

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Vertrauenshunde und ihr Einfluss auf das Leben von Erwachsenen mit ASS

Eine qualitative Forschungsarbeit über den Einfluss
von Vertrauenshunden auf das Wohlbefinden und die
Lebensqualität von Erwachsenen im Autismus-Spektrum

Eingereicht von: Chiara Togni
Begleitung: Meike Wolters Kohler
Datum der Abgabe: 28. Oktober 2024

Abstract

Erwachsene im Autismus-Spektrum sehen sich häufig mit besonderen Herausforderungen im Bereich der emotionalen und sozialen Interaktion konfrontiert. Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern ausgebildete Vertrauenshunde das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Erwachsenen im Autismus-Spektrum positiv beeinflussen können. Im Rahmen der vorliegenden Befragung wurden qualitative Interviews mit drei erwachsenen Frauen im Autismus-Spektrum, die mit einem Vertrauenshund leben, durchgeführt und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Vertrauenshunde nicht nur eine emotionale Unterstützung in belastenden Alltagssituationen bieten, sondern auch soziale Interaktionen fördern und zur Reduktion von Stress beitragen. Darüber hinaus berichteten die Teilnehmerinnen von einer gesteigerten Selbstständigkeit, einer verbesserten Tagesstruktur sowie einem erhöhten Selbstwertgefühl. Die Vertrauenshunde tragen zudem zur gesellschaftlichen Akzeptanz ihrer Halterinnen bei, indem sie als soziale Katalysatoren wirken und die Teilhabe an sozialen Aktivitäten erleichtern.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Vertrauenshunde einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Lebensqualität und des emotionalen Wohlbefindens von Menschen im Autismus-Spektrum leisten können.

Inhaltsverzeichnis

<i>Abstract</i>	<u>1</u>
1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Hinführung zum Thema	5
1.2 Persönlicher Bezug	5
1.3 Relevanz der Thematik	5
1.4 Forschungsleitende Fragestellung	6
1.5 Verknüpfung zum Schwerpunkt geistige Entwicklung	6
1.6 Aufbau der Arbeit	6
2. Autismus-Spektrum-Störung	7
2.1 Historische Entwicklung der Begriffsbildung	7
2.2 Symptomatologie und Diagnostik	8
2.2.1 Beeinträchtigung der sozialen Interaktion	8
2.2.2 Beeinträchtigung der Kommunikation und Sprache	9
2.2.3 Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster und Interessen	9
2.2.4 Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11	9
2.3 Komorbiditäten	10
2.4 Ätiologie	10
2.5 Besonderheiten im Umgang mit Emotionen bei Menschen mit ASS	11
3. Grundlagen tiergestützter Interventionen	12
3.1 Mensch-Tier-Interaktion	13
3.1.1 Du-Evidenz	13
3.1.2 Die Biophilie-Hypothese	14
3.1.3 Die Bindungstheorie	15
3.1.4 Weitere Konzepte und Theorien der Mensch-Tier-Interaktion	15
3.2 Formen der tiergestützten Intervention	16
3.2.1 Tiergestützte Therapie	16
3.2.2 Tiergestützte Pädagogik	17
3.2.3 Tiergestützte Aktivität	17
4. Hundegestützte Interventionen	17
4.1 Die Mensch-Hund-Beziehung	18
4.2 Kommunikation und Interaktion des Hundes	18
4.3 Formen der hundegestützten Intervention	19
4.3.1 Der Therapiehund	19

4.3.2	Der Assistenzhund	20
4.3.3	Autismushunde und Vertrauenshunde	20
4.4	Wirkungsgefüge des Hundes	21
4.4.1	Soziale und emotionale Effekte	22
4.4.2	Psychologische und physiologische Effekte	22
4.5	Hundegestützte Intervention für Menschen mit ASS	23
5.	<i>Begriffsklärung Lebensqualität und Wohlbefinden</i>	24
5.1	Lebensqualität	24
5.1.1	Gesundheitsbezogene Lebensqualität	25
5.1.2	Definition von Lebensqualität	25
5.2	Wohlbefinden	25
5.2.1	Emotionales Wohlbefinden	25
5.2.2	Subjektives Wohlbefinden	26
5.2.3	Definition emotionales Wohlbefinden	26
6.	<i>Konkretisierte Fragestellung</i>	27
7.	<i>Forschungsmethodisches Vorgehen</i>	27
7.1	Das qualitative Interview als Forschungsmethode	28
7.2	Das Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument	28
7.3	Begründung der Interviewmethode	29
7.4	Vorbereitung und Aufbau des Interviewleitfadens	29
7.5	Beschreibung der Interviewpartnerinnen	30
7.6	Vorbereitung der Interviews	31
7.7	Durchführung	32
7.8	Transkription	32
7.9	Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren	32
8.	<i>Darstellung der Forschungsergebnisse</i>	33
8.1	Lebensqualität	34
8.1.1	Mentale Gesundheit	34
8.1.2	Alltagsbewältigung	35
8.1.3	Selbstständigkeit	36
8.1.4	Tagesstruktur	37
8.2	Emotionales Wohlbefinden	37
8.2.1	Stressbewältigung	38
8.2.2	Geborgenheit und Sicherheit	38

8.2.3	Freude und Zufriedenheit	39
8.2.4	Emotionale Unterstützung	39
8.2.5	Trost in schwierigen Momenten	40
8.3	Soziale Interaktion und Anerkennung	40
8.3.1	Kontakte zu anderen Menschen	41
8.3.2	Familie und soziale Teilhabe	41
8.3.3	Erhöhte Akzeptanz in sozialen Situationen	42
8.4	Vertrauen und Bindung	43
8.4.1	Bindung zwischen Mensch und Hund	43
8.4.2	Vertrauen in den Hund	43
8.4.3	Verlässlichkeit des Hundes	44
8.5	Assistenzleistungen und Verantwortung	45
8.5.1	Unterstützung in Alltagssituationen	45
8.5.2	Übernahme von Verantwortung durch den Hund	46
8.5.3	Verantwortungsgefühl für den Hund	47
8.6	Individuelle Veränderungen und Sinneswahrnehmungen	48
8.6.1	Selbstwahrnehmung	48
8.6.2	Emotionale Stabilität	49
8.6.3	Beruhigung bei Überreizung und Schutz vor Überforderung	50
8.7	Herausforderungen mit dem Hund	51
8.7.1	Erziehung des Hundes	51
8.7.2	Grenzen der Unterstützung	52
9.	<i>Diskussion</i>	53
9.1	Beantwortung der Fragestellung	53
9.2	Interpretation der Forschungsergebnisse	55
9.3	Reflexion des Forschungsprozesses und der -methode	60
9.4	Fazit und Ausblick	61
10.	<i>Literaturverzeichnis</i>	64
11.	<i>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</i>	71
12.	<i>Anhang</i>	72
13.	<i>Selbständigkeitserklärung</i>	117

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Hinführung zum Thema

In den letzten Jahren hat das sozialwissenschaftliche Interesse an tiergestützten Therapien zugenommen (Schnabel & König, 2021, S. 142), da ihnen die Möglichkeiten zu einer Verbesserung der emotionalen und psychischen Gesundheit von Personen mit verschiedenen Bedürfnissen – unter anderem von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) – zugeschrieben wird. Die Interaktion zwischen Mensch und Tier hat sich in zahlreichen Studien als für die Förderung des körperlichen, emotionalen und sozialen Wohlbefindens bedeutend erwiesen. Trotz nachgewiesener positiver Effekte wird die tiergestützte Therapie im pädagogischen und therapeutischen Rahmen bei Menschen mit ASS jedoch nur selten angewandt und dem Einsatz von Tieren als Therapeuten wird wenig Rechnung getragen (Schnabel & König, 2021, S. 142; Solomon, 2010, S. 143ff.).

Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit mittels drei qualitativer Interviews und einer anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse die Auswirkungen von Assistenzhunden, genauer Vertrauenshunden, auf das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen mit ASS untersucht.

1.2 Persönlicher Bezug

Die Autorin bringt eine tiefe persönliche Verbundenheit mit dem Forschungsfeld der tiergestützten Therapie mit, welche sowohl durch ihre persönliche Affinität zu Tieren als auch durch direkte familiäre Erfahrungen geprägt ist. Ihr älterer Bruder, der im Autismus-Spektrum ist, profitiert seit einem Jahr von einer regelmässigen Begleitung durch drei Therapiehunde. Diese Interaktionen haben nicht nur seine emotionale und psychische Gesundheit verbessert, sondern ihm auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und seine Selbstständigkeit im Alltag gefördert. Zudem wurde der Autorin während zahlreicher Praktika in pädagogischen Einrichtungen bewusst, wie selten tiergestützte Therapien in der Praxis eingesetzt werden, was sie dazu motivierte, dieses Thema weiter zu erforschen.

Die Arbeit zielt insgesamt darauf ab, tiefere Einblicke in die realen Auswirkungen solcher Interaktionen zu gewinnen. Als Person, die sich für ASS und die therapeutische Verwendung von Assistenzhunden interessiert, sieht die Autorin diese Arbeit als Möglichkeit, ihre persönlichen Werte und Interessen mit der Forschungsarbeit zu verknüpfen sowie neue Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einem besseren Verständnis der Wirksamkeit von Vertrauenshunden beitragen könnten.

1.3 Relevanz der Thematik

Die therapeutische Rolle von Tieren in der Behandlung menschlicher Erkrankungen gewinnt sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der praktischen Anwendung zunehmend an Bedeutung (Schnabel & König, 2021, S. 157). Forschungen, wie die von Germann-Tillmann, Merklin, Stamm Näf und Leeger-Aschmann (2019, S. 36), haben umfassend dokumentiert, dass Tiere wesentlich zur psychischen, physischen und sozialen Gesundheit beitragen können, da sich der Kontakt mit Tieren durch Authentizität, Unmittelbarkeit und Schlichtheit auszeichnet.

Die Studie von Julius, Beetz, Kotrschal, Turner und Uvnäs-Moberg (2014, S. 66f.) hat zudem aufgezeigt, dass tiergestützte Interventionen insbesondere für Personen mit ASS eine wertvolle Ergänzung zu traditionellen Therapieansätzen darstellen können. Laut diesen Forschungsergebnissen zeigen Menschen mit ASS in der Anwesenheit von Tieren weniger Stresssymptome, verbesserte soziale Interaktionen sowie eine erhöhte Kommunikations-

bereitschaft. Weitere Studien von Prothmann, Etrich und Prothmann (2009, zitiert nach Julius et al., 2014, S. 66), Martin und Farnum (2002, zitiert nach Julius et al., 2014, S. 66) sowie Marr et al. (2000) stützen diese Befunde und berichten, dass Tiere spielerische Verhaltensweisen fördern und die soziale Wahrnehmung bei Kindern mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, einschliesslich Autismus, verbessern.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse soll in der vorliegenden Arbeit insbesondere die Bedeutung von Hunden im Rahmen tiergestützter Interventionen für Menschen mit ASS näher beleuchtet werden.

1.4 Forschungsleitende Fragestellung

Das Ziel dieser Arbeit ist, ein tieferes Verständnis der spezifischen Auswirkungen von Vertrauenshunden auf das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität von Menschen mit ASS zu entwickeln. Mittels einer qualitativen Forschung sollen detaillierte Einblicke in die subjektiven Erfahrungen von erwachsenen Personen mit ASS, die mit einem Vertrauenshund leben, gewonnen werden. Hierfür soll mittels qualitativer Leitfadeninterviews die persönlichen Erzählungen und Wahrnehmungen der Betroffenen erfasst und in Erfahrung gebracht werden, ob und wie sich die Lebensqualität und das emotionale Wohlbefinden der Befragten verändert haben, seitdem sie ihren Vertrauenshund besitzen. Die zentrale Fragestellung dieser Masterarbeit lautet daher:

Welche Veränderungen nehmen Menschen im Autismus-Spektrum durch die hundegestützte Intervention mit einem Vertrauenshund in Bezug auf ihr emotionales Wohlbefinden und ihre Lebensqualität wahr?

Durch die Beantwortung dieser Frage soll die Wirksamkeit dieser Art von hundegestützter Therapie näher untersucht werden.

1.5 Verknüpfung zum Schwerpunkt geistige Entwicklung

Die vorliegende Masterarbeit, die die Auswirkungen von Vertrauenshunden auf Menschen mit ASS untersucht, ist mit dem Studienschwerpunkt «geistige Entwicklung» verknüpft, wie er an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik definiert ist. Dieser Schwerpunkt fokussiert auf die Verbesserung der Lebensqualität durch adaptierte pädagogische Ansätze, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Entwicklungsstörungen zugeschnitten sind (Frei, 2020, S. 3). Indem diese Arbeit die subjektiven Erfahrungen von Menschen mit ASS analysiert, die in Begleitung eines Vertraushundes leben, leistet sie einen Beitrag zur Erforschung effektiver Unterstützungsmechanismen in diesem Bereich.

1.6 Aufbau der Arbeit

Der inhaltliche Teil der vorliegenden Masterarbeit gliedert sich in neun Kapitel. Zunächst wird in Kapitel 2 eine theoretische Grundlage zur Autismus-Spektrum-Störung geschaffen, einschliesslich der historischen Entwicklung des Begriffs, der Symptomatologie und Diagnostik, der häufigen Komorbiditäten und der Ätiologie von ASS. Ein besonderer Fokus liegt auf den emotionalen Herausforderungen von Menschen mit ASS. Darauf folgt im Kapitel 3 eine vertiefte Auseinandersetzung mit den theoretischen Aspekten der Mensch-Tier-Interaktion und den Formen der tiergestützten Interventionen. In Kapitel 4 wird ein spezielles Augenmerk auf hundegestützte Interventionen gelegt. Im Hinblick auf das Forschungsinteresse dieser Arbeit werden im fünften Kapitel die beiden Begrifflichkeiten der Lebensqualität und des Wohlbefindens näher erläutert. Auf dieser Grundlage werden in

Kapitel 6 die Hauptfragestellung und die davon abgeleiteten Teilfragen präsentiert. Im Kapitel 7 wird das Forschungsdesign vorgestellt, wobei die Durchführung der qualitativen Interviews mit Menschen mit ASS sowie die Datenauswertung im Fokus stehen. Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse dieser Interviews anhand ausgewählter inhaltlicher Kriterien. Die Beantwortung der Forschungsfrage mit ihren Unterfragen folgt im Schlusskapitel 9. Es findet eine Interpretation der Ergebnisse statt, indem diese mit der bestehenden Fachliteratur verknüpft werden. Zudem werden der Forschungsprozess und die gewählte Forschungsmethode reflektiert. Abschliessend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit in Form eines Fazits und eines Ausblicks zusammengefasst.

2. Autismus-Spektrum-Störung

In diesem Kapitel wird die ASS aus theoretischer Perspektive beleuchtet. Es umfasst zunächst eine Einführung in die ASS, gefolgt von einer Beschreibung der historischen Entwicklung des Begriffs «Autismus» und einer anschließenden detaillierten Betrachtung der Symptomatologie und Diagnostik, einschliesslich der relevanten Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11. Daraufhin wird auf die häufig auftretenden Komorbiditäten und die Ätiologie von ASS eingegangen. Abschliessend liegt der Fokus auf den Besonderheiten im Umgang mit Emotionen bei Menschen mit ASS. Dieser Fokus ist besonders relevant, da die Hauptzielsetzung dieser Arbeit darin besteht, Einblicke in die subjektiven Erfahrungen von Personen mit ASS zu gewinnen, die mit Vertrauenshunden leben. Die Fragestellung erfordert ein tieferes Verständnis der emotionalen Besonderheiten bei ASS, um die potenziellen Veränderungen und Wirkungen durch den Einsatz eines Vertraushundes angemessen bewerten zu können.

2.1 Historische Entwicklung der Begriffsbildung

Das Konzept von Autismus hat sich laut Happé und Frith (2020, S. 218ff.) in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich als seltene und klar abgrenzbare Störung betrachtet, wird Autismus heute als ein Spektrum verstanden, das eine breite Vielfalt von Intensitäten und Ausprägungen der Symptome umfasst. Zudem betont der Wandel des Verständnisses von Autismus als rein kindliche Störung hin zu einer lebenslangen Bedingung die Notwendigkeit, das gesamte Leben von Menschen mit ASS zu berücksichtigen.

Früher wurde Autismus als eine monolithische Störung betrachtet, was bedeutet, dass man annahm, alle Formen und Symptome von Autismus hätten dieselbe Ursache und würden auf ähnliche Weise auftreten. Die aktuelle Sichtweise anerkennt hingegen die Heterogenität von Autismus, einschliesslich der häufigen Komorbiditäten mit anderen psychischen und physischen Gesundheitsproblemen (ebd.).

Die Begriffsbildung im Zusammenhang mit Autismus hat sich über das letzte Jahrhundert erheblich gewandelt. Der Begriff «Autismus», basierend auf den griechischen Begriffen «autos» (selbst) und «ismos» (Zustand), wurde erstmals im Jahr 1911 von dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler eingeführt, um den Kontaktverlust mit der Umwelt und den Rückzug aus der Realität bei Schizophrenie zu beschreiben (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemky, 2017, S. 1; Schirmer, 2022, S. 26). Erst über 30 Jahre später wurden von Leo Kanner (1943) und Hans Asperger (1943) unabhängig voneinander systematische klinische Beschreibungen von Autismus im heutigen Sinne entwickelt. Der Begriff wurde 1968 unter «Typische Psychosen im Kindesalter» im DSM-II aufgenommen und ist seit 1980 im DSM-III als eigenständige Erkrankungen unter «Tiefgreifende Entwicklungsstörungen» klassifiziert. Im Jahr 1992 wurde das von Asperger beschriebene Syndrom erstmals als eigenständige Diagnose in der ICD-10 aufgeführt, ursprünglich als «Autistische Psychopathie», später jedoch als «Asperger-

Syndrom» (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16; Schirmer, 2022, S. 29). Mit der zunehmenden Akzeptanz des Konzepts der «Autismus-Spektrum-Störung» wurden die einzelnen Diagnosekategorien nach und nach ersetzt, bis der DSM-5 das Autismus-Spektrum im Jahr 2013 als übergeordnete Diagnose etablierte und frühere Subkategorien, wie «Frühkindlicher Autismus», «Asperger-Syndrom», «Atypischer Autismus» und «Desintegrative Störungen», abschaffte (Freitag et al., 2017, S. 1f.).

2.2 Symptomatologie und Diagnostik

Die Symptomatologie von ASS umfasst die drei zentralen Bereiche der sozialen Interaktion, der Kommunikation und der eingeschränkten, stereotypen und repetitiven Verhaltensmuster und Interessen (Freitag et al., 2017, S. 2; Teufel & Soll, 2021, S. 16). Gemäss Freitag et al. (2017, S. 2) sind diese Beeinträchtigungen qualitativer Art und treten situationsübergreifend auf, wobei sie in ihrer Ausprägung variieren können. ASS zeichnet sich daher nicht durch ein einzelnes Symptom, sondern durch eine Vielzahl von Symptomen aus, die in unterschiedlichen Kombinationen auftreten können (Teufel & Soll, 2021, S. 16). Häufig lassen sich bereits seit frühester Kindheit Entwicklungsauffälligkeiten beobachten und etwa die Hälfte der Betroffenen weist zusätzlich eine kognitive Beeinträchtigung, wie eine Intelligenzminderung, auf (Baird et al., 2006, S. 214).

Gemäss Schirmer (2022, S. 30ff.) wird ASS dann diagnostiziert, wenn seit der Kindheit Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie sich wiederholende Verhaltensmuster vorliegen, die das Alltagsleben erheblich beeinträchtigen. Laut Sarimski (2019, S. 127) zeigen aktuelle epidemiologische Studien auf, dass ASS mit einer Auftretenshäufigkeit von etwa 6 pro 1'000 Kindern (0,6 %) zu den häufigeren Entwicklungsstörungen im Kindesalter gehört, wobei ASS mit einem Geschlechterverhältnis von 3 bis 2 bei Jungen deutlich häufiger auftritt als bei Mädchen. Die Diagnose basiert auf Verhaltensbeobachtungen und Befragungen der Bezugspersonen und erfordert das gleichzeitige Auftreten mehrerer Symptome. ASS wird als eine lebenslange Störung angesehen, die sich von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter zeigt (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12).

Das Symptom-Spektrum umfasst Auffälligkeiten im sozialen Austausch, eingeschränkten Blickkontakt, Sprachentwicklungsstörungen sowie sensorische Besonderheiten, wie Berührungsabwehr (Funke, 2024, S. 13). Die Diagnose wird von psychologischen oder psychiatrischen Fachpersonen gestellt, wenn mehrere dieser Symptome vorliegen (Teufel & Soll, 2021, S. 16f.).

Die drei von Teufel und Soll (2021, S. 16ff.) genannten Hauptsymptombereiche werden im Folgenden näher beschrieben.

2.2.1 Beeinträchtigung der sozialen Interaktion

Kinder und Jugendliche mit ASS zeigen oft eine reduzierte sozio-emotionale Gegenseitigkeit, d. h. sie haben Schwierigkeiten, sozial-kommunikative Signale, wie Mimik, Gestik, Blickverhalten oder verbale Anspielungen, zu erkennen und richtig zu interpretieren. Diese Signale sind jedoch entscheidend, um das eigene Verhalten in sozialen Interaktionen anzupassen und zu regulieren. Fehlinterpretationen dieser Signale führen daher häufig zu Schwierigkeiten bei der Anbahnung und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Beispielsweise kann das physische Nähe/Distanz-Verhalten unangemessen sein oder die Betroffenen werden als unhöflich wahrgenommen, da sie nicht angemessen auf die Emotionen anderer reagieren. Ein weiteres frühes Symptom ist das fehlende Herstellen gemeinsamer Aufmerksamkeit auf ein Objekt oder Ereignis, wie etwa das Teilen eines Erlebnisses.

2.2.2 Beeinträchtigung der Kommunikation und Sprache

Charakteristisch für ASS sind auch Auffälligkeiten in der Kommunikation und Sprache. Etwa 30 % der Betroffenen entwickeln keine oder nur eine eingeschränkte gesprochene Sprache (Tager-Flusberg & Kasari, 2013, S. 468f.). Auch bei Personen mit intakter Sprachentwicklung bestehen kommunikative Schwierigkeiten, beispielsweise durch Monologisieren oder eine Fokussierung auf Spezialinteressen. Auch die nonverbale Kommunikation, wie das Gestikulieren oder das Halten von Blickkontakt, ist bei Mensch mit ASS oft eingeschränkt und reduziert.

2.2.3 Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster und Interessen

Menschen mit ASS zeigen häufig eingeschränkte, repetitive Verhaltensweisen und Interessen, die nicht funktional sind und in Intensität oder Qualität vom üblichen Verhalten abweichen (Teufel & Soll, 2021, S. 18f.). Bei höherem Funktionsniveau treten zudem oft Spezialinteressen auf, die über das altersübliche Mass hinausgehen und intensiv verfolgt werden.

2.2.4 Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11

Das Klassifikationssystem für psychische Störungen *DSM-5* hat die frühere Unterscheidung zwischen der Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und der Kommunikation aufgegeben und konzentriert sich stattdessen auf den Grad des Unterstützungsbedarfs sowie das Vorhandensein intellektueller und sprachlicher Beeinträchtigungen (Sarimski, 2019, S. 127). Mit der Veröffentlichung des *DSM-5* im Jahr 2013 wurde das Konzept von Autismus als ein Spektrum etabliert und die früheren kategorischen Diagnosen, wie frühkindlicher Autismus und Asperger-Syndrom, wurden vereint (Schirmer, 2022, S. 29). Vorangegangene Untersuchungen hatten gezeigt, dass die Symptome von Erwachsenen mit frühkindlichem Autismus und Asperger-Syndrom oft nicht klar abgrenzbar waren, was die Einordnung als Spektrum notwendig machte (Amorosa, 2010, S. 26).

Autismus wird im *DSM-5* als «Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung» kategorisiert (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 16). Die Diagnosekriterien umfassen mehrere Domänen: Domäne A fasst Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikation unter dem Begriff «Social Communication Impairments» zusammen. Domäne B beschreibt restriktive, repetitive Verhaltensweisen und Interessen. Domäne C verlangt das Auftreten der Symptome in der frühen Kindheit, auch wenn sie nicht vor dem dritten Lebensjahr sichtbar sein müssen. Domäne D legt fest, dass die Symptome das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen müssen. Domäne E enthält Differenzialdiagnosen, die mit der *ICD-10* übereinstimmen (Freitag et al., 2017, S. 8f.).

Das medizinische Klassifikationssystem *ICD-11*, seit dem 1. Januar 2022 rechtsgültig, definiert Autismus hingegen als neurologische Entwicklungsstörung, gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in sozialer Kommunikation und repetitive Verhaltensmuster (World Health Organization [WHO], 2024). Die Störung wird weiter spezifiziert, etwa nach dem Vorhandensein intellektueller Beeinträchtigungen, indem diese Merkmale in einem Ausmass auftreten, das nicht dem Alter und dem intellektuellen Entwicklungsstand der betroffenen Person entspricht (ebd.).

Die *ICD-11* bietet eine präzise Klassifikation von ASS, die es ermöglicht, die Störung weiter zu spezifizieren und an die individuellen Merkmale der betroffenen Person anzupassen. Zum einen werden Personen ohne signifikante Einschränkungen (6A02.0) und solche mit intellektuellen Beeinträchtigungen (6A02.1) unterschieden. Zum anderen werden funktionelle Sprachbeeinträchtigungen einbezogen: Abhängig von der Ausprägung der

Sprachfähigkeiten kann die Diagnose in 6A02.0/6A02.1 für milde oder keine Beeinträchtigung der funktionalen Sprache, 6A02.2/6A02.3 für beeinträchtigte funktionale Sprache und 6A02.5 für ein vollständiges oder fast vollständiges Fehlen der funktionalen Sprache spezifiziert werden. Zusätzlich wird in der ICD-11 berücksichtigt, ob bei der betroffenen Person ein Verlust zuvor erworbener Fähigkeiten vorliegt. In diesen Fällen wird die Diagnose mit dem Zusatz 6A02.x1 versehen, währenddem ohne diesen Verlust der Code 6A02.x0 verwendet wird. Die ICD-11 erlaubt zudem eine flexible Anwendung der Diagnosekriterien, indem sie Kategorien wie 6A02.Y für andere spezifische Formen von ASS und 6A02.Z für nicht näher bezeichnete Fälle von ASS umfasst. Dies ermöglicht eine genauere Anpassung der Diagnose an individuelle Besonderheiten (ebd.).

2.3 Komorbiditäten

Der Begriff «Komorbidität» bezeichnet das gleichzeitige Vorliegen von zusätzlich zu einer Grunderkrankung auftretenden, diagnostisch abgrenzbaren psychischen und organischen Erkrankungen, die in der Regel eine gesonderte Behandlung erfordern (Freitag et al., 2017, S. 12). Cholemkery, Kitzerow, Soll und Freitag (2017, S. 24) führen aus, dass solche Komorbiditäten bei ASS besonders häufig auftreten, was die Diagnose und Therapie der Grunderkrankung erschweren kann.

Eine populationsbasierte Studie in Grossbritannien hat gezeigt, dass etwa 70 % der Kinder mit ASS zusätzlich an mindestens einer weiteren psychischen Störung leiden (Freitag et al., 2017, S. 12f.). Besonders auffällig ist, dass bei etwa 40 % dieser Kinder sogar mehrere zusätzliche Diagnosen vorliegen, wobei Angststörungen und ADHS am häufigsten auftreten. Darüber hinaus leiden viele Kinder mit ASS auch an körperlichen Erkrankungen. Zu den häufigsten gehören laut Cholemkery et al. (2017, S. 24) und Freitag et al. (2017, S. 12) Epilepsien, Schlafstörungen und motorische Probleme. Neben diesen Erkrankungen weisen etwa 45 % der Menschen mit ASS eine intellektuelle Behinderung auf (Freitag et al., 2017, S. 12f.). Weitere häufige Komorbiditäten von ASS umfassen depressive Störungen, Tic-Störungen, oppositionelle Verhaltensstörungen, Zwangsstörungen und psychotische Erkrankungen. Auch Essstörungen, insbesondere selektives Essverhalten, treten bei Menschen mit ASS häufiger auf als in der Allgemeinbevölkerung (ebd.).

2.4 Ätiologie

Cholemkery et al. (2017, S. 29) definieren die ASS als eine angeborene, neuroentwicklungsbedingte Erkrankung, die zu Veränderungen von wichtigen Gehirnfunktionen, darunter sensorische Wahrnehmung, Reizverarbeitung, soziale Kompetenzen, Aufmerksamkeit und Selbstregulation, führt. Betroffene zeigen im Vergleich zu neurotypischen Menschen oft deutliche Unterschiede in ihrer Gehirnstruktur und -funktion, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Gehirnregionen betreffen (Sarimski, 2019, S. 127; Teufel & Soll, 2021, S. 29). Diese Unterschiede führen laut Teufel und Soll (2021, S. 25) häufig zu Problemen in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie zu eingeschränkten und sich wiederholenden Verhaltensweisen.

Weiter erläutern Cholemkery et al. (2027, S. 29) sowie Grisberger (2020, S. 29), dass genetische Faktoren vielfältig, komplex und mit vielen Varianten das Risiko für ASS erhöhen können, wobei sie nicht zwangsläufig dazu führen müssen. Auch wenn heute bekannt ist, dass der Beginn der Störung in der frühen Kindheit liegt, sind die genauen Ursachen dieser Entwicklungsstörung bis heute nicht eindeutig geklärt (Sarimski, 2019, S. 127). Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ASS eine genetisch bedingte neurologische Entwicklungsstörung ist. Die Ergebnisse von Zwillings- und Familienstudien unterstützen diese Hypothese einer genetischen Grundlage,

allerdings ist es bisher nicht gelungen, die genaue genetische Veränderung zu identifizieren (ebd.). Obwohl viele relevante Gene identifiziert wurden und Forschungen, einschliesslich Zwillingsstudien und genetische Analysen, auf eine ungefähr 90-prozentige genetische Beteiligung hinweisen, sind zudem die spezifischen biologischen Mechanismen, die diese genetischen Faktoren in Verhaltens- und Entwicklungsänderungen umsetzen, noch nicht vollständig geklärt (Cholemkery et al., 2017, S. 29; Grisberger, 2020, S. 29; Teufel & Soll, 2021, S. 23).

Neben genetischen Faktoren spielen auch umweltbezogene Risikofaktoren eine Rolle. Dazu nennen Cholemkery et al. (2027, S. 29) insbesondere den Konsum bestimmter Medikamente während der Schwangerschaft, wie das Antiepileptikum Valproinsäure, sowie Virusinfektionen der Mutter, wobei Röteln oft als Beispiel genannt wird. Hieraus ergibt sich die Empfehlung für Impfungen vor der Schwangerschaft zur Prävention von Infektionen, die das Risiko für ASS erhöhen könnten.

Gemäss Häussler (2008, S. 27) sind zwar verschiedene Bereiche des Gehirns mit Autismus verknüpft, jedoch nicht immer in gleicher Weise beeinträchtigt, was die unterschiedlichen Formen der ASS erklärt. Auch wenn die Symptome bei den Betroffenen nicht immer identisch sind, gibt es in ihrem Verhalten dennoch genügend Gemeinsamkeiten, um sie als eine eigene diagnostische Gruppe zu klassifizieren. Die Ursache dieser Auffälligkeiten liegt in einer anderen Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung, die das Verhalten der Betroffenen massgeblich beeinflussen. Gemäss Gundelfinger (2013, S. 4) wird davon ausgegangen, dass in der Schweiz etwa 0,6 bis 0,8 % der Bevölkerung von ASS betroffen sind.

2.5 Besonderheiten im Umgang mit Emotionen bei Menschen mit ASS

Sommerauer und Eisner (2020, S. 1) zeigen auf, vor welchen spezifischen Herausforderungen Menschen im autistischen Spektrum im Umgang mit Emotionen stehen. Währenddem neurotypische Menschen emotionale Signale häufig unbewusst verarbeiten und ihre Reaktionen entsprechend anpassen können, fehlt es autistischen Personen vielfach an diesen automatisierten Strategien. Die Überforderung im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen ist daher nicht auf eine mangelnde emotionale Tiefe zurückzuführen, wie früher oft fälschlicherweise angenommen wurde, sondern vielmehr darauf, dass Menschen mit ASS ein besonders intensives und detailliertes emotionales Erleben haben, das jedoch in seiner Komplexität schwieriger zu regulieren ist (Hartl, 2010, S. 139ff.; Sommerauer, 2014, S. 382).

Zudem erschweren bei Menschen mit ASS sensorische Verarbeitungsprobleme die Entwicklung eines Ich-Gefühls, das notwendig ist, um sich selbst als von der Umwelt getrennt zu erleben (Brauns, 2004, S. 21f.; Gerland, 1998, S. 31). Ein wesentliches Merkmal dieser Entwicklungsverzögerung ist gemäss Grisberger (2020, S. 33) die reduzierte Fähigkeit, eigene Emotionen differenziert wahrzunehmen und zu benennen. So fällt es Menschen mit ASS schwer, negative Emotionen wie Wut, Enttäuschung oder Trauer voneinander zu unterscheiden und adäquat auszudrücken. Teufel und Soll (2021, S. 42) ergänzen dazu, dass dies zu Schwierigkeiten in der emotionalen Selbstregulation führt, was die Einordnung und Kontrolle von Verhaltensimpulsen zusätzlich erschwert. Trotz dieser Herausforderungen betont Grisberger (2020, S. 33) die Möglichkeit, dass Personen mit ASS durch gezielte Förderung lernen können, ihre emotionale Wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit zu verbessern.

Die Schwierigkeit, Emotionen anderer Menschen zu erkennen und entsprechend zu reagieren, hängt eng mit Defiziten in der «Theory of Mind» zusammen, also der Fähigkeit, die mentalen Zustände anderer Menschen zu verstehen. Cai, Samson und Uljarevic (2024, S. 1f.) betonen, dass diese Defizite in sozialen Interaktionen oft zu Missverständnissen führen, was wiederum die soziale Isolation und das Risiko für psychische Komorbiditäten, wie Angst und Depression, erhöht. Es zeigt sich zudem, dass Menschen mit ASS im Vergleich zu neurotypischen

Personen häufiger maladaptive Emotionsregulationsstrategien, wie Rückzug und Isolation, anwenden, währenddem adaptive Strategien weniger genutzt werden (ebd.). Dennoch betonen Sommerauer und Eisner (2020, S. 1f.), dass die biologischen Grundlagen für die Entwicklung emotionaler Kompetenzen auch bei Menschen im autistischen Spektrum vorhanden sind.

Nach diesen grundlegenden Ausführungen zur ASS wird im folgenden Kapitel der Fokus auf den zweiten thematischen Schwerpunkt dieser Arbeit, die Methode der tiergestützten Interventionen, gelegt. Nach einem einleitenden Abriss der Entstehungsgeschichte werden die theoretischen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung sowie die zentralen Formen dieser Methode ausgeführt.

3. Grundlagen tiergestützter Interventionen

Tiergestützte Interventionen (TGI) basieren auf der besonderen Beziehung zwischen Menschen und Tieren und erweitern die traditionellen therapeutischen, pädagogischen und sozialen Ansätze (Wohlfarth & Olbrich, 2014, S. 8). Diese Methode umfasst eine Vielzahl von möglichen Interventionen, bei denen Tiere gezielt eingesetzt werden, um positive Effekte auf die physische, psychische und soziale Gesundheit von Menschen zu erzielen (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 30). Die Ansätze reichen von informellen Aktivitäten, bei denen Tiere als Begleiter fungieren, bis hin zu strukturierten therapeutischen Massnahmen. Die tiergestützte Arbeit unterstreicht die Bedeutung der empathischen Zuwendung zu anderen Lebewesen und zwingt uns, die biologisch-evolutionären, sozialen und psychologischen Prozesse in ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen (Wohlfarth & Olbrich, 2024, S. 8).

Die Entstehungsgeschichte der TGI reicht bis in das späte 18. Jahrhundert zurück. Einen ersten bedeutenden Meilenstein setzte der englische Arzt William Tuke (Blesch, 2020, S. 9). Tuke arbeitete in einem psychiatrischen Zentrum und begann, seine Patient*innen dazu anzuhalten, sich um Tiere zu kümmern, um ihre Impulskontrolle zu verbessern. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung der tiergestützten Therapie (TGT) war laut Blesch die Nutzung von Tieren zur Rehabilitation traumatisierter Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg im amerikanischen Pawling Army Air Force Convalescent Centre (ebd.). Weitere historische Beispiele, wie die Anwesenheit von Hunden in den Praxen von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung, verdeutlichen, dass Hunden eine therapeutische Wirkung zugeschrieben wurde. Kotrschal (2021, S. 193ff.) betont, dass diese Fälle zeigen, wie früh Tiere in therapeutischen Kontexten eingesetzt wurden.

Als zentrale Figur nennt Kotrschal hierbei den amerikanischen Psychiater Boris Levinson. In den 1950er-Jahren bemerkte Levinson, dass ein autistischer Junge offener wurde, wenn sein Hund «Jingles» anwesend war (Blesch, 2020, S. 9; Kotrschal, 2021, S. 193). Diese Beobachtung führte dazu, dass Levinson das Buch «The Dog as Co-Therapist» verfasste und den Begriff «Pet Therapy» prägte. Er führte auch eine Umfrage unter New Yorker Psychotherapeut*innen durch, die in «Pets and Human Development» dokumentiert ist. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigten, dass 33 % der Befragten Haustiere als therapeutisches Mittel einsetzten und 57 % die Anwesenheit von Haustieren im Haushalt zur Förderung der geistigen Gesundheit empfahlen (Pavrides, 2008, S. 23). In den 1970er-Jahren griff das Psychiater-Ehepaar Corson Levinsons Ansatz auf und wandte ihn auf die Therapie von Erwachsenen an, was zur Bezeichnung «Pet Facilitated Therapy» führte. In den folgenden Jahrzehnten nahm der Einsatz von Tieren in der Therapie allmählich zu und es entstanden Organisationen wie die amerikanische «Delta Society» (1977) sowie «Tiere helfen Menschen» (1987) und «Leben mit Tieren» (1988) im deutschsprachigen Raum (Blesch, 2020, S. 9). Blesch (2020, S. 10) erläutert dazu, dass die tiergestützte Therapie heute nicht mehr als «Pet Therapy», sondern im Englischen als «Animal-Assisted Therapy» und im Deutschen als

«tiergestützte Therapie» bezeichnet wird. Diese Begriffe machen deutlich, dass das Tier die Therapie unterstützt, währenddem die therapeutische Fachperson die Therapie durchführt. Diese Bezeichnung umfasst zudem nicht nur klassische Haustiere, sondern auch andere domestizierte Tierarten, wie Schweine, Hühner oder Schafe.

Die Seriosität der TGT ist durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt, die ihre Wirkungsweise und Effektivität untersucht haben. Ein frühes Beispiel hierfür ist die Studie der Biologin Erika Friedmann aus den 1980er-Jahren, die laut Blesch (2020, S. 10) zeigte, dass Herzinfarktpatient*innen mit einem Haustier eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hatten als Patient*innen ohne Haustier, was auf den stressreduzierenden Effekt von Haustieren zurückgeführt wurde. Kotrschal (2021, S. 193ff.) berichtet von Befunden, dass Tiere Kindern Freude bereiten, Ängste reduzieren und prosoziale Fähigkeiten sowie körperliche Bewegung fördern können, was für die Entwicklung exekutiver Funktionen wichtig ist. Kinder, die mit Hunden aufwachsen, entwickeln sich insgesamt körperlich, emotional, geistig und sozial besser.

Diese historischen und wissenschaftlichen Entwicklungen haben dazu geführt, dass die TGT heute als ernstzunehmende und wirksame Therapiemethode anerkannt ist (Blesch, 2020, S. 10).

3.1 Mensch-Tier-Interaktion

Die wachsende Bedeutung der Mensch-Tier-Interaktion in der Forschung zeigt, wie tiefgreifend diese Beziehungen das menschliche Wohlbefinden beeinflussen können (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 30). Menschen betrachten ihre Heimtiere oft als Familienmitglieder, wobei diese Beziehung von einer emotionalen und kognitiven Wechselwirkung geprägt ist (Wesenberg & Nestmann, 2023, S. 56ff.). Insbesondere Hunde nehmen dabei eine herausragende Stellung ein, da sie über Jahrtausende hinweg an den Menschen angepasst wurden und komplexe soziale Fähigkeiten entwickelt haben, die es ihnen ermöglichen, tiefe Bindungen zu ihren Halter*innen aufzubauen.

Die Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehungen basieren, wie Wesenberg und Nestmann (2023, S. 58ff.) erklären, auf kontinuierlichen Interaktionen und gemeinsamen Kommunikationsgrundlagen. Diese werden durch neurophysiologische Mechanismen und «soziale Werkzeuge» ermöglicht, die sowohl Menschen als auch Tieren auf ähnliche Weise zur Verfügung stehen. Laut den Autor*innen sind diese Bindungen mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichbar und zeichnen sich durch Vertrauen, Zuneigung und Intimität aus, was das Wohlbefinden und die Gesundheit der Beteiligten fördert. Heimtiere haben nachweislich positive Effekte auf die physische, psychische und soziale Gesundheit ihrer Halter*innen, indem der Kontakt zu ihnen beispielsweise den Blutdruck und Puls senken oder die Ausschüttung von Oxytocin fördern kann (vgl. Kapitel «4.4.2 Psychologische und physiologische Effekte»).

Germann-Tillmann et al. (2029, S. 30) zeigen auf, dass verschiedene theoretische Ansätze Erklärungen für diese positiven Effekte bieten. In den folgenden Kapiteln wird näher auf einzelne theoretische Ansätze eingegangen, die die Mensch-Tier-Interaktion detaillierter zu erklären versuchen.

3.1.1 Du-Evidenz

Wesenberg und Nestmann (2023, S. 57) beschreiben die Du-Evidenz als die Fähigkeit, ein Tier nicht nur als Objekt oder Wesen zu betrachten, sondern es als individuelles «Du», also als eigenständiges Subjekt, zu erkennen. Diese Betrachtung geht weit über eine einfache Zuneigung hinaus und stellt eine tiefere Form der Beziehung dar, die durch spezifische Wahrnehmungs-, Deutungs- und Reaktionsmechanismen zwischen Mensch und Tier

ermöglicht wird. Aufgrund der Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie Menschen und Tiere ihre Umwelt wahrnehmen und darauf reagieren, können Menschen das Verhalten eines Tieres als soziales Wesen mit eigenen Emotionen und Absichten interpretieren.

Ein weiterer zentraler Aspekt der Du-Evidenz ist das Prinzip der Fortdaueridealisation, das Wesenberg und Nestmann (2023, S. 57f.) als die Beständigkeit und Kontinuität in der Beziehung zwischen Mensch und Tier beschreiben. Diese Beständigkeit fördert ein tiefes gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, das durch gemeinsame Erfahrungen und kontinuierliche Interaktionen aufgebaut wird. Mensch und Tier sind in dieser Beziehung nicht austauschbar und ihre wechselseitige Abhängigkeit im Denken, Fühlen und Handeln schafft eine Vertrautheit und emotionale Sicherheit, die sowohl für menschliche Beziehungen als auch für die Beziehung zu Haustieren charakteristisch ist.

Im Kontext von TGI ist die Du-Evidenz besonders relevant, da sie die Grundlage dafür bildet, dass das Tier von den Klient*innen als individuelles «Du» wahrgenommen wird. Beetz, Wohlfarth und Kotrschal (2021, S. 36f.) betonen, dass diese Wahrnehmung entscheidend für den Erfolg solcher Interventionen ist, da sie das Tier als Partner in der Therapie etabliert und die emotionale Verbindung zwischen Klient*in und Tier stärkt. Diese emotionale Verbindung fördert zudem nicht nur Empathie und Mitgefühl gegenüber dem Tier, sondern auch in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Obwohl empirische Daten zum Konzept der Du-Evidenz im Rahmen von TGI bisher begrenzt sind, zeigen praktische Erfahrungen laut Beetz et al. (2021, S. 36f.), dass diese Fähigkeit eine zentrale Rolle in der erfolgreichen Mensch-Tier-Interaktion spielt. Das Tier wird nicht nur als Objekt der Zuneigung, sondern als Partner mit eigener Persönlichkeit und spezifischen Gefühlen wahrgenommen, was die Tiefe und Qualität der Beziehung erheblich beeinflusst.

3.1.2 Die Biophilie-Hypothese

Neben der Du-Evidenz bietet die Biophilie-Hypothese von E. O. Wilson und Erich Fromm eine fundierte Erklärung für die positiven Auswirkungen der Mensch-Tier-Interaktion. Diese Hypothese geht davon aus, dass Menschen eine angeborene Affinität zur Natur und zu anderen Lebewesen haben, die essenziell für ihre geistige und emotionale Entwicklung ist (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 31). Diese natürliche Neigung, als Biophilie bekannt, ist tief in der menschlichen Evolution verwurzelt und hat sich über Jahrtausende hinweg entwickelt, während die Menschheit in enger Verbindung mit der natürlichen Umwelt lebte.

Wilson beschreibt Biophilie als die natürliche Tendenz, sich zur Natur, zum Leben und zu natürlichen Prozessen hingezogen zu fühlen (Beetz et al., 2021, S. 28). Diese Affinität manifestiert sich in einem starken Interesse an Tieren, Pflanzen und anderen natürlichen Phänomenen und umfasst auch komplexere Empfindungen, wie den Wunsch nach Nähe zu anderen Lebewesen, sowie ambivalente Gefühle, wie Ekel, Angst oder den Drang, die Natur zu kontrollieren oder zu nutzen. Bereits im frühen Kindesalter lässt sich diese Neigung beobachten, etwa in der Vorliebe von Babys für Tiere im Vergleich zu unbelebten Objekten (DeLoache, Pickard & LoBue, 2011, S. 93f.).

Die Biophilie-Hypothese erklärt auch, weshalb Menschen eine besondere Affinität zu bestimmten Tierarten haben, insbesondere zu solchen, die ihnen im Verhalten oder Aussehen ähnlich sind. Oft fühlen sich Personen zu Tieren hingezogen, in denen sie ihre eigenen Emotionen, wie Freude, Wut oder Angst, erkennen können. Dabei werden Tiere mit Fell, wie Hunde, Katzen und Pferde, bevorzugt, da sie eine ähnliche soziale Dynamik zeigen und in der Lage sind, menschliches Verhalten zu deuten und darauf zu reagieren. Dies ist eine wichtige

Voraussetzung für eine wechselseitige, verständnisvolle Beziehung zwischen Mensch und Tier (Beetz et al., 2021, S. 36f.).

In modernen Gesellschaften, die häufig durch eine Entfremdung von der Natur gekennzeichnet sind, erhält die angeborene Affinität des Menschen zur Natur eine besondere Bedeutung. Viele Menschen leben heute in städtischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt zur Natur und zu Tieren reduziert ist, was zu psychischen und emotionalen Belastungen führen kann (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 31). In einer naturfernen Welt kann die Biophilie als Brücke zurück zu natürlichen, gesundheitsfördernden Beziehungen dienen und dazu beitragen, das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit zu stärken (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 31ff.).

3.1.3 Die Bindungstheorie

Die Mensch-Tier-Beziehung kann auch anhand der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth besser verstanden werden. Diese Theorie erklärt die engen emotionalen Bindungen, die sich zwischen Kindern und ihren primären Bezugspersonen entwickeln (Beetz et al., 2021, S. 32f.).

In den 1950er-Jahren formuliert, beschreibt sie, wie frühe Bindungserfahrungen die soziale und emotionale Entwicklung lebenslang prägen. Die Theorie geht davon aus, dass Kinder von Natur aus darauf programmiert sind, Bindungen zu ihren Bezugspersonen zu entwickeln, wobei das Bindungsverhalten eines Kindes darauf abzielt, die Nähe zu einer schützenden und fürsorglichen Bezugsperson aufrechtzuerhalten, was für das Überleben entscheidend ist. Bowlby betont dabei, dass die Qualität der frühen Bindungserfahrungen einen lebenslangen Einfluss auf die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern hat. Sicher gebundene Kinder entwickeln im späteren Leben Selbstsicherheit, Unabhängigkeit und gesunde Beziehungen; sie haben eine positive Selbstwahrnehmung und Vertrauen in andere, was stabile soziale Netzwerke ermöglicht. Auch das Fürsorgeverhaltenssystem, das aktiviert wird, wenn eine Person Fürsorge für ein abhängiges Wesen übernimmt, spielt in der Bindungstheorie eine zentrale Rolle (vgl. Kapitel «4.4.2 Psychologische und physiologische Effekte») (Beetz et al., 2021, S. 35f.).

Die Bindungstheorie hat auch wichtige Implikationen für die Mensch-Tier-Interaktion. Studien zeigen, dass Menschen, insbesondere Kinder, Bindungen zu Tieren entwickeln können, die ähnliche Funktionen erfüllen wie die Bindungen zu ihren menschlichen Bezugspersonen (Beetz et al., 2021, S. 35f.). Tiere fungieren dabei als sichere Bindungspartner, insbesondere wenn die zwischenmenschlichen Bindungen unsicher oder nicht verfügbar sind; sie bieten emotionale Unterstützung, fördern das Wohlbefinden und helfen bei der Stressbewältigung (ebd.). Auch Germann-Tillmann et al. (2019, S. 32f.) betonen, dass Tiere sichere Bindungen fördern können, was insbesondere in therapeutischen Kontexten relevant ist. Sichere Bindungen zwischen Mensch und Tier können stabiler sein als zwischenmenschliche, was ihre besondere Bedeutung in der therapeutischen Arbeit unterstreicht (ebd.).

3.1.4 Weitere Konzepte und Theorien der Mensch-Tier-Interaktion

Ein Konzept, das die Wirkungen der Mensch-Tier-Interaktion auf neuronaler Ebene beleuchtet, ist das der Spiegelneuronen. Wie Germann-Tillmann et al. (2019, S. 33) darlegen, ermöglichen diese Neuronen das Spiegeln von Haltungen und Emotionen anderer, wodurch eine empathische Resonanz zwischen Mensch und Tier entsteht; die beruhigende und stressreduzierende Wirkung, die viele Menschen im Zusammensein mit Tieren erleben, wird durch diese neuronalen Mechanismen verstärkt.

Auch die Schichtenlehre der Persönlichkeit nach Rothacker bietet ein umfassendes Modell zur Erklärung der positiven Effekte der Mensch-Tier-Interaktion. Laut Germann-Tillmann et al. (2019, S. 33f.) unterteilt diese Theorie die menschliche Persönlichkeit in drei Hauptschichten: die biologische, die psychologische und die soziale Schicht. Jede dieser Ebenen wird durch den Kontakt mit Tieren auf unterschiedliche Weise gefördert. Auf biologischer Ebene tragen Tiere zur physischen Gesundheit bei, indem sie zu Aktivitäten wie Spaziergängen motivieren, die die körperliche Bewegung fördern. Psychologisch betrachtet bieten sie durch ihre Anwesenheit und die Möglichkeit des Körperkontaktes emotionale Unterstützung, was zur Stressreduktion und zur Förderung eines positiven Selbstbildes beiträgt. Sozial gesehen fördern Tiere die Interaktion mit anderen Menschen und verhindern Isolation, indem sie in sozialen Kontexten als Brücke zwischen Menschen dienen.

3.2 Formen der tiergestützten Intervention

Der Begriff der tiergestützten Interventionen (TGI) umfasst sowohl die tiergestützte Therapie (TGT) als auch die tiergestützte Aktivität (TGA) und weitere Formen tiergestützter Arbeit (German-Tillmann et al., 2019, S. 58). In den folgenden Unterkapiteln werden diejenigen Formen tiergestützter Interventionen, die für die Fragestellung dieser Masterarbeit relevant sind, vorgestellt.

3.2.1 Tiergestützte Therapie

Die TGT ist eine wissenschaftlich fundierte Methode, die die Interaktion zwischen Mensch und Tier zur Förderung der psychischen und physischen Gesundheit nutzt. Die European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT, 2022) hebt allerdings hervor, dass es bislang keinen einheitlichen Begriff für diese Therapieform gibt, und schlägt daher eine eigene Definition vor: Laut ESAAT ist die TGT eine Methode, bei der Tiere in pädagogische, psychologische und soziale Programme integriert werden, um Menschen aller Altersgruppen mit kognitiven, emotionalen und motorischen Einschränkungen oder Verhaltensstörungen zu unterstützen. Diese Form der Therapie umfasst gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Massnahmen und kann sowohl individuell als auch in Gruppen durchgeführt werden. In der TGT ist die Beziehung zwischen der Klientel, dem Tier und der betreuenden Fachkraft zentral, wobei die Klient*innen aktiv mit den Tieren interagieren (ebd.). Im Gegensatz zur tiergestützten Aktivität (TGA) verfolgt die TGT klare, messbare Ziele (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 49, 58). Diese Therapieform, die typischerweise von Fachkräften aus dem Gesundheits- oder Sozialwesen durchgeführt wird, integriert Tiere systematisch in die Behandlung, wobei alle Interaktionen sorgfältig dokumentiert und durch Qualitätskontrollen überwacht werden (Germann-Tillmann et al., 2019, S. 53; Wohlfarth & Widder, 2011, S. 3f.). Laut ESAAT zeichnet sich die TGT zudem durch eine Vielzahl zielgerichteter Massnahmen aus, bei welchen Tiere in verschiedenen Bereichen, wie in Therapien, Trainings, Lernprozessen oder auch Rehabilitationen, eingesetzt werden (Wohlfarth & Widder, 2011, S. 3ff.). Hierbei erweisen sich Hunde aufgrund ihrer sozialen Natur als besonders effektiv, aber auch andere Tiere, wie Pferde, Hühner und Ziegen, werden erfolgreich eingesetzt (Keller, 2021, S. 46).

Insgesamt ist die TGT eine anerkannte, wissenschaftlich belegte Methode, die psychische und physische Gesundheit durch direkte Interaktionen mit Tieren und der Natur fördert (Keller, 2021, S. 46).

3.2.2 Tiergestützte Pädagogik

Wie Beetz (2021, S. 18ff.) erklärt, bezeichnet die tiergestützte Pädagogik (TGP) den gezielten Einsatz von Tieren im pädagogischen Kontext. Sie wird von ausgebildeten Pädagog*innen oder Heilpädagog*innen mit einer Zusatzqualifikation in tiergestützten Interventionen durchgeführt. Dabei stellt die TGP keine eigenständige Pädagogik dar, sondern erweitert die bestehenden Lehr- und Lernkonzepte um den Einsatz von Tieren. Sie ist laut Julius et al. (2014, S. 68) für Lehrkräfte mit Grundkenntnissen über die jeweils genutzten Tierarten durchführbar. Dabei sind die Übergänge zur tiergestützten Sonderpädagogik oft fließend, wobei im Rahmen der Sonder- oder Heilpädagogik diese Form der Pädagogik häufig mit einem therapeutischen, zielgerichteten Ansatz verbunden wird (ebd.).

Das Hauptziel der TGP ist laut Beetz (2021, S. 18ff.) die Förderung sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen der Lernenden. Ein häufiges Beispiel ist der Einsatz von Schulhunden, die nicht nur zur Schaffung einer positiven Lernatmosphäre beitragen, sondern auch gezielte Programme, wie etwa hundegestütztes Lesetraining, unterstützen können. Auch die Haltung von Kleintieren oder landwirtschaftlichen Nutztieren in Schulzoos fördert bei den Kindern Verantwortungsbewusstsein und Fürsorge (ebd.).

3.2.3 Tiergestützte Aktivität

Gemäss Germann-Tillmann et al. (2019, S. 52) kennzeichnen sich TGA durch ihre Flexibilität, ohne vorab festgelegte Behandlungsziele. Es ist dabei nicht erforderlich, detaillierte Aufzeichnungen zu führen und die Besuche passen sich spontan den Gegebenheiten an, wobei ihre Dauer variabel ist. Die Organisation «Animal Assisted Intervention International» (2024) erläutert dazu, dass sich eine TGA durch den Einsatz von geschulten Tieren in verschiedenen Tätigkeiten und Situationen charakterisiert, wobei die zu planenden Situationen von Teams, bestehend aus Freiwilligen bis hin zu professionellen Betreuer*innen, organisiert werden. Die Ziele einer TGA können vielfältig sein und sich auf die Steigerung der Motivation, die Bereicherung der Freizeitgestaltung, die Förderung sozialer Kontakte oder auch auf das allgemeine Wohlbefinden konzentrieren (ebd.). TGA, die oft auch als Tiertherapie bezeichnet werden, sind auf Zuwendung und Gesellschaft ausgerichtet. Die positiven Ergebnisse sind zwar vielfältig, aber weniger spezifisch und gezielt als die Ergebnisse von TGT (Dawn, 2015, S. 31). Dawn (2015, S. 32) zählt Besuche in Altenheimen oder Schulen, bei denen die Tiere einfach Freude und Gesellschaft bringen sollen, als Beispiele für tiergestützte Aktivitäten auf.

4. Hundegestützte Interventionen

Dieses Kapitel knüpft an die vorherigen Ausführungen an und konzentriert sich dabei auf die spezifische Rolle von Hunden in tiergestützten Interventionen. Zunächst wird ein umfassender Überblick über die Mensch-Hund-Beziehung sowie die Kommunikations- und Interaktionsformen von Hunden gegeben. Im Anschluss daran werden die unterschiedlichen Formen der hundegestützten Interventionen detailliert erläutert sowie die vielfältigen Auswirkungen von Hunden auf den Menschen aufgezeigt. Abschliessend werden die erforderlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche hundegestützte Intervention dargelegt.

4.1 Die Mensch-Hund-Beziehung

Laut Wesenberg und Nestmann (2023, S. 56ff.) zeichnen sich Mensch-Hund-Beziehungen durch emotionale Bindungen und eine persönliche Bedeutung aus. Studien zeigen, dass Hunde aufgrund ihrer sozialen Anpassung für solche Beziehungen prädestiniert sind und sowohl kognitiv-behaviorale als auch sozio-emotionale Parallelitäten mit Menschen entwickelt haben.

Hundegestützte Interventionen erfahren in der therapeutischen und pädagogischen Praxis zunehmend Anerkennung, was durch wissenschaftliche Studien unterstützt wird, die die positiven Wirkungen belegen. Wohlfarth und Mutschler (2021, S. 168) heben hervor, dass unter allen Haustieren der Hund als besonders begabter Lebenspartner hervorsticht. Dies wird auf folgende drei Hauptgründe zurückgeführt:

- Hunde sind domestizierte Wölfe, die genetisch an das Leben mit Menschen angepasst sind (Kotrschal, 2021, S. 193ff.). Diese tiefere Anpassung bewirkt, dass das Zusammenleben mit Hunden den Menschen ein Gefühl von Vollständigkeit vermittelt (Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 168). Menschen leben schon seit etwa 35'000 Jahren mit Hunden als Partner, was zu einer Art Gefühlssymbiose geführt hat (Kotrschal, 2021, S. 193; Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 168). Kein anderes Tier versteht die menschlichen Gefühle so gut wie der Hund und dank seines ausgeprägten Ausdrucksverhaltens kann der Hund dem Menschen Gefühle zeigen, die dieser verstehen und zuordnen kann (Kotrschal, 2021, S. 193ff.).
- Der Hund besitzt eine aussergewöhnliche Lernbegabung (Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 168). Hunde lernen gerne und ihr Gehirn fordert sie regelrecht dazu auf. Diese Lernfreude und Anpassungsfähigkeit haben dazu geführt, dass Hunde die Menschen in verschiedenen Bereichen, wie bei der Jagd, im Krieg oder beim Bewachen, unterstützen und als Assistenzhunde sogar den Alltag von Menschen mit Behinderungen erleichtern (Kotrschal, 2021, S. 193ff.).
- Sowohl Menschen als auch Hunde sind fähig, intensive Bindungen und Beziehungen zueinander aufzubauen; Hunde lösen ein Fürsorgeverhalten aus, indem sie kindliche Merkmale nachahmen, was beim Menschen das Bedürfnis weckt, sich um sie zu kümmern (Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 168f.).

Die genannten Punkte bilden einen engen Bindungskreislauf, der durch sichere Bindungen bessere Kommunikation fördert und dadurch die Beziehung verstärkt (Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 168). Diese Mechanismen erklären laut Wohlfarth und Mutschler (2021, S. 69), weshalb die Beziehung zu Hunden heilsam sein kann und weshalb Hunde ideale Partner für TGI sind. Eine positive Wirkung eines Hundes im Rahmen von TGI setzt jedoch eine konstante, intensive, positive und partnerschaftliche Beziehung zwischen Hund und Bezugsperson voraus. Hunde verändern die Atmosphäre positiv, indem sie Vertrauen, Sicherheit, Mitteilungs- und Geselligkeitsbedürfnis sowie Motivation und Kooperation fördern (Prothmann, 2012, zitiert nach Wohlfarth & Mutschler, 2021, S. 169).

Auf der Grundlage der beschriebenen engen emotionalen Bindung zwischen Mensch und Hund soll im Folgenden untersucht werden, wie diese Bindung durch Kommunikationsmechanismen unterstützt werden kann.

4.2 Kommunikation und Interaktion des Hundes

Die Kommunikation und Interaktion zwischen Mensch und Hund ist ein wesentlicher Bestandteil der Mensch-Hund-Beziehung, die tief in der gemeinsamen Geschichte verwurzelt ist. Hunde werden oft wie vertraute Gesprächspartner behandelt, allerdings warnen Vernooij und Schneider (2013, S. 12) davor, dass dies zu einer sogenannten «Anthropomorphisierung» führen kann; dabei besteht die Gefahr, dass den Hunden menschliche

Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie nicht besitzen, wodurch ihre tatsächlichen Bedürfnisse leicht übersehen werden können. Calabro (1991, zitiert nach Pohlheim, 2006, S. 28) beschreibt diesen Fehler in der Mensch-Hund-Kommunikation als potenziell schwerwiegend, da solche Missverständnisse das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund erheblich beeinträchtigen können.

Gleichzeitig hat die vergleichende Psychologie, wie Bräuer und Bender (2023, S. 3f.) erläutern, gezeigt, dass Hunde aufgrund ihrer langen Domestizierungsgeschichte einzigartige kognitive Fähigkeiten entwickelt haben. Diese Fähigkeiten, insbesondere in den Bereichen Kommunikation, Aufmerksamkeit und Kooperation, sind oft menschenähnlich. So haben sich Hunde im Laufe der Zeit eng an die sozialen Bedürfnisse des Menschen angepasst und sich zu einzigartigen sozialen Partnern entwickelt. Ein anschauliches Beispiel für diese Fähigkeiten ist das Verstehen menschlicher Zeigegesten: Hunde sind in der Lage, Zeigegesten zu interpretieren, um verstecktes Futter zu finden – eine Fähigkeit, die selbst Schimpansen nicht besitzen (Bräuer & Bender, 2023, S. 4). Darüber hinaus können Hunde nicht nur Gesten, sondern auch menschliche Wörter und ikonische Zeichen verstehen. Ihre Kommunikationsfähigkeiten gehen noch weiter: Hunde nutzen Bellen und Blickwechsel, um mit Menschen zu interagieren, was ihre aussergewöhnliche kommunikative Kompetenz verdeutlicht (Bräuer & Bender, 2023, S. 4f.; Vernooij & Schneider, 2013, S. 12).

Miklosi (2011, zitiert nach Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 49) hebt dazu hervor, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Hund hauptsächlich nonverbal abläuft. Dies geschieht durch feine Signale, wie Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimmbetonung. Wohlfarth und Mutschler (2022, S. 49) betonen, dass Hunde diese subtilen Signale genau wahrnehmen können, einschliesslich Stimmlage, Sprachrhythmus, Körperspannung, veränderter Atmung oder Blickkontakt. Laut Bräuer und Bender (2023, S. 4) sind diese kommunikativen Kompetenzen bereits bei sehr jungen Welpen erkennbar; Hunde zeigen eine bemerkenswerte Aufmerksamkeit gegenüber menschlichen Signalen und sind in der Lage, zu erkennen, ob ein Mensch auf sie achtet oder abgelenkt ist. Zudem können sie die menschliche Perspektive einnehmen und unterscheiden, ob jemand auf sie fokussiert ist oder nicht (Bräuer & Bender, 2023, S. 5).

Aufgrund dieser feinen Wahrnehmung gilt die Körpersprache als das wichtigste Sprachmedium des Hundes. Vernooij und Schneider (2013, S. 20) führen zudem aus, dass man Hunden Wörter und deren Bedeutungen beibringen kann, wobei kleinste analoge Signale, wie Tonfall und Stimmmodulation, eine zentrale Rolle spielen. In der Mensch-Hund-Interaktion ist es daher wesentlich, dass verbale und nonverbale Signale im Einklang zueinander stehen, da widersprüchliche Signale leicht zu Missverständnissen führen können (Vernooij & Schneider, 2013, S. 18).

4.3 Formen der hundegestützten Intervention

Es gibt eine Vielzahl diverser hundegestützter Interventionen, wobei auf eine nähere Erläuterung aller Formen verzichtet wird. In der vorliegenden Masterarbeit liegt der Fokus auf einzelnen spezifischen Aspekten und Formen der hundegestützten Intervention, die für das Verständnis und die Analyse des zentralen Forschungsthemas relevant sind.

4.3.1 Der Therapiehund

Ein Therapiehund wurde speziell dafür ausgebildet, die Heilung und das Wohlbefinden von Menschen zu unterstützen (Dawn, 2015, S. 10). Therapiehunde sind in medizinischen und sozialen Einrichtungen tätig, wo sie unterschiedlichen Personen Unterstützung bieten, jedoch nicht speziell auf die Bedürfnisse einer einzelnen Person

ausgerichtet sind (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, 2023). Die Interaktion zwischen dem Hund und dem Menschen ist zeitlich begrenzt; sie findet in Form einer Therapiesitzung statt und wird von einer Fachperson begleitet (Solomon, 2010).

Dawn (2015, S. 14ff.) betont, dass Therapiehunde im therapeutischen Prozess eine wichtige Rolle spielen, indem sie emotionale Unterstützung bieten, Stress abbauen und Patient*innen helfen, sich entspannter und wohler zu fühlen. Weiter führt er aus, dass sie soziale Interaktionen fördern, indem sie als Eisbrecher fungieren und Patient*innen ermutigen, miteinander zu kommunizieren und soziale Bindungen aufzubauen. Darüber hinaus unterstützen sie die physische Rehabilitation, indem sie die Patient*innen zu körperlichen Aktivitäten anregen, was zur Verbesserung derer motorischen Fähigkeiten beiträgt.

Die Anwesenheit eines Therapiehundes dient laut Dawn auch als positive Ablenkung von Schmerzen und Beschwerden, was insbesondere hilfreich für Patient*innen mit chronischen Schmerzen oder langwierigen Erkrankungen ist. Zudem wirken Therapiehunde als Motivatoren, indem sie die Patient*innen ermutigen, sich aktiv an ihrer eigenen Therapie zu beteiligen; zudem bringen sie Freude und Aufmunterung in den Alltag der Patient*innen. Obwohl Therapiehunde oft mit Assistenzhunden verwechselt werden, haben sie im Gegensatz zu letzteren kein Recht, öffentliche Orte zu betreten, da sie keine spezifischen Aufgaben zur direkten Unterstützung einer Person mit einer Beeinträchtigung ausführen und auch keine spezielle Ausbildung absolviert haben (ebd.).

4.3.2 Der Assistenzhund

Ein Assistenzhund ist gemäss Assistance Dogs International (2024) ein speziell ausgebildeter Hund, der Aufgaben, wie Führung, Hörunterstützung oder andere Dienstleistungen, ausführt, um Menschen mit schweren Behinderungen im täglichen Leben zu unterstützen (Schweizerisches Assistenzhund-Zentrum, 2023).

Schnabel und König (2021, S. 158) erläutern, dass Assistenzhunde eine intensive Ausbildung durchlaufen müssen, um spezialisierte Fähigkeiten zu erlernen, beispielsweise als Autismushunde, Diabetikerwarnhunde oder PTBS-Assistenzhunde. Nach der Ausbildung leben sie in einer ständigen Arbeitsbeziehung mit den Personen, denen sie helfen sollen. Assistenzhunde haben zudem spezielle Rechte, die ihnen erlauben, die von ihnen begleiteten Menschen in öffentliche Räume zu begleiten; sie müssen jedoch strenge Anforderungen befolgen, wie das Ignorieren anderer Menschen oder das Nicht-Schnüffeln (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, 2023).

Während ihrer acht- bis zehnjährigen Einsatzzeit sind Assistenzhunde deutlich gekennzeichnet, um zu signalisieren, dass sie nicht abgelenkt werden dürfen (Schnabel & König, 2021, S. 158f.). Sie übernehmen lebenswichtige Aufgaben und treffen selbstständig Entscheidungen für ihre Besitzer*innen, wie etwa das Finden des sichersten Weges für Sehbehinderte oder das Bestimmen des optimalen Zeitpunktes für eine Insulingabe bei Diabetespatient*innen. Neben ihrer funktionalen Rolle fungieren sie als unverzichtbare und verlässliche Gefährten. Nach ihrer Dienstzeit gehen die Hunde in den Ruhestand.

Assistenzhunde werden je nach ihren spezifischen Aufgaben in verschiedene Kategorien unterteilt (Schnabel & König, 2021, S. 158f.). Das Schweizerische Assistenzhunde-Zentrum (2023) listet 16 verschiedene Typen auf, darunter Diabetikerwarnhunde, Epilepsiewarnhunde oder Autismushunde. In dieser Masterarbeit wird auf eine umfassende Beschreibung aller Assistenzhunde verzichtet, da der Schwerpunkt auf dem Vertrauenshund liegt.

4.3.3 Autismushunde und Vertrauenshunde

Als Autismushund bezeichnet man einen speziell ausgebildeten Assistenzhund, der Kinder mit ASS begleitet (Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum, 2023). Laut dem Schweizerischen Assistenzhunde-Zentrum (2023)

sind Autismushunde darauf trainiert, individuell auf die spezifischen Bedürfnisse eines einzigen Kindes mit ASS einzugehen und durch eine Reihe massgeschneiderter Aufgaben ihrem/ihrer Besitzer*in eine gezielte Unterstützung zu bieten. Ein Autismushund übernimmt hierbei eine Vielzahl an therapeutischen Aufgaben, darunter beispielsweise das Erleichtern des Aufbaus von Bindungen oder das Zulassen sozialer Interaktionen. Zusätzlich zu diesen therapeutischen Funktionen tragen sie aktiv zur Sicherheit ihrer Schutzbefohlenen bei, indem sie beispielsweise das Weglaufen in der Öffentlichkeit verhindern, sicherstellen, dass ein Kind im Strassenverkehr sicher ist, die Eltern bei nächtlichem Aufstehen des Kindes alarmieren oder bei Gefahr Hilfe holen.

Währenddem ein Autismushund spezifisch für Kinder mit ASS ausgebildet wird, nennt man einen ausgebildeten Assistenzhund für Erwachsene mit ASS «Vertrauenshund» (Verein für Blindenhunde und Mobilitätshilfen [VBM], 2024). Der VBM (2024) erklärt ausführlich, was einen Vertrauenshund ausmacht: Vertrauenshunde sind speziell trainierte Assistenzhunde, die Erwachsene mit Autismus in der Schweiz unterstützen. Durch die Begleitung im Alltag tragen sie dazu bei, Stress zu mindern, da sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken und somit von belastenden Situationen ablenken. Die Haltung eines Vertrauenshundes geht zudem mit dem Erwerb neuer Fähigkeiten einher. Zudem sollen soziale Interaktionen, die durch den Hund gefördert werden, zu einer stärkeren gesellschaftlichen Teilhabe beitragen und den Austausch mit anderen Hundebesitzer*innen ermöglichen. Solche Erfahrungen können das Selbstvertrauen stärken und den Mut fördern, neue Dinge, wie etwa das eigenständige Einkaufen oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, auszuprobieren. In kritischen Momenten kann der Hund zudem helfen, den richtigen Weg zu finden, wodurch die Betroffenen weniger auf externe Unterstützung angewiesen sind.

Insgesamt tragen Vertrauenshunde dazu bei, den Alltag der Betroffenen zu erleichtern und deren Möglichkeiten zu erweitern. Dies führt nicht nur zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl, sondern entlastet auch die öffentlichen Ressourcen, da die Betroffenen eigenständiger agieren können.

4.4 Wirkungsgefüge des Hundes

Der enge Zusammenhang zwischen Mensch und Hund spiegelt die tiefe Verwurzelung der menschlichen Biophilie wider (vgl. Kapitel 3.2.2 zur Biophilie-Hypothese). Diese tiefe Bindung erklärt, warum Menschen oft das Gefühl haben, ohne Hunde «nicht vollständig» zu sein (Kotrschal, 2021, S. 193ff.).

Kotrschal (2021, S. 193ff.) erklärt zudem, dass eine enge Mensch-Hund-Beziehung für den Menschen nicht nur soziale, sondern auch gesundheitliche Vorteile hat. Der Kontakt mit Hunden kann nämlich auch die emotionale und soziale Stabilität fördern, insbesondere bei Kindern mit einer suboptimalen Frühentwicklung, was tiergestützte Ansätze besonders wertvoll macht. Eine gute Beziehung zu einem Hund, die auf gegenseitigem Respekt basiert, hat bei Menschen eine verbesserte Stimmung, positivere Emotionen sowie gesundheitliche Vorteile, wie reduzierte Stresshormon- und Blutdruckwerte, zur Folge. Hunde fördern zudem das Vertrauen und die sozialen Kontakte zwischen Menschen, erfüllen das menschliche Grundbedürfnis nach sozialer Nähe und Zuwendung und zeigen bedingungslose Loyalität, unabhängig von den äusseren Umständen ihrer Besitzer*innen. Der Kontakt mit Hunden unterstützt zudem die Vielfalt des Mikrobioms, was langfristig die Gesundheit fördert (ebd.). Die folgenden Kapitel bieten einen Überblick über einzelne der vielfältigen positiven Effekte der Interaktion zwischen Mensch und Hund. Es ist dabei wichtig zu betonen, dass der Begriff «Effekt» hier nicht im strikt naturwissenschaftlich-medizinischen Sinne verstanden werden sollte; vielmehr wird der Schwerpunkt auf die positiven psychologischen und emotionalen Wirkungen gelegt, die Hunde auf den Menschen haben können.

4.4.1 Soziale und emotionale Effekte

Die Anwesenheit von Tieren, insbesondere von Hunden, hat das Potenzial, soziale und emotionale Interaktionen tiefgreifend zu beeinflussen. Ein zentrales Konzept, das in diesem Zusammenhang oft genannt wird, ist der «soziale Katalysator-Effekt» (O’Haire, 2010, S. 229). Er beschreibt, wie die Anwesenheit eines Hundes die Kommunikation zwischen Menschen erleichtern und soziale Barrieren abbauen kann (Julius et al., 2014, S. 65; O’Haire, 2010, S. 229). Beetz (2013, S. 62f.) hebt dazu hervor, dass die Anwesenheit eines Hundes die soziale Sichtbarkeit von Menschen erhöht und es ihnen dadurch erleichtert, in Kontakt mit anderen zu treten. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen, dass die Schwelle zur Kontaktaufnahme in Anwesenheit eines Hundes deutlich niedriger ist (ebd.).

Agsten (2009, S. 121) unterstützt dies und betont, dass sich viele Forschungen zu TGI mit den sozialen Wirkungen von Tieren auf Menschen befassen. Hunde fungieren dabei als Brücken zwischen Menschen und können emotionale Bindungen fördern, was insbesondere in therapeutischen Kontexten bedeutsam ist (Julius et al., 2014, S. 65f.). Die Studie von Wesley et al. (2009, zitiert nach Julius et al., 2014, S. 67ff.) zeigt zudem, dass die Anwesenheit eines Hundes auch die Bindung zwischen Klient*innen und Therapeut*innen signifikant verstärken kann.

Ein weiterer bedeutender positiver Effekt von Mensch-Tier-Interaktionen zeigt sich in der Förderung emotionaler Schlüsselkompetenzen, wie Emotionsregulation und Selbstkontrolle. Burger et al. (2011, zitiert nach Wohlfarth & Mutschler, 2022, S. 85) weisen darauf hin, dass Kinder, die regelmässig mit Hunden interagieren, in diesen Bereichen signifikante Verbesserungen zeigen. Insbesondere bei Kindern mit ASS wurde nachgewiesen, dass die Anwesenheit von Hunden zu einer Zunahme von prosozialem Verhalten führt (Julius et al., 2014, S. 66). Darüber hinaus spielen Hunde eine wichtige Rolle bei der emotionalen Unterstützung von Menschen mit psychischen Störungen, wie etwa Depressionen (Julius et al., 2014, S. 73).

4.4.2 Psychologische und physiologische Effekte

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die Interaktion mit Tieren, insbesondere Hunden, tiefgreifende positive Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit des Menschen haben kann. Hervorzuheben ist die beruhigende Wirkung des Streichelns eines Hundes, die sich in einer messbaren Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz manifestiert, die auf eine deutliche Reduktion von Stress hinweist (Hoffmann, 2012, S. 39ff.). Zudem wird dadurch die Hauttemperatur erhöht (Julius et al., 2014, S. 76ff.). Diese beruhigenden Effekte sind laut O’Haire (2010, S. 228) mit denjenigen vergleichbar, die durch Entspannungstechniken, wie ruhiges Lesen, erzielt werden. Es wurde beispielsweise festgestellt, dass Kinder, die in Anwesenheit eines Hundes laut vorlesen, im Vergleich zu Situationen ohne Hund niedrigere Blutdruckwerte aufwiesen.

Die Interaktion mit Tieren, insbesondere mit Hunden, führt zudem häufig zu einer Ausschüttung von Oxytocin, einem Hormon, das Stress reduziert und soziale Bindungen fördert (Agsten, 2009, S. 119; Beetz, 2013, S. 78). Oxytocin, auch bekannt als «Bindungshormon», wird durch sensorische Reize, wie Berührungen, Körperkontakt oder Blickkontakt, aktiviert und im Hypothalamus produziert (Beetz, 2013, S. 75ff.). Es gelangt in den Blutkreislauf und wird auch im Gehirn freigesetzt. Forschungsergebnisse zeigen, dass Oxytocin eine Vielzahl physiologischer Funktionen beeinflusst, darunter die Reduktion von Stresshormonen sowie die Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz für mehrere Stunden (ebd.). Beetz betont zudem die bemerkenswerten Parallelen zwischen den Effekten von Mensch-Tier-Interaktionen und den Wirkungen von Oxytocin. Beide tragen zur Stressreduktion bei

und fördern soziales Verhalten sowie emotionale Bindungen. Interessanterweise kann laut Beetz bereits die bloße Anwesenheit eines Hundes diese Reaktion auslösen (ebd.).

Diese Effekte sind bei vertrauten Tieren besonders ausgeprägt und werden sowohl in Stresssituationen als auch im Alltag nachgewiesen. Eine enge Bindung zwischen Mensch und Tier verstärkt daher diese Effekte, ähnlich wie zwischenmenschlichen Beziehungen, wie etwa die Mutter-Kind-Bindung (Julius et al., 2014, S. 105). Diese Parallelen deuten darauf hin, dass in Mensch-Tier-Beziehungen ähnliche Mechanismen wie in menschlichen Beziehungen wirken können, die sowohl zur Stressbewältigung als auch zur Förderung von sozialem Vertrauen und Offenheit beitragen (Wohlfarth & Beetz, 2019, S. 55). Interessanterweise rufen hauptsächlich Hunde diese physiologischen Reaktionen hervor, während die Effekte von anderen Tieren noch nicht ausreichend erforscht sind (ebd.).

4.5 Hundegestützte Intervention für Menschen mit ASS

Obwohl diese Masterarbeit auf Erwachsene mit ASS fokussiert, sind spezifische Studien zu hundegestützten Interventionen bei dieser Gruppe bislang äusserst rar. Daher werden im Folgenden relevante Studien mit Kindern vorgestellt, da sie zumindest wertvolle Erkenntnisse zu ASS und Assistenzhunden liefern und möglicherweise auf Erwachsene übertragbar sind.

In den Studien von Wright et al. (2015, S. 2532, 2535) sowie Viau et al. (2010, S. 1191) wird der Cortisolspiegel als wichtiger biologischer Marker für physiologischen Stress bei Kindern mit ASS hervorgehoben. Cortisol, ein Hormon, das von den Nebennieren als Reaktion auf Stress freigesetzt wird, weist demnach auf eine gesteigerte Stressbelastung hin (ebd.). In der Studie von Wright et al. (2015, S. 2535ff.) konnte der Cortisolspiegel von Kindern mit ASS durch die Interaktion mit Hunden signifikant gesenkt werden, was auf eine Reduktion ihres Stressniveaus hinweist. Diese stressreduzierende Wirkung war sowohl in akuten Situationen als auch langfristig beobachtbar, was die Wirksamkeit der Mensch-Hund-Interaktion unterstreicht. Viau et al. (2010, S. 1191f.) gehen detailliert auf die Cortisol-Aufwachreaktion (CAR) ein, die normalerweise einen Anstieg des Cortisolspiegels nach dem Aufwachen bezeichnet. Bei Kindern mit ASS ist diese Reaktion jedoch häufig stärker ausgeprägt, was auf ein erhöhtes Stressniveau hinweist. Die Einführung von Assistenzhunden in den Familien führte in dieser Studie zu einer deutlichen Reduktion der CAR, was auf eine langfristige Senkung des chronischen Stressniveaus bei diesen Kindern hindeutet.

Die Interaktion zwischen Hunden und Kindern mit ASS hat sich auch bezüglich der Förderung von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten als besonders vorteilhaft erwiesen (Beetz, Hart, Jegatheesan & Koda, 2018, S. 74f.; Hall, Wright & Mills, 2016, S. 2f.). Die Anwesenheit eines Hundes erhöht die Bereitschaft von Kindern, Augenkontakt herzustellen und eine verbale Kommunikation zu initiieren, beides Fähigkeiten, die bei Kindern mit ASS häufig eingeschränkt sind (Beetz et al., 2018, S. 77). Durch die nonverbale und einfache Art der Interaktion mit Hunden können Kinder mit ASS ihre sozialen Fähigkeiten in einem sicheren und nicht bedrohlichen Umfeld entwickeln (Solomon, 2010, S. 155).

Für Kinder mit ASS ist zudem die emotionale Unterstützung, die Hunde bieten, besonders wertvoll. Diese Kinder haben häufig Schwierigkeiten, stabile emotionale Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen; die Beziehung zu einem Hund kann ihnen hingegen ein tiefes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln (Beetz et al., 2018, S. 78; Hall, Wright & Mills, 2017, S. 16). Hunde bieten eine konstante, bedingungslose Präsenz, die Angstzustände lindern und den Kindern helfen kann, sich in stressigen oder überwältigenden Situationen zu beruhigen (Hall et al., 2017, S. 16; Rodriguez, Rispoli, Kelleher, MacLean & O'Haire, 2024, S. 7, 11).

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit tiergestützten Interventionen für Menschen mit ASS ist allerdings auch eine kritische Betrachtung der Mensch-Tier-Beziehung vonnöten (Pavlidis, 2008, S. 22f.). Temple Grandin, eine renommierte Wissenschaftlerin mit eigener Autismus-Diagnose, argumentiert in ihrem Werk «Animals in Translation», dass autistische Menschen die Welt vorrangig über sensorische Eindrücke wahrnehmen – eine Perspektive, die sie mit Tieren teilen könnten, ohne dass eine mystische Verbindung besteht (ebd.). Für eine effektive Nutzung tiergestützter Therapien ist es daher essenziell, auch erzieherische und verhaltenstherapeutische Ansätze zu berücksichtigen und nicht von einer pauschalen, spezifischen Verbindung zwischen autistischen Menschen und Tieren auszugehen.

Im Kontext dieser Arbeit, die den Einfluss von Vertrauenshunden auf Menschen im Autismus-Spektrum untersucht, spielen die Konzepte Lebensqualität und Wohlbefinden eine zentrale Rolle. Um die Effekte der Vertrauenshunde auf die befragten Probandinnen zu analysieren, ist es daher notwendig, diese Begriffe zuerst klar zu definieren und in ihrer theoretischen Breite zu beleuchten. Das folgende Kapitel 5.1 führt den Begriff der Lebensqualität ein, der in der Literatur vielseitig und häufig unscharf verwendet wird. Im Anschluss daran wird im Kapitel 5.2 der Begriff des Wohlbefindens näher erläutert, der eng mit der Lebensqualität und dem emotionalen Erleben der betroffenen Personen verknüpft ist. Diese theoretische Auseinandersetzung ist essenziell, um die Bedeutung der subjektiven Wahrnehmung sowie der emotionalen und psychologischen Veränderungen durch den Einsatz von Vertrauenshunden bei Menschen mit ASS angemessen zu analysieren und besser zu verstehen.

5. Begriffsklärung Lebensqualität und Wohlbefinden

5.1 Lebensqualität

Der Begriff Lebensqualität wird vielfältig verwendet. Popp, Hofbauer und Pausch (2010, S. 6) betonen, dass es zahlreiche persönliche Interpretationen von Lebensqualität gibt, die von materiellem Reichtum und beruflichem Erfolg bis hin zu sozialen Bindungen, Selbstverwirklichung, religiöser Praxis oder Gesundheit reichen.

Daig und Lehmann (2007, S. 5) weisen darauf hin, dass das Konzept der Lebensqualität in Disziplinen wie Philosophie, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie und Medizin untersucht wird, was zu einer fehlenden einheitlichen Definition führt. Zudem ist es schwierig, Lebensqualität von ähnlichen Konzepten wie Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und Wohlbefinden abzugrenzen, da auch diese unterschiedlich verwendet werden (Daig & Lehmann, 2007, S. 5; Prat, 1997, S. 2). Prat (1997, S. 2) stellt fest, dass diese Begriffe trotz intensiver Forschung ungenau bleiben, insbesondere aufgrund der subjektiven Natur der Lebensqualität, die individuell variiert (Bonelli & Prat, 1996, S. 73).

Anfangs versuchten die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Lebensqualität objektiv messbar zu machen, indem sie sie mit messbaren Lebensbedingungen gleichsetzten (Prat, 1997, S. 1f.). Dies erwies sich als problematisch, da die empirische Glücksforschung zeigte, dass Menschen trotz guter Lebensbedingungen ein geringes subjektives Wohlbefinden empfinden können, was als Unzufriedenheitsdilemma bekannt ist. Umgekehrt können Menschen in schwierigen Lebensumständen dennoch eine hohe Zufriedenheit empfinden, was wiederum als Zufriedenheitsparadox bezeichnet wird. Diese Phänomene verdeutlichen, dass die subjektive Wahrnehmung für die Bestimmung von Lebensqualität entscheidend ist. Prat (1997) schlussfolgert, dass Lebensqualität zwischen den «objektiven Lebensbedingungen» und dem «subjektiven Wohlbefinden» angesiedelt werden muss.

5.1.1 Gesundheitsbezogene Lebensqualität

Seit den 1970er-Jahren gewinnt der Begriff Lebensqualität in der Medizin zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf ein gutes Leben trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen (Popp et al., 2010, S. 6; Prat, 1996, S. 108). Kipke (2016, S. 63) sieht Lebensqualität in der Medizin als ein vielschichtiges Konstrukt, das Wohlbefinden und Funktionsfähigkeit aus Sicht der Betroffenen und ihrer Beobachter*innen umfasst. Sie sollte jedoch nicht direkt mit dem Konzept eines guten Lebens gleichgesetzt werden, sondern als vermittelndes Konstrukt verstanden werden, wobei ethische Überlegungen wichtig sind.

Die Arbeitsgruppe «Quality of Life» der Weltgesundheitsorganisation (WHOQOL-Group) definiert Lebensqualität als die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben im Kontext von Kultur und Wertesystemen, bezogen auf ihre Ziele, Erwartungen und Standards (WHO, 1997). Daig und Lehmann (2007, S. 5) betonen dazu, dass bei dieser subjektiven Wahrnehmung der Gesundheit das eigene Wohlbefinden im Vordergrund steht. Dies entspricht auch der WHO-Definition von Gesundheit als vollständiges körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden (Daig & Lehmann, 2007, S. 5; WHO, 1997). Eine Definition der Lebensqualität sollte daher stets physische, mentale und soziale Dimensionen aus der Perspektive der Betroffenen einbeziehen (Daig & Lehmann, 2007, S. 6).

5.1.2 Definition von Lebensqualität

Aus den vorherigen Kapiteln geht deutlich hervor, dass eine einheitliche Definition des Begriffs Lebensqualität nur schwer zu formulieren ist. In dieser Masterarbeit wird von der Definition ausgegangen, wie sie Popp et al. (2010, S. 5) schildern: Dabei wird Lebensqualität heute als ein zweidimensionales Konzept betrachtet, das sich auf eine umfassende Darstellung der gesamten Lebensumstände bezieht, die sowohl die objektiven gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, unter denen wir leben, als auch die persönliche Einschätzung dieser Gegebenheiten umfasst.

5.2 Wohlbefinden

Das emotionale Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ist von entscheidender Bedeutung für ihre Entwicklung und ihr tägliches Leben. Es umfasst sowohl positive als auch negative Gefühle sowie das allgemeine psychologische Wohlbefinden, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Basierend auf diversen Studien und wissenschaftlichen Artikeln werden im Folgenden die Begriffe emotionales Wohlbefinden und subjektives Wohlbefinden genauer betrachtet.

5.2.1 Emotionales Wohlbefinden

Ein zentraler Aspekt des emotionalen Wohlbefindens ist die Unterscheidung zwischen hedonischem und eudaimonischem Wohlbefinden (Viernickel, 2022, S. 108f.): Hedonisches Wohlbefinden bezieht sich auf die Summe positiver Gefühle und Lebenszufriedenheit, währenddem eudaimonisches Wohlbefinden die erfolgreiche Bewältigung existenzieller Herausforderungen und die Erfüllung grundlegender psychologischer Bedürfnisse, wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit, umfasst. Zudem unterscheidet Schallberger (2006, S. 10) zwischen dem aktuellen und dem habituellen emotionalen Wohlbefinden: Währenddem das aktuelle Wohlbefinden den augenblicklichen Gemütszustand einer Person widerspiegelt und im Tagesverlauf, beeinflusst durch die jeweilige Situation und momentane Aktivierung, schwankt, beschreibt das habituelle Wohlbefinden die

langfristige Gemütslage. Es dient als Indikator für die psychosoziale Gesundheit und wird durch das typische Niveau der positiven und negativen Aktivierung im Alltag bestimmt. Negative Aktivierung hat einen stärkeren Einfluss auf das aktuelle Wohlbefinden, währenddem positive Aktivierung eine grössere Bedeutung für das habituelle Wohlbefinden hat (ebd.).

Nentwig-Gesemann und Fröhlich-Gildhoff (2022, S. 116ff.) identifizieren zudem vier Dimensionen des Wohlbefindens: Selbsterleben, Erleben sozialer Beziehungen, Erleben von Raum, Dingen und Zeit sowie Erleben organisationaler und generationaler Rahmung, wobei sie insbesondere die Bedeutung von sozialen Beziehungen für das Wohlbefinden unterstreichen. Das Konzept des emotionalen Wohlbefindens wird ausserdem durch die Erkenntnisse von Diener und Larsen (1993; zitiert nach Götz, Zirngibl & Perkun, 2004, S. 49f.) erweitert, die betonen, dass das Wohlbefinden stark mit Emotionen verknüpft ist. Laut Diener (2000, S. 35) sind Emotionen die Kernvariablen des subjektiven Wohlbefindens, wobei die Häufigkeit positiver Erlebnisse eine grössere Rolle spielt als die Intensität der Gefühle.

Währenddem das emotionale Wohlbefinden einen wichtigen Aspekt der psychischen Gesundheit darstellt, bietet das subjektive Befinden eine umfassendere Perspektive, die auch kurzfristige und langfristige Einflüsse berücksichtigt.

5.2.2 Subjektives Wohlbefinden

Die Begriffe Wohlbefinden und Befinden sind eng miteinander verwandt, wobei das Befinden eine grössere Bandbreite an Gefühlen umfasst, die sowohl positiven als auch negativen Charakter haben können. Das subjektive Befinden wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit haben können, wobei dieses dynamische Konzept durch psychologische, soziale und umweltbezogene Einflüsse geformt wird (Diener et al., 2009, S. 144).

Mayring (1987, S. 372) bietet ein Rahmenmodell zur umfassenden Betrachtung dieser Einflussfaktoren. Er identifiziert mehrere zentrale Einflussfaktoren: *Gesellschaftliche Voraussetzungen*, wie kulturelle und ökonomische Rahmenbedingungen, prägen das Leben von Kindern ebenso wie *biografische Voraussetzungen*, zu denen familiäre Strukturen und frühere Erfahrungen gehören. *Objektive Lebensbedingungen*, wie materielle Ressourcen und Zugang zu Bildung, schaffen die Basis für das subjektive Befinden. Zudem spielen *kognitive Moderatoren*, wie individuelle Denk- und Bewertungsmuster, eine Rolle, indem diese beeinflussen, wie Ereignisse und Erfahrungen interpretiert werden. *Emotionale Moderatoren* umfassen die Fähigkeit zur Emotionsregulation und die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung. Diese Faktoren interagieren dynamisch miteinander und beeinflussen sich gegenseitig, was die Komplexität des subjektiven Befindens verdeutlicht (ebd.).

5.2.3 Definition emotionales Wohlbefinden

In dieser Arbeit wird emotionales Wohlbefinden als ein dynamisches, multidimensionales Konstrukt verstanden, das die Fähigkeit eines Individuums umfasst, sowohl positive als auch negative Emotionen effektiv zu erleben und zu regulieren (Viernickel, 2022, S. 108). Es beinhaltet hedonische Aspekte, wie Lebenszufriedenheit, sowie eudaimonische Aspekte, die die Erfüllung grundlegender psychologischer Bedürfnisse, wie Autonomie, Kompetenz und soziale Verbundenheit, betreffen (ebd.). Zudem ist emotionales Wohlbefinden sowohl durch aktuelles als auch habituelles Wohlbefinden gekennzeichnet (Schallberger, 2006, S. 100). Als weitere wesentliche Einflussfaktoren sind für die psychische Gesundheit und die emotionale Stabilität sichere Bindungen und positive soziale Beziehungen entscheidend (Nentwig-Gesemann & Fröhlich-Gildhoff, 2022, S. 117).

6. Konkretisierte Fragestellung

Nach der eingehenden Betrachtung der theoretischen Grundlagen und der aktuellen Forschung zur Bedeutung von Vertrauenshunden im Leben von Menschen mit ASS lautet die zentrale Fragestellung dieser Masterarbeit wie folgt:

Welche Veränderungen nehmen Menschen im Autismus-Spektrum durch die hundegestützte Intervention mit einem Vertrauenshund in Bezug auf ihr emotionales Wohlbefinden und ihre Lebensqualität wahr?

Diese Fragestellung leitet sich aus der Erkenntnis ab, dass Menschen mit ASS häufig besondere Herausforderungen im Umgang mit Emotionen erleben, die sich durch Überforderung und Schwierigkeiten bei der Regulierung intensiver emotionaler Erlebnisse auszeichnen (Hartl, 2010, S. 139f.; Sommerauer & Eisner, 2020, S. 1). Angesichts dieser Herausforderungen wird die Mensch-Tier-Interaktion, wie Wesenberg und Nestmann (2023, S. 56f.) sowie Wohlfarth und Mutschler (2021, S. 168) erläutern, als eine potenziell bedeutende Quelle emotionaler Unterstützung und sozialer Interaktion betrachtet, die sich positiv auf das Wohlbefinden der betroffenen Personen auswirken kann.

Die Unterstützung durch einen Assistenzhund für Menschen mit ASS kann laut dem Schweizerischen Assistenzhund-Zentrum (2023) entscheidend dazu beitragen, die emotionale Regulation und soziale Interaktion zu verbessern. Studien bestätigen zudem, dass Assistenzhunde Menschen mit ASS nicht nur Gesellschaft leisten, sondern auch spezifische therapeutische Funktionen übernehmen, die von der Verbesserung motorischer Fähigkeiten bis hin zur Förderung sozialer Bindungen reichen (ebd.). Das Schweizerische Assistenzhund-Zentrum (2023) weist zudem darauf hin, dass die Anwesenheit dieser spezialisierten Hunde nachweislich Stressindikatoren, wie den Cortisolspiegel, senkt sowie die Kommunikation und soziale Integration fördert. Wright et al. (2015, S. 2537) und O’Haire (2010, S. 229) ergänzen, dass dies zu einer verbesserten Lebensqualität und Steigerung des emotionalen Wohlbefindens führt.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen sind für die vorliegende Masterarbeit die folgenden drei Unterfragen von zentraler Bedeutung:

- In welchen Situationen empfinden Menschen mit ASS ihren Vertrauenshund als besonders unterstützend und wie beschreiben sie den Einfluss dieser Intervention auf ihren Alltag?
- Wie erleben Menschen mit ASS die emotionale Unterstützung durch ihren Vertrauenshund im Alltag und welche langfristigen Effekte auf das emotionale Wohlbefinden nehmen sie durch die tägliche Interaktion mit ihrem Vertrauenshund wahr?
- In welchen Bereichen ihres Lebens nehmen Menschen mit ASS eine Verbesserung ihrer Lebensqualität durch die Anwesenheit eines Vertraushundes wahr und wie erklären sie diese Veränderungen?

Das Beantworten dieser Fragen sollen dazu beitragen, die Wirksamkeit von Vertrauenshunden bezüglich der Lebensqualität und des emotionalen Wohlbefindens von Menschen mit ASS zu analysieren und besser zu verstehen.

7. Forschungsmethodisches Vorgehen

Angesichts der Zielsetzung dieser empirischen Forschungsarbeit, die sich auf die Erfassung subjektiver Erfahrungen und individueller Sichtweisen von Menschen mit ASS, die in Besitz eines Vertraushundes sind,

konzentriert, wurde ein qualitatives Forschungsvorgehen gewählt, wobei zur Bearbeitung der Forschungsfrage die Methode des qualitativen Interviews angewandt wurde. In den folgenden Unterkapiteln wird das methodische Vorgehen anhand relevanter Literatur erläutert; dabei wird nicht nur die gewählte Forschungsmethode beschrieben, sondern auch das Erhebungsinstrument des Leitfadeninterviews dargestellt. Darauf folgt eine Ausführung der Vorbereitung und des Aufbaus des Leitfadeninterviews. Es schliesst sich eine Begründung der methodischen Wahl an, gefolgt von einer Beschreibung der Interviewpartnerinnen sowie einer genauen Darstellung der Vorbereitung und Auswertung der Interviews.

Roos und Leutwyler (2022, S. 188) betonen, dass die qualitative Forschung darauf abzielt, die tiefere Bedeutung von Phänomenen im Kontext ihres spezifischen Umfelds zu verstehen. Ein zentrales Ziel ist, die Perspektiven der beteiligten Personen zu erfassen und deren Handlungen innerhalb ihrer Lebenswelten nachzuvollziehen (Flick, Kardorff & Steinke, 2012, S. 14). Der Fokus liegt dabei nicht auf der Überprüfung bestehender Theorien, sondern auf der Entwicklung neuer Einsichten, die direkt aus den erhobenen Daten entstehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 189).

Flick et al. (2012, S. 17ff.) weisen darauf hin, dass dies eine methodische Offenheit erfordert, die in der Verwendung nicht-standardisierter Erhebungsmethoden, wie biografischen Interviews oder narrativen Erzählungen, sichtbar wird. Die qualitative Forschung zeichnet sich demnach durch Flexibilität und einen explorativen Ansatz aus, der es ermöglicht, neue Phänomene zu erforschen und komplexe soziale Zusammenhänge tiefgreifend zu verstehen. Ein besonderes Augenmerk gilt den subjektiven Sichtweisen und alltäglichen Erfahrungen der untersuchten Personen, um ihre sozialen Lebenswelten aus ihrer eigenen Perspektive zu erfassen.

Moser (2015, S. 25) ergänzt, dass die erfassten Bedeutungen nicht gemessen oder quantifiziert, sondern inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert werden müssen. Dabei spielt laut Flick et al. (2012, S. 23) das Prinzip der Reflexivität eine zentrale Rolle: Forschende sollen sich kritisch mit ihren eigenen Vorannahmen auseinandersetzen und sicherstellen, dass der Forschungsprozess flexibel bleibt, um auf Veränderungen im Untersuchungsgegenstand reagieren zu können. Abschliessend betont Moser (2015, S. 25), dass eine reflektierte Haltung notwendig ist, um die Komplexität sozialer Phänomene adäquat zu erfassen und zu interpretieren, ohne auf vorgefertigte Kategorien zurückzugreifen.

7.1 Das qualitative Interview als Forschungsmethode

Das qualitative Interview ist eine wichtige Methode der Sozialforschung, die auf der Tradition des Gesprächs basiert (Moser, 2015, S. 117). Der Zweck dieser Methode liegt laut Roos und Leutwyler (2022, S. 246f.) im tiefgehenden Verstehen, Erfassen und Analysieren der subjektiven Einstellungen, Erfahrungen und Gedanken der Befragten. Im Gegensatz zu standardisierten Befragungen ermöglicht das qualitative Interview eine offenere Form der Datenerhebung, bei der die Befragten ihre Sichtweisen und Handlungsmotive ausführlich darlegen können (Hopf, 2012, S. 349f.; Roos & Leutwyler, 2022, S. 246). Den Befragten wird ausreichend Raum gegeben, ihre subjektiven Deutungen und Sichtweisen frei zu äussern, ohne dass diese durch äussere Vorgaben eingeschränkt werden (Kruse, 2015, S. 148).

7.2 Das Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument

Der Begriff des Leitfadeninterviews beschreibt eine spezifische Methode der qualitativen Interviewführung, bei der die Kommunikation durch einen Interviewleitfaden strukturiert wird, sodass der Gesprächsverlauf einem vorgegebenen Themenverlauf folgt (Kruse, 2015, S. 203). Dabei ist zentral, dass die Forschenden eine neutrale

Position einnehmen und keine suggestiven Fragen stellen, welche die Antworten beeinflussen könnten; das primäre Ziel besteht darin, einen Dialog anzuregen, der die individuellen Sichtweisen der Befragten zum entsprechenden Thema offenlegt (Hopf, 2012, S. 351). Sollte die Antwort nicht ausreichend detailliert sein, können gezielte Nachfragen erfolgen. Alle durchgeführten Interviews sollten am Ende untereinander vergleichbar sein (Moser, 2015, S. 177). Der Interviewleitfaden wird daher so konzipiert, dass er die für die Forschung zentralen Themenfelder abdeckt und Fragen enthält, die sich an den Grundlagen theoretischer Überlegungen aus der wissenschaftlichen Literatur orientieren (Flick, 2011, S. 203).

Die Strukturierung eines Leitfadeninterviews kann drei unterschiedliche Ausprägungen haben (Kruse, 2015, S. 204; Walter-Klose, 2015, S. 283):

- Ein *unstrukturiertes Interview* zeichnet sich dadurch aus, dass weder die Inhalte der Fragen noch ihre Reihenfolge oder die Antwortmöglichkeiten vorab festgelegt werden.
- Im Gegensatz dazu sind diese Elemente in einem *strukturierten Interview* exakt vorgegeben, wobei weder offene Fragen noch offene Antworten zur Option stehen.
- Ein *halbstrukturiertes Interview* ist hingegen nur teilweise strukturiert, indem beispielsweise Themen festgelegt werden, die angesprochen werden sollen, währenddem die genaue Formulierung der Fragen und ihre Reihenfolge nicht vorgegeben sind.

7.3 Begründung der Interviewmethode

Um den Befragten möglichst viel Freiheiten zu geben, was und wie viel sie über ihre Erfahrungen zum Thema erzählen möchten, wurde für das vorliegende Forschungsvorhaben entschieden, qualitative Leitfadeninterviews durchzuführen. Diese eigneten sich besonders gut, da das «Raum lassen» eines der Hauptmerkmale dieser Methode darstellt (Kruse, 2015, S. 212f.). Um eine offene Kommunikation zu fördern, wurde bewusst auf eine direktive Gesprächsführung verzichtet (ebd.). Da jedoch eine gewisse Strukturierung des Interviews notwendig sein konnte, um die angestrebten Ziele zu erreichen, wurde das Interview teilstrukturiert gestaltet. Das teilstrukturierte Interview hat den Vorteil, dass es ermöglicht, neue Sachverhalte und subjektive Strukturen der Interviewpartner*innen zu entdecken, währenddem sie ihre Antworten frei formulieren können, wodurch eine tiefere Exploration der Themen möglich wird (Roos & Leutwyler, 2022, S. 232). Da im Rahmen dieser Arbeit besonderes Interesse an den subjektiven Erfahrungen der Betroffenen bestand, wurde das teilstrukturierte Leitfadeninterview als optimale Methode angesehen, um die Emotionen und individuellen Geschichten der Interviewpartnerinnen festhalten und analysieren zu können.

7.4 Vorbereitung und Aufbau des Interviewleitfadens

Der Interviewleitfaden wurde systematisch entwickelt, um präzise Informationen zur Beantwortung der Forschungsfragen zu gewinnen. Bei der Vorbereitung des Leitfadens standen bestimmte Überlegungen im Vordergrund, die sowohl auf dem Literaturstudium als auch auf dem spezifischen Forschungsinteresse basierten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 234). Bei der Entwicklung des Leitfadens wurden gemäss dem SPSS-Verfahren von Helfferich (2009, S. 182f.) vier wesentliche Schritte durchlaufen:

- I. *Sammeln (S)*: Zunächst wurden in einer offenen Ideensammlung so viele relevante Fragen wie möglich zusammengetragen. Diese Phase diente dazu, alle potenziell wichtigen Themen und Aspekte zu identifizieren,

ohne bereits eine Bewertung vorzunehmen. Basierend auf den Ausführungen von Roos und Leutwyler (2017, S. 234) wurden bei der Ideensammlung folgende zentrale Fragen gestellt:

Welche spezifischen Erkenntnisse sollen aus dem Gespräch gewonnen werden?

Welche wichtigen Aspekte müssen unbedingt in Erfahrung gebracht werden?

Wie kann sichergestellt werden, dass die Forschungsfrage beantwortet wird?

- II. *Prüfen (P)*: Im nächsten Schritt wurden die gesammelten Fragen gemäss Helfferich auf ihre Eignung überprüft. Ungeeignete oder überflüssige Fragen wurden aussortiert, um sicherzustellen, dass nur die relevantesten und passendsten Fragen verblieben.
- III. *Sortieren (S)*: Die verbliebenen Fragen wurden anschliessend inhaltlich geordnet und in Kategorien eingeteilt. Dies ermöglichte, den Leitfaden strukturiert aufzubauen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Themenbereiche abgedeckt wurden.
- IV. *Subsumieren (S)*: Abschliessend wurden die geprüften und sortierten Fragen in den endgültigen Leitfaden integriert, sodass eine klare und logische Struktur entstand, die ein flüssiges und fokussiertes Interview ermöglichen sollte.

Der entstandene Interviewleitfaden wurde in fünf thematische Blöcke unterteilt. Diese Struktur half, die Interviews klar zu führen und gezielte Antworten zu erhalten. Der Leitfaden wurde zudem in drei Hauptteile gegliedert (Kruse, 2015, S. 213; Roos & Leutwyler, 2017, S. 235):

- *Einstieg*: Begrüssung, Erklärung des Interviewkontextes, Klärung der Rahmenbedingungen und Einholung der Zustimmung zur Aufzeichnung
- *Hauptteil*: thematisch geordnete Schlüsselfragen mit Eventualfragen zur Vertiefung, um umfassende Einblicke in die Themen zu erhalten
- *Ausklang*: Möglichkeit für Ergänzungen seitens der Interviewpartnerinnen, Abschluss mit einem Dank und Hinweis auf die Vertraulichkeit

Der Leitfaden sollte Struktur bieten, jedoch flexibel bleiben, um unerwartete Themen aufgreifen zu können (Kruse, 2015, S. 212f.); so können fundierte und relevante Daten gewonnen werden, ohne die Interviewpartnerinnen in ihrer Antwortgestaltung einzuschränken. Beim Entwickeln des Interviewleitfadens wurde nebst dem SPSS-Verfahren darauf geachtet, dass die Fragen klar, eindeutig, zielführend und einfach formuliert wurden (Kruse, 2015, S. 216f.; Roos & Leutwyler, 2017, S. 235f.). Der ausgearbeitete Interviewleitfaden befindet sich im Anhang 2 dieser Arbeit.

7.5 Beschreibung der Interviewpartnerinnen

Die Zielgruppe der Interviews umfasste Erwachsene mit ASS, die seit mindestens einem Jahr im Besitz eines ausgebildeten Vertrauenshundes sind. Um geeignete Teilnehmer*innen für die Studie zu gewinnen, nahm die Autorin zunächst Kontakt zu einer Frau auf, die sie über eine Pflegekraft aus dem Spitex-Dienst kannte. Die Mutter der Autorin hatte diese Frau über einen längeren Zeitraum hinweg wöchentlich im Rahmen der Spitex betreut, was der Autorin den Zugang zu diesem Kontakt ermöglichte. Die Frau (Interviewpartnerin B1) reagierte umgehend auf die Interviewanfrage und erklärte sich bereit, an der Forschungsarbeit teilzunehmen. Sie zeigte grosses Interesse an dem Thema der Masterarbeit und entschloss sich, auf eigene Initiative bei der Organisation Autismus Schweiz nachzufragen, ob sich weitere Personen für die Teilnahme an der Befragung interessieren könnten. Dadurch konnten zwei weitere Frauen (B2 und B3) für Interviews gewonnen werden. Die Autorin nahm daraufhin mit allen drei Interviewpartnerinnen telefonisch Kontakt auf, um sich selbst und ihr

Forschungsvorhaben vorzustellen sowie die Rahmenbedingungen für die Interviews zu besprechen. Die Gespräche dienten ausserdem dazu, eine vertrauensvolle Basis für die geplanten Interviews zu schaffen. Die drei Interviewpartnerinnen und ihre Vertrauenshunde werden in den nachfolgenden Abschnitten etwas näher beschrieben.

Interviewpartnerin B1:

Interviewpartnerin B1 ist 55 Jahre alt und hat ursprünglich eine Ausbildung zur Primar- und später zur Rhythmik-Lehrerin absolviert. Derzeit ist sie IV-Rentnerin und als fachliche Mitarbeiterin bei «Workaut», einer Lebens- und Arbeitsbegleitung für Menschen mit ASS, tätig. Seit Juli 2022 lebt ihr Vertrauenshund Buddy bei ihr und unterstützt sie in ihrem Alltag. Buddy ist ein Labrador Retriever, der vom VBM in Liestal als Quereinsteiger zum Vertrauenshund ausgebildet wurde.

Interviewpartnerin B2:

Interviewpartnerin B2 ist 42 Jahre alt und ausgebildete diplomierte Pflegefachfrau HF. Derzeit arbeitet sie jedoch als Head of Data Management (HDML) bei der Schweizerischen Transplantationskohortenstudie (STCS). Seit Februar 2021 begleitet sie ihr Vertrauenshund Rocky, ein 6.5-jähriger Labrador Retriever. Rocky stammt vom VBM in Liestal, wo er als erster Vertrauenshund der Schweiz ausgebildet wurde. Zuvor lebte Rocky als Junghund in einer Familie. Rocky unterstützt Interviewpartnerin B2 in ihrem Alltag.

Interviewpartnerin B3:

Interviewpartnerin B3 ist 30 Jahre alt und arbeitet als wissenschaftliche Assistentin in der Astrophysik. Sie hat ein Physikstudium absolviert und ist seit April 2023 Besitzerin einer Assistenzhündin namens Nayla. Nayla, ein 3-jähriger Labernese (Mischling aus Labrador und Berner Sennenhund), wurde vom VBM in Liestal zum Vertrauenshund ausgebildet und unterstützt Interviewpartnerin B3 seit etwas mehr als einem Jahr in ihrem Alltag.

7.6 Vorbereitung der Interviews

Vor Beginn der eigentlichen Datenerhebung testete die Autorin den Interviewleitfaden mit einer Arbeitskollegin aus der Regelschule in Zürich, in der die Autorin arbeitet. Diese Kollegin ist selbst nicht von ASS betroffen, ihr zehnjähriger Sohn allerdings schon; zudem lebt die Familie mit einem für den Sohn ausgebildeten Autismushund. Anhand dieses Vortests konnte die Autorin die Struktur und Formulierungen der Fragen sowie deren Auswirkungen auf das Gespräch überprüfen. Im Anschluss daran reflektierten die Kollegin und die Autorin gemeinsam, wie verständlich die Fragen waren und wie das Gespräch insgesamt auf sie wirkte. Diese Rückmeldungen und Hinweise halfen der Autorin, den Leitfaden kritisch zu betrachten und ein wenig anzupassen.

Die geplante Forschungsarbeit wurde den drei Interviewpartnerinnen vorab vorgestellt. Sie erhielten grundlegende Informationen über die Methode der Datenerhebung und die zentrale Fragestellung der Masterarbeit. Im Rahmen eines telefonischen Gesprächs stellten sich die Interviewpartnerinnen kurz vor und gaben die wichtigsten Informationen zu ihren Hunden weiter. Zudem wurden in diesen Gesprächen bereits Wochen im Voraus das genaue Datum, der Ort und die genaue Zeitspanne für die Interviewdurchführung abgemacht. Vor Beginn der Interviews willigten die Teilnehmerinnen in eine schriftliche Einwilligungserklärung ein, die sie darüber informierte, dass die Interviews digital aufgezeichnet, transkribiert und vollständig anonymisiert werden (siehe Anhang 1: Einwilligungserklärung).

7.7 Durchführung

Bei der Terminplanung wurde darauf geachtet, dass alle Teilnehmerinnen ausreichend Zeit für das Interview einplanten, wobei eine Zeitspanne von etwa 90 Minuten abgemacht wurde. Der Autorin war es besonders wichtig, dass die Gespräche an einem ruhigen, ungestörten Ort stattfanden, an welchem sich die Interviewpartnerinnen wohl fühlten und bei Bedarf Pausen einlegen konnten. Der Ort wurde von den befragten Frauen selbst gewählt. Zwei der Interviews fanden bei den Interviewpartnerinnen (B1 und B3) zu Hause statt, währenddem ein weiteres Interview in der Wohnung der Autorin durchgeführt wurde (B2). Bei allen drei Interviews waren die Hunde der Teilnehmerinnen anwesend. Die Dauer der Interviews variierte zwischen 40 und 60 Minuten. Die Interviews wurden alle in Schriftsprache durchgeführt. Die Entscheidung, die Interviews persönlich durchzuführen, wurde bewusst getroffen, um eine direkte Interaktion zu ermöglichen.

7.8 Transkription

Nach der Durchführung und Aufnahme eines Interviews wird dieses, wie Kruse (2015, S. 341f.) erklärt, in ein schriftliches Transkript übertragen, was als Transkription bezeichnet wird; das Ziel ist, die gesprochenen Inhalte so zu verschriftlichen, dass eine umfassende und systematische Analyse möglich wird.

Das Transkriptionssystem dieser Arbeit orientiert sich an den Richtlinien der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (Koechlin, 2023/2024), wobei die Transkripte für eine noch detailliertere Transkription mit Notationszeichen aus Kruse (2015, S. 350ff.) ergänzt wurden. Das Zeichenerläuterungssystem ist im Anhang 3 zu finden.

Die Transkriptionen wurden von der Autorin persönlich vorgenommen. Es wurde Wort für Wort niedergeschrieben, wobei lediglich der Ausdruck «ähm» aus Gründen der Lesbarkeit beseitigt wurde. Um den Schutz von personenbezogenen Daten zu gewährleisten, wurden alle Aussagen umfassend anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die Identität der Befragten möglich waren. Die Identifizierung der Gesprächsteilnehmerinnen erfolgte beim Transkribieren systematisch: «I» für die Interviewerin, «B1» für die erste, «B2» für die zweite und «B3» für die dritte befragte Person. Die drei Transkripte sind im Anhang 4 der Arbeit vorzufinden.

7.9 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren

In der vorliegenden Arbeit wurde für die Datenauswertung die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022, S. 39) angewandt. Diese Methode ist eine systematische und methodisch kontrollierte Untersuchung von Texten, Bildern, Filmen und anderen Kommunikationsinhalten. Dabei werden sowohl offensichtliche als auch versteckte Bedeutungen analysiert. Im Fokus steht die Kategorisierung des relevanten Materials zur Beantwortung der Forschungsfragen. Der Begriff «Kategorie» wird im sozialwissenschaftlichen Kontext oft als «Klasse» verstanden, also als Ergebnis der Einteilung von Einheiten (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 53).

Die transkribierten Interviews wurden anhand eines kategorienbasierten Systems ausgewertet, wobei ähnliche Aussagen zu Merkmalen zusammengefasst und bestimmten Kategorien zugeordnet wurden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 65ff.). Dieser Vorgang, welcher von Kuckartz und Rädiker (2022, S. 67ff.) als «Codieren» bezeichnet wird, erfolgte mithilfe der von der Autorin erworbenen Software MAXQDA (VERBI Software, 1995-2024). Die transkribierten Interviews wurden in zwei «Codierprozessen» anhand der erstellten Kategorien durchgesehen, um Aussagen thematisch den entsprechenden Kategorien zuzuordnen, wobei das erstellte Kategoriensystem

fortlaufend verfeinert und ausdifferenziert wurde (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 129ff.). Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv oder induktiv, wobei die deduktiven Kategorien bereits vor den Interviews auf der Basis theoretischer Überlegungen und des Interviewleitfadens gebildet wurden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 70f.), während die induktiven Kategorien aus dem Datenmaterial der Autorin generiert und zu den bestehenden hinzugefügt wurden (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 82). In der folgenden Tabelle 1 ist das erarbeitete Kategoriensystem anhand der Haupt- und Unterkategorien abgebildet. Das umfassende Kategoriensystem, welches Beschreibungen aller Haupt- und Unterkategorien sowie Ankerzitate zu jeder Kategorie umfasst, ist im Anhang 5 dieser Arbeit zu finden.

Tabelle 1: Erarbeitetes Kategoriensystem

Hauptkategorien	Subkategorien
Lebensqualität (deduktiv)	Mentale Gesundheit Alltagsbewältigung Selbstständigkeit Tagesstruktur
Emotionales Wohlbefinden (deduktiv)	Stressbewältigung Geborgenheit und Sicherheit Freude und Zufriedenheit Emotionale Unterstützung Trost in schwierigen Momenten
Soziale Interaktion und Anerkennung (deduktiv)	Kontakte zu anderen Menschen Familie und soziale Teilhabe Erhöhte Akzeptanz in sozialen Situationen
Vertrauen und Bindung (induktiv)	Bindung zwischen Mensch und Hund Vertrauen in den Hund Verlässlichkeit des Hundes
Assistenzleistungen und Verantwortung (induktiv)	Unterstützung in Alltagssituationen Übernahme von Verantwortung durch den Hund Verantwortungsgefühl für den Hund
Individuelle Veränderungen und Sinneswahrnehmungen (induktiv)	Selbstwahrnehmung Emotionale Stabilität Beruhigung bei Überreizung und Schutz vor Überforderung
Herausforderungen mit dem Hund (deduktiv)	Erziehung des Hundes Grenzen der Unterstützung

8. Darstellung der Forschungsergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Forschungsergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt, wobei für jede Haupt- und Unterkategorie aus dem erstellten Kategoriensystem eine Zusammenfassung der zentralen Inhalte aus den drei Interviews vorliegt. Die folgende Grafik (vgl. Abbildung 1) zeigt übersichtlich, welche Hauptkategorien wie häufig in den drei Interviews vorkamen bzw. codiert wurden. Nach dem Prozentrang jeder Unterkategorie ist in Klammern die insgesamt Anzahl codierter Passagen zur entsprechenden Kategorie aufgezeigt. Insgesamt wurden 1'012 Passagen codiert, wobei einige Textstellen mehreren Kategorien zugewiesen

wurden. Die meisten Passagen wurden der Kategorie «Emotionales Wohlbefinden» zugeordnet, gefolgt von «Lebensqualität». Alle folgenden Grafiken wurden mit MAXQDA (VERBI Software, 2024) erstellt.

Abbildung 1: Übersicht der codierten Hauptkategorien

In den folgenden Abschnitten ist zusätzlich zu einer Darstellung der Ergebnisse für jede Hauptkategorie eine weitere Grafik vorzufinden, welche die Häufigkeit der gefundenen Unterkategorien aus den Interviews darstellt. In der Darstellung der Forschungsergebnisse werden teilweise zentrale Zitate eingebaut, welche als Veranschaulichung dienen. Die Zitate sind als solche markiert, wobei nach jedem Zitat in Klammern die jeweilige befragte Person, B1, B2, oder B3, sowie die nummerierten Zeilen aus dem entsprechenden transkribierten Interview angegeben werden.

8.1 Lebensqualität

Die Lebensqualität der drei Frauen hat sich durch ihre Vertrauenshunde insgesamt erheblich verbessert. Alle drei berichteten von neu gewonnener Unabhängigkeit und Freiheit, die es ihnen ermöglichen, ihren Alltag und ihre Freizeitaktivitäten selbstständig zu gestalten (vgl. Abbildung 2). Ihre Mobilität und soziale Teilhabe haben sich deutlich erhöht und sie können nun spontan handeln, ohne auf menschliche Hilfe angewiesen zu sein. Die Vertrauenshunde ermöglichen den Frauen, soziale Interaktionen und alltägliche Aufgaben eigenständig zu bewältigen, was ihr Selbstvertrauen und ihre Lebensqualität erheblich gesteigert hat. Die Interviewpartnerinnen können ihren Alltag flexibler gestalten und sich neuen Aktivitäten und Interessen widmen. «Es gibt einfach eine ganz andere Lebensqualität», beteuerte Interviewpartnerin B1 zum Leben mit ihrem Vertraushund (B1, 437–438).

Abbildung 2: Übersicht der codierten Unterkategorien zur «Lebensqualität»

8.1.1 Mentale Gesundheit

Alle drei Interviewpartnerinnen beteuerten den Einfluss ihres Hundes auf ihre emotionale Gesundheit und auf viele Aspekte ihres Lebens. Insbesondere das regelmässige Spazieren in der Natur ist für alle drei Frauen äusserst heilsam und guttugend. B2 äusserte sich folgendermassen dazu: «A:lso (.) das ist ja ganz @spannend@, man

sieht mir an, ich treibe nicht sehr gerne Sport @(.)@ aber wenn ich nicht mit Rocky laufen gehe, dann fehlt es mir, tatsächlich (.) [ja] auch wenn es nur anderthalb Stunden Spazieren ist (.) es fehlt mir (2). Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde (B2 und I lachen)» (B2, 274-276).

Interviewpartnerin B2 berichtete ausserdem, dass sich ihre mentale Gesundheit durch Rocky so sehr verändert habe, dass sie nun keine Angst mehr habe, wenn beispielsweise ihre Familie in den Ferien sei: «Wenn meine Familie in den Ferien ist und niemand da ist, was ab und zu passiert, kann ich trotzdem weiterhin das machen, was mir Spass macht» (B2, 211-213). Durch Rocky hat sie zudem eine emotionale Stabilität gewonnen, welche ihre Lebensqualität erheblich gesteigert hat und ihr geholfen hat, freier und sicherer zu handeln. Interviewpartnerin B2 wird, seitdem sie Rocky hat, von anderen Personen oft auf ihre positive Entwicklung hingewiesen: «Ich höre immer wieder, du hast dich wa:hnsinnig verändert» (B2, 137).

Auch Interviewpartnerin B1 betonte den Einfluss ihres Hundes auf ihre mentale Gesundheit. Ein eindrucksvolles Beispiel ist ein Zahnarztbesuch, bei dem Buddy aufgrund einer Verletzung nicht anwesend sein konnte. In dieser Situation fühlte sie sich ohne ihn so gestresst, dass sie ein beruhigendes und angstlösendes Arzneimittel aus der Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine nehmen musste. «U:nd da stand also wieder so eine Behandlung an und er war nicht dabei. Und es hat gar nicht lange gedauert, habe ich gemerkt, das geht nicht (.) und ich musste ein Temesta nehmen [ah]. Mit Buddy zusammen habe ich das nie gebraucht (.)» (B1, 25-27).

Interviewpartnerin B3 hat ähnliche Erfahrungen wie die anderen beiden Frauen gemacht. Für sie ist die Verbesserung ihrer ableistischen Gedanken und ihrer Alexithymie jedoch ein besonders zentraler Aspekt: «Ich finde (.) meine Gedanken haben sich verbessert» (B3, 82). Interviewpartnerin B3 erklärte weiter: «Meine mentale Gesundheit zeigt sich darin (2), dass ich meine Gefühle jetzt besser im Gleichgewicht halten kann (2) [ja], denn meine Emotionen sind oft sehr intensiv, was manchmal überwältigend sein kann, da es mir schwerfällt, sie richtig wahrzunehmen (.) [mhm], das nennt man Alexithymie» (B3, 266-268). Sie ergänzte an einer anderen Stelle: «diese negativen Erlebnisse haben mich stark belastet (runzelt die Stirn) (2) [das glaube ich] Ja (.) aber jetzt, dank Nayla (lächelt Nayla an) (.) habe ich eine Möglichkeit gefunden, diese negativen Emotionen besser zu kompensieren (B3 und I lächeln)» (B3, 272-274).

8.1.2 Alltagsbewältigung

Alle drei Frauen erzählten von denselben oder ähnlichen Aspekten ihrer Alltagsbewältigung, seitdem sie den Hund haben. Durch ihren Hund haben sie ihre Alltagsroutinen an ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse anpassen können. Da sie nun nicht mehr im Vorfeld planen müssen, andere Menschen um Hilfe bitten oder Dinge an andere delegieren müssen, um ihre Bedürfnisse stillen und ihren Alltag zu gestalten zu können, sind sie freier und selbstständiger. Interviewpartnerin B1: «und je:tzt mit ihm gehe ich sogar wöchentlich, nicht ganz regelmässig, aber praktisch wöchentlich, in einen Lebensmittelladen (.) das habe ich vorher nie gemacht (.). Das war vollständig an meine Assistentinnen delegiert (.)» (B1, 61-63). Insbesondere die neu gewonnene Spontanität in ihren Alltagsroutinen wurde von allen drei Frauen vielfach bekräftigt, hier beispielsweise von Interviewpartnerin B2: «und auch zu Beginn, als ich mit Rocky spazieren war, da waren meine Wege immer geplant (.) und jetzt ist es auch so, dass ich den Hund einfach vorlaufen lasse und dann folge ich ihm (.)» (B2, 130-131). «Diese Freiheit, nicht alles übernehmen zu müssen, nicht alles planen zu müssen (2) (schaut nach oben) [mhm]» (B2, 134-135). Interviewpartnerin B3 berichtete von ähnlichen Erfahrungen: «U:nd (3) Spontanität ist für mich auch leichter geworden (.) [ja]. Also ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal einen Znüni in einem Laden kaufen, ohne dass ich das vorher ge:na:u (.) geplant (.) haben muss [toll] (.) @Ja@ (2). Das Risiko (.) dass ich am Ende des Tages

keine Energie mehr habe und in einen Erschöpfungszustand falle, ist jetzt viel geringer geworden (.) und so habe ich mehr Freiheit, meinen Alltag nach meinen Wünschen zu gestalten (.)» (B3, 318–322).

Für Interviewpartnerin B2 haben sich ihre Fähigkeiten, den Alltag zu bewältigen, fundamental verändert und verbessert: «Ja, das Haus verlassen, da – das habe ich ja vorher, ich habe es nicht nur nicht gerne gemacht, das war nicht möglich [mhm]» (B2, 219–220). Doch nun, seitdem sie ihr Leben mit Rocky teilt, stellt sie Folgendes fest: «und jetzt kann ich mit Rocky da einkaufen gehen, wo ich will und vor allem wann ich will (.) [mhm].

Nicht erst, wenn der nächste Termin mit der Spitex ist (.) Ich muss nicht warten, bis ich wieder Salat oder Milch kaufen kann (.) ich kann einfach gehen (erleichterter Ton). Das tönt so nach wenig, aber das erweitert meine Lebensqualität ganz ungemein (B2, 39–43), und weiter: «das aus dem Haus gehen ist so Routine geworden und ist nicht mehr ein fast unüberwindbares Hindernis (.) [mhm]. Der Alltag braucht zwar Energie mit dem Hund, aber dank dem Hund brauchst du auch weniger Energie, um den Alltag zu gestalten, weil ich ja immer eine Begleitung mit mir habe» (B2, 85–87).

8.1.3 Selbstständigkeit

Die durch ihren Vertrauenshund neu gewonnene Selbstständigkeit der drei Frauen spielt eine wesentliche Rolle in der Hauptkategorie «Lebensqualität» und wurde anhand zahlreicher, eindrucksvoller Beispiele von allen drei Frauen beteuert. Die neue Selbstständigkeit ist für sie insbesondere bei der Nutzung des öffentlichen Verkehrs und beim Einkaufen von Kleidern oder Lebensmitteln zentral. Ein Zitat, das die Erleichterung und das Gefühl von Freiheit durch die gewonnene Selbstständigkeit deutlich zeigt, kommt von der Interviewpartnerin B1: «Auf jeden Fall vie:l selbständiger (.) Und das Ermöglichen von Eigenständigkeit, das beeinflusst für mich natürlich die Lebensqualität stark (.) Auch dass ich nicht immer auf Assistenzen angewiesen bin und zu entscheiden, das mache ich oder das kann ich auch alleine, also respektive zusammen mit ihm (schaut lächelnd zu Buddy). [schön, das kann ich gut nachvollziehen]. Ja und ich habe auch das Gefühl, ich bin freier (2) [B1 und I lächeln]» (B1, 257–261).

Für alle drei Befragten ist es zudem für ihre Lebensqualität zentral, dass sie nicht mehr von menschlichen Assistenzen abhängig sind. Hierzu äusserten sich die Frauen mehrfach. Interviewpartnerin B2 beteuerte: «Ich glaube, alles, was er an Assistenzleistungen bringen kann, brauche ich, um Lebensqualität zu haben [mhm] (2), weil nicht mehr abhängig zu sein von Personen ist für mich Lebensqualität (2)» (B2, 210–211). Auch Interviewpartnerin B1 betonte: «Das gibt mir viel, viel mehr Freiheit, mich mit ihm zusammen zu bewegen, als angewiesen zu sein auf andere Leute» (B1, 264–265).

Die Interviewpartnerinnen B1 und B2 erklärten ausserdem, wie gut es ihnen tut, auch Familienmitglieder nicht mehr für Hilfe aufbieten zu müssen. Interviewpartnerin B1 musste beispielsweise früher von ihrem Bruder am Zürcher Hauptbahnhof abgeholt werden, was nun mit Buddy nicht mehr nötig ist. Auch Interviewpartnerin B2 kann es kaum fassen, dass sie nun selbstständig in Kleiderläden gehen kann, ohne dass ihre Schwester die Kleider für sie nach Hause bestellen muss: «die Selbstständigkeit, die ich jetzt habe [mhm]. Ich muss nicht immer meine Schwester fragen, kannst du mit mir das und das machen? Oder ich brauche noch das und das, kannst du das für mich besorgen? Kannst du Kleider bestellen, damit ich die zu Hause versuchen, anprobieren kann? (abschätziger Ton) (.) Ich gehe jetzt einfach zu C&A und versuche meine Klamotten selbst (B2 und I nicken) (3). Und diese Unabhängigkeit (2). Für mich gibt es gar keine Worte dafür, was das ist (.) Was andere immer hatten, habe ich jetzt auch und Neid geht weg» (B2, 65–70).

Für Interviewpartnerin B3 ist ausserdem wichtig, dass Nayla ihr geholfen hat zu lernen, externe Hilfe, wie beispielsweise Hilfe im Haushalt, anzunehmen. Dies hat für sie auch mit Selbstständigkeit zu tun, da das Annehmen von externer Hilfe ihr in gewissen Bereichen ermöglicht hat, ihre Energie besser zu lenken und sich auf für sie wichtigere Aufgaben zu konzentrieren, was ihre Selbstständigkeit weiter gestärkt hat. Durch Nayla kann sie mehr Freiraum für spontane Entscheidungen und Aktivitäten nutzen, ohne Angst vor Erschöpfung zu haben; dadurch hat sich ihre Lebensqualität erheblich verbessert.

8.1.4 Tagesstruktur

Auch bezüglich der Tagesstruktur spielt die neu gewonnene Spontanität für alle drei Frauen eine grosse Rolle. Sie müssen ihren Tag nicht mehr unbedingt immer komplett geplant haben, es ist auch in Ordnung, wenn es im Tagesablauf Abweichungen gibt; zudem haben sich die Tagesstrukturen generell verändert. Alle drei Frauen heben hervor, dass ihre Hunde nicht nur eine Tagesstruktur schaffen, sondern ihnen auch mehr Selbstständigkeit und Freiheit ermöglichen. Sie können nun spontane Entscheidungen treffen, wie einen Einkauf oder sogar ein spontanes Rückfahrticket kaufen, was vorher für alle drei unmöglich erschien.

Diese Veränderung ist bei Interviewpartnerin B2 besonders deutlich zu erkennen. Sie geht nun täglich raus spazieren und erledigt alltägliche Dinge, wie Einkaufen, viel selbstverständlicher. Dies war noch vor drei Jahren für sie undenkbar. Sie beschreibt dies wie folgt: «Also zu Beginn war es wirklich so, o:h mein Gott, jetzt schaffe ich das alleine (macht grosse Augen) [ja, wow] (.) und jetzt ist es einfach Alltag (lächelt, Achselzucken), jetzt ist es so (.) wir gehen einkaufen und das macht man dann gerne oder nicht, wenn man was vergessen hat einzukaufen @(.).@. Es ist nicht mehr eine Notwendigkeit, wie früher mit der Spitex, wirklich an alles zu denken und für eine ganze Woche die Menüplanung aufzumachen und dann alles zu Hause zu haben (2). Wenn ich jetzt Lust auf ein Joghurt habe, dann @hole@ ich ihn, wenn es keinen mehr im Kühlschrank hat, oder ich warte bis zum nächsten Tag (2). Es kommt so nicht darauf an, ich bin ja frei zu leben, wie ich will» (B2, 73–79).

Die regelmässigen Spaziergänge und Fütterungen haben eine Routine in ihren Alltag gebracht, die ihr hilft, den Tag besser zu strukturieren. Anfänglich war diese Veränderung anstrengend, da sie mehr Energie benötigte, um den Hund zu betreuen, aber mit der Zeit hat sie sich daran gewöhnt. Diese Routine ermöglicht es ihr, sich weniger gestresst und freier zu fühlen.

Interviewpartnerinnen B1 und B3 nannten ebenfalls die Fütterung und die täglichen Spaziergänge als festen, positiven Teil ihrer Tagesstruktur. Interviewpartnerin B1 erkennt für sich, dass nicht nur sie, sondern auch ihr Hund Buddy von festen Routinen profitiert. Sie selbst fühlt sich emotional ausgeglichener, wenn ihr Tag klarer strukturiert ist. Interviewpartnerin B3 betonte, dass Pausen in ihrer festen Tagesstruktur besonders wichtig sind, um mit ihrer Depression umzugehen. Hierbei spielt Nayla eine zentrale Rolle, wie sie erklärte: «Und mit dem Hund ist es wie im Tagesablauf drinnen, dass ich me:hrmals am Tag rausgehe, diese Pause mache» (B3, 98–99). Die Regelmässigkeit der Routinen gibt Interviewpartnerin B3 ein Gefühl der Stabilität, welches sie früher nicht hatte. Sie erzählte, wie sich ihre Routinen, seitdem sie den Hund hat, nicht sehr stark verändert haben, jedoch Neuerungen in ihren Alltag gekommen sind, wie das Besuchen von Events oder spontanes Fahrradfahren mit Nayla.

8.2 Emotionales Wohlbefinden

Aus den Interviews wird deutlich, wie erheblich sich das emotionale Wohlbefinden aller drei Frauen seit dem Leben mit ihrem Vertrauenshund gesteigert hat (vgl. Abbildung 3). Die Befragten betonten, dass ihre Hunde wesentlich zu ihrem emotionalen Wohlbefinden beigetragen habe und dies in fast allen Bereichen ihres Lebens, sei

es in der Alltagsbewältigung, im Umgang mit Emotionen oder in sozialen Interaktionen. Alle drei Frauen bekräftigten weiter, wie sie durch das Leben mit ihrem Hund als konstanter Partner und Freund deutlich mehr Freude und Zufriedenheit erfahren. Interviewpartnerin B3 erkannte: «Im Alltag fühle ich mich jetzt viel wohler und selbstbestimmter» (B3, 260).

Abbildung 3: Übersicht der codierten Unterkategorien zum «Emotionalen Wohlbefinden»

8.2.1 Stressbewältigung

Die Stressbewältigung der drei Interviewpartnerinnen wird massgeblich durch ihre Vertrauenshunde unterstützt, indem diese ihnen in verschiedenen Situationen helfen, emotionale Stabilität zu bewahren und Stress abzubauen. Alle drei Frauen hoben hervor, dass ihre Hunde eine beruhigende Wirkung haben, was ihnen hilft, in stressigen Situationen wieder zur Ruhe zu kommen. Einige Assistenzleistungen, die ihnen dabei helfen, mit Stress umzugehen, wurden von allen drei Interviewpartnerinnen genannt: Die Hunde helfen ihnen durch regelmässige Pausen, das Laufen im Freien und durch strukturierte Abläufe im Alltag, Überforderung vorzubeugen, was zu einer allgemeinen Verbesserung der Stressbewältigung führt. Für Interviewpartnerin B3 sorgen die regelmässigen Spaziergänge mit Nayla für ihren Stressabbau. Sie erklärte: «die Spaziergänge, die ich ja auch zur Prävention von Depressionen und zum Stressabbau brauche (.) sind jetzt viel schöner, weil mit der Begleitung von Nayla fällt es mir leichter, mich zum Start eines Spaziergangs zu motivieren» (B3, 307–309).

Interviewpartnerin B1 beschrieb zudem, dass Buddy ihr eine authentische und unkomplizierte Form der Unterstützung bietet, die sich deutlich von einer menschlichen Assistenz unterscheidet. Buddy hilft ihr, sich in stressigen Momenten zu fokussieren und durch seine ruhige Präsenz wieder ins Hier und Jetzt zu finden. Seine Unterstützung ermöglicht ihr, emotional ausgeglichener zu bleiben und negative Emotionen besser zu verarbeiten, wobei sie betonte, wie sie sich mit Buddy viel weniger gestresst fühle als in der Zeit, als sie von einer Assistenz begleitet werden musste. Sie erklärte dies folgendermassen: «Buddy kommt mit, macht alles mit, egal wie ich es mache @(.)@ und ich muss mich nicht absprechen, sondern ich kann entscheiden, so machen wir das (.). In jedem Moment (.) und wenn ich eine Assistenzperson habe, auch wenn ich eine habe, die sich noch versucht zurückzunehmen, ist das für mich etwas ganz anderes» (B1, 262–264).

8.2.2 Geborgenheit und Sicherheit

Die drei Frauen betonten zudem, dass ihre Hunde ihnen ein tiefes Gefühl von Geborgenheit und besonders von Sicherheit vermitteln. Dies insbesondere in Situationen, in denen sie sich unsicher oder überfordert fühlen. Die Anwesenheit ihrer Vertrauenshunde hilft den Frauen, sich im Bewältigen von alltäglichen Situationen, wie dem Einkaufen, sicherer zu fühlen. Interviewpartnerin B2 erzählte, wie sie nun selbstständig in Kleiderläden gehen kann: «weil Rocky mir die Sicherheit gibt, alleine mit ihm unterwegs zu sein» (B2, 198–199). Auch

Interviewpartnerin B1 erzählte von den viele Assistenzleistungen, die ihr Hund Buddy macht, um ihr Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln: «Also vieles, wie du siehst, ist darauf ausgelegt, Sicherheit zu geben, in die Ruhe zu kommen, sich zu beruhigen, zu entspannen und das sind für mich ganz wichtige Leistungen, die Buddy dabei vollbringt» (B1, 238–240). An einer anderen Stelle sagte sie ausserdem: «Ich fühle mich viel freier und sicherer (2), ja (.) ja (2). Ich glaube, das ist die zentrale Veränderung mit Buddy» (B1, 426–427).

Alle drei Frauen beschrieben ausserdem, dass ihr Hund ihnen eine Sicherheit gebe, die es ihnen ermöglicht, Dinge zu tun, die früher ohne Assistenz nicht zu bewältigen gewesen wären. Folgendes Zitat zeigt eine konkrete Situation, in welcher der Vertrauenshund der Interviewpartnerin B3 Sicherheit und Geborgenheit vermittelt hat: «und dann einfach Nayla in meinem Bett schlafen lassen (B3 und I nicken) (2). Ich habe so mit einem Tuch, das ich drauf tue, sodass sie weiss, wenn das Tuch da ist und ich ihr sage, sie soll es brauchen, @nur dann@ darf sie dort schlafen (.) [okay] und dann konnte ich einfach durch das, dass es speziell ist und dass wir trotzdem Körperkontakt hatten (.) das hat dann geholfen, dass ich wirklich auch schlafen konnte» (B3, 188–191).

8.2.3 Freude und Zufriedenheit

Alle drei Interviewpartnerinnen verspüren seit ihrem Leben mit ihrem Vertrauenshund mehr Freude und Zufriedenheit. Interviewpartnerin B2 erklärte, dass ihr ihre neu gewonnene Unabhängigkeit und Selbstständigkeit durch den Hund, wie etwa beim Einkaufen oder Kleiderkauf, grosse Zufriedenheit bereiten. Sie berichtete insbesondere von ihren neuen Hobbies, die sie seit Rocky ausleben kann und ihr Freude bereiten: «ich konnte ganz neu entdecken, dass Rausgehen auch Spass machen kann, dass es toll ist, an die Limmat zu gehen und da bis auf die Werdinsel zu laufen, Kaffee zu trinken im Sommer (.) [mhm]. Das hätte ich ja sonst gar nie entdeckt, dass es da einen Kaffee gibt» (B2, 213–215). Interviewpartnerin B1 erzählte, dass sie besondere Freude daran habe, ihr Leben mit ihrem Hund teilen zu können. Sie erklärte, dass Buddy ihr durch seine fröhliche und zuverlässige Art Freude bereite: «Es gibt natürlich eine Resonanz, wenn ich ihn sehe. Und seine Resonanz ist eigentlich immer positiv (lächelt). @Also@ wenn er Aufmerksamkeit erhält, dann hast du immer eine positive @Resonanz@. Er ist dann immer gut gelaunt (.) Entsprechend überträgt sich das natürlich @auch@» (B1, 167–169). Auch Interviewpartnerin B3 erzählte, dass sie durch Nayla zufriedener sei und vermehrt Freude erlebe: «Die positiven Gefühle, die ich durch meinen Hund erlebe, helfen mir, die negativen Gefühle auszugleichen und sorgen dafür, dass ich insgesamt mehr positive Momente erlebe» (B3, 274–276). Dazu kam ihr insbesondere eine Situation in den Sinn, in welcher Nayla ihr beim Zahnarzt überraschend Freude bereitete: «und dann hat sie so ausgeatmet, à la, ach das ist langweilig (B3 und I lachen) und da musste ich grinsen und habe dann gemerkt (.) das hat für mich auch mit emotionalem Wohlbefinden zu tun, weil ich musste noch nie in meinem Leben bei einem @Zahnarzt@ grinsen (B3 und I lachen)» (B3, 281–284).

8.2.4 Emotionale Unterstützung

Die drei Frauen berichteten ausserdem, wie ihr Vertrauenshund in fast allen Bereichen ihres Lebens emotionale Unterstützung bietet, sei es durch physische Nähe, durch die emotionale Bindung, die Assistenzleistungen, die die Hunde erbringen oder durch ihre beruhigende Präsenz. Sie helfen ihnen, negative Emotionen zu bewältigen, sich in stressigen Momenten zu stabilisieren, geben ihnen in sozialen Momenten mehr Sicherheit und helfen ihnen bei Krisen, schneller wieder emotionale Kontrolle zu erlangen.

Darüber hinaus zeigen die Hunde ein Gespür für die emotionalen Bedürfnisse ihrer Besitzerinnen. Alle drei Frauen berichteten, dass ihre Hunde aufmerksam werden, wenn es ihnen emotional nicht gut geht. Der Hund von

B2 legt zum Beispiel seine Schnauze auf ihre Beine, um ihr Trost zu spenden, wenn es ihr nicht gut geht, auch wenn B2 dies in solchen Momenten nicht bewusst wahrnimmt. B1 und B3 beschreiben ähnliche Situationen, in denen ihre Vertrauenshunde sie durch Körperkontakt emotional unterstützen. Interviewpartnerin B1 erzählte: «ich gla:ube (2) ja:, das Dasein von ihm hat emotional eine sehr grosse Veränderung gebracht oder bringt es immer noch (.))» (B1, 96–97). Sie ergänzt an einer anderen Stelle: «das Gefühl von allein zu sein, einsam zu sein, das habe ich mit ihm viel, viel seltener (.) [schön]. Ich bin grundsätzlich viel, viel ausgeglichener, seit er da ist» (B1, 353–354). Auch Interviewpartnerin B2 reflektierte: «mir geht es emotional absolut besser (.) a-, also das würde nicht nur ich sagen, ich glaube, das würde mein ganzes Umfeld sagen oder sagt mein ganzes Umfeld, ja (nickt lächelnd) (B2, 135–136).

8.2.5 Trost in schwierigen Momenten

Die drei Interviewpartnerinnen beschrieben ebenfalls sehr ähnliche Erfahrungen, in denen ihr Vertrauenshund ihnen in schwierigen Momenten Trost spendet. Interviewpartnerin B1 erzählte, dass Buddy ihr in Momenten von Trauer oder Überforderung helfe, wieder emotionalen Halt zu finden. Insbesondere wenn sie emotional aufgewühlt sei, biete Buddy ihr durch seine Anwesenheit Trost und helfe ihr, Krisen abzuwenden. Dies wird anhand dieses Zitates deutlich: «wenn ich die Gelegenheit habe, mich hinzulegen, dass ich das mache [ja] (.). Und er legt sich dann neben mein Bett auch hin (.) und wenn ich merke, er entspannt, dann entspannt mich das auch (.) und er entspannt wirklich @rasch@, also er ist rascher unten als ich und das hilft» (B1, 143–145). Buddy fordert in Situationen, in denen die Interviewpartnerin B1 eine Krise hat und ausser sich ist, aktiv ihre Aufmerksamkeit ein, was sie als Weckruf wahrnimmt, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dies bringt ihr Ruhe und ermöglicht ihr, sich emotional zu stabilisieren.

Auch Interviewpartnerin B2 hob hervor, wie Rocky ihr durch einfache Nähe und emotionale Sicherheit Trost spende. Eine besondere Unterstützung in schwierigen Momenten bietet für alle drei Interviewpartnerinnen das Hörzeichen «Ponte». Was das Hörzeichen «Ponte» bedeutet, wird im Unterkapitel 8.5.2 «Übernahme von Verantwortung durch den Hund» genauer erläutert. Diese physische Nähe und Berührung durch das «Ponte» nannten alle drei Frauen im Zusammenhang mit dem Trösten durch den Hund. Interviewpartnerin B3 erzählte, dass ihr Nayla Trost spende, indem sie sich nicht nur auf sie lege, sondern sie selbst ihre Atmung an die von Nayla synchronisiere. Alle drei Frauen beschrieben, wie ihnen das helfe, sich wieder zu fokussieren und zu stabilisieren. Interviewpartnerin B3 betonte ausserdem, dass Nayla ihr in Krisensituationen durch ihre blossen Anwesenheit Trost spende und ihr helfe, emotionale Zusammenbrüche zu bewältigen.

8.3 Soziale Interaktion und Anerkennung

Die Hunde Nayla, Buddy und Rocky haben das Sozialleben der drei Interviewpartnerinnen stark beeinflusst. Insbesondere die soziale Teilhabe am öffentlichen Leben hat sich für alle drei Frauen durch ihre Hunde erheblich verbessert (vgl. Abbildung 4). Diese erleichtern den Kontakt zu anderen Menschen, verbessern das Familienleben und fördern zwischenmenschliche Beziehungen. Alle drei Frauen unterstrichen, dass ihre Hunde als Brücke in sozialen Interaktionen fungieren und zu einer erhöhten Akzeptanz in der Gesellschaft führen. Interviewpartnerin 3 hob insbesondere die Rücksichtnahme und den Respekt hervor, den sie in der Gesellschaft durch Nayla erfährt, währenddem die anderen beiden befragten Frauen betonten, dass ihre Hunde ihnen Sicherheit in sozialen Situationen bieten und soziale Kontakte erleichtern würden.

Abbildung 4: Übersicht der codierten Unterkategorien zur «Sozialen Interaktion und Anerkennung»

8.3.1 Kontakte zu anderen Menschen

Alle drei Frauen berichteten, dass ihre Assistenzhunde eine entscheidende Rolle dabei gespielt hätten, ihre sozialen Kontakte zu erweitern und neue Bekanntschaften zu knüpfen. Interviewpartnerin B3 erläuterte, dass Nayla ihr geholfen habe, sich besser sozial zu integrieren, insbesondere durch die Teilnahme am VBM, wo sie eine Art «Ersatzfamilie» gefunden habe und einmal monatlich mit zwei anderen Menschen aus dem VBM spazieren gehe. Auch Interviewpartnerin B1 hob hervor, dass sie durch Buddy eine neue Freundschaft mit einer Nachbarin geschlossen habe, die ebenfalls einen Hund besitze: «es kam die Idee auf, dass wir mal zusammen gehen können (.) [schön]. Ohne ihn wäre dieser Kontakt nie entstanden» (B1, 291–292).

Alle drei Interviewpartnerinnen merkten, dass sie von Fremden öfter angesprochen werden, seitdem sie den Hund haben, was für sie in Ordnung ist, da die Gespräche meist um den Hund kreisen. Durch das vertraute Thema und dadurch, dass sie meistens Antworten auf die Fragen dieser Fremden haben, wird ihnen das in Kontakt treten mit den Mitmenschen erleichtert; es reduziert den Stress und fordert von den Frauen weniger Anstrengung.

Die Interviewpartnerinnen B2 und B1 berichteten, dass ihre Hunde als «Gesprächsöffner» fungieren würden, was es ihnen ermögliche, Smalltalk-Situationen besser zu bewältigen und auf andere Menschen zuzugehen, was sie früher vermieden hätten. Obwohl Smalltalk nicht ihre Stärke ist, gibt das Thema «Hund» der Interviewpartnerin B2 Sicherheit, da sie weiss, dass sie die Antworten auf die Fragen kennt. Dies habe ihr geholfen, sich in solchen Interaktionen wohler zu fühlen. Sie gab an, dass sie durch Rocky zwar noch keine Freundschaften geschlossen habe, aber insgesamt häufiger mit Menschen in Kontakt komme. Manchmal empfinde sie es als schwierig, wenn sie je nach Stimmung oft angesprochen werde; insgesamt habe Rocky jedoch dazu beigetragen, dass sie offener für soziale Kontakte geworden sei und leichter ins Gespräch komme.

8.3.2 Familie und soziale Teilhabe

Alle drei Frauen berichteten, dass ihre Assistenzhunde massgeblich zur Verbesserung ihrer sozialen Teilhabe beigetragen hätten. Die Interviewpartnerinnen B1 und B2 erklärten ausserdem, dass sie durch ihren Hund weniger abhängig von Familienmitgliedern seien, was für ihre familiären Beziehungen von Vorteil sei. Interviewpartnerin B3 hat durch den VBM eine Art zweite Familie gefunden.

Nayla hat der Interviewpartnerin B3 ausserdem die Möglichkeit gegeben, mehr spontane Aktivitäten, wie zum Beispiel Radtouren oder die Teilnahme an einem Trick-Dog-Kurs, in ihren Alltag zu integrieren. Darüber hinaus habe sie nun sogar die Energie, an politischen Veranstaltungen oder Kursen teilzunehmen, was zuvor für sie

undenkbar gewesen sei. Ein Beispiel ist ihre Teilnahme an einer Generalversammlung einer Partei, die sie dank der Unterstützung von Nayla besuchen konnte, auch wenn es nur für eine kurze Zeit war.

Interviewpartnerin B2 berichtete von ähnlichen Erfahrungen, wie Rocky ihr Leben – insbesondere in Bezug auf Freizeitaktivitäten – verändert hat. Früher sei sie oft auf ihre Familie angewiesen gewesen, um alltägliche Aufgaben oder soziale Aktivitäten zu bewältigen. Dank Rocky könne sie nun viele Dinge eigenständig erledigen und aktiv am Sozialleben teilnehmen. Sie hob besonders hervor, dass Rocky es ihr ermögliche, an weiteren Aktivitäten, wie der Hundeschule, dem Dummytraining, Ausflügen an die Limmat oder Kinobesuchen, teilzunehmen. Diese Dinge seien früher für sie undenkbar gewesen. Hierzu erwähnte sie: «ich sage immer, er übt mit den Hunden, unter Hunden zu sein, und ich übe, unter Menschen zu sein (.) das bringt uns beiden was und macht aber beiden Spass [schön], ja» (B2, 228–229).

Auch Interviewpartnerin B1 beschrieb, dass Buddy eine entscheidende Rolle für ihre soziale Teilhabe an ihrer Umwelt spiele. Insbesondere in beruflichen Kontexten, wie Weiterbildungen zum Thema Autismus, gebe Buddy ihr Ruhe und Stabilität. Bei sozialen Anlässen, wie Familienfeiern, gebe Buddy ihr ein Gefühl von Zugehörigkeit und Orientierung. Dank Buddy kann B1 auch Aktivitäten wie Arztbesuche und Einkäufe selbstständig bewältigen, was ihre soziale Teilhabe und Lebensqualität enorm verbessert hat. Sie erzählte: «ich habe für meine Begriffe sehr viele soziale Kontakte in Form von Sitzungen und so (.) und da merke ich, dass er eine riesige Entlastung ist durch sein Dabeisein [ja], also das in diesem Ausmass zu bewältigen, ohne ihn, wäre es sicher nicht möglich gewesen» (B1, 284–286).

8.3.3 Erhöhte Akzeptanz in sozialen Situationen

Die Interviewpartnerinnen B1 und B2 berichteten, dass ihre Assistenzhunde zur Erhöhung der Akzeptanz in sozialen Situationen beigetragen haben. Durch ihren Vertrauenshund fühlen sich die beiden Frauen in öffentlichen Räumen und Gebäuden sicherer und selbstständiger. Dank Buddy traut sich Interviewpartnerin B1 auch eher, Hilfe einzuholen und hinzustehen, wenn etwas nicht wie erwartet läuft oder in Geschäften eher mal nachzufragen, was ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stärkt. Beide Frauen trauen sich mit ihrem Hund auch freiwillig, an öffentlichen sozialen Gruppenaktivitäten, wie der Hundeschule teilzunehmen, wobei Interviewpartnerin B1 betont: «das wäre undenkbar gewesen vorher, das geht jetzt wirklich mit ihm super gut» (B1, 271–272).

Interviewpartnerin B3 hob insbesondere die Akzeptanz der Gesellschaft hervor, die sie erlebe, seitdem sie mit Nayla unterwegs ist, und erzählte: «In der Öffentlichkeit erlebe ich das besonders durch die Rücksichtnahme meiner Mitmenschen, die mir dank meines Assistenzhundes entgegengebracht wird (.) weil da meine Behinderung durch den Hund sichtbar wird, reagieren die Leute oft verständnisvoller und hilfsbereiter und das erleichterte meinen Alltag» (B3, 298–301). An einer anderen Stelle des Interviews erklärte sie, wie sie früher ständig schauen musste, Menschen nicht zu stören und sich möglichst neurotypisch zu verhalten, um andere nicht zu irritieren. Sie schilderte, wie ihr Menschen heute viel verständnisvoller und hilfsbereiter gegenübertraten: «mit dem Assistenzhund, wenn sie in ihrem Arbeitsgeschirr ist, sehen andere Leute, aha:, das ist ein Assistenzhund, a:h:, die Person braucht Hilfe und sind zuvorkommend und das ist so schön, weil vorher habe ich immer versucht zu schauen, dass es (.) möglichst ich andere Leute nicht irgendwie störe oder so etwas, aber konnte trotzdem nie (.) dem richtig gerecht werden» (B3, 36–39).

8.4 Vertrauen und Bindung

Die Beziehung zwischen den Interviewpartnerinnen und ihren Hunden wurde von allen drei Frauen als sehr eng beschrieben (vgl. Abbildung 5). Die Frauen sehen ihre Hunde als verlässliche Begleiter an, die ihnen sowohl emotional als auch in praktischen Situationen massgeblich helfen, sie unterstützen, Trost spenden und Gesellschaft leisten. Alle drei Frauen berichteten von einer starken emotionalen Bindung zu ihrem Hund und einem grossen Vertrauen in das Tier, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hätten. Die Hunde werden von den drei Frauen als konstante Stütze erlebt, auf die sie sich stets verlassen können.

Abbildung 5: Übersicht der codierten Unterkategorien zu «Vertrauen und Bindung»

8.4.1 Bindung zwischen Mensch und Hund

Alle drei Frauen berichteten von einer tiefen emotionalen Bindung zu ihren Hunden. Rocky, Buddy und Nayla sind nicht nur verlässliche Vertrauenshunde, sondern auch emotionale Begleiter, die den Frauen Trost, Sicherheit und Gesellschaft schenken.

Interviewpartnerin B3 beschrieb die starke emotionale Bindung zu Nayla, die sich insbesondere in schwierigen Momenten zeigt. Für sie ist Nayla mehr als nur ein Assistenzhund: «In schwierigen Situationen ist Nayla als meine Freundin und Sozialpartnerin da, um mir zu helfen, was mir ein gutes Gefühl gibt» (B3, 263–264). Sie betonte, dass Nayla in ihrem Alltag eine konstante Stütze sei und diese enge Bindung ihr helfe, sich emotional stabiler und sicherer zu fühlen. Die Beziehung zu Nayla gebe ihr nicht nur praktische Unterstützung, sondern das Wissen, immer jemanden bei sich zu haben, der einen bedingungslos liebt.

Interviewpartnerin B2 beschrieb ebenfalls eine starke Bindung zu ihrem Hund Rocky, die sich seit seiner Ankunft intensiv entwickelt habe. Sie betonte, dass sie ohne Rocky nie die Freiheit und Selbstständigkeit erlebt hätte, die sie heute genieisse. Diese Erfahrung habe die Bindung zwischen den beiden noch weiter gestärkt. Für die Interviewpartnerin B2 ist Rocky ein fester Teil ihrer Familie: «und ich hätte nie gedacht, dass man ein Tier so vermissen kann (.). Ich dachte, man kann nur Menschen vermissen» (B2, 316–317).

Auch Interviewpartnerin B1 berichtete von einer sehr engen Bindung zu ihrem Hund Buddy. Die Beziehung zu Buddy gebe ihr nicht nur ein gesteigertes Selbstvertrauen, sondern auch mehr Eigenständigkeit im Alltag. Sie betonte, dass Buddy durch seine stets positive Resonanz ihre Stimmung aufhelle und ihr emotionalen Halt gebe. Diese enge Bindung habe sich im Laufe der Zeit intensiviert und die Beziehung zu Buddy sei etwas, das sich ständig weiterentwickle.

8.4.2 Vertrauen in den Hund

Alle drei Interviewpartnerinnen verdeutlichten in den Interviews, dass sie ein grosses Vertrauen in ihren Hund und dessen Fähigkeiten haben. Sie schilderten, wie das Vertrauen in ihre Hunde es ihnen ermöglicht hat, sich in

der Öffentlichkeit sicherer zu bewegen und alltägliche Aufgaben, wie Einkaufen, Arztbesuche oder die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, selbstständig zu bewältigen. Ihre Hunde würden ihnen nicht nur praktische Unterstützung, sondern auch emotionalen Halt bieten, der ihnen helfe, sich unabhängiger und sicherer zu fühlen. Interviewpartnerin B3 vertraut ihrer Hündin Nayla vollkommen, insbesondere in emotional belastenden und stressigen Momenten. In solchen Momenten fokussiere sie sich nur auf ihren Hund und vertraue darauf, dass Nayla sie sicher aus der Situation bringe. Interviewpartnerin B2 berichtete, dass Rocky ihr das Vertrauen gebe, auch schwierige Aufgaben im Alltag selbstständig zu erledigen: «A: Iso ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass er mir Vertrauen gibt, Dinge zu tun [ja]. Nicht ohne Grund heisst er Vertrauenshund» (B2, 142–143). Obwohl Vertrauenshunde nicht dafür ausgebildet sind, die Bedürfnisse der Menschen von selbst zu erspüren, macht dies Rocky teilweise. Interviewpartnerin B2 vertraut in solchen Situationen auf seinen Instinkt, sie beispielsweise aus einem Gebäude zu führen, obwohl sie das Kommando nicht gegeben hat; sie hat realisiert, dass er in solchen Momenten Recht hat: «A: ber wenn ich mich von ihm leiten lasse und dann draussen bin, dann merke ich se:hr wohl, dass er recht hatte» (B2, 150–151). Ausserdem beschrieb sie, dass sie und Rocky von Anfang an eine Vertrauensbindung gehabt hätten: «Und (.) ja (.) also Rocky schafft es oder hat es von Anfang an geschafft, mich zur Tür rauszubringen (.) Ich war jemand, der ist nur zum Haus rausgegangen, wenn ich einen Termin hatte, also irgendeinen ärztlichen Termin oder zur Arbeit musste» (B2, 17–18). Interviewpartnerin B1 berichtete von ähnlichen Erfahrungen. Sie erklärte, wie sie vor Buddy bei alltäglichen Aufgaben, wie dem Einkaufen, immer auf eine Assistentin angewiesen gewesen sei. Seit Buddy bei ihr sei, könne sie solche Aufgaben nun selbstständig erledigen. Buddy gebe ihr die Sicherheit, dass er sie durch schwierige Situationen begleite und ihr emotionaler Anker sei, an dem sie sich festhalten könne. Insbesondere hob sie hervor, dass die Begleitung durch Buddy eine ganz andere Qualität habe als die durch eine Assistenzperson. Alle drei Frauen betonten ihr Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Hundes, wodurch sie nicht mehr auf Assistenz angewiesen sind. Interviewpartnerin B1 schilderte: «We:il zum Beispiel in Einkaufsläden bin ich nur noch mit Assistentinnen gegangen [ja] und je:ztz mit ihm gehe ich sogar wöchentlich, nicht ganz regelmässig, aber praktisch wöchentlich, in einen Lebensmittelladen (.) das habe ich vorher nie gemacht (.) Das war vollständig an meine Assistentinnen delegiert (.) Und das funktioniert natürlich nur mit einem ausgebildeten Vertrauenshund» (B1, 60–64).

8.4.3 Verlässlichkeit des Hundes

Alle drei Frauen betonten zudem, dass ihr Vertrauenshund als verlässlicher Begleiter eine zentrale Rolle in ihrem Alltag spiele. Die Hunde würden zuverlässig auf Signale, wie das Auffinden von Ausgängen oder das Navigieren durch Menschenmengen, reagieren. Diese Verlässlichkeit gibt den Frauen die Sicherheit, dass sie ihre Herausforderungen im Alltag meistern können.

Die Interviewpartnerin B3 beschrieb Nayla als eine konstante und zuverlässige Stütze in ihrem Leben; sie verlässt sich vollkommen auf ihre Hündin, insbesondere in emotional herausfordernden Situationen. Sie betonte, dass sie sich auf Naylas ruhige Präsenz immer verlassen könne, was ihr Sicherheit und Stabilität gebe. Diese Verlässlichkeit ermögliche es ihr, ihren Alltag mit weniger Energieaufwand zu bewältigen, was zu einer Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit und Lebensqualität geführt habe.

Auch Interviewpartnerin B2 hob hervor, wie sehr sie sich auf Rocky verlassen könne, insbesondere in öffentlichen und herausfordernden Situationen. Rocky habe es ihr ermöglicht, regelmässig das Haus zu verlassen und selbstständig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, etwa beim Einkaufen oder beim Planen von Terminen.

Sie betonte, dass Rocky nicht nur auf ihre Bedürfnisse reagiere, sondern auch unerwartete Herausforderungen zuverlässig meistere. Durch seine Unterstützung habe sie eine neue Unabhängigkeit und Selbstständigkeit erlangt, die sie vorher nicht gekannt habe. Sie beschrieb Rocky als einen Partner, der ihr in jeder Situation zur Seite stehe und ihr die nötige Sicherheit gebe, um ihren Alltag aktiv und selbstbestimmt zu gestalten.

Interviewpartnerin B1 thematisierte ebenfalls die Verlässlichkeit ihres Hundes Buddy, der ihr das Gefühl von Sicherheit, Freiheit und Unabhängigkeit im Alltag vermittelt. Sie wisse, dass sie sich immer auf Buddy verlassen könne, insbesondere in belastenden Situationen, wie beim Einkaufen oder der Navigation durch Bahnhöfe.

Buddy reagiere zuverlässig auf ihre Signale, insbesondere wenn es darum gehe, sie aus Gebäuden oder durch Menschenmengen zu führen, was in diesem Zitat deutlich wird: «wenn es mir zu viel wird, kann ich ihm jederzeit das Signal geben, dass er mich rausführt. Und er macht das sehr, sehr zuverlässig» (B1, 213–214). Die Interviewpartnerin B1 hebt zudem hervor, dass Buddy sie stets sicher aus überfordernden Situationen herausführe, was ihr enormen Halt und Vertrauen gebe. Im Vergleich zu früheren, nicht speziell ausgebildeten Hunden sieht sie in Buddy einen viel verlässlicheren Begleiter, der ihre Lebensqualität deutlich verbessert hat: «Das hätte ich auch mit den anderen Hunden nicht geschafft, weil die hätte ich nie vorausschicken können, wie ich jetzt ihn kann (.) und er bahnt mir so wirklich den Weg (.) und ja, das hilft mir extrem (schaut zu Buddy)» (B1, 70–72).

8.5 Assistenzleistungen und Verantwortung

In den Interviews nannten die Frauen verschiedene spezifische Assistenzleistungen, die ihre Hunde im Alltag erbringen (vgl. Abbildung 6). Die Interviewpartnerin B3 erklärte, dass ihr Hund über 20 Zeichen kenne und es für jedes Hörzeichen auch ein dazugehöriges Handzeichen gebe, welches der Hund ebenfalls kennt. Dies ist wichtig, da die Betroffenen in Stresssituationen teilweise Mühe haben zu sprechen und so durch die Handzeichen dennoch die Hilfe ihres Hundes in Anspruch nehmen können. Die Assistenzleistungen sind für die Frauen essenziell, da sie ihnen nicht nur bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben helfen, sondern auch emotionale und physische Stabilität bieten.

Abbildung 6: Übersicht der codierten Unterkategorien zu «Assistenzleistungen und Verantwortung»

8.5.1 Unterstützung in Alltagssituationen

Alle drei befragten Frauen führten aus, dass ihre Hunde in ihrem Alltag eine entscheidende Rolle spielen und ihnen helfen würden, alltägliche Herausforderungen zu bewältigen und ihre Lebensqualität damit deutlich verbessert hätten. Alle drei nannten viele Alltagsaktivitäten, wie das Verlassen des Hauses, das Einkaufen, das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, das Besuchen von Veranstaltungen oder das Entdecken neuer Freizeitaktivitäten, die sie dank ihres Hundes nun machen können, was vorher nicht möglich gewesen sei. Interviewpartnerin B2 erzählte: «Ich war sonst zu Hause (2) [ja] und jetzt mit dem Hund bin ich unterwegs, so wie jeder andere,

auch mal mehr, mal weniger» (B2, 19–20). Eine der grössten Veränderungen sei ihre neu gewonnene Fähigkeit, eigenständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und spontan Dinge zu unternehmen, auf die sie Lust habe: «Dann Ende 2021, also ich habe Rocky im Februar 2021 übernommen, so November, Dezember habe ich mir ein Halbtax-Abo zugetan [oh wow]. Ja und ein Jahr später habe ich den Parkplatz an meinem Arbeitsort @gekündigt@ und seit diesem Jahr habe ich sogar ein Streckenabonnement von zu Hause bis ins Büro [wow]. Also ich denke, das sagt aus, wie viel Veränderung möglich ist (spricht fröhlich)» (B2, 32–35).

Für die Interviewpartnerin B3 ist besonders hilfreich, dass Nayla sie daran erinnert, Pausen einzulegen und auf ihre Grenzen zu achten, was ihr hilft, ihre Energie im Alltag besser zu regulieren und Erschöpfung zu vermeiden. Sie betonte, dass die Begleitung durch Nayla ihren gesamten Alltag weniger anstrengend mache. Auf die Frage, welche Aufgaben ihr in ihrem Alltag seit Nayla einfacher fallen würden, antwortete sie: «Ich würde sagen, alles @(.).@» (B3, 151).

Interviewpartnerin B1 schilderte ähnliche Erfahrungen wie die beiden anderen Frauen. Buddy habe ihr die Unabhängigkeit gegeben, Einkäufe und Arztbesuche ohne Begleitung erledigen zu können, was früher ohne Assistenz für sie nicht möglich gewesen sei: «Das hängt schon an ihm (.). Also ohne ihn wäre das nicht möglich (2)» (B1, 277). Diese neue Selbstständigkeit im Alltag, die Buddy ihr ermöglicht, gibt ihr eine Freiheit, die sie mit früheren, nicht speziell ausgebildeten Hunden nicht hatte: «Ich fühle mich viel freier und sicherer (2), ja (.). ja (2). Ich glaube, das ist die zentrale Veränderung mit Buddy (.). und es ist wirklich nochmals eine ganz andere Qualität, jetzt mit einem ausgebildeten Hund unterwegs zu sein, als mit den Hunden, die ich vorher hatte (.). Da ist von der Sicherheit her, ich durch ihn, durch die Begleitung von ihm, durch sein Handeln, er kann verschiedene Assistenzleistungen, die mir sehr helfen, die die anderen Hunde nicht konnten (.). und das ist eine Riesenveränderung» (B1, 426–430). Eine weitere grosse Unterstützung im Alltag, die ihr Buddy bietet, ist das sogenannte «Ankern». Die Interviewpartnerin B1 beschrieb diese Assistenzleistung folgendermassen: «Was er auch kann, sozusagen einen Anker spielen (.). Wiederum hat er dazu das Arbeitsgeschirr an und ich kann mich am Haltegriff halten (.). Buddy sitzt oder liegt dann (.). und darauf kann ich Zug ausüben auf diesen Griff und Buddy hält dagegen [aha]. Zum Beispiel, wenn ich in einem Laden bin und warten muss (.). das ist eine schwierige Situation für mich, wenn ich warten muss (.). und wenn ich da diesen Zug spüren kann, so hilft mir das sehr (2). Oder er kann das auch, wenn ich bei einem Regal bin und etwas auslesen muss, dann ankert er und ich kann mich da halten und bin sozusagen immer noch am richtigen Ort, verliere mich nicht in der Suche» (B1, 224–230). Sie ergänzte: «Was ich auch gemacht habe, ist dieses Ankern mit einer Atemübung zu koppeln (.). das bedeutet, wenn ich einatme, übe ich Zug aus, er macht Gegenzug und wenn ich ausatme, dann gebe ich nach (.). und das wirkt extrem beruhigend auf mich und reduziert auch sehr meinen Stress» (B1, 231–234).

8.5.2 Übernahme von Verantwortung durch den Hund

Alle drei Frauen schilderten, wie ihre Hunde in verschiedenen Situationen Verantwortung für sie übernehmen und ihnen so erheblich im Alltag helfen. Sie erklärten zudem, wie ihre Hunde ihnen in überfordernden Momenten zur Seite stehen. So führen die Hunde sie, wenn es ihnen zu viel wird, beim Hörzeichen «fuori» aus einem Geschäft oder aus einem Gebäude, indem sie den Ausgang suchen und die Frauen sicher nach draussen führen. Interviewpartnerin B2 berichtete von einer besonders eindrücklichen Situation, in der ihr Vertrauenshund sie vor Überforderung geschützt habe, indem er die Verantwortung für sie ergriffen und sie nach draussen geführt habe, bevor sie selbst gemerkt habe, dass sie eine Pause benötigte: «ich arbeite im Unispital in Zürich (.). Wenn wir da unterwegs sind, dann zieht er manchmal so zur Tür, obwohl ich selbst nicht das Bedürfnis habe oder nicht das

Gefühl habe, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss jetzt aus der Situation raus (.). Aber wenn ich mich von ihm leiten lasse und dann draussen bin, dann merke ich sehr wohl, dass er recht hatte» (B2, 148–151).

Auch Interviewpartnerin B1 schilderte eine beeindruckende Situation, die am Zürcher Hauptbahnhof stattfand: «Also gerade letzten Samstag hat er mich im Prinzip von dem einen Zug, der im unterirdischen Bahnhof ankam, zum anderen Zug geführt, der oberirdisch war (.) und das wäre vorher undenkbar gewesen (.) [wow]» (B1, 68–70).

Auch Interviewpartnerin B3 betonte Naylas Unterstützung im öffentlichen Verkehr. Nayla bahnt den Weg und sucht für sie einen geeigneten Sitzplatz im Tram, Zug oder Bus aus. Sie erklärte dies folgendermassen: «Ja und was auch ist (3), im ÖV (.) das hilft mir wirklich sehr (2). Ich gebe ihr das Kommando, um reinzugehen (.) und dann das Kommando (.) sie soll einen Platz für mich aussuchen [woa], ja und dann führt sie mich zu einem Platz, der für mich geeignet ist und liegt dann auch zu mir hin (.) so (.) damit eigentlich immer der vordere Sitz und der Sitz neben mir frei ist (.) weil ich das brauche, damit ich mich hier ruhig fühle» (B3, 332–336).

Die drei Frauen nannten insbesondere zwei Assistenzleistungen ihrer Hunde, die in emotional belastenden Situationen besonders hilfreich sind. Zum einen das Hörzeichen «Ponte»: Hierbei sitzt oder legt sich die Person hin und der Hund legt sich über die Beine der Person. Der Druck, der durch das Gewicht des Hundes entsteht, sowie das Streicheln helfen dabei, sich wieder zu erden und den Stress zu reduzieren: «Durch das Gewicht, das ich spüre, merke ich, a:h, ich bin da und ich habe einen Hund, den ich streicheln kann, dem ich ins Fell greifen kann (.)» (B2, 171–172). Zum anderen wird das «Kontaktliegen» genannt: «Das Kontaktliegen, also dass ich mich zum Beispiel auf den Boden setze und er zu mir hin liegt und mir so den Kontakt gibt (zeigt auf ihre Oberschenkel)» (B1, 179–180).

8.5.3 Verantwortungsgefühl für den Hund

Alle drei Frauen erzählten von zahlreichen Momenten, in denen sie die Verantwortung für ihren Vertrauenshund und sein Wohlbefinden übernommen haben. Sie haben ihr Leben an die Bedürfnisse ihres Hundes angepasst und erkennen die Wichtigkeit, für das Wohl ihres Vertraushundes zu sorgen. Alle drei beschrieben, wie sie die Bedürfnisse ihrer Hunde in ihren Tagesablauf integriert haben. B3 berichtete, dass sie Spaziergänge und Trainingseinheiten fest in ihren Alltag einplane, um Nayla ausreichend Bewegung zu bieten und sie in ihren Assistenzleistungen trainiert zu halten: «damit der Hund genügend Übung hat (.) muss er ja trainiert bleiben (.) und das heisst, ich muss auch einmal in der Woche einkaufen gehen und so, damit das funktioniert (.)» (B3, 152–154).

Interviewpartnerin B2 hat ihr ganzes Leben umstrukturiert, um den Bedürfnissen ihres Hundes gerecht zu werden. Noch bevor Rocky bei ihr eingezogen sei, habe sie sich proaktiv auf ihn und auf ihre Aufgaben vorbereitet, als ob er bereits da gewesen sei. Sie betonte, dass man gewillt sein müsse, Veränderungen zuzulassen und sie sei sich ihrer Verantwortung bewusst, was im folgenden Zitat deutlich wird: «es sind grosse Veränderungen, denn der Hund ist von mir abhängig (.) ich nicht unbedingt vom Hund, aber er von mir» (B2, 343–344).

Interviewpartnerin B1 beschrieb ebenfalls, wie wichtig es sei, für ihren Hund zu sorgen. Sie reflektierte, dass sie sich Gedanken über die Routinen ihres Alltags gemacht habe, da diese sowohl für sie als auch für ihren Hund von Bedeutung seien. Sie berichtete auch von einer Zeit, in der sie mit ihrer Verantwortung an ihre Grenzen gestossen sei, als Buddy gesundheitliche Probleme gehabt habe. Buddy sei kurz nach seiner Ankunft verletzt gewesen, was sie sehr belastet habe. Bei dieser Herausforderung habe sie jedoch die Verantwortung nicht allein tragen müssen, da sie stets auf die Unterstützung des VBM habe zählen können: «Also ich finde, es ist wirklich sehr

hilfreich, so eine Schule im Hintergrund zu haben» (B1, 417). Diese Unterstützung habe sie entlastet und ihr geholfen, sich durch schwierige Phasen zu kämpfen.

Darüber hinaus beschrieb B1 eine Situation, die verdeutlicht, wie schön es für sie ist, Verantwortung für Buddy zu haben: «wir sind laufen gegangen und es hatte Kühe (B1 und I schmunzeln) und Buddy fand Kühe? Was (.) ist (.) das (.) für ein @gefährliches Wesen@ (B1 und I lachen), ja noch nie gesehen @oder@? (.) Und dann habe ich gemerkt ja: jetzt bin ich gefragt, ihm zu helfen @(.)@ u:nd ja das hat mir auch gut getan (.) zu merken, es ist nicht nur er der mir hilft, sondern es gibt auch Momente, da ich für ihn wichtig sein kann und ihm etwas helfen kann» (B1, 196–200).

8.6 Individuelle Veränderungen und Sinneswahrnehmungen

Die Hunde Nayla, Buddy und Rocky haben das Selbstbild und die emotionale Stabilität ihrer Besitzerinnen erheblich verbessert. Sie helfen den Frauen, sensorische Überreizung zu bewältigen und in stressigen Situationen Ruhe zu finden. Alle drei Frauen haben durch ihre Hunde eine Verbesserung ihrer Selbstwahrnehmung, emotionalen Stabilität und ihrer Bewältigung von sensorischer Überreizung und Überforderung erlebt (siehe Abbildung 7). Ein besonderes Gewicht zeigte sich in den Interviews in den Unterkategorien «emotionale Stabilität» und «Selbstwahrnehmung».

Abbildung 7: Übersicht der codierten Unterkategorien zu den «Individuellen Veränderungen und Sinneswahrnehmungen»

8.6.1 Selbstwahrnehmung

Die Anwesenheit der Hunde hat dazu beigetragen, dass sich alle drei Frauen als selbstbewusster, freier und unabhängiger wahrnehmen. Sie erkennen ihre eigenen Fortschritte und Leistungen, die für sie früher undenkbar waren.

Interviewpartnerin B3 beschrieb, dass Nayla ihr geholfen habe, ihre eigene Rolle und ihren Platz in der Gesellschaft besser zu verstehen. Durch Nayla an ihrer Seite habe sie ein neues Gefühl von Selbstbewusstheit entwickeln können, denn sie fühle sich durch ihren Hund in der Gesellschaft sichtbarer und akzeptierter, was ihr ermögliche, mehr sich selbst zu sein und weniger Energie für das Maskieren ihrer Bedürfnisse aufzuwenden. Ihr Alltag sei durch Naylas Präsenz deutlich weniger anstrengend. Sie habe mehr Energie für Dinge, die sie wirklich möchte, da die vielen Herausforderungen weniger Kraft kosten würden. Sie könne sich neu politisch engagieren und neue Erfahrungen machen, was vor Nayla undenkbar gewesen sei. Der internalisierte Ableismus, den B3 stark verinnerlicht habe, werde ihr durch die Präsenz des Hundes bewusster. Sie erinnere sich durch die Anwesenheit von Nayla stets daran, dass es in Ordnung ist, nicht der Norm zu entsprechen und dass sie ihre Bedürfnisse nicht maskieren müsse. Im folgenden Zitat erklärte sie dies eindrücklich: «mit dem Vertrauenshund werde ich (.) auch wenn ich maskiere (.) immer daran erinnert (.) ah:, he:y (.) schau, dass du nicht zu: sehr dich wie ein

Neurotyp aus gibst (.) dass du nicht alle Energie da reinsteckst, durch das System irgendwie durchzukommen (.) sondern schau auf dich selbst» (B3, 89–92). Durch Nayla sie eine Veränderung in ihrem Selbstbild erlangt, da ihr Nayla hilft, sich selbst richtig wahrzunehmen und Grenzen zu setzen.

Auch Interviewpartnerin B2 berichtete, dass sich ihre Selbstwahrnehmung durch Rocky stark verändert habe. Sie habe durch ihren Vertrauenshund eine Erweiterung ihrer Lebenswelt erlebt, indem sich ihre Welt stark vergrößert habe, da sie nun am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ihre Freizeit selbstständig und selbstbestimmt gestalten könne. Folgendes Zitat ist hierfür eindrücklich: «Also ich sage immer, mein Horizont ist so (stutzt) (.) nein (.) meine Welt ist so gross geworden [hmm] (B2 und I lächeln), weil vorhin war es mein Zuhause und mein Arbeitsort und jetzt ist es die Welt wie von jedem Mann und jeder Frau (.). Ich kann einfach an der Umwelt teilnehmen und das schreibe ich auf jeden Fall Rocky zu» (B2, 48–49). Vor seiner Ankunft habe sie das Haus nur selten verlassen und sich in ihrer Welt stark eingeschränkt gefühlt. Mit Rocky habe sich ihr Horizont erheblich erweitert. Sie fühle sich nun in der Lage, wie jeder andere Mensch am Leben teilzunehmen, was auf ein gesteigertes Selbstbewusstsein und eine verbesserte Selbstwahrnehmung schliessen lässt. Ausserdem beschrieb sie sich selbst, seit sie Rocky hat, folgendermassen: «Ich glaube: (4) ich bin doch rücksichtsvoller geworden (2). So ganz, nicht nur dem Hund gegenüber oder Tieren gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber (.). Ich glaube, das öffnet mich nach aussen, mich auf etwas einzulassen (.)» (B2, 128–130).

Interviewpartnerin B1 erklärte ebenfalls, dass Buddy ihre Wahrnehmung von sich selbst positiv verändert habe. Buddy gebe ihr das Vertrauen, Herausforderungen alleine zu meistern, was ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstwertgefühl gestärkt habe. Durch Buddy sei sie stolz darauf, mehr Eigeninitiative zu ergreifen, wie beispielsweise beim Einkaufen oder auf Reisen. Sie fühle sich in ihren Aktivitäten freier, selbstbewusster und unabhängiger, da Buddy sie überallhin begleiten könne. Diese gesteigerte Selbstwahrnehmung habe es ihr ermöglicht, auch in stressigen Momenten ruhiger und entspannter zu bleiben. Folgendes Zitat schildert die veränderte Selbstwahrnehmung von Interviewpartnerin B1 eindrücklich: «und was sich mit ihm sicher ganz stark verändert hat, ist, wie ich vorher schon betont habe (.) es ist ein Riesenunterschied, ob du eine Assistentin dabei hast oder ob Buddy als Vertrauenshund dabei ist (.). Ich glaube, das verändert auch etwas am Selbstwertgefühl (.). Es hat mich zum Beispiel stolz gemacht, ich bin in einer Erfa-Gruppe und habe eigentlich mich immer darauf abgestützt, dass eine Kollegin von der Arbeit mitkommt in diese Erfa-Gruppe (.) und sie wurde etwas nachlässig beim Besuchen dieser Erfa-Gruppe, was mich genervt hat (.) und dann habe ich gedacht (.) ja (.) eigentlich, das schaffen wir beide auch zusammen, Buddy und ich alleine. Und ja, ich habe das gewagt (nickend) und wir haben es geschafft (.) und das gibt mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten» (B1, 248–255).

8.6.2 Emotionale Stabilität

Alle drei Interviewpartnerinnen berichteten, dass ihre Vertrauenshunde eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung ihrer emotionalen Stabilität und ihres Energiemanagements gespielt hätten. Interviewpartnerin B3 erklärte, dass ihr Alltag vor Naylas Ankunft oft so anstrengend und sie in einem stetigen «Überlebensmodus» gewesen sei. Mit Nayla fühle sie sich viel stabiler. Nayla helfe ihr, auf ihre Bedürfnisse zu achten und erinnere sie daran, Pausen einzulegen, um ihren Energiehaushalt besser zu steuern. Dies habe ihr ermöglicht, den Alltag mit weniger Anstrengung zu bewältigen, sodass sie mehr Energie für Dinge habe, die ihr wichtig seien: «dabei hilft es mir (2) [ja] das heisst (.) einfach mit der Balance hilft es mir (.) einerseits auf mich selbst richtig mich wahrzunehmen (.) dann Grenzen wahrzunehmen (.) zu entscheiden, wo gehe ich wirklich die Energie ein (2)» (B3, 111–113). B3 hob ausserdem besonders hervor, dass Nayla ihr helfe, emotionale Schwankungen besser zu regulieren.

In stressigen Momenten biete Nayla durch ihre ruhige Präsenz Halt, was es ihr erleichtere, ihre innere Stabilität wiederzufinden.

Ähnliche Erfahrungen teilt Interviewpartnerin B2, die berichtete, dass Rocky bezüglich ihrer emotionalen Stabilität eine zentrale Rolle spiele. Insbesondere in Momenten der Überforderung beruhige Rocky sie durch physischen Kontakt, wie etwa indem er sich auf ihre Beine lege. Dieser Tiefendruck gebe ihr ein Gefühl der Erdung und emotionalen Sicherheit, was ihr helfe, sich schneller zu beruhigen und ausgeglichener zu bleiben. Darüber hinaus habe das Leben mit Rocky dazu geführt, dass sie mehr Energie für Freizeitaktivitäten habe und sich insgesamt emotional stabiler und selbstbestimmter fühle.

Auch Interviewpartnerin B1 betonte, dass Buddy eine zentrale Rolle für ihre emotionale Stabilität einnehme: «Ich bin grundsätzlich viel, viel ausgeglichener, seit er da ist» (B1, 354). Insbesondere in sozialen oder stressigen Situationen, wie Familientreffen oder Weiterbildungen, biete ihr Buddys Anwesenheit Sicherheit und Ruhe. Buddy helfe ihr, sich in belastenden Momenten zu beruhigen und im Hier und Jetzt zu bleiben anstatt die Kontrolle zu verlieren. Seine Anwesenheit gebe ihr ein Gefühl von Sicherheit, das es ihr ermögliche, ihre Emotionen besser zu kontrollieren und schneller zur Ruhe zu kommen. Sie fühle sich durch Buddy daher viel ausgeglichener und weniger einsam.

Alle drei Interviewpartnerinnen betonten, dass ihre Hunde ihnen helfen würden, emotionale Schwankungen besser zu bewältigen und sie ihnen in schwierigen Momenten emotionalen Halt geben würden. Die Hunde bieten ihnen durch ihre Nähe und Präsenz Sicherheit, was ihnen ermöglicht, schneller zu innerer Ruhe zu finden und sich emotional stabiler zu fühlen. Die Hunde tragen zudem dazu bei, dass die Frauen besser auf ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen achten und dadurch mehr Energie für die Dinge haben, die ihnen wichtig sind und Freude bereiten. Die drei Frauen erleben ihren Alltag als weniger anstrengend und fühlen sich durch die Hilfe ihrer Hunde selbstbestimmter und emotional ausgeglichener, was zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität geführt hat.

8.6.3 Beruhigung bei Überreizung und Schutz vor Überforderung

Alle drei Interviewpartnerinnen unterstrichen zudem die entscheidende Rolle ihrer Vertrauenshunde im Umgang mit sensorischer Überreizung und emotionaler Überforderung.

Die Interviewpartnerin B3 beschrieb, dass Nayla ihr in überfüllten oder lauten Umgebungen helfe und durch Beruhigung emotionale Stabilität schaffe. Sie diene ihr in solchen Situationen als Fokuspunkt, wodurch sie die Reize in ihrer Umgebung besser filtern könne: «wenn mir plötzlich alles zu viel wird, dass sie mich aus dem Laden rausführt (2) [mhm]. Dann mache ich die Leine an einem speziellen Ort an und sage ihr (.) eben (.) such den Ausgang (.) und dann konzentriere ich mich nur auf den Hund» (B3, 62–64). Ähnlich äusserten sich die Interviewpartnerinnen B2 und B1, indem beide berichteten, dass ihre Hunde Rocky und Buddy ihnen in stressigen Umgebungen helfen würden, indem sie als physischer und emotionaler Puffer fungierten.

Alle drei Frauen nutzen ihre Hunde also als Schutz vor zu viel Nähe zu Menschen in belebten Situationen. Der Vertrauenshund schafft Abstand zu anderen Menschen, beispielsweise beim Anstehen an der Kasse oder im Aufzug, schützt somit aktiv vor sensorischen Überreizungen und hilft, sich sicherer und weniger überfordert zu fühlen. Dazu erklärte Interviewpartnerin B3: «ich kann ihr sagen, dass sie an verschiedenen Stellen um mich herum sitzen kann (.) [mhm] das heisst: (.) im Laden kann ich sie hinter mich setzen und dann machen die Leute mir Platz um mich herum» (B3, 54–56). Die Interviewpartnerin B1 ergänzte hierzu: «Dann kann er auch sich zwischen meine Beine setzen und er lehnt sich dabei in der Regel an das eine Bein an (.) und durch diesen

Körperkontakt wirkt das schon sehr beruhigend (.) und es hilft mir auch, ruhig zu bleiben und im Jetzt zu bleiben» (B1, 222–224).

Eine weitere Gemeinsamkeit aus allen drei Interviews ist zudem die Erfahrung, dass die Hunde ihnen helfen, schwierige Situationen zu entschärfen, indem sie sie rechtzeitig aus überfordernden Umgebungen herausführen. Hierfür dient das Hörzeichen «fuori», welches dem Hund den Auftrag gibt, den nächsten Ausgang zu finden, wenn es einem zu viel wird. Diese Assistenzleistung des Hundes ist für die Frauen ein entscheidender Aspekt, der ihnen hilft, besser mit Überlastung umzugehen.

Alle drei Interviewpartnerinnen betonten zudem die wichtige Funktion des körperlichen Kontakts. Sowohl Nayla als auch Rocky und Buddy üben durch körperliche Nähe, wie das Aufliegen auf die Beine, einen beruhigenden Tiefendruck aus, der den befragten Frauen hilft, sich zu erden und emotional zu stabilisieren. Dieser physische Kontakt spielt für alle drei Frauen eine entscheidende Rolle, um in überfordernden Situationen wieder Ruhe zu finden und die Kontrolle über ihre Emotionen zurückzugewinnen.

8.7 Herausforderungen mit dem Hund

Alle drei Interviewpartnerinnen haben mit ihrem Vertrauenshund auch individuelle Herausforderungen erlebt, wobei sie einige ähnliche Schwierigkeiten teilen. Alle drei mussten lernen, ihren Alltag flexibel an die Bedürfnisse ihrer Hunde anzupassen und mit den Herausforderungen, die das Leben mit dem Vertrauenshund mit sich bringt, umzugehen (vgl. Abbildung 8). 76 % der codierten Segmente der Interviews beziehen sich auf die unterschiedlichen Grenzen der Unterstützung mit dem Hund, 24 % der codierten Segmente machen die Schwierigkeiten hinsichtlich der Erziehung des Hundes aus.

Abbildung 8: Übersicht der codierten Unterkategorien zu den «Herausforderungen mit dem Hund»

8.7.1 Erziehung des Hundes

Eine Schwierigkeit im erzieherischen Umgang mit Nayla zeigt sich für die Interviewpartnerin B3 teilweise in Krisensituationen. Nayla unterstützt ihre Besitzerin zwar in solchen Momenten, wobei ihre ruhige und zurückhaltende Art hilfreich sein kann; dennoch sind solche Situationen für die Interviewpartnerin B3 schwer zu handhaben, da sie in solch belastenden Situationen nicht immer in der Lage ist, Naylas Reaktionen richtig einzuschätzen.

Für die Interviewpartnerin B2 hat sich insbesondere die Umstellung ihres Alltags aufgrund ihres Vertraushundes als eine Herausforderung dargestellt. Die Verantwortung für Rocky und insbesondere die regelmässigen Spaziergänge seien für sie herausfordernd gewesen und hätten sehr viel Energie gefordert. Sie habe sich jedoch lange und gezielt auf diese Veränderungen vorbereitet, indem sie ihren Alltag bereits vor Rockys Ankunft an seine Bedürfnisse angepasst habe und lange Zeit in der Ergotherapie gewesen sei. Wenn es ihr nicht gut gehe,

falle es ihr teilweise schwer, Rockys Bedürfnisse zu erfüllen und ihre eigenen an seine anzupassen. Sie beschrieb, dass Rocky viel Zeit und Aufmerksamkeit brauche, was sie teilweise an ihre Grenzen bringe und sie nicht immer allein bewältigen könne. Mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Mensch und Hund umzugehen, erfordere von ihr Kompromissbereitschaft. Manchmal müsse sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um für den Hund da zu sein. Ihre Mutter unterstütze sie in Situationen, in denen es ihr nicht gut gehe und sie Rockys Bedürfnissen nicht gerecht werden könne, indem sie Rocky regelmässig für einen Tag oder eine bestimmte Zeitspanne zu sich nehme, was für B2 eine Entlastung darstellt. Trotz dieser Herausforderung betonte sie klar: «Aber ja, auf die eigenen Bedürfnisse zu verzichten, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber einen Mittelweg zu finden bei den Bedürfnissen, weil ich weiss, dass ich für den Hund sorgen muss und wenn es ihm nicht gut geht, kann es auch mir nicht gut gehen» (B2, 329–332).

Interviewpartnerin B1 erlebte Herausforderungen mit ihrem Hund, die damit zusammenhingen, dass Buddy ein Quereinsteiger war, also nicht als Welpen in die Ausbildung kam, was gewisse Schwierigkeiten in der Erziehung mit sich brachte. Sie habe anfangs Schwierigkeiten gehabt, Buddys Verhalten zu kontrollieren, beispielsweise beim Ziehen an der Leine oder bei unerwartetem Verhalten, wenn er z. B. vorschnell aus dem Auto gesprungen ist. Grundsätzlich seien das Dinge, die die Hunde in ihrer Ausbildung lernen, die Buddy jedoch nicht von Anfang an gekannt habe, da er sein erstes Lebensjahr in einer Familie und nicht in der Ausbildung verbracht habe. Mit Hilfe der Ausbilderin des VBM und einer Hundetrainerin habe sie Wege finden können, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Herausfordernd seien auch Buddys gelegentliche «Ausraster», bei denen er wild herumrenne; diese hätten sie zunächst überfordert, bis sie mit externer Hilfe Strategien entwickelt habe, um damit umzugehen.

8.7.2 Grenzen der Unterstützung

Zwei der befragten Frauen (B3 und B2) berichteten von ähnlichen Grenzen der Unterstützung, die sie in Lebensmittelläden mit ihren Assistenzhunden erleben haben. Ein zentrales Problem stellt für beide Frauen die mangelnde Sensibilisierung und Aufklärung der Gesellschaft über Assistenzhunde und deren Rechte dar. Hierzu ist zu betonen, dass die Grenze der Unterstützung von der Gesellschaft generiert wird und nicht an den Hunden liegt. Die Interviewpartnerin B3 erzählte, dass Nayla oft nicht als Assistenzhund erkannt werde und ihr deshalb der Zutritt zu Geschäften verweigert oder erschwert werde. Die Interviewpartnerin B2 hat mit ihrem Vertrauenshund ähnliche Erfahrungen gemacht und erläuterte, wie sie sich in Lebensmittelläden oft negative Bemerkungen habe anhören müssen und dies, obwohl Rocky das Arbeitsgeschirr trägt, welches ihn deutlich als Assistenzhund kennzeichnet. Beide Frauen tragen für solche Situationen immer ihre Berechtigung und eine Visitenkarte mit sich, welche die gesetzliche Grundlage erläutern, die die Begleitung durch einen Assistenzhund erlaubt.

Trotz der Berechtigung und der Visitenkarte stossen beide Frauen wiederkehrend auf Unwissenheit beim Personal und bei den Ladenbesitzer*innen. Beide Frauen ärgern sich darüber, da solche Situationen mit viel Stress und Einschränkungen verbunden seien. Die Interviewpartnerin B3 äusserte sich folgendermassen dazu: «Also (.) ich habe immer beim Einkaufen im Kopf (.) es kann sein (.) dass ich nicht fertig einkaufen kann, weil einfach nicht genug Sensibilisierung da ist (.)» (B3, 128–129). Sie beschrieb, wie es in den Anfängen, als Rocky noch der einzige offizielle Vertrauenshund in der Schweiz gewesen sei, noch häufiger zu einer Zutrittsverweigerung in Lebensmittelläden gekommen sei. Auch unangebrachte Kommentare von Ladenbesucher*innen kämen heute seltener vor.

Ausserdem sind sich die Interviewpartnerinnen B1 und B2 bewusst, dass das Alter des Hundes irgendwann eine Grenze der Unterstützung sein wird. Beide machen sich darüber Gedanken, was passieren wird, wenn ihr Vertrauenshund zu alt ist, um die gelernten Assistenzleistungen vollbringen zu können. Die Interviewpartnerin B1 äusserte dazu ihre Sorgen: «Ich mache mir natürlich auch manchmal Gedanken, weisst du, ein Hund wird leider nicht sehr alt (2) [leider, ja], Ja (2), also für meine Begriffe. Ja (.) und ja, wie soll die Zukunft allenfalls wieder aussehen?» (B1, 350–352).

Beide Frauen hoffen, dass ihr Vertrauenshund noch lange mit ihnen leben kann und sind sich ihrer Optionen bewusst, wenn der Hund alt wird und seine Arbeitsfähigkeit verliert.

9. Diskussion

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse analysiert und erläutert. Zunächst werden die zentrale Forschungsfrage sowie die zugehörigen Unterfragen beantwortet. Auf dieser Grundlage folgt eine Interpretation der Resultate, bei der theoretische Bezüge aus der Arbeit herangezogen und in Zusammenhang mit den Ergebnissen gesetzt werden. Abschliessend erfolgt eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens. Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Kapitel nur die Autorin*innen und das Erscheinungsjahr angegeben. Die genaue Seitenzahl kann dem Theorieteil der Arbeit entnommen werden.

9.1 Beantwortung der Fragestellung

Die eingangs gestellte Hauptfrage mit ihren Unterfragen wird anhand der dargestellten Resultate aus den Interviews beantwortet. Zunächst folgt die Beantwortung der zentralen Fragestellung, anschliessend werden die Unterfragen beantwortet.

Zentrale Fragestellung: Welche Veränderungen nehmen Menschen im Autismus-Spektrum durch die hundegestützte Intervention mit einem Vertrauenshund in Bezug auf ihr emotionales Wohlbefinden und ihre Lebensqualität wahr?

Insgesamt kann ausgesagt werden, dass die hundegestützte Intervention mit einem Vertrauenshund im Leben der interviewten Frauen mit ASS tiefgreifende Veränderungen bewirkt hat. Zunächst zeigt sich eine deutliche Steigerung ihres emotionalen Wohlbefindens. Die Hunde fungieren als emotionale Stütze und bieten den Frauen in Krisen- und Stresssituationen zuverlässigen Halt. Diese emotionale Stabilität wird durch die physische Nähe des Hundes verstärkt, der ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.

Darüber hinaus hat sich auch die Lebensqualität der Frauen signifikant verbessert. Die Vertrauenshunde haben ihnen zu einer neuen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit verholfen, die sich insbesondere im Umgang mit Alltagsaufgaben zeigen. Diese neu gewonnene Freiheit stärkt das Selbstbewusstsein der Frauen und gibt ihnen das Gefühl, mehr Kontrolle über ihr Leben zu haben. Diese Selbstständigkeit wirkt sich positiv auf ihre Lebensqualität aus, da sie ihre täglichen Aktivitäten freier und flexibler gestalten können.

Darüber hinaus erleben die Frauen dank ihrer Hunde eine Zunahme an positiven Gefühlen und mehr Freude im Alltag. Die Interviewpartnerinnen berichten, dass sie durch die Begleitung ihrer Hunde mehr Energie und Selbstvertrauen haben, ihren persönlichen Interessen nachzugehen und neue Hobbies zu entdecken. Die Aktivitäten, wie Spaziergänge in der Natur, Besuche in Veranstaltungen oder das Entdecken neuer Orte, gehören nun zu ihrem Alltag, was ihre Lebensfreude und allgemeine Zufriedenheit massgeblich gesteigert hat.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die durch den Hund erlebte soziale Akzeptanz. Die Hunde machen die speziellen Bedürfnisse der Frauen sichtbarer, was in der Gesellschaft zu mehr Rücksichtnahme und Verständnis führt. Diese gesteigerte Akzeptanz erleichtert den Frauen, soziale Interaktionen zu meistern; durch den Hund werden soziale Barrieren abgebaut, was das Gefühl der Zugehörigkeit und des Selbstwertes stärkt.

Nicht zuletzt hat die tägliche Bewegung und die aktive Zeit mit dem Hund positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Frauen. Die regelmässigen Spaziergänge bieten nicht nur physische, sondern auch emotionale Entlastung und Freude. Die Hunde bringen Freude in den Alltag und helfen den Frauen, sich körperlich und geistig fitter zu fühlen, was ebenfalls zur Verbesserung ihrer mentalen Gesundheit beiträgt.

Erste Unterfrage: In welchen Situationen empfinden Menschen mit ASS ihren Vertrauenshund als besonders unterstützend, und wie beschreiben sie den Einfluss dieser Intervention auf ihren Alltag?

Die Frauen empfinden ihre Vertrauenshunde vor allem in überfordernden Alltagssituationen als besonders unterstützend. Dazu zählen Aktivitäten wie Einkaufen, der Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen. In solchen Situationen agieren die Hunde als emotionale Barriere, die den Frauen hilft, Reizüberflutungen zu reduzieren und Stress abzubauen: sie leisten praktische Hilfe durch viele Assistenzleistungen, indem sie die Frauen beispielsweise aus einem Gebäude führen. Dies erleichtert den Frauen, sich auf ihre unmittelbare Umgebung zu konzentrieren und sich sicherer zu fühlen.

Zudem tragen die Hunde dazu bei, dass alltägliche Aufgaben, die früher als unüberwindbare Hürden empfunden wurden, nun bewältigt werden können. Die Interviewpartnerinnen betonen, dass sie durch die Unterstützung ihrer Hunde weniger auf menschliche Assistenzen angewiesen sind und ihren Alltag selbstbestimmter gestalten können. Die Hunde strukturieren ihren Alltag und schaffen Routinen, die es den Frauen erleichtern, ihren Tagesablauf besser zu organisieren und Herausforderungen souveräner zu meistern.

Zweite Unterfrage: Wie erleben Menschen mit ASS die emotionale Unterstützung durch ihren Vertrauenshund im Alltag und welche langfristigen Effekte auf das emotionale Wohlbefinden nehmen sie durch die tägliche Interaktion mit ihrem Vertrauenshund wahr?

Die emotionale Unterstützung durch die Vertrauenshunde ist für die Frauen eine ständige Quelle von Sicherheit und Stabilität. Durch die tägliche Interaktion mit ihren Hunden erleben die Frauen eine erhöhte emotionale Ausgeglichenheit. Die Hunde helfen, emotionale Krisen und Stresssituationen zu bewältigen, indem sie durch physische Nähe und Assistenzleistungen auf ihre Besitzerinnen beruhigend wirken.

Langfristig gesehen führt die tägliche Interaktion mit dem Hund zu einer Stärkung des emotionalen Wohlbefindens. Die Frauen entwickeln ein tieferes Verständnis für ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse und lernen, diese besser zu regulieren. Durch die ständige Präsenz der Hunde sind die Frauen in der Lage, stressige Situationen schneller zu bewältigen und fühlen sich emotional stabiler. Diese langfristigen Effekte tragen zu einer insgesamt positiveren Lebenseinstellung und einer verbesserten emotionalen Resilienz bei.

Dritte Unterfrage: In welchen Bereichen ihres Lebens nehmen Menschen mit ASS eine Verbesserung ihrer Lebensqualität durch die Anwesenheit eines Vertraushundes wahr und wie erklären sie diese Veränderungen?

Die Frauen berichten von spürbaren Verbesserungen in verschiedenen Lebensbereichen, die auf die Unterstützung durch ihre Vertraushunde zurückzuführen sind. Ein zentraler Bereich ist die neu gewonnene Selbstständigkeit. Vorher als unüberwindbar empfundene Aufgaben, wie Einkaufen oder die Nutzung öffentlicher

Verkehrsmittel, können nun eigenständig gemeistert werden. Diese neu gewonnene Unabhängigkeit stärkt das Selbstwertgefühl der Frauen und gibt ihnen mehr Kontrolle über ihren Alltag.

Die Frauen erleben auch eine verbesserte soziale Teilhabe. Durch die Hunde fällt es ihnen leichter, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, da die Hunde als Brücke in sozialen Interaktionen fungieren. Darüber hinaus hilft die emotionale Unterstützung durch die Hunde, schwierige soziale und emotionale Situationen besser zu bewältigen. Diese Veränderungen führen zu einem gesteigerten Gefühl von Zufriedenheit und einer insgesamt besseren Lebensqualität. Die Frauen erklären diese Veränderungen damit, dass die Hunde nicht nur emotionale Sicherheit bieten, sondern auch praktische Hilfe im Alltag leisten. Die Fähigkeit, schwierige Situationen ohne menschliche Assistenz zu meistern, stärkt das Selbstvertrauen und fördert eine positive Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten.

9.2 Interpretation der Forschungsergebnisse

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews detailliert interpretiert und mit den theoretischen Grundlagen verknüpft. Die Unterkapitel sind thematisch gegliedert und dienen einer übersichtlichen Darstellung. Sie entstanden aus der Verknüpfung zentraler Aspekte, die sich aus der Analyse der Daten sowie aus der Theorie ergeben haben.

Die vorliegenden Forschungsergebnisse verdeutlichen die tiefgreifenden Auswirkungen der hundegestützten Intervention auf das emotionale Wohlbefinden, die Selbstständigkeit und die soziale Integration von Erwachsenen mit ASS. Diese Effekte lassen sich klar in den theoretischen Ansätzen verankern, die in der Fachliteratur beschrieben werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund bietet nicht nur emotionale Unterstützung, sondern hat auch praktische Auswirkungen, die die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern (Wesenberg & Nestmann, 2023).

Emotionales Wohlbefinden

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Anwesenheit der Vertrauenshunde eine entscheidende Rolle für das emotionale Wohlbefinden der befragten Frauen spielt. Die Hunde schaffen eine Atmosphäre von Sicherheit und Akzeptanz, die wesentlich zur Verbesserung des subjektiven Erlebens beiträgt. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Erkenntnissen von Wohlfarth und Mutschler (2022), die betonen, dass Tiere, insbesondere Hunde, eine Umgebung schaffen können, die Wärme und Akzeptanz fördert. Obwohl viele Studien Kinder untersucht haben, zeigen die Interviews, dass auch erwachsene Frauen mit ASS von diesen positiven Effekten der Mensch-Hund-Beziehung profitieren.

Die Hunde bieten den Frauen emotionale Unterstützung, indem sie ihnen helfen, sich in ihrem Umfeld sicherer und geborgener zu fühlen, was zu einer besseren Selbstwahrnehmung und inneren Stabilität führt. Diese Beobachtungen lassen sich mit dem Konzept des eudaimonischen Wohlbefindens aus der Theorie verknüpfen. Viernickel (2022) beschreibt, dass eudaimonisches Wohlbefinden die Bewältigung existenzieller Herausforderungen und die Erfüllung grundlegender psychologischer Bedürfnisse, wie Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit, umfasst. Die Hunde unterstützen die drei Interviewpartnerinnen dabei, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Auch auf der physiologischen Ebene tragen die Hunde zum emotionalen Wohlbefinden der Frauen bei. Julius et al. (2014) weisen darauf hin, dass die Produktion von Oxytocin durch die Interaktion mit Hunden gefördert wird. Diese beruhigende Präsenz der Hunde hilft den Frauen, stressige Situationen besser zu bewältigen und eine emotionale Ausgeglichenheit zu finden. In den Interviews bestätigen die Frauen, dass ihre Hunde eine wichtige Rolle

in der Stressbewältigung spielen und ihnen helfen, ihre Emotionen in schwierigen Momenten zu regulieren. Dies steht im Zusammenhang mit dem «aktuellen Wohlbefinden», das laut Schallberger (2006) den augenblicklichen Gemütszustand beschreibt und durch situative Einflüsse beeinflusst wird. Aus den Interviews wird klar, dass die Hunde den Frauen helfen, in akuten Situationen ihre negativen Gefühle zu regulieren, was ihr emotionales Wohlbefinden stabilisiert.

Auch auf der sozialen Ebene übernehmen die Hunde eine zentrale Funktion. Solomon (2010) hebt hervor, dass Hunde durch ihre natürliche, intuitive Kommunikation Menschen die Möglichkeit bieten, soziale Interaktionen zu üben. Diese Erkenntnis ist für Menschen mit ASS besonders relevant, da diese oft Schwierigkeiten haben, soziale Signale zu deuten und angemessen auf soziale Interaktionen zu reagieren. In den Interviews berichten die Frauen, dass ihre Hunde ihnen helfen, soziale Hemmungen zu überwinden und neue Kontakte zu knüpfen, insbesondere in Situationen, in denen sie sonst Schwierigkeiten hätten, auf andere zuzugehen. Dies stimmt mit der Definition des hedonischen Wohlbefindens überein, das laut Viernickel (2022) die Summe positiver Gefühle und Lebenszufriedenheit umfasst. Durch die Beziehung zu ihren Vertrauenshunden erfahren die Frauen häufiger positive Erlebnisse, die ihr emotionales Wohlbefinden stärken.

Darüber hinaus zeigen die Interviews, dass die Hunde nicht nur zur sozialen Eingebundenheit beitragen, sondern auch das Selbsterleben der Frauen positiv beeinflussen. Nentwig-Gesemann und Fröhlich-Gildhoff (2022) identifizieren das Erleben sozialer Beziehungen und das Selbsterleben als zentrale Dimensionen des emotionalen Wohlbefindens. Die Hunde schaffen eine Umgebung, in der sich die Frauen angenommen und unterstützt fühlen. Dies führt letztlich zu einer dauerhaften Verbesserung ihres habituellen Wohlbefindens, das laut Schallberger (2006) die langfristige Gemütslage beschreibt und durch die Häufigkeit positiver Emotionen gestärkt wird.

Verbessertes Selbstbild und -vertrauen

Ein bemerkenswerter Aspekt, der in den Interviews deutlich wurde, ist die Förderung der positiven Selbstwahrnehmung und des Selbstbewusstseins der befragten Frauen. Wie Germann-Tillmann et al. (2019) beschreiben, haben Mensch-Tier-Interaktionen tiefgreifende Auswirkungen in Bezug auf die Förderung eines positiven Selbstbildes. Dies geschieht laut Wesenberg und Nestmann (2023), indem sie zwischenmenschliche Kontakte anregen. Diese Effekte zeigen sich auch bei den Interviewpartnerinnen. Alle drei geben an, dass ihre Hunde dazu beigetragen haben, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ein besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Selbstvertrauen der drei Frauen massgeblich gestärkt hat, ist die dank des Hundes und des Wissens, Dinge nun ohne Assistenzen bewältigen zu können, neu gewonnene Selbstständigkeit. Obwohl sich die Fachliteratur und viele Studien überwiegend auf die emotionalen und sozialen Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen oder auf positive emotionale und soziale Effekte auf Kinder mit ASS konzentrieren, weisen die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit auf die Notwendigkeit hin, den Aspekt des positiven Selbstbildes weiter zu erforschen, insbesondere im Hinblick auf das Selbstbewusstsein von Erwachsenen mit ASS.

Soziale Teilhabe

Eine der wichtigsten Funktionen, die in den Interviews hervorgehoben wurde, ist die Rolle des Hundes als sozialer Katalysator. Beetz et al. (2011) sowie O’Haire (2010) beschreiben, dass Hunde als «soziale Brücken» zu neuen Kontakten fungieren, indem sie Barrieren abbauen und den Einstieg in zwischenmenschliche Interaktionen erleichtern.

Diese Funktion ist für Menschen mit ASS besonders bedeutsam, da diese oft Schwierigkeiten haben, Kontakte zu initiieren oder aufrechtzuerhalten. Auch die Interviews bestätigen diese Beobachtung. Die Frauen berichten, dass ihre Hunde eine wichtige Rolle dabei spielen, soziale Ängste abzubauen und ihnen das Gefühl von Sicherheit zu geben, um in Interaktionen einzutreten.

Funke (2024) sowie Teufel und Soll (2021) heben hervor, dass Menschen mit ASS häufig mit sozialen Interaktionsproblemen konfrontiert sind, was oft zu Isolation und Einsamkeit führt. Diese Herausforderungen zeigen sich in Schwierigkeiten, sozial-kommunikative Signale, wie Mimik und Gestik, richtig zu interpretieren und darauf zu reagieren, was zu sozialer Ausgrenzung und Isolation führen kann. In den Interviews berichteten die Frauen, dass ihre Hunde ihnen massgeblich dabei helfen, ihre Einsamkeit zu durchbrechen und sich in sozialen Kontexten wohler zu fühlen. Dies bewirken die Hunde, indem sie als «Eisbrecher» wirken und es so ermöglichen, Kontakte zu knüpfen. Ausserdem berichten die Frauen, wie sie durch die Hunde auf viel mehr Verständnis und Akzeptanz in der Gesellschaft stossen.

Verbesserung der Lebensqualität

Das Leben mit dem Vertrauenshund trägt wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen bei. Beetz (2013) sowie Germann-Tillmann et al. (2019) zeigen, dass die Anwesenheit eines Hundes zu einem erhöhten Gefühl der Selbstbestimmung und inneren Stabilität führt. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Aussagen der Interviewpartnerinnen. Die Befragten berichteten, dass ihre Hunde ihnen helfen, alltägliche Aufgaben eigenständiger zu bewältigen, was ihr Selbstvertrauen stärkt und zu mehr Selbstständigkeit führt. Diese Effekte stimmen mit den Erkenntnissen von Solomon (2010) überein, der betont, dass Tiere eine Grundlage für positive Veränderungen im Leben ihrer menschlichen Begleiter schaffen. Auch Sommerauer und Eisner (2020) heben hervor, dass der Umgang mit Hunden Menschen mit ASS hilft, sich emotional sicherer und stabiler zu fühlen, was langfristig ihre Lebensqualität verbessert. In den Interviews zeigten sich diese Effekte deutlich, da die Frauen berichteten, dass ihre Hunde nicht nur in Krisen, sondern auch im Alltag eine wichtige Rolle spielen.

Teufel und Soll (2021) zeigen zudem, dass adaptive Strategien zur Emotionsregulation, die durch die Beziehung zu einem Hund entwickelt werden, zu einer gesteigerten Lebensqualität führen. Diese subjektive Komponente der Lebensqualität, die auch Daig und Lehmann (2007) hervorheben, wurde von den befragten Frauen besonders betont. Diese subjektive Wahrnehmung steht im Zentrum dessen, was die Frauen als Verbesserung ihrer Lebensqualität definieren. Es geht ihnen vor allem um das Gefühl, den Alltag mit mehr innerer Stabilität und weniger Angst bewältigen zu können.

Besonders relevant für die Frauen ist die emotionale Sicherheit, die ihnen ihre Hunde bieten. Dieser Aspekt spiegelt sich stark in der gesundheitsbezogenen Definition von Lebensqualität, wie sie von der WHO (1997) betont wird. Diese Definition konzentriert sich auf die subjektive Wahrnehmung des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, wobei der Fokus nicht nur auf das Freisein von Krankheit, sondern auf ein umfassendes Wohlbefinden gelegt wird. In den Interviews wurde deutlich, dass die Frauen ihre Lebensqualität nicht primär an materiellen Aspekten oder am beruflichen Erfolg messen, wie dies in traditionellen Definitionen oft der Fall ist. Stattdessen reflektieren sie ihre Lebensqualität anhand des emotionalen Rückhaltes und der daraus resultierenden inneren Sicherheit, die ihre Hunde bieten. Diese Wahrnehmung deckt sich mit dem, was Prat (1997) als das Zufriedenheitsparadox beschreibt, wobei Menschen in objektiv herausfordernden Lebenssituationen dennoch ein hohes Mass an Zufriedenheit empfinden können, wenn sie starke emotionale Bindungen und Unterstützung erfahren – in diesem Fall durch ihre Vertrauenshunde.

Die Rolle der Du-Evidenz in der Mensch-Hund-Beziehung

Das Konzept der «Du-Evidenz» nach Wesenberg und Nestmann (2023) beschreibt die Wahrnehmung des Tieres als individuelles Gegenüber mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Diese persönliche und unersetzbare Beziehung ist von einer einzigartigen Verbindung zwischen Mensch und Tier geprägt. In den Interviews wurde diese Unersetzbarkeit besonders deutlich. Die Frauen berichteten, dass ihre Hunde weit mehr als nur Begleiter im Alltag sind. Die Befragten haben eine tiefe Bindung zu ihnen aufgebaut, die von Trost und Zuneigung geprägt ist. Beetz et al. (2021) betonen, dass die Fähigkeit zur Du-Evidenz es ermöglicht, in einem anderen Lebewesen ein individuelles «Du» zu erkennen. Diese Wahrnehmung umfasst die Anerkennung der Individualität und der spezifischen Merkmale des anderen, was eine tiefere, persönliche Beziehung ermöglicht. Die Frauen schreiben ihren Hunden spezifische Persönlichkeitsmerkmale zu und nehmen sie nach dem Prinzip der «Du-Evidenz» als individuelle Partner wahr. Dabei spielt die Namensgebung eine entscheidende Rolle, da der Name dem Tier eine unverwechselbare Identität verleiht (Beetz et al., 2021). Durch die Vergabe eines Namens wird der Hund zu einem einzigartigen Teil des Lebens der Frauen. Diese starke Bindung, vertieft durch die tägliche Interaktion, stärkt das Vertrauen und hilft, schwierige Situationen besser zu bewältigen. Die Hunde übernehmen damit eine Rolle, die in menschlichen Beziehungen oft durch enge Vertraute oder Familienmitglieder besetzt wird (ebd.).

In herausfordernden Momenten zeigt sich die Stärke der Du-Evidenz für die Interviewpartnerinnen besonders deutlich. Die Vertrauenshunde sind nicht nur ihre passiven Begleiter, sondern unterstützen sie aktiv dabei, Emotionen zu regulieren und sich sicherer zu fühlen. Diese Art von Beziehung ist vergleichbar mit der sicheren Bindung in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie sie in der Bindungstheorie nach Bowlby beschrieben wird (Beetz et al., 2021). Die Vertrauenshunde bieten Stabilität und Verlässlichkeit, was es den Frauen ermöglicht, Herausforderungen zu meistern.

Stressreduktion und emotionale Unterstützung durch Hunde

Ein weiterer entscheidender Aspekt der hundegestützten Intervention ist die Stressreduktion. Die Frauen berichteten, dass der Kontakt zu ihren Hunden ihnen hilft, sich in stressigen oder überfordernden Situationen zu beruhigen. Die Biophilie-Hypothese liefert hierfür eine theoretische Erklärung: Sie besagt, dass der Kontakt zu Tieren tief in der menschlichen Natur verankert ist und positive Auswirkungen auf das emotionale Wohlbefinden hat (Beetz, 2013). Julius et al. (2014) heben hervor, dass ruhige und harmlose Tiere wie Hunde in stressigen Situationen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und dadurch helfen, Angst und Unbehagen zu reduzieren. Diese beruhigende Präsenz, die die Hunde den Frauen bieten, bestätigt diese Theorie. Der Fokus der Frauen wird durch die Anwesenheit ihrer Hunde von überfordernden Momenten abgelenkt, was das Stressniveau senkt.

Studien zeigen zudem, dass der Kontakt zu Hunden die Ausschüttung von Oxytocin fördert. Dieses Hormon reduziert den Cortisolspiegel und senkt die Herzfrequenz, was beides Indikatoren für einen niedrigeren Stresspegel darstellen. Diese physiologischen Effekte sind für Menschen mit ASS besonders relevant, da diese häufig Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren (Beetz et al., 2021; Cholemkery et al., 2016). Die befragten Frauen bestätigten diese Effekte in ihren Schilderungen und berichteten von einer deutlichen Verbesserung ihres Wohlbefindens dank ihrer Vertrauenshunde. Die Hunde vermitteln ihnen ein starkes Gefühl von Sicherheit. Obwohl Studien, wie diejenigen von Wright et al. (2015) sowie Viau et al. (2010) vorwiegend Kinder mit ASS untersucht haben, die durch die Anwesenheit von Hunden eine signifikante Senkung des Cortisolspiegels und eine Verbesserung des Schlafverhaltens zeigten, lassen sich diese Ergebnisse auch auf die befragten erwachsenen Frauen übertragen. Sie berichteten von einer deutlichen Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens, was auf

die stressreduzierenden Effekte ihrer Hunde zurückgeführt werden kann. Diese physiologischen Veränderungen tragen dazu bei, dass sie alltäglichen Stress besser bewältigen können.

Emotionale Sicherheit und die Bindungstheorie nach Bowlby

Die emotionale Sicherheit, die durch die Beziehung zu den Hunden vermittelt wird, lässt sich auch im Rahmen der Bindungstheorie nach Bowlby verstehen. Währenddem Bowlby seine Theorie zunächst auf die sichere Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern anwandte, zeigen aktuelle Forschungen, wie die von Beetz et al. (2021), dass ähnliche Bindungsmechanismen auch zwischen Menschen und ihren Hunden existieren und auch Erwachsene von dieser Art der Bindung profitieren können. Dies wird in den Interviews deutlich, in denen die Frauen betonen, dass ihre Hunde ihnen in schwierigen Momenten als «emotionaler Anker» dienen. Ähnlich wie in Eltern-Kind-Beziehungen, in denen die «sichere Basis» den Kindern hilft, die Welt zu erkunden und Herausforderungen zu meistern, bieten die Hunde den Frauen die Assistenz, die sie benötigen, um stressige Situationen zu bewältigen.

Beetz et al. (2021) weisen zudem darauf hin, dass diese Art der Bindung zwischen Mensch und Hund insbesondere bei Menschen mit ASS von grosser Bedeutung ist, da sie oft Schwierigkeiten haben, in Beziehungen emotionale Sicherheit zu finden. Die Hunde fungieren hier als eine verlässliche Quelle. Diese Art der Bindung bietet den Frauen die Möglichkeit, sich auf ihre Hunde zu verlassen, was ihnen hilft, sich weniger isoliert und einsam zu fühlen.

Herausforderungen und Grenzen der Mensch-Hund-Beziehung

Trotz der vielen positiven Effekte wurden in den Interviews auch Herausforderungen und Grenzen angesprochen. Einige Frauen berichteten, dass die Erziehung ihrer Hunde und das Setzen von Grenzen manchmal schwierig war. Diese Beobachtungen stehen im Einklang mit der Literatur, die betont, dass die Arbeit mit Hunden klare Strukturen und konsequentes Training erfordert (Wohlfarth & Mutschler, 2021).

Die Verantwortung für die Pflege und Erziehung des Hundes kann eine zusätzliche Belastung darstellen. Es erfordert Geduld und Zeit sicherzustellen, dass die Hunde die spezifischen Bedürfnisse erfüllen können. Die befragten Frauen haben jedoch Strategien entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern, wie zum Beispiel feste Trainingszeiten oder die Unterstützung durch professionelle Hundetrainer.

Trotz dieser Herausforderungen überwiegen für die Frauen die Vorteile deutlich. Die positiven Effekte auf ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität rechtfertigen den Aufwand und die Verantwortung, die mit der Hundehaltung verbunden sind.

Förderung der Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung

Die Mensch-Hund-Beziehung fördert auch die Selbstständigkeit und Alltagsbewältigung der Frauen. Sie berichteten, dass ihre Hunde sie motivieren, neue Aktivitäten auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen. Die physische Präsenz der Hunde gibt ihnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und unterstützt die Entwicklung einer grösseren Unabhängigkeit.

Burger et al. (2011) haben aufgezeigt, dass Tiere motivierend wirken können, indem sie Menschen dazu anzuregen, neue Fähigkeiten zu erlernen. Die Frauen bestätigen dies, indem sie angeben, dass sie durch ihre Hunde mehr Eigeninitiative zeigen und alltägliche Herausforderungen besser meistern können. Die Hunde unterstützen sie dabei, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihre Autonomie zu fördern. Solomon (2010) betont, dass Tiere eine

bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Selbstständigkeit spielen, was sich in den Erfahrungen der Frauen widerspiegelt.

Langfristige Effekte der Mensch-Hund-Beziehung

Die langfristigen Effekte durch das Leben mit den Vertrauenshunden sind für die befragten Frauen tiefgreifend. Die Frauen berichteten, dass ihre Beziehung zu ihren Hunden im Laufe der Zeit zu einer signifikanten Verbesserung ihres Wohlbefindens und ihrer Lebensqualität geführt hat. Diese Erkenntnis wird auch in der Fachliteratur unterstützt. Beetz et al. (2021) betonen, dass die kontinuierliche Interaktion mit Hunden zur Entwicklung stabiler sozialer Kompetenzen beiträgt und das Wohlbefinden nachhaltig stärkt.

Sowohl die Theorie als auch empirische Forschungsdaten bestätigen, dass die tägliche Interaktion mit Vertrauenshunden tiefgreifende und langfristige positive Effekte auf Menschen mit ASS hat. Die Ergebnisse aus den Interviews verdeutlichen, dass die kontinuierliche Interaktion mit den Hunden nicht nur kurzfristige Vorteile bietet, sondern auch zu einer nachhaltigen Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens und der Lebensqualität führt.

9.3 Reflexion des Forschungsprozesses und der -methode

Dieses Unterkapitel reflektiert den Prozess der Forschungsmethodik, wobei die eingesetzten Instrumente sowie die Phasen der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung näher beleuchtet werden.

Die Konstruktion des Interviewleitfadens erwies sich als zentraler Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen war dabei ein essenzieller erster zentraler Schritt, da sie die Fragen des Leitfadens präziserte und eine fokussierte Fragestellung ermöglichte. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur konnte die Autorin ein tiefes Verständnis für das Thema entwickeln, musste sich jedoch immer wieder daran erinnern, nicht zu weit vom eigentlichen Fokus der Arbeit abzuweichen. Es war eine Herausforderung, sich nicht in den vielen spannenden Studien und theoretischen Ansätzen zu verlieren, weshalb es notwendig war, die Forschungsfrage regelmässig wieder in den Mittelpunkt zu rücken, um die Arbeit zielgerichtet gestalten zu können. Insgesamt gelang das Erstellen des Leitfadens nahtlos. Nach einer ersten Formulierung der Fragen erfolgten mehrere Präzisierungsphasen, indem einige Fragen zusammengefasst, überarbeitet und detaillierter formuliert wurden.

Für die Interviews wurde die halbstrukturierte Form gewählt, um einen roten Faden für das Gespräch zu erhalten, währenddem den Befragten gleichzeitig ausreichend Freiraum für die Beantwortung der Fragen gelassen wurde. Insbesondere die deduktive Kategorienbildung, basierend auf dem Interviewleitfaden, erwies sich für die Beantwortung der Unterfragen als hilfreich, da von Anfang an thematische Schwerpunkte gesetzt wurden. Die vorab erstellten Ergänzungsfragen zu den Leitfragen halfen der Autorin, einerseits auf Abweichungen vom Thema einzugehen und das Gespräch wieder zur ursprünglichen Fragestellung zurückzuführen und andererseits einen natürlichen Fluss des Interviewverlaufs beizubehalten. Diese Vorgehensweise unterstützte eine vertiefte Reflexion der Antworten der Interviewpartnerinnen.

Die halbstrukturierten Interviews ermöglichten es den Befragten, frei von ihren Erfahrungen zu berichten, was insbesondere durch die Schlüsselfragen gefördert wurde. Die Methode des halbstrukturierten Interviews empfand die Autorin als sehr bereichernd, da dadurch auch neue, zuvor nicht bedachte Inhalte thematisiert werden konnten. Ein besonders spannender Aspekt dieser Interviewform war die Freiheit, dort vertiefend nachzufragen, wo das Interesse der Autorin hingeführt wurde. Dadurch entstanden sehr aufschlussreiche Gespräche, die

wichtige Aussagen für die Forschungsarbeit lieferten, welche mit einem streng strukturierten Interview möglicherweise nicht hätten gewonnen werden können.

Eine Herausforderung bestand für die Autorin darin, auf die Aussagen der Befragten angemessen einzugehen, ohne die anknüpfenden Fragen zu sehr in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dies erforderte neben einer Orientierung am Leitfaden eine ständige Präsenz, Offenheit und Flexibilität. Insbesondere bei spezifischen Nachfragen erkannte die Autorin allerdings Verbesserungspotenzial, da es ihr nicht immer gelang, spontan offene Fragen zu stellen.

Das Transkribieren der Interviews war zeitintensiv, ermöglichte jedoch bereits eine erste vertiefte Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial. Somit empfand die Autorin das selbstständige Transkribieren trotz des Aufwandes als gewinnbringend für ihre Arbeit. Während der Transkription machte sich die Autorin mit den Aussagen vertraut, was die spätere Auswertung erleichterte.

Für die Auswertung orientierte sich die Autorin an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022). Der Prozess des Codierens war zwar zeitaufwendig und forderte sowohl Genauigkeit als auch Kreativität, bot jedoch ausgesprochen wertvolle Einsichten. Dabei traten Überschneidungen in den Unterkategorien auf, da manche Interviewpassagen in mehrere Kategorien eingeordnet werden mussten. Diese Überschneidungen liessen sich nicht vermeiden. Es wurde eine wiederholte Bearbeitung der codierten Segmente durchgeführt, um den Codierungsprozess zu präzisieren und die Ergebnisse möglichst aussagekräftig und korrekt festhalten zu können.

Bereits während der qualitativen Auswertung notierte sich die Autorin fortlaufend aufschlussreiche Folgerungen für die Berufspraxis, die im folgenden Unterkapitel 9.4 zusammen mit einem Ausblick formuliert werden.

Rückblickend stellten die Datenerhebung sowie die anschliessende Auswertung und Interpretation eine äusserst erkenntnisreiche Phase dar, die das fachliche Wissen und die methodischen Kompetenzen der Autorin bereicherte.

9.4 Fazit und Ausblick

Die theoretische Auseinandersetzung in dieser Arbeit hat verdeutlicht, dass hundegestützte Interventionen bei Menschen mit ASS durch einen Vertrauenshund eine bedeutende Rolle für das emotionale Wohlbefinden und die Lebensqualität spielen. Die Beziehung zwischen Mensch und Vertrauenshund basiert auf einer tiefen emotionalen Bindung, die Vertrauen und Sicherheit vermittelt. Diese Verbindung schafft eine stabile Grundlage für die Bewältigung von Alltagsherausforderungen und trägt zur Förderung des Selbstbewusstseins und der Selbstständigkeit bei.

Die durchgeführten Interviews, die mittels der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, bieten einen tiefen Einblick in die individuellen Erfahrungen der Betroffenen und zeigen klare Übereinstimmungen mit den theoretischen Grundlagen und der bestehenden Forschung. Es wurde deutlich, dass die Anwesenheit des Hundes in stressigen Situationen zur Beruhigung beiträgt, Überforderung abmildert und soziale Interaktionen erleichtert. Langfristig fördert der Hund nicht nur die Selbstständigkeit im Alltag, sondern auch die Fähigkeit, neue soziale Beziehungen aufzubauen und diese zu pflegen.

Die emotionale Stabilität, die durch den Vertrauenshund vermittelt wird, wirkt sich nachhaltig auf das tägliche Leben der Betroffenen aus. Diese positive Veränderung zeigt sich vor allem in der gesteigerten Fähigkeit, emotionale Krisen zu bewältigen, neue Herausforderungen selbstbewusster anzugehen und die eigene Lebensqualität

kontinuierlich zu verbessern. Die Interviewpartnerinnen beschrieben zudem eine zunehmende Übertragung dieser positiven Veränderungen in andere Lebensbereiche, wie den Beruf und das soziale Umfeld.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse aufgrund der begrenzten Stichproben nicht als repräsentativ gelten können. Die gewonnenen Erkenntnisse basieren auf den persönlichen Erfahrungen von drei befragten Frauen und bieten daher lediglich einen Einblick in dieses komplexe und von zahlreichen individuellen Faktoren beeinflusste Themengebiet. Dennoch bieten die gewonnenen Erkenntnisse wertvolle Ansätze und Einblicke, die in der Praxis weiter erforscht und angewandt werden können.

Die Bedeutung der hundegestützten Interventionen zeigt sich nicht nur in den persönlichen Berichten der Interviewpartnerinnen, sondern findet auch Bestätigung in der aktuellen Forschungslage. Die in dieser Arbeit zitierten Studien unterstreichen, dass die Interaktion zwischen Mensch und Hund insbesondere bei Menschen mit ASS positive Effekte auf das emotionale und soziale Wohlbefinden hat. Die Ergebnisse dieser Arbeit fügen sich somit in die bestehende Forschung ein, die zeigt, dass Assistenzhunde eine wichtige Ressource für Menschen mit ASS darstellen, um deren emotionale Stabilität und soziale Integration zu fördern. In einer Gesellschaft, in der der Bedarf an integrativen und unterstützenden Massnahmen für Menschen mit ASS wächst, stellt die hundegestützte Intervention durch den Einsatz von Vertrauenshunden daher eine wertvolle und zukunftsweisende Option dar. Ihre Bedeutung trägt zur Schaffung eines inklusiveren Umfelds bei, in dem Menschen mit ASS Unterstützung für ihre emotionalen und sozialen Herausforderungen erhalten.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen klar den Bedarf, Vertrauenshunde als Unterstützung für Erwachsene mit ASS weiter zu etablieren. Während Autismushunde für Kinder bereits umfassender erforscht und etabliert sind, ist sowohl der Forschungsstand als auch der Einsatz von Vertrauenshunden bei Erwachsenen mit ASS noch unterrepräsentiert. Die zukünftige Forschung sollte verstärkt untersuchen, inwiefern ausgebildete Vertrauenshunde das emotionale Wohlbefinden, die Selbstständigkeit und die soziale Integration von Erwachsenen mit ASS fördern können. Besondere Aufmerksamkeit sollte auf die langfristigen Effekte gelegt werden, die durch die dauerhafte Beziehung zwischen den Betroffenen und ihren Vertrauenshunden entstehen. Studien, die die Mensch-Hund-Interaktion von Menschen mit ASS und ihren Vertrauenshunden über mehrere Jahre hinweg und mit einer grösseren Teilnehmer*innenzahl verfolgen, könnten wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von Trainingsprogrammen und Assistenzmassnahmen liefern.

Ein konkreter Handlungsansatz könnte darin bestehen, den Zugang zu Vertrauenshunden für erwachsene Menschen mit ASS weiter zu erleichtern und durch den Ausbau forschungsbasierter Programme und Unterstützungsmöglichkeiten zu vergrössern. Der Aufbau von Schulungs- und Informationsprogrammen für Betroffene und die Öffentlichkeit könnte ebenfalls dazu beitragen, das Bewusstsein für den Nutzen dieser Assistenzhunde zu erhöhen.

Für die Autorin war die Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Vertrauenshunden im Rahmen dieser Arbeit besonders bereichernd. Als angehende schulische Heilpädagogin sieht sie viele der gewonnenen Erkenntnisse als wertvolle Impulse für ihren beruflichen Alltag. Der emotionale und soziale Mehrwert, den ein Vertrauenshund für Menschen mit ASS bietet, hat ihr verdeutlicht, wie wichtig es ist, über herkömmliche Förderansätze hinauszugehen und neue Wege in der Unterstützung zu erschliessen. Für ihre berufliche Tätigkeit nimmt sie mit, dass der Einsatz von Hunden in der pädagogischen Arbeit nicht nur in therapeutischen Kontexten, sondern auch im Bildungsbereich von Nutzen sein kann. Sie hat neue Perspektiven erhalten, wie Tiere als Brückenbauer in sozialen und emotionalen Lernprozessen eingesetzt werden können, um das Wohlbefinden und die Selbstständigkeit zu fördern.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema hat der Autorin zudem neue Ansätze aufgezeigt, die sie in ihre zukünftige pädagogische Arbeit einfließen lassen wird. Insbesondere die Langzeiteffekte und die Möglichkeit, durch die Integration von Tieren individuelle Entwicklungsprozesse zu unterstützen, bieten ihr wertvolle Ansätze für ihre tägliche Arbeit. Insgesamt hat die Arbeit nicht nur ihr Verständnis für die Bedeutung von Vertrauenshunden erweitert, sondern ihr auch gezeigt, wie wichtig es ist, in der Heilpädagogik neue Ansätze zu erforschen und in der Praxis anzuwenden, um Menschen mit ASS umfassend zu unterstützen.

10. Literaturverzeichnis

- Agsten, L. (2009). *HuPäSch. Hunde in die Schulen – und alles wird gut!?* Norderstedt: Books on Demand.
- Amorosa, H. (2010). Klassifikation. In M. Noterdame & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)* (S. 19–30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Animal-Assisted Intervention International. (2024). *AAIL – Animal-Assisted Intervention International*. Verfügbar unter: <https://aai-int.org>
- Asperger, H. (1943). Die «Autistischen Psychopathen» im Kindesalter. Wien: Medizinische Fakultät der Wiener Universität. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten* 117, 76–136. Verfügbar unter: https://www.canonsocialwerk.eu/1944_Aspenger/1944%20art%20Asperger%20.pdf
- Assistance Dogs International. (2024). *Ressources: ADI Terms & Definitions*. Verfügbar unter: <https://assistance-dogsinternational.org/resources/adi-terms-definitions/>
- Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., Loucas, T., Meldrum, D. & Charman, T. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP). *The Lancet*, 368, 210–215. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69041-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69041-7)
- Beetz, A. (2013). *Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Beetz, A. (2021). Tiergestützte Pädagogik. In A. Beetz, M. Riedel & R. Wohlfarth (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S. 240–243). München: Reinhardt.
- Beetz, A. M., Hart, L. A., Jegatheesan, B. I. & Koda, N. (2018). *Children and Companion Animals: Psychosocial, Medical, and Neurobiological Implications*. Lausanne: Frontiers Media. <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00112>
- Beetz, A., Wohlfarth, R. & Kotrschal, K. (2021). Die Mensch-Tier-Beziehung und Wirkmechanismen. In A. Beetz, M. Riedel & R. Wohlfarth (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S. 24–41). München: Reinhardt.
- Blesch, K. (2020). *Tiergestützte Therapie mit Hunden. Grundlagen, Tierethik und Praxis der therapeutischen Arbeit*. Berlin: Springer.
- Bonelli, J. & Prat, E. (1996). Editorial. Imago Hominis. *Quartalsschrift des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik*, 3(2), 73–74.
- Bräuer, J. & Bender, Y. (2023). Warum die vergleichende Psychologie auf den Hund gekommen ist. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 55(1), 3–8. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000267>
- Brauns, A. (2004). *Buntschatten und Fledermäuse: Mein Leben in einer anderen Welt*. München: Goldmann.

- Cai, R. Y., Samson, A. C. & Uljarevic, M. (2024). Editorial: Emotion regulation in neurodevelopmental disorders: current understanding and treatments. *Frontiers in Psychiatry*, *15*, 1–3.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1467834>
- Cholemker, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. M. (2017). *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störung. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe.
- Daig, I. & Lehmann, A. (2007). Verfahren zur Messung der Lebensqualität. *Zeitschrift für medizinische Psychologie*, *16*, 5–23.
- Dawn, A. M. (2015). *Hundegestützte Therapie. Mit Hunden Menschen gesünder und glücklicher machen*. Bern: Hogrefe.
- DeLoache, J. S., Pickard, M. B. & LoBue, V. (2011). How very young children think about animals. In P. McCardle, S. McCune, J. A. Griffin & V. Maholmes (eds.). *How animals affect us: Examining the influence of human-animal interaction on child development and human health* (pp. 85–99). Washington, DC: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/12301-004>
- Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. *American Psychologist*, *55*(1), 34–43. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D.-W., Oishi, S. & Biswas-Diener, R. (2009). New Well-being Measures: Short Scales to Assess Flourishing and Positive and Negative Feelings. *Social Indicators Research*, *97*, 143–156. <https://doi.org/10.1007/s11205-009-9493-y>
- European Society for Animal Assisted Therapy. (2022). *Definition «Tiergestützte Therapie»*. Verfügbar unter: http://www.esaat.org/shared-files/3328/?Die_Definition_TgT-2022-1.pdf
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (2012) Was ist qualitative Forschung? Einleitung und Überblick. In U. Flick, E. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 13–29). Hamburg: Rowohlt.
- Frei, R. (2020). *Kompetenzprofil Studienschwerpunkt Geistige Entwicklung. Masterstudiengang Sonderpädagogik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemker, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störung. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Funke, U. (2024). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen. Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gerland, G. (1998). *Ein richtiger Mensch sein. Autismus – das Leben von der anderen Seite*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.

- Germann-Tillmann, T., Merklin, L., Stamm Näf, A. & Leeger-Aschmann, C. S. (2019). *Tiergestützte Interventionen: Praxisbuch zur Förderung von Interaktionen zwischen Mensch und Tier* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Götz, T., Zirngibl, A. & Perkun, R. (2004). Lern- und Leistungsmotivation von Schülerinnen und Schülern. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 49–66). Bern: Haupt.
- Grisberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. *Pädiatrie*, 5, 4–9.
- Hall, S. S., Wright, H. F. & Mills, D. S. (2016). What Factors Are Associated with Positive Effects of Dog Ownership in Families with Children with Autism Spectrum Disorder? The Development of the Lincoln Autism Pet Dog Impact Scale. *PLoS ONE*, 11(2), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0149736>
- Hall, S. S., Wright, H. F. & Mills, D. S. (2017). Parent perceptions of the quality of life of pet dogs living with neuro-typically developing and neuro-atypically developing children: An exploratory study. *PLoS ONE*, 12(9), 1–22. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185300>
- Happé, F. & Frith, U. (2020). Annual Research Review: Looking back to look forward – changes in the concept of autism and implications for future research. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 61(3), 218–232. <https://doi.org/10.1111/jcpp.13176>
- Hartl, M. (2010). *Emotionen und affektives Erleben bei Menschen mit Autismus. Eine Untersuchung unter analytischer Betrachtung autobiographischer Texte*. Wiesbaden: Springer VS.
- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.
- Helfferich, C. (2009). *Qualität qualitativer Daten. Manual zur Durchführung qualitativer Einzelinterviews* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Hoffmann, M. (2012). *The Impact of Canine Companion Animal (CSA) Use on Social Behaviors Between Individuals with Autism Spectrum Disorders Who Use CSA and Those Who Do Not*. Minneapolis: Walden University.
- Hopf, C. (2012). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Frick, E. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl.) (S. 349–360). Hamburg: Rowohlt.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren: psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.

- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 2, 217–250. Verfügbar unter:
<https://www.autismtruths.org/pdf/Autistic%20Disturbances%20of%20Affective%20Contact%20-%20Leo%20Kanner.pdf>
- Keller, A. (2021). Tierische Kräfte. Immer stärker wird die heilende Wirkung von Tier und Natur auf die Menschen wissenschaftlich untermauert. Dass tiergestützte Therapieformen einen Aufschwung erleben, ist mehr als ein Trend. *Das österreichische Gesundheitswesen*, 62(3–4), 44–46.
- Kipke, R. (2016). Was ist Lebensqualität in der Medizin? Zur Klärung ihres Verhältnisses zu Gesundheit und gutem Leben. In L. Kovács, L. Kipke & R. Lutz (Hrsg.), *Lebensqualität in der Medizin* (S. 63–74). Wiesbaden: Springer.
- Koechlin, A. (2023/2024). *Hinweise zur Transkription der Videosequenz für den Leistungsnachweis*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Kotrschal, K. (2021). Besonderheiten der Mensch-Hund-Beziehung. In A. Beetz, M. Riedel & R. Wohlfarth (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (2. Aufl.) (S. 193–205). München: Reinhardt.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Marr, C. A., French, L., Thompson, D., Drum, L., Greening, G., Mormon, J., ... Hughes, C. W. (2000). Animal-assisted therapy in psychiatric rehabilitation. *Anthrozoös*, 13, 43–47.
- Mayring, P. (1987). Subjektives Wohlbefinden im Alter: Stand der Forschung und theoretischen Weiterentwicklung. *Zeitschrift für Gerontologie*, 20, 367–376.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (5. Aufl.). Freiburg: Lambertus.
- Nentwig-Gesemann, I. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2022). Wohlbefinden und seelische Gesundheit. Konkretisierungen aus der Perspektive von vier- bis sechsjährigen Kita-Kindern. *Frühe Bildung*, 11(3), 115–124.
<https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000572>
- O’Haire, M. (2010). Companion Animals and human health: Benefits, challenges, and the road ahead. *Journal of Veterinary Behavior*, 5, 226–234. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2010.02.002>
- Pavlidis, M. (2008). *Animal-assisted interventions for individuals with autism*. London: Jessica Kingsley Publishers.

- Pohlheim, K. (2006). *Vom Gezähmten zum Therapeuten: Die Soziologie der Mensch-Tier-Beziehung am Beispiel des Hundes*. Hamburg: LIT.
- Popp, R., Hofbauer, R. & Pausch, M. (2010). *Lebensqualität – Made in Austria. Gesellschaftliche, ökonomische und politische Rahmenbedingungen des Glücks*. Wien: Lit.
<https://doi.org/10.1515/transcript.9783839421598.65>
- Prat, E. (1996). Lebensqualität als Entscheidungskriterium. *Imago Hominis. Quartalschrift des Instituts für medizinische Anthropologie und Bioethik*, 3(2), 107–115.
- Prat, E. (1997). Lebensqualität in der Medizin. *Imabe-Info*, 2/97. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10679-9>
- Rodriguez, K. E., Rispoli, M., Kelleher, B. L., MacLean, E. L. & O’Haire, M. E. (2024). The effects of service dogs for children with autism spectrum disorder and their caregivers: a cross-sectional study. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1355970>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, Schreiben, Forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, Schreiben, Forschen* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Prävention, Intervention und Inklusion*. Göttingen: Hogrefe.
- Schallberger, U. (2006). Die zwei Gesichter der Arbeit und ihre Rolle für das Wohlbefinden: Eine aktivierungstheoretische Interpretation. *Wirtschaftspsychologie*, 2(3), 96–102.
- Schirmer, B. (2022). *Glücklich leben mit Autismus. 49 Fragen für Eltern, Therapeuten, Pädagogen und andere Lebensbegleiter*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schnabel, A. & König, A. (2021). Tiere in Dienst nehmen – Herausforderungen der Interspeziesgrenze. *Zeitschrift für Theoretische Soziologie*, 2, 141–167. <https://doi.org/10.17879/zts-2021-4756>
- Schweizerisches Assistenzhunde-Zentrum (2023). *Assistenzhunde: Autismushund*. Verfügbar unter: <http://assistenzhunde-zentrum.ch/index.php/assistenzhunde/autismushund>
- Solomon, O. (2010). What a Dog Can Do: Children with Autism and Therapy Dogs in Social Interaction. *Journal of the Society for Psychological Anthropology*, 38, 143–166. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1352.2010.01085.x>
- Sommerauer, M. (2014). Emotionale Kompetenz: Pfeiler der Beziehungsgestaltung bei Autismus. In E. Wüllenweber (Hrsg.), *Einander besser verstehen. Band 1: Kommunikation und Beziehungsgestaltung*. Marburg: Lebenshilfe.

- Sommerauer, M. & Eisner, M. (2020). *Emotionserleben und Training emotionaler Kompetenz bei Menschen im Autismus-Spektrum*. Verfügbar unter: <https://journal.ph-noe.ac.at/index.php/resource/article/view/946>
- Tager-Flusberg, H. & Kasari, C. (2013). Minimally verbal school-aged children with autism spectrum disorder: the neglected end of the spectrum. *Autism Research*, 6, 468–478. <https://doi.org/10.1002/aur.1329>
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störung. Psychologie im Schulalltag* (Band 3). Göttingen: Hogrefe.
- VERBI Software. (1995-2024). *MAXQDA, Software für qualitative Datenanalyse*. Berlin: Sozialforschung.
- Verein für Blindenhunde und Mobilitätshilfen. (2024). *Unsere Hunde: Vertrauenshunde*. Verfügbar unter: <https://www.blindenhund.ch/de/unsere-hunde/vertrauenshunde/>
- Vernooij, A. M. & Schneider, S. (2013). *Handbuch der tiergestützten Intervention* (3. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Viau, R., Arsénault-Lapierre, G., Fecteau, S., Champagne, N., Walker, C.-D. & Lupien, S. (2010). Effect of service dogs on salivary cortisol secretion in autistic children. *The Official Journal of the International Society of Psychoneuroendocrinology*, 35, 1187–1193. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.02.004>
- Viernickel, S. (2022). Kindliches Wohlbefinden. Theoretische Verortung, begriffliche Annäherung, empirische Erfassung. *Frühe Bildung*, 11(3), 107–114. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000581>
- Walter-Klose, C. (2015). Wie führe ich ein Interview? In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280–288). Göttingen: Hogrefe.
- Wesenberg, S. & Nestmann, F. (2023). Persönliche Mensch-Tier-Beziehungen und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit. *Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit*, 5, 54–74. <https://doi.org/10.30424/OEJS2305054>
- Wohlfarth, R. & Beetz, A. (2019). *Erklärungsansätze für die positiven Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehungen. Sozialmagazin*, 11–12, 52–58. <https://doi.10.3262/SM1912052>
- Wohlfarth, R. & Mutschler, B. (2021). Hundegestützte Interventionen. In A. Beetz, M. Riedel & R. Wohlfarth (Hrsg.), *Tiergestützte Interventionen. Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (2. Aufl.) (S. 168–192). München: Reinhardt.
- Wohlfarth, R. & Mutschler, B. (2022). *Praxis der hundegestützten Therapie. Grundlagen und Anwendung*. München: Ernst Reinhardt.
- Wohlfarth, R. & Olbrich, E. (2014). *Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen*. Wien: ESAAT und ISAAT.
- Wohlfarth, R. & Widder, H. (2011). *Zur Diskussion: Tiergestützte Therapie – Eine Definition*. Verfügbar unter: http://www.esaat.org/shared-files/3331/?Erlaeuterung_Definition.pdf

World Health Organization. (1997). *Measuring quality of life: The World Health Organization Quality of Life Instruments*. Genf: Weltgesundheitsorganisation.

World Health Organization. (2024). *6A02 Autism spectrum disorder. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics* (Version: 01/2024). Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#334423054>

Wright, H. F., Hall, S., Hames, A., Hardiman, J., Mills, R., PAWS Team & Mills, D. S. (2015). Acquiring a Pet Dog Significantly Reduces Stress of Primary Carers for Children with Autism Spectrum Disorder: A Prospective Case Control Study. *Journal of Autism and Development Disorders*, *45*, 2531–2540.

<https://doi.org/10.1007/s10803-015-2418-5>

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Tabellen

Tabelle 1	Erarbeitetes Kategoriensystem	33
-----------	-------------------------------------	----

Abbildungen

Abbildung 1	Übersicht der codierten Hauptkategorien (erstellt mit MAXQDA)	34
Abbildung 2	Übersicht der codierten Unterkategorien zur «Lebensqualität» (erstellt mit MAXQDA)	34
Abbildung 3	Übersicht der codierten Unterkategorien zum «Emotionalen Wohlbefinden» (erstellt mit MAXQDA)	38
Abbildung 4	Übersicht der codierten Unterkategorien zur «Sozialen Interaktion und Anerkennung» (erstellt mit MAXQDA)	41
Abbildung 5	Übersicht der codierten Unterkategorien zu «Vertrauen und Bindung» (erstellt mit MAXQDA)	43
Abbildung 6	Übersicht der codierten Unterkategorien zu «Assistenzleistungen und Verantwortung» (erstellt mit MAXQDA)	45
Abbildung 7	Übersicht der codierten Unterkategorien zu den «Individuellen Veränderungen und Sinneswahrnehmungen» (erstellt mit MAXQDA)	48
Abbildung 8	Übersicht der codierten Unterkategorien zu den «Herausforderungen mit dem Hund» (erstellt mit MAXQDA)	51

12. Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Einwilligungserklärung.....	73
Anhang 2: Interviewleitfaden	76
Anhang 3: Zeichenerläuterungssystem für die Transkriptionen	79
Anhang 4: Interviewtranskriptionen B1, B2 und B3	80
Anhang 5: Vollständiges Kategoriensystem mit Ankerzitate.....	107

Anhang 1: Einwilligungserklärung

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto-, Video- und Audio-Aufnahmen

Master Schulische Heilpädagogik

Liebe Interviewpartnerinnen

Chiara Togni studiert an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Im Rahmen ihrer Masterarbeit führt sie Interviews durch. Zu diesem Zweck ist die Aufnahme von Foto-, Video- und/oder Tonaufnahmen (Daten) erforderlich. Mit Ihrer Einwilligung unterstützen Sie den Lernprozess der Studierenden und helfen ihnen, sich auf wichtige Aufgaben ihres späteren Berufsalltags vorzubereiten.

Auf der beigelegten Einwilligungserklärung finden Sie nähere Information. Sie entscheiden freiwillig, zu welchen Punkten Sie ihr Einverständnis geben möchten oder nicht.

Während des Semesters werden die Aufnahmen von den Studierenden aufbewahrt und nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung gelöscht. In einzelnen Fällen sind wir dankbar für eine zusätzliche Einwilligung, um die Aufnahmen auch später für Unterrichtszwecke nutzen zu dürfen. Sofern dieses Anliegen besteht ist dies in der beigelegten Einwilligungserklärung vermerkt. Sollten Sie diesem Punkt zustimmen, werden die entsprechenden Aufnahmen spätestens nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung der HfH übergeben. Alle Daten werden von der HfH spätestens nach zehn Jahren gelöscht.

Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ich bitte Sie, das beiliegende Formular auszufüllen, zu unterschreiben und Chiara Togni, Studierende im Studiengang Schulische heilpädagogik abzugeben. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

HfH
Studiengang Schulische Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Textelement auswählen oder freie
Texteingabe

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

Chiara Togni erhebt die Daten Masterarbeit
zu folgendem Zweck:

Beschreibung: In der qualitativen Forschungsarbeit geht es darum,
die Veränderung der Lebensqualität und des
emotionalen Wohlbefindens von Menschen mit ASS zu erforschen,
welche mit einem eigenen Vertrauenshund leben. Um meiner
Fragestellung nachzugehen werden Interviews durchgeführt.

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
- Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls erforderlich (nur auszufüllen, sofern dieser Punkt seitens HfH angekreuzt wurde)

<input type="checkbox"/> Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe: Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	Ja, ich bin einverstanden <input type="checkbox"/>	Nein, ich bin nicht einverstanden <input type="checkbox"/>
--	--	---

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Chiara Togni ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung Studierende:r

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Backup;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten den Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Unterschrift Studierende:r

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anhang 2: Interviewleitfaden

Halbstrukturierter Interviewleitfaden

Einstieg

Begrüssung und Dank:

«Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Deine Erfahrungen sind für meine Masterarbeit von grossem Wert.»

Kontext und Zweck des Interviews:

«In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit der Frage, wie das Leben mit einem Vertrauenshund die Lebensqualität und das emotionale Wohlbefinden von Menschen im Autismus-Spektrum beeinflusst. Ich möchte dabei deine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen besser verstehen. Das Thema ist mir wichtig, weil mein älterer Bruder, der im Autismus-Spektrum ist, seit einem Jahr von Therapiehunden begleitet wird. Diese Hunde haben ihm geholfen, emotional stabiler zu werden und selbstständiger im Alltag zu handeln. Diese Erfahrungen haben mich dazu gebracht, genauer zu erforschen, wie Vertrauenshunde das Leben von Menschen verbessern können.»

Klärung der Rahmenbedingungen:

«Das Interview wird etwa eine Stunde dauern. Es steht dir selbstverständlich frei, jederzeit eine Pause einzulegen oder Fragen zu stellen. Ist es in Ordnung für dich, wenn ich das Gespräch aufzeichne?»

Vertraulichkeit und Anonymität:

«Deine Antworten werden anonymisiert und vertraulich behandelt.»

Hauptteil: Themenblöcke

Themenblock 1: Erste Erfahrungen und Alltag mit dem Vertrauenshund

Schlüsselfragen:

«Erzähl mir, wie sich dein Alltag verändert hat, seitdem der Vertrauenshund bei dir lebt.»

«Kannst du mir Beispiele von Situationen und Momenten erzählen, in denen du die Veränderung seit deinem Hund besonders spürst?»

«Was hat sich in deinem Alltag durch den Hund verbessert?»

Weiterführende Eventualfragen:

«Was sind die grössten Veränderungen, die du bemerkt hast?»

«Gab es unerwartete Herausforderungen, als der Hund bei Dir eingezogen ist und welche? Wie hast du das erlebt? Wann sind die aufgetreten?»

«Gibt es bestimmte Aufgaben, die Dir jetzt leichter fallen?»

«Hat sich Deine Routine geändert?» → offener Frage, falls du eine Routine im Alltag hast, wie haben die sich verändert?

Themenblock 2: Emotionale Unterstützung und Wohlbefinden

Schlüsselfragen:

«Wie hat der Vertrauenshund dein emotionales Wohlbefinden beeinflusst? Kannst du dabei kurz schildern, was für dich emotionales Wohlbefinden bedeutet? Woran merkst du das und wie fühlt sich das an?» →

«In welchen Momenten oder Situationen merkst du, dass der Vertrauenshund dein emotionales Wohlbefinden beeinflusst?»

Weiterführende Eventualfragen:

«Wie reagiert der Hund, wenn du emotional aufgewühlt bist?»

«Gibt es bestimmte Verhaltensweisen des Hundes, die dir besonders helfen?»

«Kannst du mir von einer Situation erzählen, in dem der Hund dich emotional besonders unterstützt (hat)?»

Themenblock 3: Soziale Aspekte und Lebensqualität

Schlüsselfragen:

«In welchen Bereichen deines Lebens hat sich deine Lebensqualität durch den Vertrauenshund verbessert?»

«Was bedeutet Lebensqualität für dich?»

«Wie zeigt es sich, dass sich deine Lebensqualität durch den Hund verbessert hat? Woran merkst du das?»

Weiterführende Eventualfragen:

«Gibt es bestimmte Aktivitäten, die du jetzt häufiger machst?»

«Wie hat der Vertrauenshund deine Teilnahme an sozialen Aktivitäten beeinflusst?»

«Hat der Hund eine Rolle dabei gespielt, neue Freundschaften oder Kontakte zu knüpfen?»

Themenblock 4: Herausforderungen und unvorhergesehene Aspekte

Schlüsselfrage:

«Gab es Herausforderungen oder unerwartete Aspekte im Zusammenleben mit deinem Vertrauenshund?»

Weiterführende Eventualfrage:

«Kannst du mir von einer Situation erzählen, in der der Vertrauenshund Dich unerwartet positiv oder negativ überrascht hat?»

Themenblock 5: Langfristige Veränderungen

Schlüsselfragen:

«Welche langfristigen Veränderungen hast du durch die Anwesenheit des Hundes bemerkt?»

«Wie würdest du deine aktuelle Lebensqualität mit der Zeit vor dem Hund vergleichen?»

Weiterführende Eventualfragen:

«Wie hat sich dein Leben zu vor dem Hund verändert?»

«Gibt es langfristige Verbesserungen, die du dem Hund zuschreibst?»

«Fühlst du dich heute anders als vor der Zeit mit dem Hund?»

«Würdest du dich wieder für einen Vertrauenshund entscheiden?»

«Was würdest du jemandem sagen, der sich überlegt, einen Vertrauenshund zu sich zu nehmen?»

Ausklang und Abschluss

Nachfrage:

«Gibt es etwas, das wir noch nicht besprochen haben, das dir wichtig ist?»

«Gibt es noch etwas, das du in Bezug auf deine Erfahrungen mit deinem Vertrauenshund erwähnen möchtest?»

Dank und Abschlusshinweis:

«Vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Ich werde dich gerne über die Ergebnisse informieren, wenn du daran interessiert bist.»

Anhang 3: Zeichenerläuterungssystem für die Transkriptionen

Die Zeichenerläuterung wurde nach Koechlin (023/2024) und Kruse (2015, S. 350ff.) zusammengestellt.

(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde (wird anstelle von Interpunktio- nen verwendet)
(2), (3), (4) ...	Pausen in Sekundenlänge
[mhm] [ahja]	Redebeitrag der anderen Kommunikantin an der jeweiligen Stelle innerhalb des Redebeitrags der Kommunikationspartnerin
I	Interviewerin
B1, B2, B3	befragte Person 1, befragte Person 2, befragte Person 3
mhm	Bejahung
@genau@	lachend ausgesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
-	Wort- oder Satzabbruch
<u>aber</u>	Betonung
(seufz) (lächelt)	Kommentar zu paraverbalen und nonverbalen Ereignissen
┌	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)
: (z. B. a:ber)	Dehnung

Anhang 4: Interviewtranskriptionen B1, B2 und B3

Interviewpartnerin B1

1 **I:** Super, ja, es nimmt auf (2) gu:t (.) dann ganz vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst
2 (.) das ist für meine Masterarbeit von grossem Wert (2) und vielleicht nochmals kurz zum Kontext (.) Wie du
3 weisst, beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit mit der Frage, wie das Leben mit einem Vertrauenshund die
4 Lebensqualität und das emotionale Wohlbefinden von Menschen mit Autismus-Spektrum beeinflusst (.) Ich
5 möchte dabei gerne deine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen besser verstehen. Und ich weiss nicht, ob
6 du das weisst, aber das Thema ist mir darum so wichtig, weil mein Bruder auch ASS hat u:nd er profitiert seit
7 einem Jahr von Therapiehunden, nicht Vertrauenshunden, aber Therapiehunden und wird da begleitet (.) und
8 diese Hunde haben ihm extrem geholfen, emotional stabiler zu werden und auch selbstständiger im Alltag zu
9 sein (.) und diese Erfahrungen haben mich eigentlich inspiriert, da in dem Bereich weiterzugehen und jetzt eben
10 besonders zu schauen, wie Vertrauenshunde das Leben von Menschen mit ASS verbessern können (2). Das Inter-
11 view, wir schauen, dass es etwa eine Stunde dauert (.) und es steht dir selbstverständlich frei, jederzeit eine Pause
12 zu machen oder Fragen zu stellen (.) Für dich ist das eben in Ordnung, wenn ich es aufzeichne und deine Ant-
13 worten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt.

14 **B1:** Ja, Gut @(.).@

15 **I:** Schön (lächelt). Dann erzähl mir doch mal, wie sich dein Alltag verändert hat, seitdem dein Vertrauenshund
16 Buddy bei dir ist.

17 **B1:** Ja:, ich muss vielleicht anfügen, ich habe schon länger Hunde (.) [ah spannend] die waren aber nicht unbe-
18 dingt speziell ausgebildet für jetzt Menschen mit Autismus (.) [mhm]. Buddy ist mein erster Hund, aber in mei-
19 nem Leben ist es schon sehr lange so, dass Hunde prinzipiell dabei sind (.) [mhm] und von dem her kann ich sa-
20 gen, seit ich Hunde habe, die mich begleiten (.) fühle ich mich sicherer (.) Bei meinem ersten Hund habe ich
21 jeweils gesagt, ich komme nicht, wenn nicht mein Hund dabei sein kann [mhm] und das merke ich jetzt natürlich
22 mit Buddy ganz stark, dass sich da noch zusätzlich was verändert hat, weil er auch mit kann in Einkaufsläden, zu
23 Ärzten, Ärztinnen (.) er ist wirklich in jeder Situation dabei und das gibt mir wirklich sehr viel Sicherheit (.)
24 (schaut zu Buddy). Ich habe auch gerade letzstens die Situation gehabt, da war er verletzt (.) konnte nicht mit zur
25 Zahnärztin und ich hatte schon mehrere Zahnarzttermine zum selben Thema (.) u:nd da stand also wieder so eine
26 Behandlung an und er war nicht dabei (.) und es hat ga:r nicht lange gedauert, habe ich gemerkt, das geht nicht
27 (.) und ich musste ein Temesta nehmen [ah]. Mit Buddy zusammen habe ich das nie gebraucht (.) und es war für
28 mich auch anders, wenn er dabei war, als wenn eine Assistentin dabei war (2). Buddy gibt mir viel, viel mehr
29 Sicherheit als eine Person [mhm].

30 **I:** Danke für deine Ausführung (.) Kannst du mir noch mehr konkrete Beispiele erzählen von Alltagssituationen,
31 wo Buddy dir besonders viel emotionale Stabilität gibt?

32 **B1:** Ja: (2), das ist auch generell spürbar (.) also zum Beispiel gerade gestern Abend (2). Gestern war ein struber
33 Tag, wirklich sehr strub [ja] und ich war eigentlich ausser mir u:nd (2) dann haben wir uns hingesessen, wie wir
34 das am Abend eigentlich meistens machen u:nd nach relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass ich wieder viel
35 ruhiger bin, entspannen kann und dann auch kein Problem hatte, einzuschlafen [mhm] und das ohne ihn (zeigt
36 auf Buddy) wäre sicher nicht so gelungen, zum Beispiel (2) u:nd (2) wenn ich (2) zum Beispiel an Treffen gehen
37 mit anderen Menschen (.) Familientreffen (.) das können aber auch Sitzungen sein und er ist dabei, dann gibt mir
38 das einfach sehr viel Sicherheit [mhm] (.) Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, dass es natürlich jemand
39 dabei ist und dieser jemand braucht auch einen Teil der Aufmerksamkeit [mhm] und das gibt wie eine Richtung
40 (.) eine Ausrichtung (.) es gibt eine Verbindung und die gibt auch einen klaren Anker (.) und ich glaube, das ist
41 auch ein Aspekt, weshalb das hilfreich ist, wenn er dabei ist, ohne irgendwelche Zusatzfunktionen zu erfüllen (.)
42 Er kann natürlich noch viel viel mehr, was mir auch hilft, aber das ist allein schon durch seine Anwesenheit ge-
43 geben (2) [mhm] und (.) ja: (schmunzelt) wir hatten gerade letzten Samstag Familienfeier und haben dann zu-
44 sammen gegessen und dann habe ich so gemerkt, o:h (Kopfschütteln) jetzt (.) ja: ist es nicht mehr so: ga:nz gut
45 (.) und dann bin ich mit Buddy spazieren gegangen (2) (B1 und I lächeln) und es war ein guter Grund zu sagen

46 ja: ich muss raus. @Er@ muss ja dann mal @raus@ und ja (.) wir konnten zusammen spazieren, ich konnte
47 wieder abschalten von dem, was war und mich auf das Jetzt konzentrieren und nachher war ich wieder viel ent-
48 spannter dabei [mhm].

49 I: Und du hast vorhin gesagt, du hattest schon vorher immer Hunde, die waren aber nie speziell ausgebildet [ge-
50 nau] Und was hat dich dazu geführt, dass du einen ausgebildeten Vertrauenshund haben möchtest?

51 B1: Das war wirklich (2) also ein Hauptgrund war, dass ich den Hund in Situationen, die für mich sehr schwie-
52 rig sind, vorher nicht dabei haben konnte [ja] weil es kein offiziell ausgebildeter Assistenzhund war (2) und das
53 hat mit Buddy natürlich geändert. (2) Das ist so: der eine Aspekt (.). Was mich auch sehr überzeugt hat, ist die
54 Unterstützung, die wir durch die Schule erhalten (2) [mhm]. Gerade als Person mit Autismus habe ich oft etwas
55 Mühe, Sachen einzuschätzen (.) und wenn ich unsicher bin, dann kann ich auf die Ausbilderin zurückgreifen
56 und sie fragen, was sie denkt (.) und das ist eine zusätzliche Erleichterung auch für die Hundehaltung an und für
57 sich [mhm] (.) ja.

58 I: Inwiefern spürst du denn im Alltag die Veränderung, einen ausgebildeten Vertrauenshund zu haben als einen
59 unausgebildeten Hund?

60 B1: Also ein ganz wichtiger Aspekt ist wirklich, dass er überall dabei sein kann weil zum Beispiel in Einkaufs-
61 läden bin ich nur noch mit Assistentinnen gegangen [ja] und jetzt mit ihm gehe ich sogar wöchentlich (.) nicht
62 ganz regelmässig, aber praktisch wöchentlich, in einem Lebensmittelladen (.) das habe ich vorher nie gemacht
63 (.). Das war vollständig an meine Assistentinnen delegiert (.) und das funktioniert natürlich nur mit einem ausge-
64 bildeten Vertrauenshund (2) [ja] oder was jetzt auch ganz neu funktioniert, ist, wenn ich zu meinem jüngeren
65 Bruder nach Baden reise, da:nn musste ich immer in Zürich umsteigen (.) und das konnte ich nicht bewältigen (.)
66 u-, und ich war immer gezwungen, ihm zu sagen, bitte hol mich in Zürich ab, weil ich das Umsteigen nicht
67 schaffe (.) und jetzt mit ihm zusammen, ihm kann ich sagen, geh voraus (.) und das kann eine kürzere Strecke
68 sein (.) und jetzt wird sie auch immer länger (.). Also gerade letzten Samstag hat er mich im Prinzip von dem ei-
69 nen Zug, der im unterirdischen Bahnhof ankam, zum anderen Zug geführt, der oberirdisch war (.) und das wäre
70 vorher undenkbar gewesen (.) [wow]. Das hätte ich auch mit den anderen Hunden nicht geschafft, weil die hätte
71 ich nie vorausschicken können, wie ich jetzt ihn kann (.) und er bahnt mir so wirklich den Weg (.) und ja, das
72 hilft mir extrem (schaut zu Buddy).

73 I: Wahnsinnig (2). Damit ich mir das noch besser vorstellen kann, kannst du mir das genauer erklären, w-, wie
74 machst du das, also wie kommunizierst du mit ihm?

75 B1: Er weiss es immer bess-, also: logisch, die Kommunikation zwischen uns zwei hat sich auch verfeinert (.)
76 [ja] aber er hatte diese Fähigkeit schon (2). Er kann mich zum Beispiel aus einem Gebäude herausführen (.). Da
77 ist für ihn der Weg natürlich klar, weil er weiss, ich gebe ihm das Signal und er weiss, jetzt muss er zum Aus-
78 gang, oder? (nickend) [ja] Und das ist ja beim Bahnhof eine etwas @andere@ Situation (.). Also er weiss ja
79 nicht, wohin ich eigentlich möchte, oder? [genau] U:nd (2) zu Beginn habe ich es so gemacht (.) also (.) wir sind
80 zum Beispiel aus dem Zug ausgestiegen (.) da habe ich ihn vorausgeschickt (.) da macht er mir auch Platz (2)
81 weil ich Mühe hab-, also: er (.) das war für mich immer eine riesen Schwierigkeit, wenn ich aussteigen musste
82 gegen Leute [ja] (2) u:nd jetzt kann ich ihn vorausschicken und das hat von Anfang an, er hat das gelernt, funkti-
83 oniert (.) und dann habe ich einen Stopp gemacht (2) [mhm] na:chher habe ich ihn ausgerichtet und ihm gesagt,
84 er soll laufen (2) u:nd am Anfang brauchte es re:lativ viel, dass ich sagte, lauf, lauf, lauf (.) also ich sage diese
85 Signale natürlich nicht auf (.) auf Deutsch (lächelnd), sondern die sind dann auf Italienisch (.) u:nd (2) jetzt in-
86 zwischen denkt er wie mit und spürt mehr, wohin ich eigentlich will (2). Ich glaube, er kann sich mehr auch an
87 den Feinheiten meiner Ausrichtung orientieren (2) und er merkt zum Beispiel, wenn ich eine Treppe anstrebe (.)
88 dann geht er selber drauf los (.) oder wenn er merkt, ich möchte quer gehen, also @das muss man ja@ (.) das ist
89 gerade eine Riesenschwierigkeit für mich am Bahnhof Zürich, dass man manchmal quer gegen den Strom gehen
90 muss (.) und inzwischen versteht er das, da- dass die Ausrichtung quer ist (Handbewegung) und dann macht er
91 das.

92 I: Dann geht er voraus? Wahnsinn (nickend) [Genau] (3). Du hast mir nun verschiedene spannende Situationen
93 geschildert, die jetzt anders sind, seit du Buddy hast (.) (nickt), was ist denn die grösste Veränderung, die du
94 spürst, seit du ihn hast?

95 B1: Ich habe gerade gestern Abend gedacht, also das war so ein Abend (.) der hätte in eine Krise führen können
96 (.) u:nd (3) dadurch, dass er anwesend war, konnte das abgewendet werden (2) und ich gla:ube (2) ja:, das

97 Dasein von ihm hat emotional eine sehr grosse Veränderung gebracht oder bringt es immer noch (.) und die
98 Freiheit, Dinge zu machen, die ich vorher nicht alleine konnte, da ich immer angewiesen war auf eine Begleit-
99 person, das ist anders (.). Ich finde es auch nicht cool, immer jemanden dabei haben zu müssen, aber mit ihm, ja,
100 ist das klar, wir sind zusammen unterwegs und das ist gut so (.). Das ist für mich etwas ganz anderes, als wenn
101 ich eine Assistenzperson aufbieten muss.

102 **I:** Das kann ich gut verstehen [ja] (B1 und I nicken) (2). Gab es denn auch unerwartete Herausforderungen und
103 wenn ja, wie haben die sich gezeigt?

104 **B1:** @(.)@ Ja:, die @Herausforderungen@ (B1 und I schmunzeln) (3). Für mich waren das primär, wenn es ihm
105 nicht so gut geht (2), Verletzungen (.) oder er hat eine Allergie (2) [ou]. Das (.) ja (.) das sind für mich wirklich
106 Herausforderungen (2). Es war auch so, er kam im Juli 2022 zu mir und dann bereits im Herbst war er verletzt
107 und da bin ich recht an die Grenze gekommen (2) [mhm] aber da habe ich dann zum Glück natürlich wieder ein
108 Umfeld, auf das ich bauen kann und das mich dann halt unterstützt hat in dieser Phase (.) ja.

109 **I:** Und inwiefern kannst du dich auch in solchen Situationen an Liestal wenden?

110 **B1:** Grundsätzlich immer (.). Was halt ist, sie sind dann doch relativ weit weg (.). Sie haben mir dann auch ange-
111 boten, ihn nochmals zu sich zu nehmen und das wollte ich aber eigentlich nicht (schüttelt den Kopf). So habe ich
112 mich mit der Unterstützung, die ich hier vor Ort haben konnte, irgendwie durchgekämpft und es nachher ge-
113 schafft (.) das, glaube ich, hat uns auch wieder gestärkt (.). Ich glaube, es war gut (.) es war eine schwierige Zeit,
114 aber ich glaube es war gut da hindurchzugehen und miteinander den Weg zu machen und Lösungen zu suchen
115 und verzweifelt zu sein (Schmunzeln).

116 **I:** Ja, ich kann mir vorstellen, das alles gemeinsam durchzumachen, das stärkt ja auch die Beziehung dann [ge-
117 nau]. Mich würde noch interessieren, falls du Routinen hast, inwiefern die sich denn verändert haben, seit du
118 Buddy hast?

119 **B1:** @Ja:@, das mit den Routinen ist so eine Sache @.@ (.). Ich hatte ja bereits vor Buddy Hunde und in dem
120 Sinn hat sich nicht extrem viel verändert (2). Was ich merke, was ich mir auch gestern Abend, es ist halt immer
121 so, wenn es irgendwo etwas harzt, dann beginne ich darüber nachzudenken, was könnte ich ändern, damit es
122 wieder besser wird (.) und dann habe ich schon festgestellt (.) he unser Alltag hat so: wenige Routinen (.) es tut
123 mir nicht gut und ist für ihn auch nicht ideal [mhm] da müssen wir wieder etwas ändern können (.). Es kann
124 nicht sein, dass bei uns jeder Tag für mich, für ihn sicher nicht so extrem, aber für mich total anders aussieht (.).
125 Wir haben schon unsere Routinen im Sinne von, wie der Morgenablauf ist oder dass wir nachher laufen gehen,
126 das ist immer so (.) oder auch am Abend halten wir die Routinen eigentlich immer ein (.) aber was untertags ge-
127 schieht, dass ist noch zu weit von Routinen für mich [ja] (.) und er macht das inzwischen sehr gut mit, also ich
128 muss wirklich sagen, es ist nicht primär sein Bedürfnis, dass ich denke, hey, da muss mehr Routine rein, sondern
129 ich denke, das ist auch mein Bedürfnis (2) [ja]. Am Anfang habe ich mehr den Eindruck gehabt von den Hunden,
130 die ich bis jetzt hatte, ist er der, der am Meisten profitiert von Routinen (.) also das gibt ihm am Meisten Klarheit
131 (.) da waren die anderen Hunde etwas weniger darauf angewiesen, aber ich merke jetzt auch, für ihn wäre es ei-
132 gentlich so okay (.). Das würde ihm @reichen@ (.). So ein sicherer Morgen und ein sicherer Abend und was da-
133 zwischen geschieht, das macht er einfach mit @(.)@.

134 **I:** @(.)@ Wie würde denn für dich eine ideale Routine mit Buddy aussehen?

135 **B1:** Also ich habe mir überlegt, dass ich wieder auf das zurückzukommen versuche, was ich früher hatte (.) Ja
136 (.) also am Morgen ist der Ablauf wie bisher gehabt bis und mit Laufen (.). Na:chher kommt eine Phase, die Ar-
137 beit sein kann oder Termine oder egal was, aber dass am Mittag wieder ein Stopp ist, wo es nachher wieder zum
138 Laufen geht und dass auch am Abend nochmals ein Laufen drin ist (.). Also das bedeutet auch, dass ich nicht
139 mehr unbedingt lange Blöcke möchte machen, die wir laufen, sondern das wieder besser zu verteilen auf dem
140 Tag [dass es strukturiert dann ist im Tag]. Genau (.). Was wir eingeführt haben, und das muss ich sagen, das hilft
141 mir auch sehr, dass er da so tüchtig mitmacht (.). Ich habe das vor einigen Jahren eigentlich auch regelmässig
142 gemacht, mich am Mittag hinzulegen und (.) das habe ich wieder begonnen, eben gerade wegen dieses unregel-
143 mässigen Ablaufs, dass wenn ich die Gelegenheit habe, mich hinzulegen, dass ich das mache [ja] (.) und er legt
144 sich dann neben mein Bett auch hin (.) und wenn ich merke, er entspannt, dann entspannt mich das auch (.) und
145 er entspannt wirklich @rasch@, also er ist rascher unten als ich und das hilft.

146 **I:** Das glaube ich (lächelt) und das ist ein super Übergang zur nächsten Frage (lächelt) und zwar würde mich
147 interessieren, wie Buddy dein emotionales Wohlbefinden beeinflusst und dabei wäre ich froh, wenn du mir schil-
148 dern kannst, was für dich emotionales Wohlbefinden bedeutet.

149 **B1:** Das ist spannend die Frage @(.). Es beschäftigt mich schon länger auch, weil ich wirklich auch am Su-
150 chen bin, wie kann ich das noch für mich besser erreichen? (.) Und ich habe dann zusammen mit meiner Thera-
151 peutin herausgearbeitet (.) ich glaube bei mir hängt es ganz stark auch von der Anspannung ab (2) die ich habe
152 (.) ja: (.) das drückt bei mir eigentlich Wohlbefinden oder eben weniger Wohlbefinden aus (.) [mhm]. Wenn ich
153 sehr angespannt bin, dann fühle ich mich nicht wohl (2) oder gestern, vielleicht auch das Ausser-sich-Sein, das
154 gestern so deutlich war, dass ich das Gefühl gehabt habe, wirklich, ich bin nicht mehr bei mir (2). Das ist nicht
155 das, was ich möchte (.) [mm] also ich möchte in der Ruhe sein, das ist für mich Wohlbefinden (2) [ja]. Man ist ja
156 nicht immer total entspannt, aber in einer guten Grundspannung, nicht in einer massiven Anspannung (.) das ist
157 für mich Wohlbefinden (.) Auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bewältige mein Leben [ja]. Klar, es darf mal
158 Ausschläge geben (.) I-, Ich finde nicht, dass man immer im Zustand des Wohlbefindens sein kann, aber die
159 Ausschläge dürfen nicht zu häufig passieren (.) also es muss wieder Ruhe reinkommen können (2) Entspannung.

160 **I:** Ja (nickt) und in welchen konkreten Momenten und Situationen merkst du denn, dass Buddy dein emotionales
161 Wohlbefinden beeinflusst?

162 **B1:** Also einige Beispiele habe ich schon genannt (2) oder (.) also in all jenen Situationen (.) oder zum Beispiel,
163 was auch ganz spannend ist, ich gebe ja Weiterbildungen im Bereich Autismus und (3) wenn er dabei ist, bin ich
164 viel entspannter (.) und dann hilft er mir, in der Pause wieder runterzukommen und zu finden, okay, wir machen
165 halt weiter (.) Da ist er wirklich sehr hilfreich, auch emotional.

166 **I:** Wie hilft er dir denn dabei? (2) Was macht er?

167 **B1:** (2) (schaut an die Decke) Er gibt natürlich eine Resonanz, wenn ich ihn sehe (.) und seine Resonanz ist ei-
168 gentlich immer positiv (lächelt) @also@ wenn er Aufmerksamkeit erhält, dann hast du immer eine positive
169 @Resonanz@ und er ist dann immer gut gelaunt (.) Entsprechend überträgt sich das natürlich @auch@ (2). Bei
170 ihm muss ich mir keine Gedanken machen, dass es nicht so sein könnte, wie er ist @(.)., also er ist garantiert
171 immer so wie er ist @.@ [genau, immer authentisch, oder @(.).]. Ganz genau und das vereinfacht die Kom-
172 munikation natürlich wesentlich (.) und auch die Interaktion (.) Das gibt auch ein gutes Gefühl.

173 **I:** Wie reagiert denn Buddy, wenn du emotional aufgewühlt bist?

174 **B1:** Ja:, je nachdem braucht er dann klare Signale, was er jetzt machen soll (.) also wenn ich wirklich sehr auf-
175 gewühlt bin, dann muss ich ihm schon sagen, was er jetzt machen soll (.) und das hilft mir natürlich auch wieder,
176 mich besser zu steuern (2) (nickt). Also ich brauche ihm gegenüber dann eine Klarheit [mhm] und das bedeutet,
177 ich muss mich so weit fassen, dass ich diese Klarheit auch geben kann (.) und ja (.) das hilft mir natürlich, wieder
178 runterzukommen (2) [ja] und was mir schon auch sehr hilft, ist das Kontaktliegen (.) [Kontaktliegen?]. Das
179 Kontaktliegen (.) also dass ich mich zum Beispiel auf den Boden setze und er zu mir hin liegt und mir so den
180 Kontakt gib (zeigt auf ihre Oberschenkel)

181 **I:** Aha (.) sehr spannend (.) (nickt) [ja]. Kannst du mir noch genauer erklären, wie so eine Situation aussieht,
182 wenn du sehr aufgewühlt bist und was Buddy dann macht?

183 **B1:** Also (.) dann (.) kann es sein, dass ich nicht mehr gut sprechen kann, mich nicht mehr gut bewegen kann
184 (.) und er wird dann sehr aufmerksam (.) [mhm] und du merkst, dass er am Suchen ist (.) und dann ist für mich
185 klar, ich muss ihn auch führen (.) [mhm] und ihm zeigen, was jetzt angesagt ist (2) und ich glaube: (.) das ist für
186 mich wie ein Weckruf, wenn seine Aufmerksamkeit ganz stark kommt, dass ich den Fokus wieder auch auf Et-
187 was richten kann und nicht mehr quasi am Drehen bin oder eben völlig ausser mir bin, sondern wieder eine Ori-
188 entierung habe (.) ja (5) ja (.) eigentlich haben alle Hunde bis jetzt auf ihre Art ähnlich reagiert (.) ja (2) also die
189 haben alle ihre Aufmerksamkeit erhöht und das ist so wie ein (.) vom Empfinden für mich her wie ein Appell
190 [mhm] (2) und (4) er bewegt sich dann vielleicht mehr so um mich herum (2) und andere haben begonnen mich
191 zu halten (2) aber alle haben eigentlich gefordert, dass ich was mach mi-, dass ich sie wahrnehme und mich aus-
192 richte.

193 **I:** Und wie beeinflusst dich diese von dir eben beschriebene Verantwortung für Buddy und dein tägliches Le-
194 ben?

195 **B1:** J:a, sehr (3) [mhm] (nickt). Das war ganz lustig zu Beginn @(.)@ da war (2) Celia noch dabei, also die Aus-
196 bildnerin von ihm (.) und das war wirklich (.) ich weiss nicht der erste oder zweite Tag hier und wir sind laufen
197 gegangen und es hatte Kühe (B1 und I schmunzeln) und Buddy fand Kü:he? Was (.) ist (.) das (.) für ein
198 @gefä:hrliches Wesen@ (B1 und I lachen), ja, noch nie gesehen @oder@? U:nd dann habe ich gemerkt (.) ja:
199 jetzt bin ich gefragt ihm zu helfen @(.)@ u:nd ja das hat mir auch gut getan (.) zu merken, es ist nicht nur er der
200 mir hilft, sondern es gibt auch Momente da ich für ihn wichtig sein kann und ihm etwas helfen kann (2) [mhm]
201 und klar, inzwischen findet er Kühe egal (B1 und I lachen) aber es gibt andere Situationen, hier hat es @Blumen-
202 töpfe@ am Weg hoch (zeigt zur Eingangstür) und im Dunkeln sehen die halt wirklich gefährlich aus (ironischer
203 Ton) (B1 und I lachen) und dann sind wir das halt zusammen anschauen gegangen (.) Ich hatte in dem Moment
204 ja keine Angst u:nd da:s ist das Perfekte bei ihm (.) er hat wirklich nicht in denselben Momenten Angst wie ich
205 und so können wir uns auch ergänzen (schmunzelt)

206 **I:** Das ist total schön (.) (lächelt). Vorhin hast du mir bereits vom Kontaktliegen erzählt (.) Welche weiteren As-
207 sistenzaufgaben führt Buddy noch für dich aus, die dein emotionales Wohlbefinden verbessern?

208 **B1:** Was zum Beispiel Buddy super gut kann, ist mich aus einem Gebäude rauszuführen (.) Er findet eigentlich
209 immer den Ausgang, meistens sogar den nächstgelegenen (.) Dazu kann ich mich an einem Haltegriff an seinem
210 Arbeitsgeschirr halten und er geht dann voraus mit rechtem Zug (.) Buddy macht das sehr freudig und geht wa-
211 cker vorwärts und führt mich so hinaus (.) Das gibt mir sehr viel Sicherheit (.) Es ist für mich zum Teil ein
212 Problem, den Ausgang bei grossen Gebäuden wiederzufinden und damit hat Buddy überhaupt keine Schwierig-
213 keiten (.) Ausserdem weiss ich auch, wenn es mir zu viel wird, kann ich ihm jederzeit das Signal geben, dass er
214 mich rausführt und er macht das sehr (.) sehr zuverlässig (.) und dann kann ich ihn für kürzere Strecken voran-
215 schicken, zum Beispiel durch Menschenmengen oder auch im öffentlichen Verkehr, dass er mir da sozusagen den
216 Weg bahnt (.) und das reduziert natürlich meinen Stress, beruhigt mich auch und hilft mir sehr (.) wirklich (2)
217 [mhm] und Buddy kann immer längere Strecken vorausgehen, also wir verstehen uns diesbezüglich immer bes-
218 ser (lächelt) und er wird schon fast zu einem Führhund (.) und er ist immer sehr stolz und eifrig und versichert
219 sich auch immer, dass er auf dem richtigen Weg ist (.) aber er macht es schon sehr viel selbstsicherer als zu Be-
220 ginn (.) Da:nn was er auch kann, ist, dass er sich vor oder hinter mich oder auf einer der beiden Seiten neben mir
221 sitzen kann und hält so andere Menschen auf Abstand (.) Das gibt mir Sicherheit und er kann mich so schützen
222 (.) Dann kann er auch sich zwischen meine Beine setzen und er lehnt sich dabei in der Regel an das eine Bein an
223 (.) und durch diesen Körperkontakt wirkt das schon sehr beruhigend (.) und es hilft mir auch, ru:hig zu bleiben
224 und im Jetzt zu bleiben [wow] (2) (räusperst sich kurz). Was er auch kann, sozusagen einen Anker spielen (.)
225 Wiederum hat er dazu das Arbeitsgeschirr an und ich kann mich am Haltegriff halten (.) Buddy sitzt oder liegt
226 dann (.) und darauf kann ich Zug ausüben auf diesen Griff und Buddy hält dagegen [aha] (.) Zum Beispiel (.)
227 wenn ich in einem Laden bin und warten muss (.) das ist eine schwierige Situation für mich, wenn ich warten
228 muss (.) und wenn ich da diesen Zug spüren kann, so hilft mir das sehr (2) oder er kann das auch, wenn ich bei
229 einem Regal bin und etwas auslesen muss, dann ankert er und ich kann mich da halten und bin sozusagen immer
230 noch am richtigen Ort, verliere mich nicht in der Suche und so hilft er mir auch wieder im Jetzt zu bleiben, mich
231 nicht zu verlieren, ruhig zu bleiben und gibt mir dadurch Sicherheit (2) [ja]. Was ich auch gemacht habe, ist die-
232 ses Ankern mit einer Atemübung zu koppeln (.) das bedeutet, wenn ich einatme, übe ich Zug aus, er macht Ge-
233 genzug und wenn ich ausatme, dann gebe ich nach (.) und das wirkt extrem beruhigend auf mich und reduziert
234 auch sehr meinen Stress (.) Buddy kann sich auch über meine Beine legen (.) i-, ich musste das für mich etwas
235 abwandeln, da ich mit meinen Knien Probleme habe und so hat er gelernt, sich nur über ein Bein oder zwischen
236 meine Beine zu legen und dieser Tiefendruck, der entsteht, wenn er sich auf das Bein legt, das hilft mir sehr,
237 mich zu beruhigen und kann auch meinen Stress reduzieren (2). Auch wenn er zwischen meinen Beinen liegt und
238 ich ihn zum Beispiel noch streicheln kann, so hilft das wieder, ruhiger zu werden, zu entspannen (2) [mhm]. Also
239 vieles, wie du siehst, ist darauf ausgelegt, Sicherheit zu geben, in die Ruhe zu kommen, sich zu beruhigen, zu
240 entspannen und das sind für mich ganz wichtige Leistungen, die Buddy dabei vollbringt.

241 **I:** Extrem spannend, was Buddy alles kann, ich finde das unglaublich [ja]. Dann komme zu einer weiteren Frage
242 (.) und zwar habe ich jetzt vor allem zum emotionalen Wohlbefinden gefragt (.) und jetzt würde mich auch noch
243 interessieren, in welchen Bereichen deines Lebens sich deine Lebensqualität durch Buddy verbessert hat und was
244 Lebensqualität für dich ausmacht?

245 **B1:** J:a (.) Lebensqualität (3) ich glaube, das unterscheidet sich für mich nicht wa:hnsinnig vom Wohlbefinden
246 (2). Lebensqualität bedeutet, ich bewege mich in einem Umfeld, in dem ich mich grundsätzlich wohlfühlen kann

247 und da ich die anstehenden Aufgaben bewältigen kann, dass ich wohl Herausforderungen habe, aber auch den
248 Eindruck, diese bewältigen zu können (2) [mhm] und was sich mit ihm sicher ganz stark verändert hat, ist, wie
249 ich vorher schon betont habe (.), es ist ein Riesenunterschied, ob du eine Assistentin dabei hast oder ob Buddy als
250 Vertrauenshund dabei ist (.). Ich glaube, das verändert auch etwas am Selbstwertgefühl (.). Es hat mich zum Bei-
251 spiel stolz gemacht, ich bin in einer Erfa-Gruppe und habe eigentlich mich immer darauf abgestützt, dass eine
252 Kollegin von der Arbeit mitkommt in diese Erfa-Gruppe (.) und sie wurde etwas nachlässig beim Besuchen die-
253 ser Erfa-Gruppe, was mich genervt hat (.) und dann habe ich gedacht (.) ja (.) ei:gentlich, das schaffen wir beide
254 auch zusammen, Buddy und ich alleine und ja (.) ich habe das gewagt (nickend) und wir haben es geschafft (.)
255 und das gibt mehr Freiheit (.) mehr Möglichkeiten.

256 **I:** Das ist aber toll! Wie fühlst du dich seit dem schönen Erlebnis mit Buddy?

257 **B1:** Auf jeden Fall viel selbständiger (.) und das Ermöglichen von Eigenständigkeit, das beeinflusst für mich
258 natürlich die Lebensqualität stark (.). Auch, dass ich nicht immer auf Assistenzen angewiesen bin und zu ent-
259 scheiden, das mache ich oder das kann ich auch alleine, also respektive zusammen mit ihm (schaut lächelnd zu
260 Buddy)[schön, das kann ich gut nachvollziehen]. Ja (.) und ich habe auch das Gefühl, ich bin freier (2) [ja] (B1
261 und I lächeln) also Buddy kommt mit, macht alles mit, egal wie ich es mache @(.)@ und ich muss mich nicht
262 absprechen, sondern ich kann entscheiden, so machen wir das (.) In jedem Moment (.) und wenn ich eine Assis-
263 tenzperson habe, auch wenn ich eine habe, die sich noch versucht zurückzunehmen, ist das für mich etwas ganz
264 anderes (.). Das gibt mir viel, viel mehr Freiheit, mich mit ihm zusammen zu bewegen, als angewiesen zu sein
265 auf andere Leute.

266 **I:** Das kann ich gut verstehen (lächelnd). Du hast mir ganz viele Beispiele gesagt, was du jetzt machen kannst,
267 was vorher nicht allein ging, oder respektive mit einer Assistentin (2) und gibt es jetzt auch bestimmte Aktivitä-
268 ten, die du seit Buddy häufiger machst?

269 **B1:** Ja:, das Einkaufen mache ich viel häufiger, also wirklich viel, viel häufiger (.) oder alleine zu Ärzten zu ge-
270 hen, das mache ich auch viel häufiger (.) Ich bewege mich mit Absicht auch wieder in einer Gruppe (.) also ich
271 gehe mit ihm zusammen in die Hundeschule und was wir, das wäre undenkbar gewesen vorher, das geht jetzt
272 wirklich mit ihm super gut (2). Es ist nicht immer einfach (.) es ist für mich eine Herausforderung, aber wir
273 schaffen es zu sagen, a:h nein, diesen Freitag kann ich nicht in die Hundeschule, aber Hundeschule gibt es noch
274 an den anderen Tagen und da gibt es einen Tag, da kann ich (.) Das wird aber eine Gruppe sein, die ich noch nie
275 im Leben gesehen habe und wir gehen in diese fremde Gruppe rein und schaffen das zusammen (nickt).

276 **I:** Das ist aber toll (2) [ja] und was würdest du sagen, wieso klappt das jetzt, wo es früher nicht gegangen ist?

277 **B1:** Das hängt schon an ihm (.) also ohne ihn wäre das nicht möglich (2). Ich habe das auch gemerkt (.) ich war
278 im Urlaub mit ihm zusammen mit einer Freundin (.) und die hat dann gesagt, ja:, lass doch Buddy mal im Zim-
279 mer (.) und dann habe ich gemerkt (.) nein, das geht nicht (.) er muss mit (.) denn ich brauche ihn (.) und ja, da
280 habe ich mich dann auch durchgesetzt und gesagt, nein, der kommt mit (.) ich mache nichts ohne ihn.

281 **I:** Das finde ich super (.) Hast du das Gefühl, dass die Zeit, die du mit ihm lebst deine sozialen Aktivitäten oder
282 Hobbies beeinflusst?

283 **B1:** Ja:, dass ich in eine Gruppe gehe, die ist freiwillig (.) das ist anders (.) oder was ich auch merke, aber das ist
284 natürlich mehr jetzt von meinen Gefühlen her (.) ich habe für meine Begriffe sehr viele soziale Kontakte in Form
285 von Sitzungen und so (.) und da merke ich, dass er eine riesige Entlastung ist durch sein Dabeisein [ja] also das
286 in diesem Ausmass zu bewältigen ohne ihn wäre es sicher nicht möglich gewesen.

287 **I:** Und hat er auch eine Rolle dabei gespielt, neue Freundschaften zu finden?

288 **B1:** Ja:, also natürlich auch schon die Hunde vorher (.) [mhm]. Er hat mir jetzt auch wieder eine neue Freundin
289 verschafft [schön], ja: also (.) ja (.) ja das gibt es wirklich (2). Auch neue Kontakte (.) a:lso jetzt habe ich gerade
290 vor kurzem mit einer Nachbarin, die einen Labradoodle hat, haben wir in WhatsApp einfach die Nummer ausge-
291 tauscht (.) und ja, es kam die Idee auf, dass wir mal zusammen gehen können (.) [schön] und ohne ihn wäre die-
292 ser Kontakt nie entstanden (3) [ja] oder auch wenn ich unterwegs bin, sprechen mich immer wieder Leute auf ihn
293 an (.) und ich komme viel lockerer in ein Gespräch, was ich vorher nie gekommen wäre [mhm] (.) Ich bin den
294 Leuten meist so gut es ging ausgewichen und das ist mit ihm total anders.

295 **I:** So schön! [ja] Wie ist das denn für dich, dass du jetzt oft angesprochen wirst?

296 **B1:** Es ist o:kay, weil das Thema ist eigentlich klar (zeigt auf Buddy) und darüber spreche ich auch gerne (.) und
297 das fällt mir dann auch nicht besonders schwer (2) und ich finde es eigentlich schön, mit Menschen in Kontakt
298 zu kommen (lächelt).

299 **I:** Und inwiefern hat er auch eine Rolle dabei gespielt, dass du dich mal von dir aus getraut hast jemanden anzu-
300 sprechen, wo du dich sonst vielleicht nicht wohlfühlen würdest?

301 **B1:** Also: aus dieser Sicherheit heraus getraue ich mich mehr, hinzustehen (.) und wenn etwas nicht so läuft, wie
302 ich es erwartet hätte, dass ich dann eher mal nachfrage (.) oder auch im Einkaufsladen (2). Ich meine (.) da hat-
303 ten wir vor etwa zwei Wochen eine Situation, da ist eine Melone unter das Regal gerollt und ich kann mich nicht
304 so gut auf den Boden bewegen, einfach so und bin dann zur Verkäuferin gegangen und habe gesagt, sie da ist
305 eine Melone unter dem Gestell, bitte holen Sie diese wieder raus (.) und früher, also ohne ihn, hätte ich einfach
306 gedacht, o:kay, lassen wir diese Melone, wo sie ist @(.)@, ja (B1 und I lachen)

307 **I:** Toll (.) Magst du mir von einer Situation erzählen, die dir vielleicht in den Sinn kommt, in der Buddy dich
308 unerwartet positiv oder vielleicht auch mal negativ überrascht hat?

309 **B1:** Ja: (4) ja (.) Positives habe ich schon vieles erzählt (.) Ich war wirklich letzten Samstag überrascht, wie si-
310 cher er mich durch diesen Bahnhof führte (2) [m:h] das war eigentlich unglaublich, wie er das gemacht hat (.)
311 und Negativ bin ich überrascht, wenn er völlig ausrastet (.) ja (.) das hat er zu Beginn hin und da, also nicht sehr
312 oft, aber so dass er rumgerast ist wie ein Irrer, mich auch angesprungen ist und das fand ich dann nicht so cool

313 **I:** Wie bist du dann damit umgegangen?

314 **B1:** Im ersten Moment war ich perplex und nachher habe ich das mit der Ausbildnerin einerseits angeschaut,
315 dann noch mit einer Freundin, die ist Hundetrainerin, haben wir das auch angeschaut und inzwischen habe ich
316 Strategien, was ich machen kann (.) und es kommt natürlich auch viel, viel seltener vor (.) Ich weiss auch bes-
317 ser, also merke ich, wenn er überladen ist, dass ich das merke und dann ihn auch runterfahren kann besser (.)
318 oder eben auch bessere Strategien habe, wenn es halt mal passiert (2) [mhm]. Er findet es zum Beispiel gar nicht
319 cool, wenn er so richtig nass wird vom Regen und wir halt manchmal wirklich stundenweise unterwegs und er
320 das dann wirklich ganz blöd findet (.) ja (.) dann weiss ich jetzt eher, wie ich ihn nehmen muss, damit wir trotz-
321 dem gut nach Hause kommen.

322 **I:** Wie sehen denn deine Strategien aus? Was machst du dann?

323 **B1:** Also ich (.) wenn ich ihn (.) wenn er frei ist, dann ist das eigentlich kein Problem (.) dann beachte ich ihn
324 einfach nicht (.) dann lasse ich ihn rasen und schaue ihn nicht an [okay] bis er wieder runtergefahren ist und dann
325 bekommt er Futter, nicht als Belohnung, sondern dass er wieder runtergefahren ist (2) u:nd er reguliert sich in-
326 zwischen viel, viel schneller runter, auch selber (.) und wenn ich ihn an der Leine habe und weiss, jetzt könnte es
327 kritisch werden, dann befestige ich ihn zusätzlich am Brustgeschirr, sodass er mir sicher nicht rauschlüpfen
328 kann (.) und dann weiss ich (.) er weiss dann, er kann Theater machen, aber ist mir eigentlich egal (B1 und I lä-
329 cheln) und zu Beginn ist er mir eben (.) er war noch nicht lange bei mir (2) ist er mir einmal aus dem Halsband
330 geschlüpft, an einer Strasse (.) klar (.) 30er-Zone, also in einem Quartier, nicht jetzt stark befahren, aber das war
331 ein Riesenschock für mich.

332 **I:** Oh je, das glaube ich, das ist mir auch mal passiert mit einem Hund.

333 **B1:** Echt?

334 **I:** Ja (.) mit einem Hund einer Freundin und das fand ich auch ganz schlimm (.) Es ist dann nichts passiert und
335 nach einer Stunde Suchen bin ich dann zu ihr nach Hause und er stand dann vor der Haustür und hat @gewar-
336 tet@ aber das kann ich gut nachvollziehen, das ist wirklich ein Schreck.

337 **B1:** Er (zeigt auf Buddy) rennt dann nicht weg, aber er rennt dann wie ein Irrer rum, **oder?** (schaut zu Buddy)

338 **I:** (lächelnd) Und wie konntest du ihn dann einfangen?

339 **B1:** Es war noch eine Arbeitskollegin in der Situation (.) Zu ihr habe ich gesagt, bitte stell dich mitten auf die
340 Strasse und dann (.) ja (.) habe ich ihn dann wieder herholen können (2) aber halt nicht sofort (.) also wir muss-
341 ten vier, fünf Runden drehen, bis er dann wieder ansprechbar war @ja@

342 **I:** Gibt es oder gab es auch noch andere Herausforderungen mit Buddy?

343

344 **B1:** Ja:, diese Ausraster die waren eine grosse Herausforderung (.). Das kannte ich so auch nicht von meinem
345 bisherigen Hund (.) und natürlich, was wir inzwischen aber besser bewältigen, das ist die Situation mit der Aller-
346 gie von Buddy (.). Inzwischen greifen, glaube ich, auch die Massnahmen besser und ich bin nicht mehr gerade
347 alarmiert, wenn ich wieder eine Stelle sehe, wo es nicht so gut aussieht.

348 **I:** Und wie würdest du denn deine Lebensqualität vor Buddy und jetzt mit Buddy vergleichen? Und was bedeutet
349 Lebensqualität für dich?

350 **B1:** Ja:, die ist wieder viel besser (4) (schaut an die Decke). Ich mache mir natürlich auch manchmal Gedanken,
351 weisst du, ein Hund wird leider nicht sehr alt (2) [leider, ja], ja (2) also für meine Begriffe (2) ja (.) und ja wie
352 soll die Zukunft allenfalls wieder aussehen? [mhm] Und ich merke, ein Buddy oder auch die Vorgängerhunde,
353 die haben meine Lebensqualität, das Gefühl von allein zu sein, einsam zu sein, das habe ich mit ihm viel, viel
354 seltener (.) [schön]. Ich bin grundsätzlich viel, viel ausgeglichener, seit er da ist.

355 **I:** Und wie würdest du deine Lebensqualität mit Buddy als ausgebildeter Vertrauenshund und sonst deinem Hund
356 vergleichen? Wie ist deine emotionale Bindung zu Buddy?

357 **B1:** Die emotionale Bindung zu Buddy ist sehr stark aber die war, glaube ich, bei den anderen Hunden auch
358 recht intensiv (2) [ja]. Es ist für mich auch eine Frage der Zeit (.). Das merke ich jetzt bei ihm allmählich (.), dass
359 da eine immer engere Bindung entsteht.

360 **I:** Wie sieht die Zukunft mit Buddy aus, wenn er pensioniert wird?

361 **B1:** Das weiss ich noch nicht, wie das gelöst werden soll (.). Ich hoffe natürlich, dass er möglichst lange bei mir
362 bleiben kann (.). Was ich ein bisschen als Handicap sehe (.) ja: Buddy ist ein grosser, schwerer Hund (.). Ich habe
363 keine Chance ihn selber hochheben zu können (.) [ja] ja (.) und da könnte mal irgendwann die Situation eintre-
364 ten, wo ich sagen muss, ja, das geht nicht (.) das kann ich nicht machen (2). Ich habe schon mal, als ein Hund
365 älter wurde, versucht, eine andere Wohnung zu bekommen, aber das ist hier nicht einfach (.) und deshalb hoffe
366 ich einfach, dass wir ganz lange zusammenbleiben können (.) [mhm] und trotzdem denke ich, wenn von der
367 Schule her die Idee aufkommt, es könnte Probleme geben im Alter mit der Treppe, dann möchte ich, dass er auch
368 die Chance hat, an einen Platz zu gehen, wo er sich noch einleben kann auf eine gute Art und Weise, weil er hilft
369 mir so, so viel und ich möchte auch, dass er ein gutes Leben hat (.) auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich
370 zurückstehen muss (.) aber ja (.) es ist auch sein Leben.

371 **I:** Ja, das verstehe ich gut (B1 und I nicken). Wie lief das eigentlich mit der Zuteilung ab?

372 **B1:** A:lso, Celia ist mit den beiden Hunden, die sie in Ausbildung ha-, also nein (.) eigentlich sind sie nur mit
373 ihm (zeigt auf Buddy) gekommen, weil die Schäferhündin, das war klar, die kommt nicht infrage für mich (.)
374 weil ich möchte keine Schäferhündin.

375 **I:** Warum, wenn ich fragen darf?

376 **B1:** Das traue ich mir einfach nicht zu (2). Ich finde, Schäferhunde brauchen eine sehr klare Führung (.) und da
377 toleriert ein Labrador eher mal was, was nicht so optimal läuft (2) [mhm] und gerade in Momenten, wo ich viel-
378 leicht emotional nicht so stabil bin, denke ich, kann ich einer Schäferhündin, einem Schäferhund nicht das ge-
379 ben, was er oder sie braucht (.) aber ja (.) Celia ist dann mehrmals mit ihm zu mir gekommen und ich habe ge-
380 dacht (.) ja: (2) @cooler Hund@ er wird es werden (B1 und I lächeln Buddy an) (.). Er hat wirklich Sachen ge-
381 macht, wo ich gedacht habe, das geht doch nicht bei einem Vertrauenshund @(.).@. Er war eben ein Quereinstei-
382 ger, also er ist nicht in Begleitung von der Schule aufgezogen worden, sondern es war da Corona-Zeit und sie
383 hatten Mühe, genügend Welpen zu bekommen, weil ja alle Leute Hunde wollten (.) und deshalb kam er dann ei-
384 gentlich erst mit gut jährlig in den Besitz der Schule und so ist seine Kindheit und Jugend, oder ein Teil der Ju-
385 gend, war er nicht noch zusätzlich betreut von der Schule, sondern er kam erst später ein (.). Das war speziell.

386 **I:** Ah spannend (.) [ja] und was hat er denn gemacht, was nicht zu einem Vertrauenshund passt oder gehört
387 @(.).@?

388 **B1:** @Zum Beispiel@ als sie die Box aufmachte beim Auto, da wollte er gleich rausspringen (.). Ich glaube, das
389 machen die Hunde nicht, die sie in der Aufzucht haben (.) bevor sie anderthalbjährig sind, dass sie warten müs-
390 sen @(.).@ oder er hat gezogen an der Leine (.). Das war für mich wirklich das, was ich immer sage, das ist ein
391 «Züchhund» @(.).@ da habe ich die Erwartung an einen ausgebildeten Hund, dass er fähig ist, anständig an der
392 Leine zu laufen (.) aber Buddy hat das gelernt (schaut zu Buddy), **ja:, su:per.**

393 **I:** (lächelt) Wie hat er es gelernt?

394 **B1:** Noch in Liestal (.) also klar, er ist einer, der hat einen rechten Vorwärtsdrang und wenn wir hier unterwegs
395 sind, dann weiss er, wie es läuft (.). Wenn wir an einem fremden Ort sind, dann kann es schon mal sein, dass er
396 wieder das Gefühl hat, vorwärts, vorwärts und da muss ich irgendwann wieder klar machen, auch wenn wir hier
397 sind, wir können trotzdem uns a:nständig miteinander fortbewegen (.). Das kapiert er dann jeweils schnell, dass
398 auch hie:r die Regel gilt (2) ja (.) und dann haben sie mir noch die Gelegenheit gegeben, ihn kennenzulernen und
399 ich konnte nochmals nach Liestal (.). Das ist eigentlich nicht jetzt so üblich, dass man nochmals zusätzlich wirk-
400 lich viel Zeit investiert, ob ich es mir vorstellen kann (.) und dann habe ich gefunden, ja, wir wagen das (lächelt)
401 [so toll] (2) ja (.) dann war es zuerst so:, dass ich in Liestal war (.) ich glaube vier Tage (.) und da hat sie mir alle
402 Assistenzleistungen gezeigt, die er kann (.). Wir sind ÖV gefahren, wir sind in einen grossen Einkaufsladen ge-
403 gangen, wir sind in Läden gegangen, in Restaurants (.) wir haben uns auf der Strasse bewegt, natürlich auch im
404 Freilauf (.) also eigentlich fast alles, was er nachher auch bei mir antreffen wird [spannend] und nachher sind wir
405 zusammen zu mir nach Hause gefahren (.) und Celia hat dann hier in der Nähe übernachtet (.). Die wäre immer
406 erreichbar gewesen, auch in der Nacht und dann haben wir hier mal erste Runden gemacht (.). Wir sind ins Büro,
407 haben dort geschaut (.) wir sind in Läden gegangen, die ich wusste, die werde ich besuchen mit ihm (.) und da
408 hat sie dann gleich auch erklärt, dass er Assistenzhund ist, dass er Zutrittsrecht hat (.). So musste ich nicht das
409 selber klären (.). Er ist dann mir und Celia an einen Ort, wo eine Treppe ist, die vermutlich für ihn nicht so ein-
410 fach ist (.). Das sind wir dann auch zusammen anschauen gegangen und so war sie einige Tage dann hier vor Ort
411 (.). Sie ist dann auch einmal mitgekommen, als ich eine Klassenaufklärung gemacht habe, um die Arbeitssitua-
412 tion anzuschauen und in einen Raum, in dem wir ab und zu Weiterbildungen geben, den sind wir auch zusammen
413 anschauen gegangen (.) haben geschaut, wo kann ich ihn platzieren (.) solche Sachen (.) ja (2) und dann hat sie
414 mich dann wieder allein gelassen, war aber auch immer erreichbar (2) also während den ersten drei, vier Wochen
415 war sie immer erreichbar [wow, das ist ja super] ja (.) und das war auch eine sehr grosse Erleichterung.

416 **I:** Ja, nicht die ganze Verantwortung von Anfang an alleine zu stemmen

417 **B1:** |Ja genau (.) also ich finde, es ist wirklich sehr hilfreich, so eine Schule im Hintergrund zu haben.

418 **I:** (lächelnd) Würdest du dich wieder für einen Vertrauenshund entscheiden und was würdest du jemandem sa-
419 gen, der sich überlegt, einen Vertrauenshund zu sich zu nehmen?

420 **B1:** Sofort (.) Ja, keine Frage (.) (B1 und I lächeln) also grundsätzlich musst du natürlich Freude am Tier haben,
421 also an Hunden, und auch an ihren Bedürfnissen (2) und du musst dich auch bewegen können und das musst du
422 auch gewährleisten wollen, sonst geht es nicht (.). Ich glaube, du musst wirklich Freude daran haben, auch das
423 Leben mit deinem Hund zu teilen. So:nst (.) denke ich ist es nicht das Richtige.

424 **I:** Danke (lächelt) (.). Dann komme ich eigentlich schon zur letzten Frage (.). Magst du mir nochmals abschlies-
425 send sagen, inwiefern du dich heute anders fühlst als vor dem Leben mit Buddy?

426 **B1:** (schaut an die Decke) Ich fühle mich vie:l freier und sicherer (2) ja (.) ja (2) ich glaube, das ist die zentrale
427 Veränderung mit Buddy (.) und es ist wirklich nochmals eine ganz andere Qualität jetzt mit einem ausgebildeten
428 Hund unterwegs zu sein, als mit den Hunden, die ich vorher hatte (.). Da ist von der Sicherheit her (.) die ich
429 durch ihn (.) durch die Begleitung von ihm (.) durch sein Handeln, er kann verschiedene Assistenzleistungen, die
430 mir sehr helfen, die die anderen Hunde nicht konnten (.) und das ist eine Riesenveränderung.

431 **I:** So schön, vielen Dank (.). Wir kommen nun auch schon zum Abschluss (lächelt) (.). Gibt es etwas, das wir
432 nicht besprochen haben, das dir noch wichtig ist zu erwähnen oder vielleicht etwas, das du in Bezug auf deine
433 Erfahrungen noch ergänzen möchtest?

434 **B1:** Ja (.) also ich hoffe natürlich, dass der VBM in Liestal weiterhin Hunde ausbildet (.). Das werden sie auch
435 machen (.). Ich glaube, es ist eine riesige Unterstützung (.). Ich habe au:ch (.) lange mit Peter Kaufmann vom
436 VBM schon früh Kontakt gehabt und habe ihm, als er noch in Allschwil war, bereits gesagt, eigentlich bräuchten
437 wir das für Erwachsene (.) und ich war überglücklich, als er dann sagte, jetzt beginnen wir (lächelt) (.). Es gibt
438 einfach eine ganz andere Lebensqualität.

439 **I:** Ja, das ist wirklich toll (.) und ich denke, das kann ein Leben komplett verändern, im Positiven.

440 **B1:** Ja, für mich ist das eine riesige Qualität.

441 I: Schön, das freut mich enorm für dich (.). Ich fand das ein unheimlich spannendes Interview (.). Danke viel-
442 mals für deine Zeit und deine Offenheit, das bedeutet mir sehr viel.
443 **B1:** Danke (.) Ja (.) bitte gern geschehen.

Interviewpartnerin B2

1 **I:** Okay, also ganz vielen Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst (.). Deine Erfahrungen sind für die
2 Masterarbeit von grossem Wert (.). Ich beschäftige mich ja mit der Frage, wie das Leben mit einem Vertrauens-
3 hund die Lebensqualität und das emotionale Wohlbefinden von Menschen mit ASS beeinflusst und dabei sind
4 deine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen ganz wichtig, damit ich das Thema besser verstehen kann (.)
5 und ich weiss gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das Thema ist mir wichtig, weil mein Bruder auch
6 ASS hat und er profitiert seit einem Jahr von Therapiehunden, nicht von Vertrauenshunden, aber dennoch, und
7 das hat ihn in seinem emotionalen Wohlbefinden extrem gestärkt. Darum möchte ich jetzt eigentlich gern noch
8 mehr erfahren über das ganze Thema, vor allem über Vertrauenshunde [tönt doch gut] (B2 und I lächeln) (.). Das
9 Interview dauert etwa so maximal eine Stunde und du kannst jederzeit sagen, wenn du eine Pause brauchst, dann
10 machen wir das [super] (.). Und deine Antworten werden anonymisiert und vertraulich behandelt (.). [Gut]. Hät-
11 test du zu Beginn Lust, mir zu erzählen, wie sich dein Alltag verändert hat, seitdem du einen Vertrauenshund
12 hast?

13 **B2:** Also ich habe ja Rocky schon seit mehr als dreieinhalb Jahren (.). und (2) lustigerweise je länger ich ihn
14 habe, desto mehr verschwimmt die Vergangenheit @ohne Hund@ (.). dann brauche ich zum Teil das Feedback
15 von aussen he: siehst du, was du geleistet hast, das wäre vor dreieinhalb Jahren nicht denkbar gewesen (Handbe-
16 wegung), nicht möglich, noch nicht mal daran zu denken wäre möglich gewesen [ah wow] und (.). ja (.). also
17 Rocky schafft es oder hat es von Anfang an geschafft, mich zur Tür rauszubringen (.). Ich war jemand, der ist nur
18 zum Haus rausgegangen, wenn ich einen Termin hatte, also irgendeinen ärztlichen Termin oder zur Arbeit musste
19 [mhm] (.). Ich war sonst zu Hause (2) [ja] und jetzt mit dem Hund bin ich unterwegs, so wie jeder andere, auch
20 mal mehr, mal weniger.

21 **I:** Ja, und du kommst sogar zu mir nach Hause, das ist mega.

22 **B2:** | @Ja@ weil Leute zu mir nach Hause lade ich immer noch nicht gerne ein [ja, verstehe ich], das
23 hat nicht mit dir zu tun, sondern das ist mein sicherer Ort und da lasse ich zum Teil nicht mal meine Familie ein
24 @(.).@

25 **I:** @(.).@ Du hast gesagt, die Vergangenheit verschwimmt ein bisschen, aber kannst du mir vielleicht trotzdem
26 noch Beispiele von Situationen oder Momenten erzählen, in denen du die Veränderung besonders spürst, seit du
27 Rocky hast?

28 **B2:** Also in der Einführungswoche mit Rocky war auch Plan, dass wir ÖV fahren (.), gehört zur Einführungswo-
29 che, mit Bus und Zug und Tram zu fahren (.). und ich habe dann Celia Schwank, die Rocky ausgebildet hat, ge-
30 sagt, Celia, wir können das schon machen, aber ich werde das nie brauchen (.). (B2 und I lachen) . Das Auto, das
31 bringt mich überall hin, wo ich will @(.).@. Ja:, wir haben das dann gemacht, laut Terminplan in dieser Einfüh-
32 rungswoche (nickt) [ja] (3) dann Ende 2021, also ich habe Rocky im Februar 2021 übernommen, so November,
33 Dezember habe ich mir ein Halbtaxabo zugetan [oh wow] ja und ein Jahr später habe ich den Parkplatz an mei-
34 nem Arbeitsort @gekündigt@ und seit diesem Jahr habe ich sogar ein Streckenabonnement von zu Hause bis ins
35 Büro [wow] (nickt) (2). Also ich denke, das sagt aus, wie viel Veränderung möglich ist (spricht fröhlich) und das
36 ist immer das, was Celia auch den anderen erzählt (.). Ich habe immer gesagt, das braucht es nicht, ich habe ein
37 Auto und jetzt (.). fahre ich @freiwillig@ mit den öffentlichen Verkehrsmitteln [Wahnsinn]. Ja gell (.). und ei-
38 n anderes Beispiel (2) ich bin immer mit der Spitex einkaufen gegangen, in die gleiche Migros, zur gleichen Zeit,
39 Donnerstag, halb neun, Migros Oberengstringen (stutzt) nee:, stimmt nicht (.). Migros Regensdorf (.). und jetzt
40 kann ich mit Rocky da einkaufen gehen, wo ich will und vor allem wann ich will (.). [mhm]. Nicht erst, wenn der
41 nächste Termin mit der Spitex ist (.). Ich muss nicht warten, bis ich wieder Salat oder Milch kaufen kann (.). ich
42 kann einfach gehen (erleichterter Ton). Das tönt so nach wenig, aber das erweitert meine Lebensqualität ganz
43 ungemein.

44 **I:** Ja, auf jeden Fall, ich finde das mega (.). Du hast es mit dem Einkaufen und dem ÖV schon angedeutet (2) und
45 was hat sonst noch deinen Alltag verbessert, seit du Rocky hast?

46 **B2:** Also ich sage immer, mein Horizont ist so (stutzt) (.). nein (.). meine Welt ist so gross geworden [mhm] (B2
47 und I lächeln), weil vorhin war es mein Zuhause und mein Arbeitsort und jetzt ist es die Welt wie von jedem

48 Mann und jeder Frau (.). Ich kann einfach an der Umwelt teilnehmen und das schreibe ich auf jeden Fall Rocky
49 zu (.). Ich hätte ja sonst keinen Grund, um aus dem Haus zu gehen.

50 **I:** Wie bist denn du darauf gekommen, einen Vertrauenshund zu dir zu holen?

51 **B2:** A:lso ich arbeite bei Autismus Schweiz noch einen halben Tag ehrenamtlich und da hat es bei der Beratungs-
52 stelle eine Mama von einem Kind mit ASS, das hat ein Autismusbegleitung (2). Sie war eine der ersten Familien,
53 die so einen Hund zu sich nahm oder bekommen hat und da habe ich schon vor manchem Jahr angefangen zu
54 fragen, **gell**, ihr gebt die Hunde nur an Kinder ab oder an Familien mit Kindern und nicht für Erwachsene (2) und
55 a:nscheinend dieses a:ndauernde Anklopfen und Nachfragen hat dann was ins Rollen gebracht @(.).@, weil der
56 Peter Kaufmann, der früher in Allschwil die Assistenzhunde für Kinder mit Autismus ausgebildet hat, ist ja jetzt
57 nach Liestal gezügelt und hat da mit Celia Schwank das Programm für Assistenzhunde für Erwachsene mit Au-
58 tismus aufgebaut [aha:, okay] (nickt) (2). Genau, ja und das Programm ist ja re:lativ neu [genau], also Rocky war
59 der erste ausgebildete Hund (stolzer Ton) [der allererste?]. Der allererste, ja (.). Du stehst hier vor einem @Pilot-
60 projekt@, das mittlerweile Fuss gefasst hat (stolzer Ton) und jetzt ist der achte Hund in Ausbildung [ja]. Einer
61 wurde ja wieder aus dem Dienst genommen, aber offiziell ist der achte Hund, der jetzt ausgebildet wird (.). ja [oh,
62 wow.] mhm: (nickend).

63 **I:** Das wusste ich ja gar nicht, das ist der Wahnsinn (!)! Was sind denn die allergrössten Veränderungen, die du
64 bemerkst, seit du Rocky hast?

65 **B2:** Die Selbstständigkeit, die ich jetzt habe [mhm] (.). Ich muss nicht immer meine Schwester fragen, kannst du
66 mit mir das und das machen? (.). Oder ich brauche noch das und das, kannst du das für mich besorgen? Kannst du
67 Kleider bestellen, damit ich die zu Hause versuchen (.). anprobieren kann? (abschätziger Ton) (.). Ich gehe jetzt
68 einfach zu C&A und versuche meine Klamotten selbst (B2 und I nicken) (3). Und diese Unabhängigkeit (2). Für
69 mich gibt es ga:r keine Worte dafür, was das ist (.). Was andere immer hatten, habe ich jetzt auch und Neid geht
70 weg.

71 **I:** Wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt in die Migros oder sogar in den C&A gehen kannst? Wie fühlst
72 du dich?

73 **B2:** Also zu Beginn war es wirklich so, o:h **mein Gott**, jetzt schaffe ich das alleine (macht grosse Augen) [ja,
74 wow] (.). und jetzt ist es einfach Alltag (lächelt, Achselzucken), jetzt ist es so (.). wir gehen einkaufen und das
75 macht man dann gerne oder nicht, wenn man was vergessen hat einzukaufen @(.).@. Es ist nicht mehr eine Not-
76 wendigkeit, wie früher mit der Spitex, wirklich an alles zu denken und für eine ganze Woche die Menüplanung
77 aufzumachen und dann alles zu Hause zu haben (2). Wenn ich jetzt Lust auf ein Joghurt habe, dann @hole@ ich
78 ihn, wenn es keinen mehr im Kühlschrank hat, oder ich warte bis zum nächsten Tag (2) Es kommt so nicht da-
79 rauf an (.). ich bin ja frei zu leben, wie ich will.

80 **I:** So schön! (2) Gab es denn auch unerwartete Herausforderungen, als Rocky zu dir kam?

81 **B2:** Natürlich (2). Es ist ein Lebewesen, das einzieht mit Bedürfnissen (2). Ich war jemand, der hat früher s:ehr
82 gerne von Freitags bis Montagmorgen durchgeschlafen (2). Das ist nicht mehr möglich und auch den ga:nzen
83 Tag mal im Bett zu liegen ist auch nicht möglich, weil der Hund muss spätestens alle vier Stunden raus, um sich
84 zu versäubern (.). Das fällt weg so das e:wige im Bett liegen (.). Brauchst du aber auch nicht mehr, weil ga:nz
85 viel Anstrengung wegfallen (.). Das aus dem Haus gehen ist so Routine geworden und ist nicht mehr ein fast un-
86 überwindbares Hindernis (.). [mhm]. Der Alltag braucht zwar Energie mit dem Hund, aber dank dem Hund
87 brauchst du auch weniger Energie, um den Alltag zu gestalten, weil ich ja immer eine Begleitung mit mir habe.

88 **I:** Wie hast du das geschafft, mit diesen Herausforderungen oder diesen Veränderungen in der Tagesstruktur um-
89 zugehen?

90 **B2:** Also ich war ga:nz lange in der Ergotherapie und habe da auch bevor ich Rocky hatte (.). also als klar war,
91 dass Rocky zu mir kommt (.). haben wir angefangen, den Tag so zu strukturieren, wie wenn der Hund schon da
92 wäre (2). Das heisst (.). am Morgen einen Wassernapf zu füllen anstatt einen Futternapf (.). einfach, dass ich
93 weiss, das braucht Zeit, das muss ich tun (3) dann Rausgehen, auch ohne Hund, um zu wissen, jetzt ist die erste
94 Versäuberungsrunde und dann spätestens alle vier Stunden [aha]. So:, dass der Alltag sich schon dem Hund an-
95 gepasst hat, ohne dass der Hund da ist (.). und das war wa:hnsinnig anstrengend [das glaube ich]. Ich habe mir
96 imm:er wi:eder gedacht, der Hund ist ja noch nicht da, warum soll ich das tun? (.). Aber es war gut, dass ich es
97 gemacht habe, weil sonst wäre ich, als Rocky gekommen ist, wäre ich to:ta:l überfordert gewesen.

98 **I:** Und was für einen Bezug hattest du vor Rocky zu Hunden?

99 **B2:** Also ich habe sechs Jahre mit meiner Familie in Italien gewohnt und da hatten wir einen Hund, aber der hat
100 sozusagen draussen gelebt, in seiner @Hundehütte@ (.) also nicht irgendwie Tierquälerei, sondern der war gerne
101 da, es war warm und mit dem ging höchstens meine Mama mal spazieren @(.)@ aber wir hatten zwei Hektar
102 Land, der hat sich da gut vertun können (.) aber jetzt trage ich die Verantwortung für Rocky und dort waren es
103 meine Eltern, die geschaut haben, dass er zu essen bekommt und frisches Wasser und dass ihm nichts fehlt hat.

104 **I:** Ja genau, das ist ein anderes Gefühl, sich nun aktiv auf einen Hund vorbereitet zu haben, oder [ganz genau].
105 Dann komme ich zur nächsten Frage [okay] (.) Mich würde sehr interessieren, wie Rocky dein emotionales
106 Wohlbefinden beeinflusst hat und was für dich emotionales Wohlbefinden bedeutet oder woran du das merkst (.)
107 wie fühlt sich das an?

108 **B2:** Also es fühlt sich einerseits super gut an, einen Hund an meiner Seite zu haben @(.)@ (.) Es ist aber
109 schon so, dass es wie gesagt ein Lebewesen ist, das Bedürfnisse hat (2) [ja] und wenn es mir nicht gut geht, ist
110 es sehr schwierig, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.

111 **I:** Das kann ich gut nachvollziehen (.) Wie machst du das in solchen Momenten?

112 **B2:** Also ich habe meine Mama, die immer wieder mal mit ihm spazieren geht, und nur schon das nicht machen
113 zu müssen, ist eine grosse Entlastung [ja] (2). Das heisst, einmal alle Woche oder alle zwei Wochen, je nach-
114 dem, geht sie mit ihm laufen und dann weiss ich, heute muss ich keine grosse Runde gehen (2) (B2 und I ni-
115 cken). Je nachdem kann das wirklich sehr entlastend sein (.) Andererseits weiss ich, da ist immer jemand da
116 oder etwas da, das mir zur Seite steht und wenn ich ihn nicht bei mir in der Nähe haben mag, weil er schmutzig
117 ist oder weil er @schnarcht@, dann kann ich meine Zimmertür zutun und er ist immer noch in der Wohnung (.)
118 oder ich kann sie anlehnen, ich kann räumliche Distanz schaffen, ohne dass der Hund aus dem Haus muss und zu
119 jemand anderem muss (2) und dann ist es aber schon so, dass ich zum Teil bewusst den Hund abgebe [mhm] (.)
120 Wenn ich mit meiner Schwester irgendwo hingehere oder allein (2), ich war zu Ostern, war ich wellnessen zwei
121 Nächte, da habe ich den Hund abgegeben (2). Ganz über Ostern, auch in Rücksprache mit Silja Schwank (.) und
122 sie hat gefunden, ich soll das ruhig machen, ihn mehrere Tage abgeben (.) das tue mir gut und dem Hund auch
123 (.) und es ist so (2), Rocky war bei einer Person, die er kennt und ihm ging es da wunderbar und mir ging es
124 wunderbar im Wellnesshotel @(.)@ und wir haben wieder zueinander gefunden nach diesen Ostertagen und es
125 war wunderschön für beide (.) [so schön], wir haben uns gegenseitig vermisst und ich glaube, es braucht, wie
126 auch in der menschlichen Beziehung, es braucht Abstand, um die Nähe zu schätzen.

127 **I:** Und hat sich emotional in dir drin Etwas verändert, seit du mit Rocky lebst?

128 **B2:** Emotional? (2) Ich glaube: (4) ich bin doch rücksichtsvoller geworden (2). So ganz, nicht nur dem Hund ge-
129 genüber oder Tieren gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber (.) Ich glaube, das öffnet mich nach aussen,
130 mich auf etwas einzulassen (.) und auch zu Beginn, als ich mit Rocky spazieren war, da waren meine Wege im-
131 mer geplant (.) und jetzt ist es auch so, dass ich den Hund einfach vorlaufen lasse und dann folge ich ihm (.),
132 nicht die Verantwortung abgeben, aber dem Hund die Auswahl lassen (.) Jemand anderem auch nicht die Verant-
133 wortung abzugeben, aber eine Auswahlmöglichkeit zu geben und nicht zu sagen, wir gehen jetzt rechts und jetzt
134 links und jetzt rechts, sondern zeig mir, wo du durchwillst (2). Diese Freiheit, nicht alles übernehmen zu müssen,
135 nicht alles planen zu müssen (2) (schaut nach oben) [mhm] (.) und mir geht es emotional absolut besser (.) a-
136 also das würde nicht nur ich sagen, ich glaube, das würde mein ganzes Umfeld sagen oder sagt mein ganzes Um-
137 feld, ja (nickt lächelnd) (.) Ich höre immer wieder, du hast dich wahnsinnig verändert.

138 **I:** Schön und inwiefern verändert?

139 **B2:** Das weiss ich auch nicht @(.)@ Also es war nie negativ gemeint, soviel ich weiss @(.)@

140 **I:** @Das denke ich auch@ (2). Du hast es jetzt vorher ein wenig angedeutet, du kannst ihn vorlaufen lassen [ge-
141 nau] (.) und was erbringt er sonst noch für Assistenzleistungen?

142 **B2:** Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass er mir Vertrauen gibt, Dinge zu tun [ja]. Nicht ohne Grund
143 heisst er Vertrauenshund (4) @(.)@. Ja: (.) und was sicher eine ganz wichtige Funktion ist, die er erfüllen kann,
144 ist das Hörzeichen «Fuori», das ist zum Ausgang zu begleiten (.) also: wenn es mir zu viel wird irgendwo drin-
145 nen, in einem Einkaufszentrum, in der Migros, wo auch immer (.) ich gebe ihm das Hörzeichen und er führt
146 mich zur nächsten Tür (.) Das ist immens wichtig [wahnsinnig, dass die das können], ja (nickt) und also gerade
147 am Arbeitsort, oder an den Orten, an denen ich regelmässig bin, da habe ich Rocky gezeigt, wo die Ausgänge

148 sind oder wo der Hauptaussgang ist und es ist lustig (.) ich arbeite im Unispital in Zürich (.). Wenn wir da unter-
149 wegs sind, dann zi:eht er manchmal so zur Tür, obwohl ich selbst nicht das Bedürfnis habe oder nicht das Gefühl
150 habe, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss jetzt aus der Situation raus (.). A:ber wenn ich mich von ihm leiten
151 lasse und dann draussen bin, dann merke ich se:hr wohl, dass er Recht hatte und eigentlich ist ja nicht so ge-
152 dacht, dass er mir signalisiert, wie es mir geht, das wird dem Hund ja bewusst nicht beigebracht.

153 **I:** Warum eigentlich nicht?

154 **B2:** Weil sobald sich die Anzeichen ändern würden, könnte der Hund nicht mehr anzeigen (2) [aha:]. Es ist nicht
155 wie ein Epilepsie-Warnhund oder ein Diabetes-Warnhund, wo spezifisch trainiert wird, dass der Hund anzeigt (.),
156 weil bei Diabetes oder Epilepsie sind die Vorzeichen immer mehr oder weniger dieselben (.) und das ist ja bei
157 uns nicht so, das kennst du vielleicht von deinem Bruder [ja, absolut], man wird manchmal unruhig, manchmal
158 fängt man an mit Stimming (2). Es muss aber auch nicht immer das Gleiche sein (.) es muss nicht immer in der
159 gleichen Reihenfolge kommen.

160 **I:** Stimmt, das macht Sinn, denn das ist bei jeder Person individuell (.). Spannend, dass Rocky das trotzdem ge-
161 spürt hat.

162 **B2:** | Und was er auch super macht, ist, er hält als Platzhalter hin (.) [ja]. Also wenn ich an der Ein-
163 kaufskasse anstehe, dass ich ihn hinter mir platziere, dann haben die Leute mindestens eine hundelänge Abstand
164 zu mir, weil vorne kann ich ja die Distanz selbst regulieren (.) oder auch neben mir am Lift, dass die Leute mir
165 nicht zu nahekommen.

166 **I:** Spannend (.) und in welchen Momenten oder Situationen merkst du besonders, dass Rocky dein emotionales
167 Wohlbefinden beeinflusst?

168 **B2:** (3) A: Iso auch eine Assistenzleistung, die er bringt, ist das «Ponte» (2). Da legt er sich, also ich setze mich
169 auf den Boden und der Hund legt sich über meine Beine (.) und ihm gefällt diese Aufgabe se:hr, weil da be-
170 kommt er die ganze Zeit Leckerlis und Goodies, solange er da liegen bleibt @(.).@ und das hilft mir, mich wie-
171 der zu erden (.). Durch das Gewicht, das ich spüre, merke ich, a:h, ich bin da und ich habe einen Hund, den ich
172 streicheln kann, dem ich ins Fell greifen kann (.) und Rocky ist sehr resistent (.) sehr robust, da kann man auch
173 richtig zupacken im Fell (Handbewegung), also nicht, dass es ihm weh tut (.) aber doch, dass ich es spüre.

174 **I:** Dass man selber etwas spürt, ja (2). Wie reagiert Rocky denn, wenn es dir nicht gut geht?

175 **B2:** A: Iso wenn ich jetzt das Ponte mit ihm mache (.) ich glaube nicht, dass er da irgendwie sonderlich reagiert,
176 ausser auf die Leckerli @(.).@. Also ich merke das nicht, dass er da was anders macht (2). Mir wird aber gesa:gt,
177 dass wenn es mir nicht gut geht oder etwas schwierig ist, dass der Hund dann in meine Nähe kommt u:nd weil es
178 mir ja dann schlecht geht, registriere ich das gar nicht mehr (.). Von aussen wird das aber sehr wohl wahrgenom-
179 men (2) oder dass der Hund kommt und seine Schnauze auf meine Beine legt [mhm] und wenn es mir dann die
180 Leute sagen, dann wird mir schon bewusst, a:h ja: das stimmt (.) das kommt (.) aber so von mir aus (.) nein.

181 **I:** Das sind sehr schöne Feedbacks von aussen [mega] (B2 und I nicken). Bei der nächsten Frage geht es mehr
182 um die Lebensqualität (2). Da würde mich interessieren, in welchen Bereichen deines Lebens sich deine Lebens-
183 qualität verbessert hat, seit du Rocky hast und auch wieder, was bedeutet für dich Lebensqualität?

184 **B2:** Also wo es (.) wo Rocky meine Lebensqualität oder mein Leben an sich sehr verändert hat, das sind alles,
185 was Freizeit betrifft. Ja (2) also ich meine, ich arbeite seit zwölf Jahren am gleichen Ort (.) und da (4) ausser
186 dass ich jetzt in der Hierarchie aufgestiegen bin, ist nicht viel passiert (2). Das hätte sich auch ohne Rocky viel-
187 leicht so entwickelt, vielleicht auch nicht, das weiss ich nicht, aber in der Freizeit zu sagen, ich habe Lust, an den
188 See zu fahren, um meine Füsse zu baden, das hätte ich schon nicht alleine gekonnt und immer jemanden aus der
189 Familie aufzubieten, ist auch nicht das, was meine Familie mag, oder nicht mehr mag (2). Ich bin erwachsen und
190 für das soll meine Familie nicht da sein (.). Klar ist es ab und zu auch schön, mit der Schwester oder mit den El-
191 tern irgendwo hinzugehen [mhm], aber grundsätzlich ist es ja mein Leben und meine Zeit, die ich so gestalten
192 möchte, wie es mir passt (2) [ja] und jetzt habe ich auch eine wahnsinnige Selbständigkeit durch Rocky [mhm]
193 (2), also auch selber Kleider einkaufen gehen zu können (2). Kann sich ja ni:emand vorstellen, dass ich bis vor
194 knapp vier Jahren meinen Bestellungen immer über meine Schwester laufen habe lassen, dann zu ihr nach Hause
195 bin, die Kleider probiert habe und sie das, was nicht ging, wieder zurückgeschickt hat (.). Das konnte ich a:lles
196 selbst nicht und jetzt gehe ich einfach zu C&A oder was weiss ich und schau mir die Kleider mal an (.) und
197 wenn ich sie nicht da probieren will, dann nehme ich sie mit nach Hause, probiere sie zu Hause und dann bringe

198 ich den Rest wieder zurück, aber so: wie das halt andere auch machen, weil Rocky mir die Sicherheit gibt, al-
199 leine mit ihm unterwegs zu sein.

200 **I:** Mega schö-

201 **B2:** | Ich bin vorletzte Woche nach Basel gefahren an eine Sitzung und hatte nur mein Hin- und (.) also
202 mein Ticket für nach Basel, für den Rückweg, hatte ich noch gar nichts gelöst, weil ich nicht wusste, wann ich
203 nach Hause gehe (.). Ich habe noch Celia getroffen (.). Ich wusste nicht, wie lange ich dort sein werde (.) und
204 habe dann ganz spontan auf der SBB-App mein Rückfahrt-Ticket gebucht (lächelt breit) (.). Also das hätte ich
205 mir (.) das hätte sich ja nie:mand vorstellen können (.). Erstens mal mit den Öffentlichen nach Basel zu gehen (.)
206 aber auch kein Rückfahrt-Ticket zu haben (.) das ist so noch mal eine Stufe mehr [Wahnsinn] ja, so u:ngeplant in
207 den Tag hineinzugehen (lächelt).

208 **I:** Ja, das ist eine riesen Veränderung (2). Gibt es in solchen Situationen wie im Zug Assistenzleistungen, die dir
209 spezifisch dir für die Lebensqualität helfen?

210 **B2:** Ich glaube, alles, was er an Assistenzleistungen bringen kann, brauche ich, um Lebensqualität zu haben
211 [mhm] (2), weil nicht mehr abhängig zu sein von Personen ist für mich Lebensqualität (2). Wenn meine Familie
212 in den Ferien ist und niemand da ist, was ab und zu passiert, kann ich trotzdem weiterhin das machen, was mir
213 Spass macht, oder ich konnte ganz neu entdecken, dass Rausgehen auch Spass machen kann, dass es toll ist, an
214 die Limmat zu gehen und da bis auf die Werdinsel zu laufen, Kaffee zu trinken im Sommer (.) [mhm]. Das hätte
215 ich ja sonst gar nie: entdeckt, dass es da einen Kaffee gibt.

216 **I:** Ja, das kann ich gut verstehen (B2 und I nicken) (.). Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet mit dem
217 Rausgehen (.), gibt es weitere bestimmte Aktivitäten, die du jetzt häufiger machst oder auch lieber machst, seit
218 du Rocky hast?

219 **B2:** Ja, das Haus verlassen, da- das habe ich ja vorher, ich habe es nicht nur nicht gerne gemacht, das war nicht
220 möglich [mhm] und jetzt kommt es aufs Wetter drauf an @(..)@ (.), so geht es ja @allen@ (.) also wenn es heiss
221 ist draussen, geht niemand gerne raus (.) und wenn es regnet, geht man ohne Schirm oder so auch nicht sehr
222 gerne raus @(..)@ aber das ist toll, wenn man das machen kann (.) einfach raus (2) wie gesagt, ohne das (3) drei
223 Tage vorher geplant zu haben (.) und jemanden aufzubieten, der mit rauskommt.

224 **I:** Und was denkst du, wie hat er dadurch deine soziale Teilhabe beeinflusst?

225 **B2:** (4) Se:hr fest hat er das (2) (nickt), also nur schon, dass ich jetzt eben an Sitzungen gehen kann vom Ge-
226 schäft, ohne dass ich mich irgendwo um meine Begleitung kümmern muss, oder dass ich ins Kino kann ohne Be-
227 gleitung, einfach nur mit dem Hund [mhm] (3). Ich gehe in die Hundeschule, ich gehe mit ihm ins Dummytrai-
228 ning und dass, ich sage immer, er übt mit den Hunden, unter Hunden zu sein, und ich übe, unter Menschen zu
229 sein @(..)@ (.) und das bringt uns beiden was und macht aber beiden Spass [schön] (.) ja (B2 und I lächeln).

230 **I:** Hast du auch das Gefühl, dass er dazu beigetragen hat, neue Freundschaften zu finden oder mehr Kontakte zu
231 knüpfen?

232 **B2:** (2) Mehr Kontakte zu knüpfen, ja (2) Freundschaften (.) da bin ich glaube ich noch nicht weiter als vor drei-
233 einhalb Jahren (.), a:ber mehr Bekanntschaften, mehr Kontakte überhaupt zu initiieren, das auf jeden Fall (2) [ja],
234 oder auch ganz schnell mal ins Gespräch zu kommen an einer Haltestelle (.) so Smalltalk (.) ist zwar immer noch
235 nicht meins, aber in der Regel ist das Thema ja der Hund und nicht mehr das Wetter, sondern der Hund @(..)@

236 **I:** Und wie ist das für dich, wenn du jetzt vielleicht öfters angesprochen wirst?

237 **B2:** Es ist (2) je nachdem, wie es mir geht, ist es (2) o:kay oder halt auch schwie:rig [mhm] a:ber da ich weiss,
238 dass in über 90 Prozent der Fälle über den Hund geredet wird, weiss ich auch, dass ich die meisten Antworten
239 auf die Fragen der Leute haben werde und das gibt mir eine Sicherheit, dem Gespräch i- in, eben (4) [abschätzen
240 zu können?] ja, genau (.) ja (.) ja [mhm].

241 **I:** Gab es auch unerwartete positive oder negative Aspekte seit du Rocky hast, die du gar nicht gedacht hättest?

242 **B2:** (2) A.lso was mich imm:er wieder stört, ist, wenn es heisst, der Hund darf nicht zu uns in den Laden rein (.)
243 Da finde ich doch, der darf in eurem Laden, auch wenn ihr Lebensmittel verkauft (.). Das steht im (.) Gesetz,
244 dass der Hund mit darf (.). Das ist meine Assistenz [genau] (.). Wenn jemand im Rollstuhl sagen würde, der

245 Rollstuhl muss draussen bleiben, geht auch nicht, aber das höre ich immer wieder und da ärgere ich mich imm:er
246 wieder darüber, wie wenig Aufklärung es doch gibt in der Schweiz.

247 **I:** Das finde ich auch, absolut (.). Wie reagierst du dann in solchen Situationen?

248 **B2:** Also er trägt ein Arbeitsgeschirr, wo man eigentlich sieht, dass er ein Assistenzhund ist und ich habe auch so
249 eine kleine Visitenkarte (.) wo hinten draufsteht, dass er rein darf mit dem Gesetzestext den ich dann zeige, aber
250 ich war auch schon in Läden, da: half das nicht und da muss ich sagen, ja gut, dann bin ich am falschen Ort (2)
251 (Achselzucken). Teilweise haben sie mich nicht in den Laden reingelassen [ui] (.) ja oder auch, dass der Filiallei-
252 ter gerufen wird und der auch nicht Bescheid weiss (.) (B2 und I schütteln den Kopf) und dann finde ich (.) spä-
253 testens dann ist etwas nicht in Ordnung mit dem Laden [ja] (2). Es gibt es immer weniger, aber zu Beginn, als er
254 noch der einzige Vertrauenshund war, gab es das re:lativ häufig.

255 **I:** (Kopfschütteln) Ja (.) ja, das überrascht mich jetzt (.) [mhm] also im Negativen.

256 **B2:** Ich hätte es auch nicht gedacht (.) aber es ist tatsächlich so (2). Teilweise gibt es auch Fremde, die etwas zu
257 meckern haben (2), we:niger, aber gibt es auch (.) so vereinzelt, aber wirklich vereinzelt (.). Dann heisst es a:h,
258 nächstes Mal bringe ich meinen Hund aber auch mit (.) dann sage ich ja, solange er ausgebildet ist [mhm] (.)
259 oder was es e:her gibt, sind Personen, zum Beispiel in der Migros, die nicht zu mir kommen, sondern zu jeman-
260 dem gehen, der in der Filiale arbeitet und dort darauf hinweisen, dass jemand mit Hund unterwegs ist (.) und in
261 der Regel sagen die Leute, ja: (.), wir wissen das (.), das ist ein Assistenzhund, der darf da sein [okay, immerhin],
262 immerhin (.) genau (.) welche die das verstehen und wissen (2) du wirkst geschockt @(.).@

263 **I:** @(.).@ Ja: (.) ich finde das unglaublich (Kopfschütteln)

264 **B2:** Ja, ich auch (.) a:ber es gibt immer Leute, die nicht zufrieden sind mit ihrem eigenen Leben und darum den
265 Frust irgendwo anders rauslassen (2) [mhm] das ist wie wenn man mit der Behindertenkarte auf einem Behinder-
266 tenparkplatz parkiert und keinen Rollstuhl aus dem Kofferraum nimmt (2). Diese Parkplätze sind für Leute mit
267 Mobilitätseinschränkungen, das heisst nicht, dass die einen Rollstuhl benutzen, um unterwegs zu sein (.) [ja] und
268 das ist auch g:anz vielen nicht bewusst (.) also ich glaube auch da muss man, wie man so sagt, ein dickes Fell
269 haben, wo man eine blaue Parkkarte hat und ohne Rollstuhl unterwegs ist [mhm] (2). So geht es uns mit den
270 Hunden halt auch (4) [ich hoffe, dass sich das noch verbessert] Ja: (.) ich hoffe auch (3) irgendwann, in ga:nz
271 ga:nz weiter Zukunft.

272 **I:** Ja (2) [@hm@] hast du (3) langfristige Veränderungen, entweder in deinem Alltag oder emotional verspürt,
273 seit du Rocky hast?

274 **B2:** A:lso (.) das ist ja ganz @spannend@, man sieht mir an, ich treibe nicht sehr gerne Sport @(.).@ aber wenn
275 ich nicht mit Rocky laufen gehe, dann fehlt es mir, tatsächlich (.) [ja] auch wenn es nur anderthalb Stunden Spa-
276 zieren ist (.) es fehlt mir (2). Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde (B2 und I lachen), mir fehlt die
277 @Bewegung@

278 **I:** Du hast dich ja darauf vorbereitet, dass er zu dir kommt [mhm] aber wie war das dann für dich, als er wirklich
279 da war, mit all diesen Veränderungen wie mit dem Laufen beispielsweise umzugehen?

280 **B2:** Ja: (.) in dem Vertrag, den ich habe mit der Schule, steht, er braucht mindestens e:ine Stunde Auslauf pro Tag
281 (.) Ich gehe raus, weil im Vertrag steht, dass er mindestens eine Stunde raus muss pro Tag, im Freilauf, und er
282 geht raus, weil er nicht allein zu Hause bleiben will @(.).@ aber wenn es nach uns zwei ginge, würden wir beide
283 auf dem Sofa bleiben (B2 und I lachen). Aber ja (.) es hat sehr viel Überwindung gekostet.

284 **I:** Und wie hast du das geschafft?

285 **B2:** Es steht (.) im Vertrag, dass ich das tun muss (2) es steht da, also mache ich es @(.).@

286 **I:** Ich finde das total mutig, dass man diesen Schritt wagt.

287 **B2:** [Ich möchte nicht sagen, das ist der Preis, den ich dafür bezahle, a:ber es ist die Gegenleistung, die
288 ich erbringe, um so viel Freiheit zu haben (3) [mhm]. Ich glaube, so ist es gut ausgedrückt.

289 **I:** Ja (B2 und I nicken) (2). Was passiert denn, wenn Rocky älter ist?

290 **B2:** Es gibt zwei Optionen (2) [mhm] entweder der Hund bleibt bei mir (.) ohne dass er ein Arbeitsgeschirr hat
291 (.) das heisst, er kann nicht mehr mit zum Einkauf, er kann nicht mehr mit ins Kino (2) und Rocky ist sich nicht
292 gewöhnt, alleine zu Hause zu sein (.) er kommt jetzt überall hin mit (2) wenn ich mal tanke, dann ist er zwei oder

293 drei Minuten, wo ich reingehe, um zu bezahlen (.) ist er im Auto, aber so:nst (2) ist er ja überall dabei [mhm] (2)
294 darum weiss ich nicht, ob das eine gu:te Lösung für Rocky wäre [ja] (3). Eine weitere Option ist, dass er in eine
295 a:ndere Familie geht (.) die sich vorstellen kann, Rocky bis an sein Lebensende zu begleiten (.) und bei sich auf-
296 zunehmen (2) aber der VBM würde sich um die Umplatzierung kümmern (3) [okay]. Aber man kann das mit der
297 Pensionierung auch gar nicht so: genau sagen (2), also da wird jedes Jahr so geschaut, mag der Hund noch, kann
298 er das noch erbringen, was er erbringen soll an Leistung (2) und jetzt ist er ja erst sechseinhalb, also da steht
299 noch ein bisschen Arbeit vor ihm @(.)@ und der Hund ist ja ausserdem nur eine Dauerleihgabe bei mir (.)
300 [mhm] er gehört ja immer noch dem VBM und deswegen kümmern sie sich dann auch um eine Neu- oder An-
301 andersplatzierung.

302 **I:** Was bedeutet es, dass er immer noch dem VBM gehört?

303 **B2:** Also: (2) wenn ich plötzlich das Gefühl hätte, das geht nicht mehr mit dem Hund, aus welchem Grund auch
304 immer (2) [mhm] mir geht es nicht genug gut o:der der Hund kann einfach wirklich seine Leistung nicht mehr
305 erbringen o:der meine Lebenssituation verändert sich (.) ich könnte den Hund einfach zurückgeben (2) also ein-
306 fach (ironischer Ton) a:ber ich könnte den Hund zurückgeben (.) und sie würden dann schauen für den Hund (3)
307 [mhm] und das nimmt auch se:hr viel Druck (.) also auch zu wissen, ich muss mich danach nicht darum küm-
308 mern, wo er hinkommt (.) die schauen, dass es ihm gut geht und er kommt nicht i:rgendwo hin (Kopfschütteln)
309 wo es gerade Platz hat, sondern dorthin, wo es ihm gut geht (2) [ja] und wenn sie halt nicht gleich jemanden fin-
310 den, dann kann er auch mal bei jemandem vom Personal bleiben, bis sie jemanden haben (5) [ja, das hilft] genau
311 ja (.) das ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, ich muss ihn nicht einfach ins Tierheim geben oder so, wenn seine
312 Arbeitszeit vorbei ist.

313 **I:** Ja, genau (.) Es ist wie immer jemand im Hintergrund, der einfach noch da ist, falls etwas wäre [ganz genau]
314 (B2 und I nicken) (4). Fühlst du dich heute anders als vor der Zeit mit dem Hund?

315 **B2:** Ja:, ich fühle mich s:e:hr viel selbstständiger (.) wie gesagt, meine Welt ist wahnsinnig gross geworden (.)
316 und ich hätte nie gedacht, dass man ein Tier so: vermissen kann (.) Ich dachte, man kann nur Menschen vermis-
317 sen @(.)@

318 **I:** Ja, mich überrascht das auch immer wieder @(.)@. Ich habe Katzen, keine Hunde, aber das sind für mich Fa-
319 milienmitglieder und Menschen, die keine Tiere haben, die verstehen das teilweise nicht und denken, das sind ja
320 nur deine Katzen, aber die Bindung, die man zu Tieren eingeht, ist, finde ich beeindruckend.

321 **B2:** ⊥ Und ich glaube, du hast das Richtige gesagt, sie sind wie Teil der Familie und ich habe eben auch
322 von Leuten gehört, die sagen, ja: (.) mein Assistenzhund, der ist wie ein Teil von mir, und das darf er ja nicht sein
323 (.), er ist ein eigenständiges Lebewesen (.) Er braucht seine Freiheiten, er hat seine Bedürfnisse, und die korres-
324 pondieren nicht immer mit meinen (.) Also ein Teil der Familie ist ein schöner Ausdruck (nickt).

325 **I:** Ja, ich find den auch schön (B2 und I lächeln). Wie gehst du denn damit um, wenn deine Bedürfnisse sich
326 nicht mit seinen decken?

327 **B2:** Ja: (3), dann kommt es immer darauf an, wie wichtig welches Bedürfnis ist (.) Manchmal ist mein Bedürfnis
328 zu schlafen und seines zu spielen (.) Wenn es nachmittags um drei ist, hat er in der Regel recht (.) und wenn es
329 nachts um drei ist, dann habe ich in der Regel recht (B2 und I lachen) [verstehe]. Aber ja, auf die eigenen Be-
330 dürfnisse zu verzichten ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber einen Mittelweg zu finden bei
331 den Bedürfnissen, weil ich weiss, dass ich für den Hund sorgen muss und wenn es ihm nicht gut geht, kann es
332 auch mir nicht gut gehen (Kopfschütteln).

333 **I:** Ja das kann ich nachvollziehen (.) Würdest du dich wieder für einen Vertrauenshund entscheiden?

334 **B2:** Wenn es wieder ein Labrador wäre, @ja@ aber ich will keinen Grosspudel oder irgendwas mit grauem Haar
335 @(.)@. Oka:y, wenn er ein bisschen weniger Haare verlieren würde, wäre nicht schlecht @(.)@ aber sonst auf
336 jeden Fall, ja.

337 **I:** @(.)@ Schön (.) und was würdest du jemandem sagen, der sich überlegt, einen Vertrauenshund zu sich zu
338 nehmen?

339 **B2:** Ich würde ihn fragen oder sie fragen, ob diese Person gewillt ist, Veränderungen zuzulassen [ja] (3). Ich
340 denke, wenn man dazu nicht bereit ist, dann ist der Hund nicht am richtigen Ort [mhm] (3) weil es sind gro:sse
341 Veränderungen (.) es ist nicht nur der Tagesablauf (.) es ist das ganze Leben, das auf den Kopf gestellt wird

342 [mhm] (2). Aber gerade als Autistin fällt mir das halt schwer und ich denke, das würde auch den anderen schwer-
343 fallen (.). Vielleicht mehr oder weniger als mir, aber es sind grosse Veränderungen, denn der Hund ist von mir
344 abhängig (.) ich nicht unbedingt vom Hund, aber er von mir.

345 **I:** Ja, das ist so (nickt). Gibt es noch Tipps, die du auf den Weg mitgeben könntest?

346 **B2:** Nee: (Kopfschütteln) ich denke, so wie es der VBM macht, mit einer guten Evaluation auch der Kandidaten,
347 die sich für so einen Hund bewerben, ist sehr viel getan (.) ja.

348 **I:** Mhm (.) mhm (.) dann sind wir schon am Ende (.). Gibt es etwas, das du gerne noch besprechen möchtest, das
349 dir wichtig ist oder das du ergänzen möchtest?

350 **B2:** Ich habe nichts mehr, aber wenn mir noch etwas in den Sinn kommt, würde ich es dir schreiben.

351 **I:** Vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Es war extrem spannend (lächelt). Ich werde dich gerne über
352 die Ergebnisse informieren, wenn du daran interessiert bist

353 **B2:** Das freut mich (nickt).

Interviewpartnerin B3

1 **I:** Okay, dann ganz vielen Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst (.) deine Erfahrungen sind für die
2 Masterarbeit von grossem Wert (.) und wie du weisst, beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit mit der Frage,
3 wie das Leben mit einem Vertrauenshund die Lebensqualität und das emotionale Wohlbefinden von Menschen
4 im Autismus-Spektrum beeinflusst (.) [ja]. Dabei sind deine persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen ganz
5 wichtig für mich, um das Thema besser zu verstehen (.) Das Thema ist mir so wichtig, weil mein Bruder (.) der
6 ist auch im Autismus-Spektrum und er profitiert seit etwa einem Jahr von Therapiehunden, nicht von Vertrauens-
7 hunden, aber von Therapiehunden und das hat ihm extrem geholfen, emotional stabiler zu werden und auch
8 selbstständiger im Alltag (.) und seine Erfahrungen haben mich ei:gentlich dazu inspiriert, noch genauer in diese
9 Thematik einzugehen, besonders jetzt zu den Vertrauenshunden [mhm]. Dann (2) wie wir bereits besprochen ha-
10 ben, schauen wir, dass das Interview maximal 50 Minuten dauert.

11 **B3:** [Ja ich habe einen Timer nach 30 Minuten gestellt, damit ich dann im Zimmer nebenan fünf Mi-
12 nuten eine Pause machen kann.

13 **I:** Das ist super (.) und wenn du vorher eine Pause brauchst, gibst du mir einfach Bescheid [ja] okay (.) u:nd ge-
14 nau (.) für dich ist es in Ordnung, wenn ich es aufzeichne, richtig? [Ja, es ist in Ordnung] (.) Super (.) und deine
15 Antworten werden natürlich anonymisiert und vertraut behandelt (.)

16 *Nayla legt mehrfach die Pfote auf den Oberschenkel der Interviewerin.*

17 **I:** so: eine schöne Hündin bist du @(.)@ (kindliche Sprache)

18 **B3:** (strahlt) (2) Sie versucht, die Menschen zu überzeugen, ihr unter den Achseln zu kraulen (.) hat sie zumin-
19 dest mir beigebracht (.) wenn es dort kraulen ist, dann tut sie es nicht mehr und dann bleibt sie auch still [@ah
20 ja@] aber wenn du genug hast, darfst du sie einfach ignorieren oder sie zwei, drei Sekunden noch weiter versu-
21 chen zu streicheln und dann geht sie.

22 **I:** Ist gut. (B3 gibt ihr ein Zeichen und dann legt sich Nayla zu ihr hin) (6) Da:nn, wenn du magst, erzähl mir
23 doch mal, wie sich dein Alltag verändert hat, seitdem du deinen Vertrauenshund hast.

24 **B3:** Was mir am meisten auffällt, also (.) vielleicht vorher noch kurz (.) ein Vertrauenshund arbeitet zu Hause
25 sozusagen nicht (.) [mhm]. Das kommt daher von den blinden Hunden, die arbeiten auch eigentlich ausser Haus
26 und dafür sollen sie zu Hause möglichst ru:hig sein (.) [mhm] deshalb haben sie zu Hause ei:gentlich keine Ar-
27 beit, also eben wenn du jetzt sagst, geh auf einen Platz oder so Kleinigkeiten aber da-, das macht den Unter-
28 schied, dass zu Hause ist sie ei:gentlich e:her wie ein norma:ler Hund, noch dazu, dass du noch ein wenig me:hr
29 ignorierst, wenn möglich (.) damit sie eben die Ruhe zu Hause behält [mhm] (2). Deshalb macht der Unterschied
30 (.) also klar (.) zu Hause ist auch nur schon ein Hund haben, macht schon einen Unterschied [mhm] (lächelt),
31 aber als Assistenzen macht es draussen einen riesen Unterschied (.) Was ich gemerkt habe, ist, dass es (.) dass
32 die Sichtbarkeit der Behinderung (.) ich nenne es Behinderung (.) [mhm]. I-, ich: hatte früher Mü:he mit dem
33 Begriff, weil ich es auf medizinischer Sicht gesehen hab-, habe (.), das medizinische Modell der Behinderung (.)
34 und das stimmt für mich nicht so ganz, dass etwas mit mir falsch ist, das man ändern müsste (2) aber das soziale
35 Modell, wie die Gesellschaft (.) hat die (.) Infrastruktur nicht richtig gemacht und dadurch werde ich behindert
36 (.) [mhm] da:s finde ich sehr wohl (.) u:nd mit dem Assistenzhund, wenn Sie in Ihrem Arbeitsgeschirr ist, sehen
37 andere Leute, aha:, das ist ein Assistenzhund, a:h:, die Person braucht Hilfe und sind zuvorkommend und das ist
38 so schön, weil vorher habe ich immer versucht zu schauen, dass es (.) möglichst ich andere Leute nicht irgend-
39 wie störe oder so etwas, aber konnte trotzdem nie (.) dem richtig gerecht werden [mhm] (.) ich habe mein Bestes
40 gegeben und trotzdem war alles immer irgendwie (.) für mich (.) nicht gut genug (2) [mhm] und trotzdem auch
41 für die anderen Leute waren die irritiert, warum machst (.) schaust du nicht in die Augen oder solche Sachen
42 [mhm] und jetzt mit dem Assistenzhund (2) zum Beispiel wenn ich einkaufen gehe, ich muss mich gar nicht
43 dazu bringen, der Verkäuferin in die Augen zu schauen, weil die Verkäuferin sieht, da ist ein Assistenzhund, die
44 wird das nicht als unhöflich interpretieren (.) und dadurch (.) kann ich (.) mehr ich selbst sein (.) ich kann meinen
45 Fo:kus auf meinen (.) Assistenzhund richten und ich habe immer etwas, etwas Positives mit mir dabei (spricht
46 breit lächelnd), weil ist ja eben meine Freu:ndin (.) auf eine Art Sozia:lpartnerin (2) [mhm] u:nd, das (2), das (.)
47 macht so das (.) ga:nze Überwältigende von der Umwelt mit anderen verschiedenen Sinnesreizen (.) einfach (.)

48 dass ich das ein wenig in den Hintergrund stellen kann, weil ich muss immer wieder auf den Vertrauenshund
49 zurückkommen (.) den nächsten (.) das nächste Hörzeichen geben (.) überlegen, was ist unser nächster Schritt
50 und nicht schon den ganzen Tag im Kopf haben, was kommt alles noch? [mhm] und so (.) ein wenig überfordert
51 werden, sondern ich weiss (2) oka:y, der nächste Schritt ist, ich sage ihr, geh dorthin, damit sie dort (2) ein wenig
52 mir helfen kann (2) [mhm]. Von Aussen sieht man die Hilfe (.) nicht (.) so: (.) stark (.) deshalb versuche ich es
53 ein wenig zu beschreiben (.) eben das eine mit, man sieht (.) ich habe spezielle Bedürfnisse und dann sind die
54 Menschen plötzlich so zuvorkommend (.) halten die Türen auf, halten ein wenig Abstand oder so (.) und ich
55 kann ihr sagen, dass sie an verschiedenen Stellen um mich herumsitzen kann (.) [mhm] das heisst: (.) im La:den
56 kann ich sie hinter mich setzen und dann machen die Leute mir Platz um mich herum (.) [mhm] und das ist ein-
57 fach nur schon beruhigend, wenn ich weiss (.) he:y (2) ich habe die Wand auf einer Seite (.) mein Vertrauens-
58 hund auf der anderen Seite, weil ich habe einfach ein Bedürfnis für eine (.) grössere Individualdistanz (.) [mhm]
59 und dann, das ist so: schön, seither ist es nicht mehr so (.) ich werde nicht die ganze Zeit bedrängt (2) [mhm].
60 Das ist wie wenn man einer fremden Person (.) der immer an die Arme kommt (.), das ist einfach so unangenehm
61 (2) [unangenehm, ja] und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo es ein wenig mehr auffällt (2) [mhm]. Zum
62 Beispiel kann ich ihr sagen, wenn wir fertig sind mit Einkaufen (.) oder auch, wenn mir plötzlich alles zu viel
63 wird, dass sie mich aus dem Laden rausführt (2) [mhm]. Dann mache ich die Leine an einem speziellen Ort an
64 und sage ihr (.) eben (.) such den Ausgang (.) und dann konzentriere ich mich nur auf den Hund und sie hat die
65 Aufgabe und dann sind wir nachher wieder draussen (.) [mhm]. Das ist natürlich von aussen sehr auffällig (.)
66 dann: (.), eben (.), dass sie mir hilft (2) [mhm] oder auch beim ÖV ein- und aussteigen, kann sie das machen,
67 dann machen die Leute mehr Platz (.) w-, weil (.) wenn (.) ich mich durch die Leute reinquetschen muss, sozusa-
68 gen, damit ich überhaupt einen Platz habe oder damit ich rauskomme, wenn vorne so: viele Leute stehen, ist das
69 für mich sehr unangenehm (.) [mhm] und wenn der Hund schon mal vorausgeht, dann gehe ich ja ihr hinterher
70 rein (.) dann ist das scho:n mal angenehmer und die Leute hatten ein wenig mehr Zeit um Platz zu machen (4)
71 [mhm]. Das heisst (.) im Alltag (3) gibt es ga:nz viele kleine Sachen, die man von aussen vielleicht nicht immer
72 sieht, aber im Endeffekt macht es das, dass die vi:elen Herausforderungen einfach weniger Energie brauchen (2)
73 [ja]. Das heisst, ich habe am Schluss des Tages mehr Energie für Sachen, die ich wirklich möchte (.) weil sonst
74 bin ich eigentlich (.) wie (.) im Überlebensmodus die meiste Zeit (.) hey (.) diese Sinneseindrücke (.) das und so
75 (.) einfach nur am Durchkommen [ja] (2) und jetzt ist es wie (.) ein gemeinsames Abenteuer und ich habe sogar
76 noch Energie, um so Sachen zu machen wie (2) ich war mal an einer GV von einer Partei (.) [oh wow] ja (.) das
77 hatte ich vorher noch nie gemacht (.) und ja, ich war nur irgendwie eine halbe Stunde, weil ich wusste (.) hey,
78 nur schon einen neuen Ort hin (.) so etwas ist schon viel [absolut] a:ber ich konnte mir das leisten, mich politisch
79 zu engagieren, weil ich die Energie dafür hatte, weil der Alltag nicht mehr ga:nz so: anstrengend war.

80 **I:** Das ist ja me:ga toll (B3 und I lächeln) [ja, danke] und kannst du mir Beispiele nennen, inwiefern sich dein
81 alltägliches Leben durch den Hund verbessert hat?

82 **B3:** Ich finde (.) meine Gedanken haben sich verbessert (.) [mhm, ja] in dem Sinne, dass ich mir dadurch, dass
83 sie da ist, bewusst bin (.) sie ist mein Assistenzhund (.) ich habe spezielle Bedürfnisse (.) ich muss schauen, was
84 sind meine Bedürfnisse [mhm, ja] (.), weil sonst war ich so stark immer im Maskieren [mhm] (2). Ich habe die
85 Diagnose auch erst vor zehn Jahren bekommen [ah: wie war das für dich?] (.) ja: (4), ich wusste se:hr lange
86 nicht, dass ich autistisch bin, weil alle Leute mir immer gesagt haben (.) ja: (.) jeder ist speziell und du hast ja
87 gute Noten (ironischer Ton), das können nicht deine Probleme sein [mhm] (.) das heisst (.) ich bin wie (2)
88 ga:slit, ist (.) so (.) ein Begriff (.) u:nd i-, ich finde, es ist so wie (.) Gehirnwäsche @aufgewachsen@ [ja], dass
89 ich nie gelernt habe, auf meine Grenzen zu achten und diese zu respektieren [mhm] (2) und jetzt (.) mit dem Ver-
90 trauenshund werde ich (.) auch wenn ich maskiere (.) immer daran erinnert (.), ah: he:y (.) schau, dass du nicht
91 zu: sehr dich wie ein Neurotyp aus gibst (.), dass du nicht alle Energie da reinsteckst, durch das System
92 i:rgendwi:e durchzukommen (.), sondern schau auf dich selbst [ja, wow], es gibt immer eine Möglichkeit abzu-
93 brechen (2), um Pausen zu machen und alles (.) also das hilft natürlich dem Hund auch (.), der muss immer mal
94 wieder auf Toilette [ja], das heisst (.) alle paar Stunden muss man kurz rausgehen, Pausen machen und dann:, wie
95 ich vorhin schon gesagt habe, ich merke ga:r nicht, wie viel Energie habe ich überhaupt noch? (.) Bin ich eigent-
96 lich schon am Limit? [ja, mhm] (.) Das merke ich erst, wenn mir die Tränen drüber laufen (zeigt mit dem Finger
97 auf ihre Wange) (I nickt) (.). Deshalb ist es super, wenn ich Pausen mache (.) weil nachdem ich eine Pause ge-
98 macht habe, dann kann ich sehen, wo ist eigentlich meine Energie? [mhm] (.) Und mit dem Hund ist es wie im
99 Tagesablauf drinnen, dass ich me:himals am Tag rausgehe, diese Pause mache und eben nur schon dir zu sagen
100 (.) he: (.) ich wer- (.) ich stelle einen Wecker (.) ich mache nachher eine Pause (.) i-, ist auch (.) fällt mir

101 einfacher, wenn ich meinen Vertrauenshund hier habe, weil ich mich dann wieder daran erinnert sehe (.) ah: (.)
102 ja:, ich brauche ja spezielle Bedürfnisse (.) es gibt einen Grund, warum ich einen Assistenten habe [sehr span-
103 nend, ja] (2). Ja (.) der internalisierte Ableismus, den ich stark habe, wo ich immer (.) ah:, es ist schlecht, wenn
104 ich mich nicht so verhalten kann wie andere Leute (.) wenn ich nicht das kann, was andere machen (.) das ist ein-
105 fach sehr stark (2) [internalisiert?] ganz genau (B3 und I nicken) und den dann zu bekämpfen oder dem bewusst
106 zu werden (.) ah: das ist jetzt wie:der ein ableistischer Gedanke, den möchte ich ja gar nicht, das ist halt einfach
107 von der Gesellschaft, wie ich aufgewachsen bin (.) so wurde geprägt (2) [mhm] u:nd einfach zu wissen (.) ah:
108 das ist sozusagen (.) ich nenne es (.) eine me:nta:le Kra:nkheit (.) das ist halt ein Gedanke, aber das heisst nicht,
109 dass es stimmt (.) [ja] und dann kann ich wieder sagen (.) nei:n, das ist zwar ein Gedanke (.) aber das stimmt
110 nicht (.) das und das ist mein Gedanke (.) es ist o:ka:y, anders zu sein (.) es ist o:ka:y, andere Bedürfnisse zu ha-
111 ben (3) [absolut] und dabei hilft es mir (2) [ja] das heisst (.) einfach mit der Balance hilft es mir (.) einerseits auf
112 mich selbst richtig mich wahrzunehmen (.) dann Grenzen wahrzunehmen (.) zu entscheiden, wo gehe ich wirk-
113 lich die Energie ein (2) und eben auch, weil andere Leute sehen können, dass es ein Assistenzhund ist, ist das
114 Verständnis vie:l grö:sser (3) [ja]. Vorher wurde ich dann jedes Mal, wenn ich meine Grenzen eingefordert habe,
115 damit konfrontiert, dass die anderen es nicht verstanden haben [mhm] und jetzt ist einfach so: (2) mehr Akzep-
116 tanz da (.) und klar (.) gibt es immer noch Leute, die zum Beispiel keine Assistenzhunde kennen, nur Blinden-
117 hunde (.) und für das habe ich ein Visitenkärtchen, das ich dann aushändigen kann, weil wenn es mir schlecht
118 geht, dann habe ich auch Mühe zu sprechen (.) und dann ist es wie nicht produktiv, wenn ich das auch noch er-
119 kläre, aber ich habe einfach Visitenkärtchen, die ich abgeben kann [das ist aber toll] (2). Warte, ich hole dir kurz
120 eins, ich habe genug [vielen Dank].

121 *B3 steht auf, geht in ein anderes Zimmer und kommt kurz darauf mit einer Visitenkarte zurück, Sie setzte sich*
122 *wieder hin und gibt I die Visitenkarte.*

123 **I:** Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank (lächelt)

124 **B3:** | Das ist auch sehr nützlich, wenn ich in Läden gehe oder an anderen Orten, wo ja Assistenzhunde
125 Zutritt haben, aber die meisten Verkäufer wissen das nicht (.) [ja]. Das heisst (.) jedes zweite Mal muss ich das
126 vorzeigen, weil ich angehalten werde und mir gesagt wird, Hunde dürfen hier nicht sein und dann eben händige
127 ich das aus und mache einfach weiter (.) mit dem Wissen, falls sie mich wirklich stoppen oder eben stärker stres-
128 sen würden, dann würde ich halt gehen (2) [ja]. Also (.) ich habe immer beim Einkaufen im Kopf (.) es kann sein
129 (.), dass ich nicht fertig einkaufen kann, weil einfach nicht genug Sensibilisierung da ist (.) aber dann weiss ich,
130 dann muss ich das einfach dem Verein sagen und die kümmern sich darum (2) [ah, super]. Die würden dann mit
131 dem Chef das Anschauen (nickt).

132 **I:** Total anstrengend [ja, genau] (2) und in welchen Situationen ist das bereits vorgekommen?

133 **B3:** Da-, das ist noch nicht (.) a:lso dass wirklich ich aufgehalten wurde und so (.) nicht (.) [mhm] also eben (.)
134 kurz aufgehalten, ja (.) und man hat mir schon gesagt (.) Hunde sind hier nicht erlaubt und dann gebe ich halt das
135 (zeigt auf die Visitenkarte) (.) und dann sind sie noch ein wenig fünf Minuten am Sprechen (.) bis sie dann ir-
136 gendwie doch noch mit dem Chef schauen und so weiter (.) [mhm, okay] und dann: (.) mei:stens (.) lassen sie
137 mich (.) aber ich weiss von anderen Leuten mit Vertrauenshunden, wo das auch ab und zu passiert [ja?], ja
138 (nickt) (2) wo wirklich auch dann der Chef der Filiale keine Ahnung hat (.) auch bei Sachen wie Coop oder Mig-
139 ros (.) was eigentlich (2) wo man wirklich weiss, die Chefs hören das genug häufig (.) aber es ist halt (.) die
140 Leute (.) die sind einfach nicht genug geschult dort (.) die vor Ort sind (2) [leider] ja und was ich noch sagen
141 wollte (3) genau (.) ich (.) was ich auch jeden Tag mache, ist einen Stunde Spaziergang in der Natur (.) einfach
142 zu meinem Stresslevel reduzieren (.) [mhm], das habe ich vorher schon immer gemacht (.) also immer (.) (schüt-
143 telt den Kopf) seit ich meine Depression hatte vor zehn Jahren [mhm] und mit dem Hund (.) ist es halt viel einfa-
144 cher (.) weil (.) der Hund ist motiviert, nach draussen zu gehen (.) **du hast Begleitung und du kannst es für den**
145 **Hund machen, statt** (2) ja: (.) **ich muss es für mich machen, aber ich habe selbst keine Lust**, aber ich weiss
146 (.) es geht mir schlechter, wenn ich es nicht mache (.) [ich verstehe] das ist eine einfachere Überwindung, wenn
147 man einfach sagt ja (.) aber der Hund wird sich daran freuen, wenn wir draussen sind (B3 und I lächeln).

148 **I:** Das kann ich gut nachvollziehen und stelle mir vor, dass die Spaziergänge so auch noch schöner werden
149 [@auf jeden Fall@] @(.)@ und was für Aufgaben fallen dir nun, seit du Nayla hast auch noch leichter in deinem
150 Alltag, als bevor du sie hattest?

151 **B3:** Ich würde sagen, alles @(.).@ (B3 und I lächeln Nayla an) (3). Es ist wirklich (.) dass (.) generell einfach
152 me:hr Energie vorhanden ist [ja] (3). Das eine ist noch (.) damit der Hund genügend Übung hat (.) muss er ja
153 trainiert bleiben (.) und das heisst, ich muss auch einmal in der Woche einkaufen gehen und so, damit das funk-
154 tioniert (.) und das heisst, ich bin dort selbst auch mehr in der Übung (.) und (.) weil ich auch weniger Energie
155 brauche (.) jetzt eben (.) wenn ich den Hund dabei habe, ist es einfach nicht ganz so anstrengend, wie wenn ich es
156 alleine mache, dann kann ich auch mal spontan irgendwo in einem Laden etwas kaufen gehen (B3 und I lächeln)
157 (.) ja (.) es hat immer noch Risiko (.) also bei mir ist das so dass ich einfach weiss (.) hey (.) wenn ich das mache,
158 kann: es sein, dass ich am Abend zu: wenig Energie habe und dann einen Zusammenbruch habe und den Rest der
159 Woche einfach sozusagen wie (.) krank bin [mhm] (2) und das ist so (.) wie wenn du eine Grippe hattest und am
160 Schluss (.) [ja] also du bist zwar wieder gesund, aber du fühlst dich noch to:ta:l schlapp, total schlapp [genau]
161 und genau das ist, was bei mir früher als Jugendliche, hatte ich das all Monat [oh: wie anstrengend für dich] ja
162 (.) und jetzt sind die aber recht selten [gut] (2). Kann schon vorkommen (.) aber eben auch, weil ich auch mehr
163 Sachen jetzt riskiere (.) mal (.) einfach weil ich auch die Chance (.) besser habe, damit klar zu kommen [ver-
164 stehe], a:ber das war früher fast (.) nicht möglich, dass ich i:rgendwo: kurz etwas Znüni einkaufen ging (.) ein-
165 fach weil ich wusste, he:y, da habe ich zwar jetzt me:ga Lust drauf und so, a:ber am Abend kann es sein, dass
166 dann einfach (.) die Energie nicht ausreicht (.) [ja] und dann ist es einfach (.) nicht (.) wert, dass ich jetzt das ma-
167 che, was ich Lust habe und dafür die nächste Woche krank bin [absolut] (2). Und jetzt (.) mit Nyla (.) ist es ein-
168 fach so, dass es we:niger Energie kostet (lächelt) und selbst wenn ich dann einen Down habe und so, habe ich ja
169 immer noch sie [mhm] also (.) eben (.) in dem Zustand (.) dem Zusammenbruch, das ist auch sehr unangenehm
170 (.) [ja] dnn habe ich nur noch negative Gedanken (2). Das ist wie eine Depression, aber in Kursversion (.) und es
171 ist halt schon vi:el angenehmer, wenn ich da Gesellschaft habe von ihr (zeigt auf Nayla), die mich unterstützen
172 kann, die halt eben bedingungslos einen gern hat.

173 **I:** Das stelle ich mir sehr schön vor, immer eine Begleitung zu haben, die dich bedingungslos liebt, wie du so
174 schön gesagt hast [ja mega] (2). Was macht sich Nayla in solchen von dir eben beschriebenen Momenten, wenn
175 es dir so schlecht geht?

176 **B3:** (6) (überlegt) Ich habe es noch nicht sehr oft gehabt (2). Meistens hatte ich das dann jetzt zu Hause (.) und
177 dann: (.) ich habe für sie ein Kommando, das ich benutzen kann (.) dann sitze ich an den Boden und mache, dass
178 sie über meine Beine abliegt (.) u-, um Tiefzug auszuüben und das erdet einem wieder so ein wenig (.) man
179 spührt seinen Körper (2) [ja], das ist e:ines, was ich machen kann (2) aber genau: sagen, wi:e sie reagiert, wüsste
180 ich jetzt nicht (.) weil in dem Zustand bin ich ja selbst nicht so gut im Wissen, was schon @ungünstig@ ist @.@
181 (I stimmt ins Lachen mit ein), also ich weiss, ich bin dort (.) am Weinen (.) und es dauert Stun:den (.) aber eben
182 (.) zum Beispiel auch bei solchen Situationen dann, ich hatte am Samstag wieder ei-, einen (.) nicht ga:nz so
183 stark (.) deshalb (.) bin ich auch (.) jetzt wieder am Arbeiten (.) also (.) eben (.) kann (.) ich ein wenig arbeiten
184 (.) aber e- ,do:rt habe ich zum Beispiel (.) dann war es spät am Abend (.) eigentlich war es Zeit, dass ich schlafen
185 gehe (.) aber ich war emotional so: unstabil, dass ich nicht schlafen konnte (.) aber eigentlich war ich zu er-
186 schöpft, um mich darum zu kümmern, mich zu stabilisieren (.) [mhm, ja] Das heisst, das war so ein wenig (2)
187 [vielleicht wie ein Teufelskreis] ja (.) ganz genau (.) und dann habe ich es ein wenig geschafft (.) mich zu balan-
188 cieren und dann einfach Nayla in meinem Bett schlafen lassen (B3 und I nicken) (2). Ich habe so mit einem
189 Tuch, das ich drauf tue, sodass sie weiss, wenn das Tuch da ist und ich ihr s:age, sie soll es brauchen, @nur
190 dann@ darf sie dort schlafen (.) [okay] und dann konnte ich einfach durch das, dass es speziell ist und dass wir
191 trotzdem Körperkontakt hatten (.) das hat dann geho:lften, dass ich wirklich auch schlafen konnte (.) weil eben (.)
192 ich hatte dort einen super schönen Tag eigentlich (.) den Samstag (.) eben Tag der offenen Tür des Vereins dort
193 (.) [ja genau] was alles funktioniert hat, eben (2) ist halt ein Risiko (.) dass ich eingehe (lächelt) (I nickt B3 lä-
194 chelnd an) (4). Nu:r habe ich dann eben am Abend spät (.) wo eigentlich schon meine Schlafenszeit war (.) eine
195 Interaktion mit einer Nachbarin (.) die total aufgelöst sich über Hundehaare in der Waschmaschine beschwert hat
196 @(.).@

197 *I macht ein überraschtes Gesicht und runzelt die Stirn, woraufhin B3 mit schmalen Lippen und hochgezogenen*
198 *Augenbrauen langsam nickt.*

199 **I:** Wie war das dann für dich?

200 **B3:** Ja (2) schlimm (3) [mhm (.) mhm]. Das hat zur Krise geführt (.), weil für das hatte ich dann halt keine Re-
201 serven und dann eben (2) (I nickt) schlechtes @Timing@ (Achselzucken) (2) und auf diese Art (2) ja (.), ich
202 weiss nicht (3). Nayla ist e:her zurückhaltend ein wenig (.) [mhm] also klar, sie macht sofort die Kommandos,

203 die ich sage (.) aber sie ist e:her ruhig von der Art her (.) und das heisst (.) super gut für an der Arbeit oder so (.)
204 dass eigentlich (.) der Grundzustand ist mal ru:hig und du musst ein wenig @Energie@ investieren, damit sie
205 aktiv wird (.) a:ber deshalb kann ich auch, während ich einen Zusammenbruch habe, nicht wirklich sagen, wie
206 sie reagiert [mhm] weil ich denke (.) sie ist da und beobachtet mich und ist einfach so (.) ja: (2) also: (.) wenn du
207 mich brauchst (.) ich bin da (B3 und I lachen) aber eigentlich ist mein Job auch, ruhig zu sein zu Hause (.)
208 @also@.

209 **I:** Und wie haben sich denn deine Routinen verändert, seitdem du Nayla hast?

210 **B3:** Also bei mir ist alles Routine @(.).@ damit das eben funktioniert mit der Energie und so weiter, muss ich
211 wissen, dass ich die Sachen mache, wo die Energie u:ngefähr passt (2) [ja]. Das heisst, es ist eigentlich (.) immer
212 (.) alles (.) geplant (3) [ja]. Bei mir (.) hat sich (4) nicht extre:m viel geändert (2) [ja], also (.) eben (2) jetzt ein-
213 mal die Woche, die ich gezielt auch einkaufen gehe oder so [ja] (.) aber ich habe la:nge auf einen Assistenzhund
214 gewartet [ah ja?] (.) ja, ich habe drei (.) Jahre auf einen Assistenzhund gewartet, weil es das Programm eben erst
215 seit drei Jahren gibt und die Hunde, die da kamen, nicht zu mir gepasst haben (2) [okay] und ich vorher schon
216 alles genau wusste, wie ich es machen werde (.) ja.

217 **I:** Wie hast du dich denn darauf vorbereitet oder was wusstest du schon?

218 **B3:** Ich hatte schon klar, wo ich in diese Wohnung gezogen bin, ah:, dort und dort (zeigt auf zwei Stellen im
219 Wohnzimmer) werden Hundebette sein (2) das heisst: (.) ich schaue auch, dass @die Katze@ sich nicht unbe-
220 dingt dort Lieblingsorte aussucht, weil das gehört dann später eben dem Hund [ah clever] (2) @ja@ und (.) eben
221 die Spaziergänge brauchte ich so oder so schon (3) und (.) dass (.) der Einstieg (.) da hat man so eine Einfüh-
222 rungswoche in dem Seminarzentrum, wo man das so zusammen macht (.) mit den Trainern und so, damit das mit
223 dem Hund auch gu:t funktioniert (.) damit man alles lernt [ja] (.) und das war natürlich anstrengend [ja, das
224 glaube ich] aber es war auch (4) (schaut nach oben) ich war einfach so glücklich, dass ich den Hund hatte (.) [so
225 schön], ja, endlich (2). Es ist ein wenig surreal, weil du kennst den Hund nicht wirklich @.@ du weisst einfach
226 von den Trainern, so (.) der passt zu dir @(.).@ und dann wird er mit dir zusammengetan und ihr seid von dann
227 an immer zusammen und seid auch immer angewiesen aufeinander @(.).@ [stimmt, das ist sicher sehr aufregend
228 zu Beginn] (.) @Ja@ und (2) du kennst dich nicht wirklich gut @(.).@ [@ja genau@]. Aber (.) sonst (.), weil ich
229 eh Spezialinteressen habe (.), also Tiertraining und mich auch stark mit Hunden trainieren und so (.) beschäftigt
230 habe (.) und ich hatte früher (.) also als Kind (.) hatten wir einen Familienhund, ich ha-

231 *Ein Wecker klingelt, den B3 abstellt.*

232 **B3:** meine Pause (hebt das Handy) [okay] (I lächelt), ich mache nach dem Satz fertig [okay] (.) Ich habe auch in
233 der Zwischenzeit (.) bin ich (.) beim Tierheim die Hunde spazieren führen gegangen, wie:l ich wusste, ich werde
234 später mal einen Hund haben, aber im Moment kann ich nicht und ich möchte mir diese Fähigkeiten mit der
235 Kommunikation mit den Hunden gut erhalten (.) und eben (2) Begleitung auf den Spaziergängen ist schon auch
236 schön [sehr] von daher (3) die Routinen an sich haben sich nicht so: stark geändert (.) Klar (.) jetzt habe ich
237 mehr Pausen, wo ich für Toilette oder so gehe (.) mit dem Hund [mhm] (.) was (2) aber immer mehr kommt, sind
238 jetzt langsam Neuerungen, dass (3), dass ich wirklich (.) eben (.) verschiedene andere Events machen kann (.)
239 mit Nayla, statt mit (.) ich brauche dort einen anderen Menschen, der mitkommt (.) als Begleitung [ja] (.) das
240 heisst (.) ich bin dort selbstständiger [ja] und ich habe zum Beispiel (.) jetzt auch angefangen (.) ihr beizubrin-
241 gen, am Velo zu laufen [oh coo:l] @ja@, das heisst, ich habe jetzt einen weiteren Radius, wo wir hingehen kön-
242 nen, um dann spazieren gehen oder so.

243 **I:** Also du fährst und sie rennt nach?

244 **B3:** Ja (.) nebedran [ah genial] und das ist etwas, das habe ich mir nie getraut (.) eigentlich (.) auch vor allem (.)
245 es ist schon stadtähnlich hier in Schlieren und ich bin auf dem Land aufgewacht und dort war Velofahren für
246 mich schon genügend @anstrengend@. aber mit ihr und eben auch den Fokus (.) **hey** (.) ich mache das im
247 Tempo fü:r **Na:yla:** (.) schön la:ngsam und bei jedem Stopp stoppen wir und sie kriegt ein Le:ckerli und einfach
248 so (.) mit dem Bewusstsein, hey (2) ich (.) muss (.) nicht so schnell unterwegs sein wie die anderen [absolut] (.)
249 Gut (.) ich mache meine Pause und vergesse ich das dann.

250 *B3 informiert I darüber, dass sie nun fünf Minuten eine Pause machen werde und dann, sobald sie wieder mag,*
251 *zurückkommt. I darf sitzenbleiben oder die Katze streicheln, welche ebenfalls im Wohnzimmer ist. B3 setzt sich*
252 *dann Kopfhörer auf und läuft aus dem Zimmer in das Nebenzimmer. Sie ruft Nayla zu sich. Sobald Nayla bei ihr*

253 *ist, schliesst sie die Tür hinter sich zu. Nach fünf Minuten kommt sie mit Nayla wieder zurück, setzte sich hin,*
254 *legt die Kopfhörer ab und setzt sich den neuen Timer für zwanzig Minuten. Nayla legt sich neben B3 auf den Bo-*
255 *den.*

256 **B3:** Gut (.) ich bin bereit für den zweiten Teil.

257 **I:** Schön (lächelt) (.). Magst du mir erzählen, wie Nayla dein emotionales Wohlbefinden beeinflusst hat? Kannst
258 du dabei kurz schildern, was für dich emotionales Wohlbefinden bedeutet? Woran merkst du das und wie fühlt
259 sich das an?

260 **B3:** Im Alltag fühle ich mich jetzt viel wohler und selbstbestimmter (2) [mhm], das liegt vor allem daran, dass
261 ich mir öfter Pausen gönnen kann, zum Beispiel bei den Gassirunden mit meinem Hund (.). Ausserdem habe ich
262 immer die Möglichkeit, mich meinem @Lieblingsthema@ (lächelt breit) (.) den Tieren (.) zu widmen (I lächelt
263 B3 an und nickt) (2). In schwierigen Situationen ist Nayla als meine Freundin und Sozialpartnerin da, um mir zu
264 helfen, was mir ein gutes Gefühl gibt (.) und weil ich mehr Energie habe (.) kann ich öfter Freizeitaktivitäten un-
265 ternehmen, ohne immer jemanden dabei haben zu müssen, besonders in neuen oder herausfordernden Situationen
266 (3) [mhm]. Meine mentale Gesundheit zeigt sich darin (2), dass ich meine Gefühle jetzt besser im Gleichgewicht
267 halten kann (2) [ja], denn meine Emotionen sind oft sehr intensiv, was manchmal überwältigend sein kann, da es
268 mir schwerfällt, sie richtig wahrzunehmen (.) [mhm], das nennt man Alexithymie (3) [ja]. Auch positive Emotio-
269 nen, die für andere vielleicht einfach (.) nur schön sind, können für mich se:hr anstrengend sein, weil sie so: viel
270 Energie verbrauchen [ja] (.) am angenehmsten ist es für mich, wenn meine Gefühle weniger intensiv und ausba-
271 lanciert sind [ja] u:nd (4), also früher hatte ich oft mit negativen Gefühlen zu kämpfen, die durch strukturelle
272 Diskriminierung ausgelöst wurden (2) [mhm] und diese negativen Erlebnisse haben mich stark belastet (runzelt
273 die Stirn) (2) [das glaube ich] Ja (.) aber jetzt, dank Nayla (lächelt Nayla an) (.) habe ich eine Möglichkeit gefun-
274 den, diese negativen Emotionen besser zu kompensieren (B3 und I lächeln) (2). Die positiven Gefühle, die ich
275 durch meinen Hund erlebe, helfen mir, die negativen Gefühle auszugleichen und sorgen dafür, dass ich insge-
276 samt mehr positive Momente erlebe.

277 **I:** Das ist ganz schön und freut mich unheimlich für dich [vielen Dank] (.). Kannst du mir von einer Situation
278 erzählen, in der Nayla dich besonders emotional unterstützt hat?

279 **B3:** Ja: (3), @da@ (.), da hatte ich sie noch gar nicht lange (.) das ist jetzt über ein Jahr her und da musste ich
280 zum Za:hnarzt (.) u:nd dann habe ich ihr dort gesagt, dass sie einfach dort liegen bleiben muss und sie hätte na-
281 türlich vie:l lieber alle begrü:ssst und gespielt @(.)@ und dann hat sie so ausgeatmet, à la, ach das ist
282 la:ngwei:li:g (B3 und I lachen) u:nd da musste ich grinsen und habe dann gemerkt (.) das hat für mich auch mit
283 emotionalem Wohlbefinden zu tun, weil ich musste noch nie in meinem Leben bei einem @Zahnarzt@ grinsen
284 (B3 und I lachen).

285 **I:** Ich glaube ich auch noch nie (B3 und I lachen) (2). Gerade habe ich dich über dein emotionales Wohlbefinden
286 Dinge gefragt [ja] und jetzt würde mich interessieren in welchen Bereichen deines Lebens sich deine Lebensqua-
287 lität durch Nayla verbessert hat u:nd was bedeutet Lebensqualität denn für dich?

288 **B3:** Okay (2) meine Lebensqualität hat sich auf jeden Fall verbessert (.) [mhm] also auch dadurch, dass ich jetzt
289 (.) wie (.) auch (.) gelernt habe, dass ich eben auch andere Assistenzen beiziehen kann [mhm]. Ich habe ja zum
290 Beispiel auch Assistenzen, die mir helfen den Haushalt zu stemmen und ich habe lange gebraucht, das zu akzep-
291 tieren und zu merken, dass es okay ist, diese Hilfe anzunehmen, auch wenn ich den Haushalt eigentlich (.) theo-
292 retisch alleine machen könnte aber eben (.) dann bleibt mir aber halt (.) gar keine Energie mehr für irgendetwas
293 anderes (.) ja (.) und das habe ich schon auch durch Nayla gemerkt, dass es einfach okay ist, Hilfe anzunehmen
294 [mhm] (2). Aber auch dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehen muss oder (.) also das mache ich
295 jetzt einmal in der Woche mit ihr (.) ja (.) und dass halt einfach immer jemand da ist, der dich bedingungslos
296 liebt (.) [ja] das ist ein anderes Gefühl (2) [mhm] Lebensqualität (4) das bedeutet für mich, dass ich genügend
297 schöne Erfahrungen machen kann, die die weniger schönen überwiegen (.) [ja] also überall, wo ich bin, spielt das
298 eine zentrale Rolle [mhm] (.). In der Öffentlichkeit erlebe ich das besonders durch die Rücksichtnahme meiner
299 Mitmenschen, die mir dank meines Assistenzhundes entgegengebracht wird (.), weil da meine Behinderung
300 durch den Hund sichtbarer wird, reagieren die Leute oft verständnisvoller und hilfsbereiter und das erleichterte
301 meinen Alltag [mhm, ja]. O:der (3) meine emotionale Stabilität hat sich auch verbessert, weil ich jetzt besser in
302 der Lage bin, internalisierte (.) ableistische Gedanken zu erkennen und auch zu hinterfragen [ja] (.). Zum Bei-
303 spiel dachte ich früher oft so (.) **Ich muss** den Menschen in die Augen schauen, sonst denken sie, ich sei

304 unhöflich und unhöflich zu sein, ist schlecht (schnell, gestresst gesprochen) (I nickt) (.). Heute kann ich aber sol-
305 che Gedanken schneller bemerken und widerlegen [mhm] und mein Assistenzhund erinnert mich daran, dass ich
306 spezielle Bedürfnisse habe und dass es (.) in Ordnung ist (.) diese auch wahrzunehmen und auf sie Rücksicht zu
307 nehmen [mhm] (2) und auch die Spaziergänge, die ich ja auch zur Prävention von Depressionen und zum
308 Stressabbau brauche (.) sind jetzt viel schöner weil mit der Begleitung von Nayla fällt es mir leichter, mich zum
309 Start eines Spaziergangs zu motivieren, da ich es für sie mache und nicht nur für mich (2) [ja, schön]. Ja und
310 dadurch werden diese Momente nicht nur eine Pflicht (.), sondern auch eine Freude [ja] (.). Und auch soziale In-
311 teraktionen sind für mich weniger anstrengend geworden und darum auch angenehmer (.), weil oft (.) dreht sich
312 das Gespräch um meinen Assistenzhund und das ist für mich ein angenehmes und gut vorbereitetes Thema für
313 mich [ja] und das reduziert den Stress, den sonst solche Interaktionen eben verursachen könnten (.) und lässt sie
314 auch (.) flüssiger (.) und entspannter verlaufen (B3 und I nicken) (.). Und (.) durch diese positiven Veränderun-
315 gen habe ich jetzt eben mehr Energie für neue Aktivitäten (.) [mhm] also (.) ich kann jetzt zum Beispiel spontan
316 mit dem Velo an die Limmat fahren (.) einen Trick-Dog-Kurs ausprobieren (.) oder sogar auch mal an einem
317 Event einer politischen Partei teilnehmen (.) und (2) diese neuen Erlebnisse (.) bereichern mein Leben (nickt)
318 und (.) geben mir das Gefühl, aktiver und flexibler zu sein [ja] (.). Und (3) Spontaneität ist für mich auch leichter
319 geworden (.) [ja]. Also ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal einen Znüni in einem Laden kaufen, ohne dass
320 ich das vorher ge:na:u (.) geplant (.) haben muss [toll] (.) @Ja@ (2). Das Risiko (.), dass ich am Ende des Tages
321 keine Energie mehr habe und in einen Erschöpfungszustand falle, ist jetzt viel geringer geworden (.) und so habe
322 ich mehr Freiheit, meinen Alltag nach meinen Wünschen zu gestalten (.) und muss jetzt auch nicht immer Angst
323 vor einem Zusammenbruch oder so haben.

324 **I:** Ja, das ist wirklich ganz toll (.), wahnsinnig beeindruckend [ja, wirklich]. Und welche Assistenzleistungen
325 erbringt sie, die deine Lebensqualität verbessern?

326 **B3:** Das eine ist, dass wenn es mir schlecht geht, dann kann ich ihr einen Befehl geben (.) und sie liegt dann auf
327 mir drauf und dann gibt das einen gewissen Druck, die Atmung erleichtert (.) [ja] oder von einer Zeit (.) da hatte
328 ich auch eine Krise (.) [mhm] und das geht dann ganz lange, wirklich lange (.) also ich (.) ich weine dann
329 stundenlang und dann lag, wo ich eben die Krise hatte (.) lag ich im Bett (.) und habe die Decke hingetan (.) und
330 nur wenn die Decke dort ist und wenn ich ihr das Kommando gebe (.) dann weiss sie, dass sie hinliegen darf (.)
331 [ja] und dann durch den Körperkontakt und ihre Atmung konnte ich dann doch auch einschlafen und habe mich
332 beruhigt (.) [wow]. Ja und was auch ist (3), im ÖV (.) das hilft mir wirklich sehr (2). Ich gebe ihr das Kom-
333 mando, um reinzugehen (.) und dann das Kommando (.) sie soll einen Platz für mich aussuchen [woa], ja und
334 dann führt sie mich zu einem Platz, der für mich geeignet ist und liegt dann auch zu mir hin (.) so (.) damit ei-
335 gentlich immer der vordere Sitz und der Sitz neben mir frei ist (.), weil ich das brauche, damit ich mich hier ru-
336 hig fühle [wow]. Ja (.) genau (.) das macht sie dann (.) Meistens brauche ich dann auch noch ein Buch im Tram,
337 damit ich wirklich mich ein wenig ablenken und entspannen kann [ja] (.). Und was wirklich wichtig ist (.) ist,
338 dass man mich fragt, wenn man sie streicheln möchte und sie nicht einfach streichelt [ja] (.). Es gibt Menschen
339 (.) die streicheln sie einfach und dann muss ich sagen (.) ne:in (.) **stopp** (hält die Hand in die Höhe) [ja], weil es
340 sieht vielleicht so aus, als würde sie nicht arbeiten (.) aber sie arbeitet dann gerade (.) [mhm] weil ich nur (.)
341 dadurch, dass sie dort ist (.) brauche ich nicht ganz so viel Energie, wie wenn ich das alleine machen würde (.)
342 [ja] und das Lesen (.) das hilft dann einfach auch noch zusätzlich und manchmal (4) also sie hat über 20 Zeichen
343 (nickt) (4) die sie kennt [wow so viele?] ja (2) und ich übe auch immer ganz viel Zeichen mit ihr (.) weil (.) das
344 eben (.) mein Spezialinteresse ist (.) und alle Kommandos sind auch Handzeichen (.) [aha, ja] und das ist auch (.)
345 ganz (.) wichtig für mich (.) [ja] weil wenn ich sehr gestresst bin oder (.) dann habe ich teilweise Mutismus (.)
346 und kann nicht mehr reden (.) aber (.) sie muss mir ja dann @trotzdem@ @helfen@ @können@ [stimmt], also
347 muss ich trotzdem mit ihr kommunizieren können (.) und ihr (.) die Kommandos geben können (.) und das geht
348 dann auch ohne zu sprechen mit den Zeichen [wow, das wusste ich gar nicht]. Ja (.) doch (.) und ich habe auch
349 immer meine Visitenkarte (.) die da (zeigt auf die Visitenkarte, die sie I gegeben hatte) (.) dabei (.) und wenn es
350 mir zu viel ist (.) dann gebe ich die einfach ab (.) und dort stehen ja auch alle Infos (.) da kann man auch googlen
351 und sich selber informieren.

352 **I:** Das ist toll, dass du Naylas Assistenzleistungen als Hilfe hast und zusätzlich auch noch so viele Strategien, die
353 dir helfen solche Situationen bewältigen zu können [genau, ja] (2). Hat Nayla zu haben auch dazu geführt, dass
354 du neue Kontakte oder neue Freundschaften schliessen konntest?

355 **B3:** Auf jeden Fall (2) [ja]. A: Iso (.) gerade durch diesen VBM in Liestal (.) also das ist jetzt eigentlich wie eine
356 Familie für mich [oh schön] (.). ja (2) einmal im Monat sehe ich auch zwei andere vom VBM und wir gehen
357 dann zusammen spazieren (.) [schön], Ja (.), weil ich wohne ja hier in Schlieren (.) und meine ganze Familie ist
358 aber verteilt (.) in Luzern (.) und in anderen Orten (.) [mhm] und darum bin ich hier nicht so: verwurzelt (.) [ja].
359 Es dauert immer sehr lange, wenn ich Familienmitglieder besuchen will (.) eben weil sie alle so verteilt sind (2)
360 [mhm]. In Zürich habe ich keine Verwandte (.) aber seit ich den Hund habe (.) durch den Verein vor allem (.)
361 fühle ich mich jetzt auch hier (.) ein Stück weit mehr zu Hause (.) und als hätte ich eine eigene Familie in Zürich
362 (B3 und I lächeln breit).

363 **I:** Das ist aber schön (.), das freut mich sehr für dich [danke]. Du hast es vorhin schon angedeutet mit dem Kurs,
364 den du nun besuchen kannst oder die politische Veranstaltung (.). Magst du mir noch genauer erzählen oder hast
365 du noch mehr Beispiele, wie Nayla deine Teilnahme an sozialen Aktivitäten beeinflusst hat?

366 **B3:** Ja (2) das eine sind Aktivitäten wie (.) einkaufen zu gehen, ohne eine Assistenz unbedingt aufbieten zu müs-
367 sen (.) und ich würde sagen (.) es gibt Dinge, die ich nun häufiger machen kann und meine soziale Teilhabe be-
368 einflussen (2) [ja]. Also vor einer Weile konnte ich eben an eine Veranstaltung (.) also eine politische Veranstal-
369 tung gehen und durch Nayla habe ich jetzt eben die Möglichkeit, auch in der Freizeit mich zum Beispiel politisch
370 zu engagieren [ja] (2) Ich war zwar eben (.) wie gesagt (.) nur eine halbe Stunde dort, aber trotzdem (2) das hätte
371 ich sonst nicht machen können (.) oder ich habe mich jetzt auch bei einem Kurs beworben, um mit Hundetra-
372 ning zu arbeiten und zu schauen, ob das überhaupt geht für mich (.) so: auch am Abend immer wieder etwas zu
373 machen und das hätte ich sonst auch nicht unbedingt gemacht [mhm] (2). Das sind für mich Beispiele von sozia-
374 ler Teilhabe, die ich ohne Nayla nicht machen würde und auch nicht machen könnte.

375 **I:** Schön, wie viele Dinge du nun mit Nayla machen kannst (lächelt) (B3 lächelt und nickt). Wie würdest du
376 deine aktuelle Lebensqualität mit der Zeit vor dem Hund vergleichen?

377 **B3:** Hm: (3). Also (.) früher war mein Leben eigentlich nur ein einziges Überleben (.) also eine Krise folgte der
378 nächsten (.) wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte (.) Depressionen (.) ständige Umzüge und so (2) [ja]. Es
379 war echt hart (.) so als würde ich ständig nur knapp über Wasser bleiben (.) so in Schulnoten (.) immer knapp
380 unter einer Vier [ja] aber jetzt hat sich das geändert (2), jetzt lebe ich wirklich [toll] (.) Wenn man das jetzt in
381 Noten ausdrückt, wäre ich bei einer 4,5 (.) aber das liegt nicht nur am Hund, sondern auch daran, dass mein gan-
382 zes Unterstützungssystem grösser geworden ist [mhm] (2). Auch wenn es immer noch so scheint, als würde eine
383 Krise nach der anderen kommen, wie zum Beispiel letztes ein monatelanger Wasserschaden oder die Kündi-
384 gung von Assistenzpersonen, kriege ich es irgendwie hin, trotz all: dieser harten Herausforderungen immer
385 mehr Eigenständigkeit zu gewinnen und das liegt daran, dass meines ganzes Helfersystems mich da gut auffan-
386 gen kann [mhm].

387 *Ein Wecker geht los, den B3 ausschaltet.*

388 **B3:** (zeigt auf ihr Handy) Das ist der Timer, dass eine Stunde bald vorbei ist.

389 **I:** Gut (.) möchtest du eine Pause machen? [nein] Okay, dann würde ich dich gerne noch etwas Letztes fragen
390 [okay] (.). Würdest du dich wieder für einen Vertrauenshund entscheiden und was würdest du jemandem sagen,
391 der sich überlegt, einen Vertrauenshund zu sich zu nehmen?

392 **B3:** Ja (.) das würde ich (.) [schön]. Ich finde das eine super Sache (.). Was ein bisschen schwierig war (.) ist,
393 dass es so: eine lange Wartezeit gab (2) [mhm] drei Jahre habe ich auf den Hund gewartet (2) aber sonst (.) finde
394 ich das eine gute Sache (.) das Programm gibt es ja erst seit drei Jahren und ich würde sagen, dass man beim
395 VBM sich (3), dass es ein guter Ort ist (2) [ja]. Ich habe mich extre- (.) ich habe extrem viel recherchiert und ge-
396 schaut (.) gibt es gute und schlechte Blindenschulhunde und ich habe dann auch ihnen zwei volle A4-Seiten mit
397 Fragen geschickt, um zu schauen, ob ihre Überzeugungen mit meinen einhergehen und bin dann zum Schluss
398 gekommen (.) doch (.) das ist ein guter Ort (.) [schön] Ja und sie haben sich auch viel Zeit genommen. Und wirk-
399 lich jede meiner Frage mir beantwortet, das war sehr wichtig für mich (.) [ja] und wenn die Überzeugungen
400 übereinstimmen (.) dann finde ich eben, ist das ein guter Ort (.), sie bilden die Hunde gründlich aus und unter-
401 stützen einen auch (2) [mhm]. Darum würde ich sagen, dass man einfach gut genug recherchieren muss, bevor
402 man sich entscheidet.

403 **I:** Vielen Dank. Ich bin mit meinen Fragen am Ende (lächelt) (.). Gibt es etwas, dass wir noch nicht besprochen
404 haben, das dir wichtig ist zu sagen?

405 **B3:** Ja (.) ich finde es wichtig, dass jemand sich mit dem Thema Vertrauenshunden befasst und hoffe, dass es die
406 Forschung vorantreibt (.). Ich bin mir sicher, dass der VBM dann auch Interesse an deiner Arbeit hätte (.). Es ist
407 sehr schade, dass die Thematik noch so wenig fundiert ist, in der Forschung und ich hoffe, dass wir in Zukunft
408 noch viele Fortschritte machen werden (2) [mhm]. Ja (.) das ist alles (.). Informierst du mich, wenn du fertig
409 bist? Ich würde deine Arbeit dann gerne lesen.

410 **I:** Ja natürlich, ich informiere dich sehr gerne über die Ergebnisse. Vielen Dank für deine Zeit und deine wertvol-
411 len Inputs.

412 **B3:** | Bitte (.) ich sehe dieses Interview eben auch als eine Möglichkeit der Gesellschaft etwas zurück-
413 zugeben weil ja (.) eine Erfahrungen teilen (.) in der Hoffnung, dass in Zukunft ähnliche Menschen es einfacher
414 haben [mhm], weil ich weiss wie:el besser ich es habe, weil frühere Generationen von Menschen sich dafür
415 eingesetzt haben.

416 **I:** Schön (.) das finde ich ganz toll von dir (2) und ich finde das beeindruckend, wie du dich engagierst [danke].
417 Vielen, vielen Dank nochmals für deine Offenheit und deine Zeit (.). Ich werde mich bei dir melden, sobald ich
418 die Arbeit fertighabe.

419 **B3:** Danke.

Anhang 5: Vollständiges Kategoriensystem mit Ankerzitate

Hauptkategorie 1: Lebensqualität (deduktiv)	
<p>Diese Hauptkategorie erfasst die Veränderungen, die der Vertrauenshund im Leben der Interviewpartnerinnen bewirkt. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich die Lebensqualität der Interviewpartnerinnen durch den Hund verbessert hat, sowohl bezüglich praktischer als auch in emotionaler Aspekte.</p> <p>Ankerzitat: «Also ich sage immer, mein Horizont ist so (stutzt) (.) nein (.) meine <u>Welt</u> ist so gross geworden [mhm] (B2 und I lächeln), weil vorhin war es mein Zuhause und mein Arbeitsort und jetzt ist es die Welt wie von <u>jedem Mann und jeder Frau</u> (.) Ich kann einfach an der Umwelt teilnehmen und das schreibe ich <u>auf jeden Fall Rocky zu.</u>» (B2, 46–49)</p>	
Unterkategorien	Beschreibung der Unterkategorie
Mentale Gesundheit	<p>Diese Unterkategorie bezieht sich auf den Einfluss des Vertrauenshundes auf das mentale Wohlbefinden bzw. die mentale Gesundheit der Interviewpartnerinnen.</p>
<p>Ankerzitat:</p>	<p>«Das heisst, ich habe <u>am Schluss</u> des Tages mehr Energie für Sachen, die ich <u>wirklich</u> möchte (.) weil sonst bin ich eigentlich (.) wie (.) im <u>Überlebensmodus</u> die meiste Zeit (.) <u>hey</u> (.) <u>diese</u> Sinneseindrücke (.) <u>das</u> und so (.) einfach nur am <u>Durchkommen</u> [ja] (2) <u>und jetzt</u> ist es wie (.) ein gemeinsames Abenteuer und ich habe sogar noch Energie, um so Sachen zu machen» (B3, 73–76).</p>
Alltagsbewältigung	<p>Diese Unterkategorie beschreibt die Unterstützung des Hundes bei alltäglichen Aufgaben. Dazu gehört das Führen durch belebte Umgebungen oder die Unterstützung des Hundes in der Bewältigung von Aufgaben im Haushalt oder im öffentlichen Raum.</p>
<p>Ankerzitat:</p>	<p>«Das heisst (.) im Alltag (3) gibt es <u>ga:nz viele kleine</u> Sachen, die man von aussen vielleicht nicht immer <u>sieht</u>, aber im Endeffekt macht es das, dass die <u>vielen</u> Herausforderungen einfach <u>weniger Energie</u> brauchen (2) [ja].» (B3, 71–73)</p>

Selbstständigkeit	In dieser Unterkategorie geht es um die Verbesserung der Selbstständigkeit und der Unabhängigkeit im Alltag dank des Vertrauenshundes. Ein Beispiel hierfür ist das alleinige Einkaufen oder die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ohne Hilfe von menschlicher Assistenz.
Ankerzitat:	«Die Selbstständigkeit, die ich jetzt habe [mhm] [...] Ich gehe jetzt einfach zu C&A und versuche meine Klamotten <u>selbst</u> (B2 und I nicken) (3). Und diese Unabhängigkeit (2). Für mich gibt es ga:r keine Worte dafür, was das ist (.) Was andere immer hatten, habe ich jetzt auch und Neid geht weg.» (B2, 65–70)
Tagesstruktur	Die Unterkategorie beschreibt die Veränderung der Tagesstruktur sowie den Umgang mit alltäglichen Routinen seit dem Besitz des Vertrauenshundes.
Ankerzitat:	«Das aus dem Haus gehen ist so Routine geworden und ist nicht mehr ein fast <u>unüberwindbares</u> Hindernis» (B2, 85–86)

Hauptkategorie 2: Emotionales Wohlbefinden (deduktiv)

Diese Kategorie fokussiert auf die allgemeine Verbesserung des emotionalen Wohlbefindens durch den Vertrauenshund. Die Kategorie beschreibt, wie der Hund als emotionale Stütze fungiert und die allgemeine psychische Stabilität verbessert, da er emotionale Sicherheit und Trost spendet.

Ankerzitat: «und mir geht es emotional absolut besser (.) a-, also das würde nicht nur ich sagen, ich glaube, das würde mein ganzes Umfeld sagen oder sagt mein ganzes Umfeld, ja (nickt lächelnd) (.) Ich höre immer wieder, du hast dich wa:hnsinnig verändert.» (B2, 135–137)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Stressbewältigung	Diese Unterkategorie beschreibt, wie der Vertrauenshund den Interviewpartnerinnen hilft, Stress zu bewältigen.
Ankerzitat:	«wenn er dabei ist, bin ich <u>vie:l</u> entspannter (.) und dann hilft er mir, in der Pause wieder runterzukommen und zu finden, <u>okay</u> , wir machen halt weiter (.) Da ist er wirklich <u>sehr</u> hilfreich, auch emotional.» (B1, 163–165)
Geborgenheit und Sicherheit	In dieser Unterkategorie geht es um das Gefühl der Geborgenheit und emotionaler Sicherheit, die der Vertrauenshund vermittelt, indem er eine konstante Unterstützung bietet.
Ankerzitat:	«u:nd da stand also wieder so eine Behandlung an und er war <u>nicht</u> dabei. Und es hat gar nicht lange gedauert, habe ich gemerkt, das geht nicht (.) und ich musste ein Temesta nehmen [ah]. Mit <u>Buddy</u> zusammen habe ich das <u>nie</u> gebraucht (.) und es war für mich auch anders, wenn er dabei war, als wenn eine Assistentin dabei war (2) Buddy gibt mir <u>viel, viel mehr</u> Sicherheit als eine Person [mhm].» (B1, 25–29)
Freude und Zufriedenheit	Diese Unterkategorie beschreibt Momente, in denen sich die Interviewpartnerinnen durch die Anwesenheit ihres Vertrauenshundes glücklicher und ausgeglichener fühlen.
Ankerzitat:	«Die positiven Gefühle, die ich durch meinen Hund erlebe, helfen mir, die negativen Gefühle auszugleichen und sorgen dafür, dass ich insgesamt <u>mehr positive</u> Momente erlebe.» (B3, 274–276)

Emotionale Unterstützung	Diese Unterkategorie beschreibt die allgemeine emotionale Unterstützung, die der Vertrauenshund bietet. Er stabilisiert das emotionale Befinden in Momenten der Überforderung oder Verzweiflung.
Ankerzitat:	«In schwierigen Situationen ist Nayla als meine Freundin und Sozialpartnerin da, um mir zu helfen, was mir ein gutes Gefühl gibt» (B3, 263–264)
Trost in schwierigen Momenten	In dieser Unterkategorie geht es um die Rolle des Vertraushundes als Trostspender in traurigen oder belastenden Situationen. Die Interviewpartnerinnen sehen den Hund als emotionalen Rückhalt.
Ankerzitat:	«ich war eigentlich ausser mir u:nd (2) dann haben wir uns hingesessen, wie wir das am Abend eigentlich meistens machen u:nd nach relativ kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass ich wieder viel ruhiger bin, entspannen kann und dann auch kein Problem hatte, einzuschlafen [mhm] und das <u>ohne</u> ihn (zeigt auf Buddy) wäre sicher nicht so gelungen» (B1, 33–36)

Hauptkategorie 3: Soziale Interaktion und Anerkennung (deduktiv)

Diese Kategorie beschreibt, wie der Vertrauenshund das Sozialleben der Interviewpartnerinnen beeinflusst und zur gesellschaftlichen Akzeptanz beiträgt. Ausserdem trägt der Hund dazu bei, dass die Interviewpartnerinnen einfacher in einen sozialen Austausch kommen und generell in sozialen Situationen besser zurechtkommen.

Ankerzitat: «oder auch wenn ich unterwegs bin, sprechen mich immer wieder Leute auf ihn an (.) und ich komme viel lockerer in ein Gespräch, was ich vorher nie gekommen wäre [mhm] (.). Ich bin den Leuten meist so gut es ging ausgewichen und das ist mit ihm total anders.» (B1, 292–294)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Kontakte zu anderen Menschen	Die Unterkategorie erfasst, wie der Hund es den Interviewpartnerinnen erleichtert, soziale Kontakte zu knüpfen oder mit fremden Menschen in einen Austausch zu kommen. Der Hund dient oft als Gesprächsöffner oder als Brücke in sozialen Interaktionen, was zu einer Erhöhung der sozialen Teilhabe führt.
Ankerzitat:	«a:Iso jetzt habe ich gerade vor kurzem mit einer Nachbarin, die einen Labradoroodle hat, haben wir in WhatsApp einfach die Nummer ausgetauscht (.) und ja, es kam die Idee auf, dass wir mal zusammen gehen können (.) [schön] und ohne ihn wäre dieser Kontakt nie entstanden» (B1, 289–292)
Familie und soziale Teilhabe	In dieser Unterkategorie wird der Einfluss des Hundes auf das Familienleben und auf die generelle soziale Teilhabe beschrieben. Der Hund fördert positive Interaktionen innerhalb der Familie und erleichtert die soziale Teilhabe in der Gesellschaft.
Ankerzitat:	«durch den Verein vor allem (.) fühle ich mich jetzt auch hier (.) ein Stück weit <u>mehr</u> zu Hause (.) und als hätte ich eine eigene Familie in Zürich (B3 und I lächeln breit).» (B3, 360–362)
Erhöhte Akzeptanz in sozialen Situationen	In dieser Unterkategorie geht es darum, wie der Vertrauenshund die soziale Anerkennung und Akzeptanz der Interviewpartnerinnen in der Gesellschaft erleichtert, da er beispielsweise sichtbar macht, dass die Hundebesitzerin Unterstützung benötigt.

Ankerzitat:

«und eben auch, weil andere Leute sehen können, dass es ein Assistenzhund ist, ist das Verständnis vie:l grö:sser (3) [ja]. Vorher wurde ich dann jedes Mal, wenn ich meine Grenzen eingefordert habe, damit konfrontiert, dass die anderen es nicht verstanden haben [mhm] und jetzt ist einfach so: (2) mehr Akzeptanz da» (B3, 113–115)

Hauptkategorie 4: Vertrauen und Bindung (induktiv)

Diese Kategorie schildert die emotionale Bindung und das Vertrauen, das zwischen Mensch und Hund besteht. Der Vertrauenshund wird als verlässlicher Sozialpartner wahrgenommen.

Ankerzitat: «ich hätte nie gedacht, dass man ein Tier so: vermissen kann (.). Ich dachte, man kann nur Menschen vermissen @(.)@» (B2, 316–317)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Bindung zwischen Mensch und Hund	Die Unterkategorie beschreibt die Entwicklung der Beziehung zwischen den Interviewpartnerinnen und ihren Hunden. Es geht um die Bindung, die sich mit der Zeit entwickelt hat und darum, wie die Interviewpartnerinnen ihren Hund als zentralen Teil ihres Lebens ansehen.
Ankerzitat:	«und ich habe <u>immer</u> etwas, etwas Positives mit mir dabei (spricht breit lächelnd), weil ist ja <u>eben</u> meine Freu:ndin (.) auf eine Art Sozia:lpartnerin» (B3, 45–46)
Vertrauen in den Hund	Die Unterkategorie beschreibt das Vertrauen der Interviewpartnerinnen in ihren eigenen Hund und in dessen Fähigkeiten.
Ankerzitat:	«A:lso ich glaube, das Wichtigste ist <u>wirklich</u> , dass er mir Vertrauen gibt, Dinge zu tun [ja].» (B2, 142)
Verlässlichkeit des Hundes	Der Hund wird in dieser Unterkategorie als konstante Stütze in schwierigen Situationen wahrgenommen. Die Interviewpartnerinnen verlassen sich vollkommen auf ihren Vertrauenshund.
Ankerzitat:	«und dass halt einfach <u>immer</u> jemand da ist, der dich bedingungslos liebt (.) [ja] das ist ein anderes Gefühl» (B3, 295–296)

Hauptkategorie 5: Assistenzleistungen und Verantwortung (induktiv)

Diese Kategorie bezieht sich auf die gelernten Assistenzleistungen des Hundes, aber auch auf die Verantwortung, die die Interviewpartnerinnen für ihren Hund tragen.

Ankerzitat: «Ich glaube, alles, was er an Assistenzleistungen bringen kann, brauche ich, um Lebensqualität zu haben» (B2, 210)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Unterstützung in Alltagssituationen	Diese Unterkategorie befasst sich mit der Unterstützung des Hundes bei täglichen Aufgaben. Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung des Hundes beim Finden eines geeigneten Sitzplatzes in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ankerzitat:	«im ÖV (.) das hilft mir <u>wirklich sehr</u> (2). Ich gebe ihr das Kommando, um reinzugehen (.) und <u>dann</u> das Kommando (.) <u>sie</u> soll einen Platz für mich aussuchen [woa], ja und dann führt sie mich zu einem Platz, der für mich geeignet ist und liegt dann auch zu mir hin (.) so (.) damit eigentlich immer der <u>vordere</u> Sitz und der Sitz <u>neben</u> mir frei ist» (B3, 332–335)
Übernahme von Verantwortung durch den Hund	In dieser Unterkategorie geht es um Situationen, in denen der Hund eine aktive Rolle bei der Bewältigung von Stress oder schwierigen Situationen übernimmt und den Interviewpartnerinnen dadurch hilft.
Ankerzitat:	«Buddy macht das sehr freudig und geht wacker vorwärts und führt mich so hinaus (.). Das gibt mir sehr viel Sicherheit. Es ist für mich zum Teil ein Problem, den Ausgang bei grossen Gebäuden wiederzufinden und damit hat Buddy überhaupt keine Schwierigkeiten (.). Ausserdem weiss ich auch, wenn es mir zu viel wird, kann ich ihm jederzeit das Signal geben, dass er mich rausführt. Und er macht das <u>sehr</u> (.) <u>sehr</u> zuverlässig (.)» (B1, 210–214)
Verantwortungsgefühl für den Hund	Die Unterkategorie beschreibt die Verantwortung, die die Interviewpartnerinnen für ihren Vertrauenshund haben.
Ankerzitat:	«U:nd dann habe ich gemerkt (.) ja: jetzt bin <u>ich</u> gefragt ihm zu helfen @(.)@ u:nd ja das hat mir auch gut getan (.) zu merken, es ist nicht <u>nur</u> er

	der mir hilft, sondern es gibt auch Momente da <u>ich für ihn</u> wichtig sein kann und ihm etwas helfen kann» (B1, 198–200)
--	--

Hauptkategorie 6: Individuelle Veränderungen und Sinneswahrnehmung (induktiv)

Diese Kategorie erklärt, wie der Hund die Wahrnehmung, insbesondere die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen der Interviewpartnerinnen verändert hat und wie er bei der Bewältigung von sensorischer Überreizung und im Umgang mit Sinneseindrücken in überfordernden Umgebungen hilft.

Ankerzitat: «und jetzt (.) mit dem Vertrauenshund werde ich (.) auch wenn ich maskiere (.) immer daran erinnert (.), ah:, he:y (.) schau, dass du nicht zu: sehr dich wie ein Neurotyp aus gibst (.) dass du nicht alle Energie da reinsteckst, durch das System i:rgendwi:e durchzukommen (.) sondern schau auf dich selbst» (B3, 89–92)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Selbstwahrnehmung	Diese Unterkategorie beschreibt die Veränderungen im Selbstbild der Interviewpartnerinnen seit dem Leben mit dem Vertrauenshund.
Ankerzitat:	«es ist ein <u>Riesenunterschied</u> , ob du eine Assistentin dabei hast oder ob Buddy als Vertrauenshund dabei ist (.). Ich glaube, das verändert auch etwas am Selbstwertgefühl (.).» (B1, 249–250)
Emotionale Stabilität	Diese Unterkategorie beschreibt die verbesserte emotionale Ausgeglichenheit durch den Vertrauenshund und wie er dabei hilft, emotionale Schwankungen auszugleichen und emotionale Sicherheit zu vermitteln.
Ankerzitat:	«und dabei hilft es mir (2) [ja] das heisst (.) einfach mit der <u>Balance</u> hilft es mir (.) einerseits auf <u>mich selbst</u> richtig mich wahrzunehmen (.) dann <u>Grenzen</u> wahrzunehmen (.) zu entscheiden, wo gehe ich <u>wirklich</u> die Energie ein» (B3, 111–113)
Beruhigung bei Überreizung und Schutz vor Überforderung	In dieser Unterkategorie wird der Vertrauenshund als Schutz vor Überforderung beschrieben. Der Hund hilft bei der Reduzierung oder Verarbeitung von Sinnesreizen und hilft, Reizüberflutungen zu vermeiden oder dabei, die Interviewpartnerinnen bei Überflutungen und Überforderung zu beruhigen.
Ankerzitat:	«wenn mir plötzlich alles zu viel wird, dass sie mich aus dem Laden rausführt (2) [mhm]. Dann mache ich die Leine an einem speziellen Ort an und sage ihr (.) eben (.) such den Ausgang (.) und dann konzentriere ich mich <u>nur</u> auf den Hund» (B3, 62–64)

Hauptkategorie 7: Herausforderungen mit dem Hund (deduktiv)

Diese Kategorie fasst die Schwierigkeiten und Grenzen der Unterstützung durch den Hund zusammen. Es geht dabei um die Herausforderungen bei der Erziehung und Betreuung des Hundes sowie um die Grenzen der Unterstützung, die der Hund leisten kann.

Ankerzitat: «Also es fühlt sich einerseits super gut an, einen Hund an meiner Seite zu haben @(.)@(.). Es ist a:ber scho:n so, dass es wie gesagt ein Lebewesen ist, das Bedürfnisse hat (2) [ja] u:nd wenn es mir nicht gut geht, ist es sehr schwierig, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden.» (B2, 108–110)

Unterkategorie	Beschreibung der Unterkategorie
Erziehung des Hundes	In dieser Unterkategorie geht es um die Schwierigkeiten bei der Erziehung oder Betreuung des Hundes. Dazu gehören beispielsweise Schwierigkeiten im Alltag, die durch das Verhalten des Hundes entstehen.
Ankerzitat:	«wenn er <u>völlig</u> ausrastet (.) ja (.) das hat er zu Beginn hin und da, also nicht sehr oft, aber so dass er rumgerast ist wie ein Irrer, mich auch angesprungen ist und das fand ich dann nicht so cool.» (B1, 311–312)
Grenzen der Unterstützung	Diese Unterkategorie umfasst Situationen, in denen die Unterstützung des Hundes aus unterschiedlichen Gründen begrenzt ist.
Ankerzitat:	«Also (.) ich habe immer beim Einkaufen im Kopf (.) es kann sein (.), dass ich <u>nicht fertig</u> einkaufen kann, weil einfach nicht genug Sensibilisierung da ist» (B3, 128–129)